

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 3 N°12 Novembre 2025

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

DOSSIER 1: Afrique / Lettres - Langues et Arts

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 3 N°12
Novembre 2025

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 3 N° 12 Novembre 2025

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 1 : Afrique/ Lettres – Langues et Arts

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo CHARLES
LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Août 2025**

Date limite de soumission d'articles : **10 Octobre 2025**

Retour des textes corrigés : **25 Octobre 2025**

Parution : **Fin Novembre 2025**

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VIII
Analyse didactique de la discipline physique : situation des déterminants spécifiques propres à l'enseignement au Bénin _ Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON & Sègbégnon Eugène OKÉ -----	09
Contribution de la préparation de la classe à l'amélioration des performances professionnelles des enseignants du primaire de la CEB de Kayao au Burkina Faso _ BOUA Seidou et Al -----	26
Pulaar Verbal System _ Boubacar BA -----	48
« L'Autorité à l'école vue par la théorie des représentations sociales » _ Ignace N'Cho Yéby & Félix N Guessan Djédji -----	79
Insecure Attachment and the Misreading of Love in Maya Angelou's <i>I Know Why the Caged Bird Sings</i> and Buchi Emecheta's <i>Gwendolen</i> _ Khardiata Ba -----	100
La Négation Comparée dans les Langues Bantu des Groupes B50, B60 et B70 : Approche Synchronique et Diachronique _ Médard MOUELE ----	115
Semântica do presente simples do indicativo com as classes de predicados em português europeu _ Moctar BALDE -----	136
Les défis de la préscolarisation en milieux rural au sud et au centre du Sénégal _ Priska Manga -----	150
Les facteurs pédagogiques de la complétion des cours en ligne à l'université d'Abomey-Calavi _ Raymond-Bernard AHOUANDJINOU -----	169
Impact de l'usage du téléphone mobile sur les apprentissages au second cycle à Ségou _ Sadou Sidi FOFANA & Ichaka CAMARA -----	201
Le Langage Poétique sous le Prisme des Syllepses chez la Fontaine _ Sanogho Fatié Seydou & Ouattara de Bouaké -----	216

Le Tiers Livre et le Quart Livre : Entre Héritage Antique et Miroir de la Renaissance _ **Serigne Mor MBOW** -----232

Entre politique inclusive et réalités pédagogiques : quels leviers pour le développement des compétences sociocognitives des élèves du Groupe Scolaire Bilingue Inclusif du Cispam (GSBICB) ? _ **Trésor FOBASSO GUEDJO & Isabelle Victoire NGWIENSO POUFONG** -----252

Ironie et Amplification de la Négativité de la Mort dans les Chansons Funéraires Agni-Bona _ **Yao Kré Kouabena Arnaud** -----271

Bande Dessinée et Africanités Subsahariennes : Comprendre le paradoxe de l'état cataleptique du métier au Cameroun _ **Japhet, MIAGOTAR** -----293

Valorisation des *soft skills* en classe et performances pédagogiques des enseignants : une étude menée sur les établissements d'enseignement secondaire de la ville de Garoua dans la Région du Nord/Cameroun _ **Alhadji MAHAMAT** -----318

LISTE DES AUTEURS

Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON & Sègbégnon Eugène OKÉ, *Laboratoire de didactique des disciplines (LDD)&Université d'Abomey-Calavi (UAC) / Bénin_ magloire.dognon@imsp-uac.org & eugene.oke@imsp-uac.org*

BOUA Seidou, YOGO Evariste Magloire et BEOGO Joseph, *Université Joseph KI-ZERBO & Ecole normale supérieure de Koudougou / Burkina Faso_Seiboua01@gmail.com, evariste.yogo@yahoo.fr et beogojoseph@yahoo.fr*

Boubacar BA, *Université Cheikh Anta DIOP de Dakar / Sénégal _ bboubacar262@gmail.com*

Ignace N'Cho Yéby & Félix N Guessan Djédji, *INSAAC & Institut National Supérieur de la Jeunesse et des Sports (INJS) _ nchoignce3@gmail.com & djedji4@yahoo.fr*

Khardiata Ba, *Université Gaston Berger de Saint-Louis / Sénégal_ ba.khardiata@ugb.edu.sn*

Médard MOUELE, *Université Omar Bongo / Gabon _ mmwele@gmail.com*

Moctar BALDE, *Université Cheikh Anta DIOP de Dakar/ Sénégal _ balde.moctar@yahoo.fr*

Priska Manga, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal_ priskamanga@gmail.com*

Raymond-Bernard AHOUANDJINO, *ahouandjonoudr@gmail.com*

Sadou Sidi FOFANA & Ichaka CAMARA, *École Doctorale « Droit-Économie-Sciences & Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) / Mali _ ssfof90@yahoo.fr & Camarai2000@yahoo.fr*

Sanogho Fatié Seydou & Ouattara de Bouaké, *Université Alassane / Côte d'Ivoire _ sanoghofs@yahoo.fr*

Serigne Mor MBOW, *Université Cheikh Ahmadoul Khadim (Touba, / Sénégal) serignemormbow145@gmail.com*

Trésor FOBASSO GUEDJO & Isabelle Victoire NGWIENSO POUFONG, *Université de Dschang-Cameroun & Unité de Recherche de Philosophie et Sciences Sociales Appliquées*

Yao Kré Kouabena Arnaud, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire _ arnaudkouabenan@gmail.com*

Japhet, MIAGOTAR, *Institut des beaux-arts de l'Université de Dschang à Fouban /Cameroun _ miyaaa2007@yahoo.fr*

Alhadji MAHAMAT, Mohammed HAMZA, Abraham DAGUE et Djibrine Ramadane Akhaye, *Université de Garoua, ACRESIF consulting, Cabinet d'études/Tchad & Cameroun mahamatalh@yahoo.fr, hamzamoammed9012@gmail.com, abradague@gmail.com et ramadaneakhaye@gmail.com*

Analyse didactique de la discipline physique : situation des déterminants spécifiques propres à l'enseignement au Bénin

¹Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON

magloire.dognon@imsp-uac.org

²Sègbégnon Eugène OKÉ

eugene.oke@imsp-uac.org

^{1, 2} Laboratoire de didactique des disciplines (LDD)
Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin.

Abstract

This research situated the determinants that specify physics teaching and learning in Benin. To do this, it analysed the subject in the light of the conceptual approach proposed by Reuter (2004). The methodology consisted of an analysis of institutional disciplinary content as well as the results of previous research relating to the teaching and learning of this subject. The results indicate that the subject of physics is struggling with pedagogical and didactic implementation problems due, among other things, to unsuitable joint interdisciplinary didactic programming and a curricular dynamic that carries the seeds of instability in teachers' classroom practices. Although physics is well articulated with other school subjects, it has to be said that there are no arrangements for interdisciplinary work in physics classes, and the subject's extracurricular links are not exploited.

Key words : Didactic analysis, discipline, physics, didactic programming

Résumé

Cette recherche a situé les déterminants qui spécifient l'enseignement et l'apprentissage en physique au Bénin. Pour cela, elle a procédé à l'analyse de cette discipline à la lumière de l'approche conceptuelle proposée par Reuter (2004). La méthodologie a consisté à une analyse de contenus disciplinaires institutionnels ainsi que des résultats de recherches antérieures relatives à l'enseignement et l'apprentissage de cette discipline. Les résultats indiquent que la discipline physique est aux prises à des problèmes de mise en œuvre pédagogiques et didactiques du fait, entre autres, d'une programmation didactique conjointe interdisciplinaires inadaptée et d'une dynamique curriculaire porteuse de germes d'une instabilité au niveau des pratiques de classes des enseignants. Bien que jouissant d'une bonne articulation avec d'autres disciplines scolaires, force est de constater qu'il n'existe pas des dispositifs de travaux interdisciplinaires dans les classes de physique et les relations extrascolaires de la discipline ne sont pas exploitées

1. Introduction

Cette étude analyse la discipline physique par la didactique et pour la didactique afin d'examiner son fonctionnement institutionnel. Elle est utile pour préciser ce qui spécifie disciplinairement la discipline afin de mettre en évidence ce qui entrave sa mise en œuvre. Nous situons d'abord le cadre théorique et problématique de la présente recherche dont nous exposons la démarche méthodologique avant présentons les résultats.

2. Le cadre conceptuel et problématique de l'étude

L'enseignement et l'apprentissage de la physique pose la question de l'organisation de l'étude des concepts en jeu dans cette discipline. Il constitue donc, au sens de Chevallard (1999) une organisation didactique, c'est-à-dire la manière de mettre en place une organisation scientifique relatives à l'enseignement et à l'apprentissage des savoirs propres à la physique. Chevallard (*Ibid*) situe les descripteurs d'une organisation didactique à plusieurs niveaux dont au second on trouve la situation des déterminants spécifiques propres à l'enseignement d'une matière scolaire.

À un deuxième niveau, on situera les déterminants spécifiques de telle matière figurant dans tel cursus d'études : on placera là, par exemple, les formes didactiques qui font sens a priori pour l'ensemble de la matière étudiée. (Chevallard, Ibid)

En ce qui concerne la matière scolaire physique, pour mettre en lumière les déterminants qui lui sont spécifiques, l'approche proposée par Reuter (2004) nous paraît la plus appropriée. Reuter propose six catégories pour analyser une discipline scolaire : *les visées de la discipline, son fonctionnement institutionnel, sa mise en œuvre pédagogique-didactique, ses relations avec l'espace des théories, ses rapports aux espaces extrascolaires et ses effets*).

Les visées de la discipline : Les visées d'une discipline répondant aux deux questions fondamentales suivantes : « À quoi ça sert ? » et « Quels sont ces objectifs ? ». L'auteur distingue trois familles de visées :

- *des visées intradisciplinaires* qui concernent les savoirs et les savoir-faire constitués explicitement ou implicitement comme objectif, les modes de pensée et d'action censé caractériser la discipline les rapports aux objectifs disciplinaires.
- *des visées scolaires* qui font fondent l'articulation de la discipline aux autres disciplines ou au scolaire en général.
- *des visées extrascolaire* qui justifie la discipline par des objectifs et des finalités qui excèdent l'école par exemple la citoyenneté utilité professionnelle épanouissement personnel accès à la culture.

Le fonctionnement institutionnel de la discipline

Le fonctionnement institutionnel de la discipline concerne les *désignations* de la matière, ses *modes de présence* (distribution dans les filières, les niveaux, son « poids » en termes de coefficients, de nombre d'heures, etc.) et ses relations avec les autres disciplines.

Le fonctionnement pédagogique-didactique de la discipline : Le fonctionnement pédagogique-didactique de la discipline comprend son fonctionnement « interne » ou autonome et s'analyse par les indicateurs à savoir les contenus, les dispositifs et activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et la mise en œuvre matérielle.

Les relations aux espaces théoriques : les relations aux espaces des théories englobent la *construction des savoirs scolaires* qui impliquent les espaces théoriques de références, leur *mode d'intégration* dans le sous-domaine concerné et leur *mode d'intégration* dans l'ensemble constitué par la discipline.

Les relations aux espaces extra scolaires : Pour analyser les relations aux espaces extra scolaires, l'auteur propose deux indicateurs : *l'attention sociales* accordée à la discipline et la *construction des*

savoirs scolaires qui implique les champs sociaux (sphères professionnelles, sphères artistiques, etc.)

Les effets de la discipline : À la suite de Chervel (1990), Reuter (*Ibidem*) pense qu'on ne peut analyser une discipline sans se préoccuper de ses *effets*. Ceux-ci concernent *l'évaluation des performances, les choix d'orientation, le rapport aux contenus disciplinaires*, la construction de *l'image disciplinaire, les usages extrascolaires de la discipline par les élèves, les retours évaluatifs* des terrains professionnels et les *figurations sociales* liées à la discipline. Les recherches en didactique de la physique analysent les contenus en tant qu'ils sont objets d'enseignement et d'apprentissage référés à la matière scolaire « physique » (Reuter, 2015). Ces recherches sont très abondantes et portent sur des concepts et lois physiques divers et mettent en lumière les problèmes liés à leur enseignement et leur apprentissage tout en essayant de proposer des solutions pour les atténuer. Daguin (1867), André (1940) et Duhem (2016) ont étudié la physique du point de vue épistémologique et historique et elles sont d'une grande utilité didactique. Mais peu de recherches se sont intéressées à l'analyse de la discipline physique elle-même en tant que construction sociale sujette aux changements sociopolitiques et institutionnels. Cette recherche propose une analyse didactique de la physique en tant que discipline en interrogeant ses déterminants spécifiques qui lui sont propres dans le contexte de l'enseignement-apprentissage du Bénin. Elle sera utile pour repérer les problèmes liés à l'enseignement-apprentissage des savoirs disciplinaires physiques.

3. Méthodologie

Le corpus de données est constitué d'une part d'écrits et prescriptions institutionnelles relatifs à l'institution chargée de l'enseignement et l'apprentissage en général et de la discipline physique et d'autres disciplines scolaires (mathématiques, SVT, etc.). D'autre part, quelques études existantes consacrées à l'analyse rétrospective de l'enseignement*apprentissage de la physique au Bénin ont été constituées et analysées. La technique de traitement de d'analyse des données se fonde sur l'analyse de contenus documentaires à la lumière de quatre des catégories proposées par Reuter (2004). Les relations

aux espaces extra scolaires ainsi que les effets de la discipline ont été délibérément laissés pour qu'une recherche spécifique leur soit consacrée compte tenu de peu d'espace qu'offre cette publication.

4. La situation des déterminants spécifiques propres à l'enseignement de la physique au Bénin

Les visées des sciences physiques dans le système éducatif béninois

Les programmes d'études en vigueur au Bénin visent de façon générale, « à former un citoyen équilibré, autonome et responsable » (PE 4^{ème}, 2015, p.3). Les sciences physiques, en tant que sciences du réel qui s'occupent d'étudier la matière et ses propriétés, d'établir les lois qui rendent compte des phénomènes naturels, d'étudier les outils techniques et leur utilisation, leur réparation et leur fabrication, sont astreintes à « *contribuer dans une grande mesure* » à cette visée. Du point de vue *intradisciplinaire*, les savoirs et savoir-faire sont constitués explicitement ou implicitement en termes de *connaissances et techniques* comme objectifs de compétences disciplinaires spécifiques à acquérir par les élèves en fonction de l'appropriation d'un contenu particulier. Trois compétences sont spécifiquement visées par les sciences physiques dans le contexte béninois. L'une vise à *élaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène de son environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres aux sciences physique, chimique et à la technologie*. Le développement de cette compétence qui se fait essentiellement à partir des actions privilégiant l'utilisation du langage (symbole physique, mathématisation, etc.), du raisonnement et de la démarche propre aux sciences physiques confère à un élève l'aptitude à définir une problématique, énoncer une hypothèse pour trouver une réponse scientifique relative à un fait ou phénomène ou au fonctionnement d'un objet technologique de son milieu naturel ou construit. L'autre vise à *exploiter les sciences physique, chimique et la démarche technologique dans la production, l'utilisation et la réparation d'objets technologiques ou la réalisation d'un projet*. Cette compétence vise donc la capacité d'un élève à utiliser des lois, principes, manipulations et expérimentation en sciences physiques par la mise en œuvre d'une démarche technologique qui prend en compte l'analyse de besoins, l'information sur la façon de réaliser l'objet

technologique, de le réparer et de l'utiliser convenablement. La troisième compétence disciplinaire propre aux sciences physiques consiste à savoir *apprécier l'apport des sciences physique, chimique et de la technologie à la vie de l'homme*. Au travers de cette compétence, l'élève est amené, d'une part, à déterminer l'influence des sciences physiques, leur impact sur l'être humain, son environnement et la société dans laquelle il vit, d'autre part, à émettre des idées d'une juste perception de la matière *sciences physiques*, des relations entre elles et sur l'activité humaine. Il apparaît clairement que le développement de cette compétence vise avant tout l'exercice de l'esprit critique et la valorisation de la dimension éthique.

Les *visées scolaires* des sciences physiques au Bénin, ainsi que le présentent les programmes d'études (PE 4^{ème}, 2007, 2015 ; PEC Tle D, 2011) se résument à articuler la discipline avec d'autres disciplines du dispositif éducatif par l'entremise des outils, des pratiques, des capacités cognitives ou scolaire en général. C'est ainsi que le programme des sciences physiques en vigueur au Bénin établit, au niveau de chaque classe, des liens avec les autres programmes de SVT, d'histoire et géographie, de français, d'EPS, de Mathématiques et d'anglais de la même classe. Par exemple, les contenus langagiers et scientifiques développés en sciences physiques offrent à la SVT des situations d'apprentissages et des possibilités d'explications de certains phénomènes biologiques et géologiques. Grâce à des éléments de la démarche technologique développée en sciences physiques, des situations d'apprentissage sont mis en œuvre en géographie qui, alors peut expliquer certains phénomènes climatiques. L'éducation familiale et sociale (EFS) utilise les sciences physiques pour améliorer la compréhension de certaines transformations auxquelles ses contenus notionnels font allusion, notamment en ce qui concerne l'environnement immédiat de l'homme tel que la cuisine, la maison, la puériculture et l'hygiène. Quant aux mathématiques, elles sont valorisées par les sciences physiques en tant qu'outil langagier d'expression des lois, principes et théorèmes. Les relations des sciences physiques avec l'EPS, le français et l'anglais ne sont pas du reste :

les SPCT favorisent progressivement l'acquisition et le développement des attitudes telles que le sens de la

rigueur et de la précision, le sens de la responsabilité, le respect de l'autre, l'esprit d'équipe, de collaboration et de tolérance, et enfin l'habileté gestuelle que l'Education Physique et Sportive (E.P.S.) et les S.V.T. exploitent au cours de la mise en œuvre de certaines situations d'apprentissage ; enfin, le sens de la rigueur et de la précision dans le langage développé par les SPCT est aussi exploité par les programmes de Français et d'Anglais. (PE 4^{ème}, 2007, p.10)

Les visées *extrascolaires* des sciences physiques sont relatives aux objectifs et finalités qui sont extérieurs à l'institution scolaire. Dans le système d'enseignement du Bénin, les sciences physiques visent à :

Former un citoyen équilibré, autonome et responsable, [...] à préparer à intégrer la vie professionnelle dans une perspective de réalisation de soi et d'insertion dans la société, [...] à affirmer son identité personnelle et culturelle dans un monde en constante évolution. (PEC Tle D, 2011, p.5)

Du point de vue *extrascolaire*, les sciences physiques visent, on le perçoit, la citoyenneté, l'utilité professionnelle, l'épanouissement personnel, l'accès à la culture, etc.

En somme, les sciences physiques en contexte du Bénin visent à articuler la formation d'un sujet disciplinaire (par l'acquisition des compétences propres aux sciences physiques), d'un sujet scolaire (par le jeu du lien qu'il est capable d'établir entre les différentes disciplines scolaires) et d'un sujet *socio-privé*, pour utiliser les mots de Reuter (2004).

Le fonctionnement institutionnel des sciences physiques

Dans le contexte du système éducatif du Bénin la discipline, autrefois appelée *sciences physiques* (pour désigner *la physique et la chimie*), a pris de nos jours les désignations *physique chimie et technologie* par suite de l'intégration dans les sciences physiques de la *technologie*.

Bien que chacune de trois composantes bénéficie d'une programmation didactique avec des contenus notionnels organisés en situation d'apprentissage avec des compétences bien associées, elles n'ont jamais pris leur autonomie comme dans le cas des composantes (dictée, communication écrite, ...) en français. L'apprentissage de la matière se doit donc de se reposer non seulement sur la démarche propre aux sciences physiques mais aussi sur la démarche technologique.

Relativement à ses *modes de présence* les sciences physiques sont inscrites au programme au collège de sixième en troisième puis au second cycle de la seconde en terminale dans toutes les séries scientifiques.

Tableau 1: Masse horaires hebdomadaire et coefficient des sciences physiques par niveau

Cycle	Niveau	Charge horaire hebdomadaire (en heure)	Coefficient
1 ^{er} cycle	Sixième	4	1
	Cinquième	4	1
	Quatrième	4	2
	Troisième	4	2
2 nd cycle	Seconde C	7	3
	Seconde D	6	3
	Première C	8	5
	Première D	8	4
	Terminale C	8	5
	Terminale D	7	4

Comme le montre le tableau ci-dessus, la charge horaire et le coefficient de la matière s'accroît avec le niveau des classes et des filières. Les sciences physiques constituent pour les autres matières

scolaires une occasion de trouver des éléments d'explication de phénomènes ou de faits à l'étude dans chacune de ces matières. Mais sa relation avec les mathématiques est séculaire et n'a pas la même nature. En effet les sciences physiques décrivent les phénomènes par des lois qui s'expriment généralement mathématiquement.

La fonctionnement pédagogique-didactique des sciences physiques

À la suite de Reuter (Ibid), nous mettons en évidence le fonctionnement pédagogique-didactique des sciences physiques en considérant les indicateurs de son fonctionnement « *interne* » ou autonome à savoir les contenus, les dispositifs et activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et la mise en œuvre matérielle. Dans le contexte du Bénin, les programmes d'études privilégient des *approches pédagogiques et didactiques d'auto-construction du savoir par les élèves*.

Concernant les contenus, ils sont organisés, pour chaque niveau, en sous-domaines (physique, chimie, technologie) de façon diachronique ou thématique en *connaissances notionnelles et techniques* exigibles pour chaque thème inscrit au programme et relatif à chaque composante de la matière (physique : mécanique, électricité, optique ; chimie : chimie minérale, chimie organique ; technologie). L'ensemble des connaissances et techniques relatives à chaque thème servent de support à la construction des compétences chez l'élève.

Les *dispositifs et activité d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation* sont des contenus de formation planifiés que les programmes désignent sous l'appellation *situation d'apprentissage* (SA) construite à partir de réalités de l'environnement de l'élève. La *situation d'apprentissage* en sciences physiques se veut être une situation-problème ou un ensemble de situations-problèmes dont l'organisation, pour un thème donné, est hiérarchisée en éléments de planification, son déroulement et une phase de retour et projection sur les construits. Les éléments de planification sont constitués des contenus de formation (compétences visées, stratégie, objet d'apprentissage, connaissances et techniques) et des stratégies d'enseignement et d'apprentissage (durée matériel, évaluation, documents de référence. Concernant le déroulement, il se base chronologiquement sur une phase introductive où l'enseignant offre l'occasion à l'élève d'exprimer sa perception initiale de la situation-

problème en jeu et de confronter les diverses représentations exprimées puis sur une phase de réalisation au cours de laquelle l'élève est appelé à construire de nouveaux savoirs grâce aux activités que lui propose l'enseignant. Quant à la phase de retour et projection elle comprend deux moments essentiellement : le moment de l'objectivation, la consolidation ou l'enrichissement et le moment de réinvestissement des acquis dans une situation de vie courante.

Problèmes liés à la mise en œuvre pédagogique-didactique des sciences physiques.

La mise en œuvre pédagogique-didactique semble poser problème. En effet, au contrairement à ce que l'auto-construction du savoir par les élèves prônées par l'institution, des recherches (Oké, 2012 et Tossa, 2018) tendent à montrer que les enseignants résistent à l'implémentation de l'approche par compétence et que l'enseignement des sciences physiques au Bénin est essentiellement de type transmissif. Les raisons sont trois ordres au moins. D'abord les enseignants des sciences chargés de mettre en œuvre les contenus ne sont que très peu formés ou sensibilisés au changement de paradigme. Il y a aussi la « *une dynamique curriculaire quelque peu chaotique porteuse de gènes d'une instabilité des pratiques de classe des enseignants* » (Dognon, 2020) qui éprouvent des difficultés d'adaptation et de mise en œuvre des concepts physiques respectueux des prescriptions institutionnelles. En effet :

Pour une même génération d'enseignants chargés de mettre en œuvre ce savoir en classe, il y a eu pas moins de trois changements d'approches d'enseignement (entre approche par contenus, approches par objectifs et approches par compétences) pour bien plus de changement dans les prescriptions. (Dognon, Ibid, p.54)

Une troisième raison tient de la programmation didactique conjointe des objets disciplinaires mathématiques et physiques. L'analyse des programmes d'études de physique chimie et technologie fait ressortir une planification des contenus physiques d'enseignement-apprentissage sur les différents niveaux du secondaire de façon

marginale sans tenir que de celle des objets mathématiques. Ceci semble ignorer d'une part, les relations entre mathématique et physique et, d'autres part, l'épistémologie de la physique qui fait que la physique s'exprime mathématiquement. Par exemple, la loi d'Ohm fait l'objet d'apprentissage en classe de quatrième. Cette loi est pratiquement la première loi physique exprimée mathématiquement. Son apprentissage requiert l'application linéaire et la notion de droite affine qui font l'objet d'apprentissage en classe de troisième, c'est-à-dire une année plus tard. La détermination de la résistance d'un conducteur ohmique prescrit pour se faire graphiquement est alors rendu difficile voire impossible pour les élèves et les enseignants éprouvent également des difficultés à construire ce savoir comme l'a montré Dognon (Ibid). Il en est de même pour la mise en œuvre des montages électroniques à amplificateur opérationnel notamment en ce qui concerne le montage intégrateur. La tension de sortie à chaque instant t de l'amplificateur opérationnel dans un tel montage est proportionnelle à l'intégrale de la tension aux bornes d'entrée de l'amplificateur. Le calcul intégral fait l'objet d'enseignement et d'apprentissage en mathématique en classe terminale, soit un niveau au-dessus de la première. On imagine très difficile un tel enseignement et l'apprentissage du montage intégrateur s'en trouve presque impossible comme l'ont montré Dognon, Gbamigbola et Oké (2025). L'enseignement-apprentissage du concept mécanique de vitesse instantanée inscrit au programme en classe de première en début d'année pendant que la notion dérivée n'interviendra au cours de l'année que bien plus tard. En clair, la mise en œuvre des contenus de la physique « *est tributaire d'une programmation didactique disciplinaire mathématique et physique conjointe inadaptée* » (Dognon, Ibidem, p.191).

Mise en œuvre matérielle des sciences physiques

Concernant la mise en œuvre matérielle des sciences physiques, elle se fonde sur trois dimensions : la formation des enseignants, le matériel pédagogique et l'évaluation des apprentissages. Dans le système éducatif actuel, la formation des enseignants des sciences physiques se fait dans deux Écoles Normales Supérieures (de Porto-Novo, de Natitingou) à la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université d'Abomey-Calavi, et dans quelques trois établissements

privés d'enseignement supérieur tels que l'École de Formation des Enseignants du Secondaire (EFES-Sapientia), l'Institut Le Cytoyen et à l'Institut des Formations Avancées (IFA) TOSSI. La formation initiale des enseignants de sciences physiques est sanctionnée par un Brevet d'Aptitude Professorat de l'Enseignement Secondaire (ou par une Licence Professionnelle au Métier de l'Enseignement (Bac+3), un Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement Secondaire ou un Master en Métier de l'Enseignement (Bac + 5). Le dispositif de formation prévoit également la formation continue professionnelle pour certaine catégorie d'enseignants recrutés et déployés sans qu'ils ne justifient d'une formation professionnelle formation professionnelle. Cette formation continue se déroule en alternance entre leur établissement d'exercice et l'École Normale Supérieure. Le matériel pédagogique en sciences physiques, sciences expérimentales par excellence, outre les manuels spécifiques, se veut être essentiellement constitué d'équipement de laboratoire. Il existe un dispositif d'animation pédagogique dans tous les établissements d'enseignement secondaires qui, parfois s'élargit au niveau zonal. Ces séances sont généralement animées au niveau local soit par les conseillers pédagogiques, soit par les les enseignants expérimentés et reconnus pour leur professionnalisme. Quant aux animations pédagogiques de zone, elles se font sous par les conseillers pédagogiques sous la responsabilité d'un inspecteur pédagogique. Ce dispositif bien huilé contribue substantiellement à améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants de physique chimie et technologie. L'évaluation des apprentissages en sciences physiques comprend le volet d l'évaluation formative et celui de l'évaluation sommative.

Problèmes liés à la mise en œuvre matérielle de la discipline.

Les dispositions (ou vœux ?) des programmes d'études du Bénin veulent que :

Sensibilisés et bien formés, ces derniers [les enseignants] doivent se familiariser avec les approches, les démarches et les stratégies privilégiées par les Programmes d'Études selon l'APC au moyen de sessions de formation, de

lecture personnelle. Ceci exige que ces enseignants soient motivés et mis dans les meilleures conditions de travail et de vie ; ce qui suppose des encouragements salariaux et non salariaux comme les lettres d'encouragement, de félicitation, de décoration dans les divers ordres de la grande chancellerie. (P.E, 4^{ème}, 2008, p.12)

Sur le terrain aujourd'hui, cohabitent trois catégories d'enseignants des sciences physiques. La première est constituée d'enseignants appelés les fonctionnaires d'Etat. Ils ont reçu une formation initiale en physiques et chimie pour être qualifiés à recevoir dans les écoles normales supérieures leur formation au métier de l'enseignement sanctionnée soit par le Brevet d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement Secondaire (BAPES), soit par le Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement Secondaire (CAPES). La deuxième catégorie est celle des Agents Contractuels de droit Public de l'État. Certains d'entre eux déjà titulaires soit du BAPES ou du CAPES sont recrutés sur concours. D'autres, les plus nombreux sont ceux qui ont bénéficié d'une mesure spéciale de reversement dans la fonction publique de leur statut d'enseignants vacataires ou d'enseignants communautaires. La grande majorité d'entre eux n'avait reçu aucune formation initiale en sciences physiques de niveau universitaire et c'est après leur reversement qu'ils ont bénéficié de formation continue en alternance entre leur établissement d'exercice et les écoles normales formatrices afin de leur faire acquérir un statut exigible pour leur corporation. Enfin, la troisième catégorie et non des moindres est constituée par les Aspirants au Métier de l'Enseignement. Ils sont de jeunes diplômés, très nombreux et mal payés, ils ne bénéficient d'aucune protection sociale et sont parfois considérés comme étant au bas de l'échelle en comparaison des deux premières catégories même s'ils enseignent dans les mêmes niveaux dans les établissements. La situation des équipements pédagogiques n'est pas des plus reluisantes.

En effet, la réalité est que la grande majorité des établissements d'enseignement général sont très peu ou pas du tout dotés d'équipements de travaux pratiques en sciences physiques. Et pourtant

l'institution n'est pas sans connaître les implications d'une telle situation.

Les SPCT sont une science expérimentale et doivent être enseignées comme telle. L'absence de matériel didactique constitue un obstacle majeur qui, à terme, risque de faire échouer les NPE [les Nouveaux Programmes d'Études] et d'empêcher l'installation des compétences attendues. Il est donc nécessaire de concevoir et de produire des manuels et matériel qui répondent aux préoccupations des programmes d'études selon l'approche par compétences. (PE 4^{ème}, Ibid)

Dans un système d'enseignement des sciences physiques avec une corporation d'enseignants au niveau social et intellectuel disparates ne disposant pas de conditions matérielles à minima, il semble certain que nous sommes très loin des dispositions institutionnelles porteuses d'un enseignement de qualité au profit des élèves. Dans ces conditions il importe de questionner la mise en œuvre, en classe, de savoirs scientifiques où sont au prise élèves et enseignants. Dans les lycées et collèges au Bénin, l'enseignement de la physique chimie et technologie se réduit alors à une étude de documents comme l'ont montré les travaux de Oké et Briaud (2011).

Les relations aux espaces théoriques

La matière scolaire sciences physique en contexte entretient des relations les unes explicites, les autres plus implicites avec les théories. Ainsi que le mentionnent les programmes (PE 4^{ème}, 2020, p.6), « *Les approches privilégiées dans les programmes d'études actuels de l'enseignement secondaire général sont toutes celles inspirées du cognitivisme et du socioconstructivisme* ». D'après ces programmes, en ce qui concerne les sciences physiques, les deux approches théoriques servent de base pour le processus d'apprentissage, la métacognition, les représentations de l'apprenant, les obstacles épistémologiques et les conflits cognitifs qui sont autant de concepts théoriques développés en didactiques des sciences. De plus les prescriptions relatives aux contenus notionnels à développer en classe

sont des savoirs à enseigner qui résultent de transformations transpositives depuis leur sphère savante de référence. La relation, bien qu'implicite, entre la physique et la chimie et la théorie de la transposition didactique est réelle. Le troisième sous domaine, la technologie, mets en jeu la démarche technologique dans l'enseignement et l'apprentissage de l'utilisation et la fabrication et la réparation d'objet technologique. Cette démarche technologique peut trouver son fondement théorique dans la *pratique sociale de référence* (Martinand, 1992).

Conclusion

Cette étude a analysé la physique en tant que discipline scolaire à travers ses visées, son fonctionnement pédagogique-didactique, sa mise en œuvre matérielle, et ses relations aux espaces théoriques. Les résultats suggèrent que la discipline physique est aux prises à des problèmes de fonctionnement pédagogiques et didactiques du fait, entre autres, d'une programmation didactique conjointe interdisciplinaire inadaptée, d'une dynamique curriculaire porteuse de germes d'une instabilité au niveau des pratiques de classes des enseignants et d'une mise en œuvre matérielle défailante notamment en ce qui relève de la formation et traitement inégalitaires des enseignants, la non prise en compte de la nature épistémologique de la physique et de la quasi inexistence de travaux interdisciplinaires dans les classes de physique. L'étude soulève de réels problèmes tant au niveau de l'institution scolaire qu'au niveau local et doit être approfondie à trois niveaux au moins : au niveau des visées de la disciplines pour explorer le point de vue des acteurs institutionnels (élèves, enseignants, etc.) à propos de l'utilité de la discipline physique à l'école et hors de l'école, au niveau des relations de la discipline avec l'extrascolaire et au niveau des effets de la discipline physique. Une telle démarche sera utile pour poser les bases institutionnelle et organisationnelle de la physique à enseigner, la physique à apprendre, la physique enseignée et la physique apprise.

Bibliographie

ANDRÉ Berten, 1940, « Albert Einstein et Leopold Infeld,

L'évolution des idées en physique, des premiers concepts aux théories de la relativité », in : Revue néo-scholastique de philosophie.,43^e année, Deuxième série, n°65, pp. 133-135.

CHERVEL André, 1996. *La culture scolaire : une approche historique*, Paris : Armand Colin.

DAGUIN Pierre-Adolphe, 1867. *Traité élémentaire de physique théorique et expérimentale*, Paris. Édition Delagrave.

DOGNON Ahodegnon Zéphyrin Magloire, 2020. *Analyse didactique de l'enseignement de la loi d'Ohm en classe de quatrième : De la dynamique curriculaire aux pratiques de classe (Thèse de doctorat)*, Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques, Université d'Abomey-Calavi.

DOGNON Ahodegnon Zéphyrin Magloire, GBAMIGBOLA Koladé Firmin et OKE Eugène, 2025, « Étude des montages électroniques à amplificateur opérationnel au lycée : Analyse des connaissances prédicatives et opératoires d'élèves », Revue DELLA AFRIQUE, 2025, Vol.7, n° 29 (À paraître).

DUHEM Pierre, 2016. *La théorie physique. Son objet, sa structure*, Nouvelle édition [en ligne], Lyon : ENS Éditions (généré le 11 février 2019), URL : <http://books.openedition.org/ensedition/6077>, ISBN : 9782847888348. DOI : 10.4000/books.ensedition.6077.

MARTINAND Jean-Louis, 1986. *Connaître et transformer la matière*, Berne, Peter Lang.

PROGRAMME D'ÉTUDES, 2007. *Sciences Physique, chimie et technologie, classe de 4^{ème}*, Direction de l'Inspection Pédagogique. Porto-Novo.

PROGRAMME D'ÉTUDES PAR COMPÉTENCES, 2011. *Sciences Physique, chimie et technologie, classe de Terminale D, version révisée*, Direction de l'Inspection Pédagogique, Porto-Novo

PROGRAMME D'ÉTUDES, 2020. *Physique Chimie et Technologie, classe de 4^{ème}, version révisée et relue*, Institut national d'Ingénierie de Formation et de Renforcement des Capacités des Formateurs, Cotonou.

OKE Eugène et BRIAUD Philips, 2011, « Socio-construction de proposition(s) d'explication(s) sur la production d'électricité en classe : pratiques ordinaires au Bénin » Revue Africaine de Didactique des sciences et des Mathématiques. 2011, Volume 7, pp. 1-14

OKE Eugène, 2012. *Étude des activités d'enseignants et d'élèves en classe de physique par l'analyse des interactions verbales : Étude de cas en 3ème et 2nde (Thèse de doctorat)*, Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques, Université d'Abomey-Calavi.

SOSSA Boniface, 2018. *Des pratiques d'enseignement des mathématiques au Bénin : contraintes et marges de manœuvre dans des études de cas en seconde scientifique. (Thèse de doctorat, inédit)*, Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques, Université d'Abomey-Calavi.

PROGRAMME D'ÉTUDES, 2008. *Sciences Physique, chimie et technologie, classe de 4^{ème}, version révisée*, Direction de l'Inspection Pédagogique, Porto-Novo.

REUTER Yves, 2004, « Analyser la discipline. Quelques propositions », Actes du 9e colloque de l'AIRDF, Québec, 26 au 28 août 2004.

REUTER Yves, 2007. *Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques*, Bruxelles, de Boeck.

Contribution de la préparation de la classe à l'amélioration des performances professionnelles des enseignants du primaire de la CEB de Kayao au Burkina Faso

BOUA Seidou

Université Joseph KI-ZERBO

Seiboua01@gmail.com

YOGO Evariste Magloire

Université Joseph KI-ZERBO

evariste.yogo@yahoo.fr

BEOGO Joseph

Ecole normale supérieure de Koudougou

beogoseph@yahoo.fr

Résumé

La recherche de la qualité du système éducatif constitue un facteur primordial pour le Burkina Faso. L'atteinte de cet objectif passe par la qualification du personnel enseignant à travers diverses actions dont la formation continue.

Cette étude analyse la contribution de la préparation de la classe à l'amélioration des performances professionnelles des enseignants du primaire au Burkina Faso. En mobilisant une méthodologie mixte (questionnaires, entretiens, analyse documentaire et observations), elle met en évidence le rôle de la préparation dans la formation continue, la pratique pédagogique et la motivation et l'engagement professionnelle des enseignants. La population totale concernée par l'étude est de 302 individus. Par un échantillonnage aléatoire à probabilité égale, un échantillon composé de 61 enseignants en classe, 09 directeurs d'écoles et 03 encadreurs pédagogiques a été retenu. Les résultats montrent que la préparation favorise l'adaptation des contenus, l'usage de divers supports et la réflexion pédagogique. L'étude recommande la valorisation de la préparation par les enseignants et le renforcement de l'accompagnement pédagogique par les encadreurs et la disponibilisation de certains moyens matériels par les autorités éducatives.

Mots clés : préparation de la classe, performance professionnelle, formation continue.

Abstract

Contribution of classroom preparation to improving the professional

performance of primary school teachers at the CEB in Kayao, Burkina Faso. The pursuit of quality in the education system is a key factor for Burkina Faso. Achieving this goal requires the qualification of teaching staff through various measures, including continuing professional development.

This study analyses the contribution of lesson preparation to improving the professional performance of primary school teachers in Burkina Faso. Using a mixed methodology (questionnaires, interviews, document analysis and observations), it highlights the role of preparation in continuing professional development, teaching practice and teachers' motivation and professional commitment. The total population covered by the study is 302 individuals. Through random sampling with equal probability, a sample consisting of 61 classroom teachers, 9 school principals and 3 educational supervisors was selected. The results show that preparation promotes the adaptation of content, the use of various materials and pedagogical reflection. The study recommends that teachers value preparation, that supervisors strengthen pedagogical support, and that educational authorities make certain material resources available.

Keywords: class preparation, professional performance, continuing education.

Introduction et problématique

L'éducation constitue un levier central pour le développement durable, tel que souligné par l'Objectif de Développement Durable 4 qui vise à « *assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie* ». (ONU, 2015, p. 18). Au Burkina Faso, l'amélioration de la qualité de l'éducation repose notamment sur la performance professionnelle des enseignants (Djibo, 2010).

En effet, la qualité du personnel enseignant est une condition primordiale du rendement (Djibo, 2010). Fort de ce constat, le système éducatif du Burkina Faso a fait de la formation à la fois un droit et un devoir pour le personnel enseignant. Ainsi, « *les personnels de l'éducation ont droit à une formation continue et/ou à un encadrement professionnel. Ils ont le devoir de cultiver et de développer leurs compétences professionnelles* » (Assemblée Nationale/ Burkina Faso, 2007 : 19). Le système éducatif ne saurait amorcer effectivement un décollage si en amont les actions pédagogiques des enseignants manquent d'efficacité.

L'une des composantes essentielles de cette performance est la préparation de la classe, souvent perçue comme le socle d'un enseignement efficace. Selon le décret portant statut particulier du

métier éducation, formation et promotion de l'emploi, l'enseignant doit « *tenir à jour un cahier de préparation des cours ou un cahier journal* » (Présidence/ Burkina Faso, 2020 : 12). En plus de ce volet administratif, la préparation est un outil incontournable pour optimiser l'efficacité de l'action pédagogique. Gazin (1907) disait que « *la préparation de la classe est un aspect fondamental de la démarche professionnelle de l'enseignant* ». Bien au-delà de la simple planification des leçons, elle implique une réflexion pédagogique approfondie, tenant compte des réalités locales, des besoins spécifiques des élèves.

Cependant, certaines insuffisances persistent dans les pratiques de préparation des enseignants (Congo, 2021). La régularité et la qualité de la préparation de la classe posent problème dans les écoles primaires du Burkina Faso. La présente étude se propose donc d'analyser la contribution de la préparation de la classe à l'amélioration des performances professionnelles des enseignants du primaire.

En effet, la qualité de l'éducation constitue un leitmotiv de toutes les politiques nationales en matière de gouvernance du système éducatif, comme en témoigne le Plan de Développement Stratégique de l'Éducation de Base (PDSEB). Pourtant, malgré les efforts consentis, les résultats des évaluations nationales et internationales montrent des acquis scolaires insuffisants, notamment en lecture, en mathématiques et en sciences (PASEC, 2014 ; EAS, 2018). Ces faiblesses sont souvent attribuées à la qualité de l'enseignement, qui dépend largement des compétences et pratiques des enseignants. Parmi les composantes essentielles de la performance professionnelle, la préparation de la classe occupe une place centrale. Elle constitue à la fois une exigence réglementaire et un outil pédagogique destiné à améliorer l'efficacité de l'enseignement. Or, plusieurs études et constats de terrain révèlent des insuffisances persistantes : préparations irrégulières ou superficielles, objectifs mal formulés, erreurs de contenu, faible adaptation aux besoins des élèves (Bagagnan et al., 1988 ; Congo, 2021). Ces lacunes interrogent directement la contribution de la préparation à l'amélioration de la performance des enseignants. Dès lors, une question fondamentale se pose : dans quelle mesure la préparation de la classe contribue-t-elle à renforcer les performances professionnelles des enseignants du

primaire au Burkina Faso ? Ainsi, nous posons les hypothèses suivantes :

Hypothèse principale de recherche : la préparation de la classe contribue à l'amélioration des performances professionnelles des enseignants

Hypothèse spécifique 1 : la préparation de la classe contribue à la formation continue des enseignants en leur permettant de renforcer et d'actualiser leurs compétences.

Hypothèse spécifique 2 : la préparation de la classe améliore la pratique pédagogique des enseignants en favorisant une meilleure organisation, une gestion efficace du temps et une adaptation des contenus aux besoins des élèves.

Hypothèse spécifique 3 : la préparation de la classe renforce la motivation et l'engagement professionnel des enseignants, en leur donnant davantage de confiance et de sérénité dans leur travail.

Dans l'optique de mieux cadrer la recherche, nous avons fait recours à deux théories d'apprentissage que sont : la théorie constructiviste (Piaget, 1950) et la théorie de la motivation et de l'autodétermination (Carré, P., & Fenouillet, F. 2009). Le constructivisme repose sur l'idée que l'individu construit individuellement du sens en apprenant. Il construit sa propre connaissance et compréhension du monde par l'intermédiaire de l'expérience, de l'assimilation et de l'accommodation. En ce qui concerne la théorie de la motivation et l'autodétermination, elle relève que l'être humain possède une tendance naturelle vers l'actualisation de soi. La satisfaction des trois besoins psychologiques, de compétence, d'autonomie et d'appartenance sociale chez l'individu est fondamentale, selon cette théorie.

1. La préparation de la classe, une exigence souvent mal comprise ?

Dans l'enseignement primaire, l'importance de la préparation de la classe n'est plus à démontrer. Elle se veut une exigence

administrative, pédagogique et même déontologique. Dans le but de favoriser une compréhension partagée de notre objet d'étude, il nous apparaît indispensable de procéder à la clarification du sens que nous donnons aux expressions *préparation de la classe* ; *performances professionnelles* ; et *formation continue*.

1.1. Que faut-il entendre par préparation de la classe ?

Préparer la classe pour un enseignant revient à organiser et à faciliter l'apprentissage aux moyens de méthodes, de documents et de matériels. Gazin (1907 : 264.) disait que la préparation de la classe est « *l'ensemble des dispositions matérielles, intellectuelles et morales prises par le maître pour donner un enseignement utile et attrayant, en ménageant les forces du maître et celles des élèves* ». Il ajoute que la préparation de la classe exige du maître un travail de réflexion et une élaboration aboutie.

« Préparer sa classe, ce n'est pas écrire sur un carnet ou sur des pages volantes la série des leçons dont on se contenterait de puiser les titres sur les livres, ce n'est pas prendre des devoirs tout prêts dans un recueil ou une revue sans se préoccuper de leur gradation, de leur coordination, de la force des élèves »
Gazin (1907 : 264).

Lorsque ce travail est bien mené, il dispose l'enseignant à être efficace et à tendre vers l'atteinte des résultats escomptés. Un auteur le soutenait en ces termes : « *préparer sa classe, c'est donner une claire conscience et une bonne maîtrise des voies et moyens à mettre en œuvre en vue d'atteindre des objectifs déterminés par rapport à une finalité globale* » Bagagnan I, Bagre T. A, Ouattara A, (1988 : 4).

L'on distingue deux parties essentielles dans la préparation des leçons. Ce sont :

La préparation lointaine, qui permet au maître de prendre toutes les dispositions utiles à la mise en œuvre des activités d'apprentissage. Pour Maren, (1976) :

« *C'est tout le problème de la culture générale et de la culture professionnelle de l'enseignant : lecture de magazines et de revue pédagogiques, participation active aux conférences et journées pédagogiques, aux stages et séances de recyclage ; appartenance à la vie sociale ; confection de matériel pédagogique, de jeux éducatifs, etc.* » Maren, (1976 : 91).

La préparation lointaine commence depuis la formation initiale dans les écoles normales de formation des enseignants et se poursuit à travers les formations continues. Elle se veut un travail de veille constante, d'auto-formation et d'analyse de pratique.

La préparation immédiate quant à elle, concerne l'organisation par le maître des savoirs à faire acquérir en suivant l'emploi du temps. Elle consiste à prévoir les objectifs pour chaque leçon, les consignes d'activités et les exercices d'évaluation. C'est dans cette préparation que les objectifs de chaque leçon sont spécifiés et opérationnalisés et que la stratégie pour l'atteinte de ces objectifs est élaborée. La préparation de la classe est donc l'organisation, la scénarisation d'activités consacrées à l'atteinte des objectifs d'un cours. Pour cela, il faut penser les modalités les mieux adaptées au public, au contexte et au contenu dans lequel le processus va se réaliser de sorte à mieux faire acquérir les savoirs, savoir-faire et savoir-être visés.

La préparation de la classe apparaît comme une activité permanente et importante, du point de vue administratif, pédagogique et a une corrélation avec les performances professionnelles des enseignants. Pour nous, elle est la manifestation de la conscience professionnelle et du désir de bien exécuter sa tâche.

1.2. Les performances professionnelles

La performance, c'est l'actualisation de la compétence. Raynal et Rieunier, (1997). Performer, c'est améliorer, c'est se perfectionner,

c'est actualiser ses compétences.

La performance de l'enseignant renvoie à la mise en pratique dans sa classe des compétences professionnelles dont il dispose.

Marguerite Altet affirme qu'un professionnel est « *une personne dotée de compétences spécifiques, spécialisées, qui reposent sur une base de savoirs rationnels, reconnus, venant de la science, légitimés par l'Université ou issus des pratiques* » (Altet 1994 : 24).

Ce point de vue rejoint celui de B. Charlot et E. Beautier (1991) cité par Raynal et Rieunier (1997) pour qui « *le professionnel sait mettre en œuvre ses compétences en action dans toute situation, c'est l'homme de la situation, capable de réfléchir en action et de s'adapter, de dominer toute situation nouvelle.* » (Raynal et Rieunier, 1997 : 299). Ces mêmes auteurs distinguent le professionnel de l'homme de science et le définissent à l'aide de six (06) critères : (i) *une base de connaissances* ; (ii) *une pratique en situation* ; (iii) *une capacité à rendre compte de ses savoirs, de ses savoir-faire, de ses actes* ; (iv) *une autonomie* et (v) *une responsabilité personnelle dans l'exercice de ses compétences* ; (vi) *une adhésion à des représentations et à des normes collectives constitutives de l'identité professionnelle.*

Pour favoriser donc une performance professionnelle, l'acteur doit se former continuellement.

1.3. La formation continue

Raynal et Rieunier (1997) définissent la formation continue comme l'ensemble des actions de formation qui s'adressent à des personnes ayant quitté la formation initiale. Elle vise à assurer l'adaptation des individus à l'évolution des métiers, ou à favoriser leur promotion. Par cette clarification, les auteurs mettent l'accent sur l'importance de l'adaptation aux innovations qui pourraient intervenir au niveau du métier, également la formation pour la promotion professionnelle. Dans le même sens, Phillipe Carré conseille aux professionnels un apprentissage permanent, toute chose qui favorisent sans doute l'amélioration des compétences professionnelles et personnelles. La formation continue regroupe « *l'ensemble des activités d'apprentissage entreprise après la formation initiale, dans une perspective d'adaptation, de développement ou de reconversion*

professionnelle. Elle s'inscrit dans une logique d'apprentissage tout au long de la vie » Carré et Caspar, (2005 : 18).

La formation continue s'affiche donc comme une avenue à promouvoir, une source potentielle de professionnalisation, « *puisqu'elle offre aux engagés dans un métier l'occasion de mettre à jour leurs connaissances, de se perfectionner, de maîtriser de mieux en mieux les qualifications et les règles éthiques à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs de façon efficace* » Perrenoud, 1996, cité par Yaméogo (2016 : 12).

Dans l'enseignement primaire, la formation continue des maîtres se fait à travers différents cadres dont les stages de recyclage, les animations pédagogiques, les conférences pédagogiques, la préparation des candidats aux examens professionnels, la formation à distance, les visites de classes. OPERA, (2015 : 37).

2. Méthodologie de recherche

Notre recherche a été menée suivant la méthode mixte. Les techniques de collecte de données employées sont : le questionnaire, l'entrevue semi-directive, l'analyse de cahiers de préparation suivant une grille d'appréciation, l'observation de séances et la revue documentaire.

2.1. Cadre et population d'étude

L'étude a eu pour cadre la circonscription d'éducation de base (CEB) de Kayao, située dans la province du Bazèga, région du Centre Sud. Conformément aux dispositions portant sur l'organisation de l'encadrement pédagogique à l'école primaire qui stipule que « chaque CEB est organisée en Zones d'Encadrement Pédagogique (ZEP) en fonction de ses réalités » (MEBAPLN, 2025 : 2), la CEB de Kayao est organisée en quatre ZEP qui sont : la ZEP de Kayao, la ZEP de Dapoury, la ZEP de Doundouni et la ZEP de Tim-Tim.

Les tableaux ci-dessous présentent une situation statistique de la CEB

Tableau 1 : Situation du personnel de la CEB

	Encadreur pédagogiques (IEPENF)	Directeurs d'écoles	Enseignants en classe			
			IAC	PE	PCE	Total
Hommes	12	35	13	55	69	137
Femmes	00	02	11	49	56	116
Total	12	37	24	104	125	253

Source : bureau des statistiques de la CEB

Les données du tableau 1 montrent que la CEB est composée de douze (12) encadreurs et deux cent cinquante-trois (253) enseignants. L'on constate que le ratio encadreurs/ enseignants dans la CEB est d'un (01) encadreur pour environ vingt et un (21) enseignants. Ce ratio est très satisfaisant étant donné que la norme fixée pour un meilleur suivi/accompagnement des enseignants est « 1 encadreur/60 enseignants » (MENAPLN, 2020 : 24).

Tableau 2 : Situation des écoles, classes et élèves de la CEB

Type de structures	Écoles	Classes	Élèves
Publiques	37	180	8156
Privées	00	00	00
Total	37	180	8156

Source : bureau statistique de la CEB

Il ressort de ces données qu'il n'y a pas d'écoles privées dans la CEB. Toutes les écoles relèvent du public.

La population d'étude considérée est l'ensemble des enseignants en classe, des directeurs d'école et des encadreurs pédagogiques de la CEB de Kayao.

Les enseignants titulaires de classe étant les principaux animateurs des classes, ils sont concernés au premier rang par la préparation de

la classe. Quant aux directeurs d'écoles (DE), ils sont les encadreurs de proximité des enseignants. Ils sont chargés « *d'assurer l'orientation et dans certains cas la réalisation ainsi que le contrôle des activités pédagogiques et administratives de son école ; d'assurer le suivi des soutiens apportés aux enseignants* » (MEBA, 1999 : 6). À ce titre, le DE contrôle et vise les cahiers de préparations de ses adjoints.

S'agissant des encadreurs pédagogiques, ils sont chargés d'« *assurer l'encadrement pédagogique ou andragogique dans les structures d'enseignement primaire ou d'éducation non formelle* ». (Présidence/ Burkina Faso, 2020 : 16). Il leur revient également d'apporter un appui-conseil aux directeurs d'école ou de structures d'éducation non formelle. De par leur position, ils pourraient nous renseigner sur l'apport de la préparation de la classe et l'attitude des enseignants vis-à-vis de cette tâche.

L'analyse de cahiers de préparation quotidienne et l'observation de séances de leçons pratiques ont permis de collecter des données concrètes sur les pratiques pédagogiques dans les écoles.

Le tableau suivant présente la population globale concernée par la recherche.

Tableau 3 : Etat numérique de la population mère

	Enseignants en classe	Directeurs d'école	Encadreurs pédagogiques
Hommes	137	35	12
Femmes	116	02	00
Total	253	37	12

Sources : bureau statistique de la CEB

Le tableau ci-dessus indique de façon détaillée la population de l'étude.

2.2. Échantillonnage et échantillon

Afin de garantir la représentativité de l'ensemble des acteurs éducatifs ciblés par l'étude, un échantillonnage aléatoire simple, à probabilité égale a été retenu.

La population totale concernée est de 302 individus. Ainsi pour la population enseignante en classe on dénombre 253 individus ; 37 individus pour les directeurs d'école et 12 individus pour les encadreurs pédagogiques.

Au regard des données de cette zone d'étude et en considérant un taux de réponse de 95%, l'effectif théorique minimum pour l'étude est :

- $n1 = t^2 * p * (1-p) / e^2$;
- $n1$ = taille de l'échantillon attendu ;
- t = niveau de confiance déduit du taux de confiance (traditionnellement $t=1,96$ pour un taux de confiance de 95%) ;
- p = proportion estimative de réponse ($p=95\%$) ;
- e = marge d'erreur (traditionnellement fixée à 5%) ;
- $n1 = 1,96^2 \times (0,95) (1-0,95) / (0,05)^2 = 73$.

L'effectif total de notre échantillon est donc 73 individus. En tenant compte du nombre d'individus dans chaque catégorie, l'échantillon représentatif par catégorie est donnée par la formule suivante : $(nc/N) * ne$.

- ✓ nc : est le nombre d'individus par catégorie
- ✓ N : le nombre total des individus de la population ciblée qui est égale à 302.
- ✓ ne : qui est la taille de l'échantillon pour l'ensemble et qui est égale à 73.

Ainsi en application de la formule, le tableau ci-dessous retrace l'échantillon par catégorie.

Tableau 4 : Echantillon de la population cible

	Enseignants en classe	Directeurs d'école	Encadreurs pédagogiques	Cahiers de préparations	Leçons pratiques
Total	61	09	03	20	03

Source : les données de l'enquête

Cet échantillon de la population d'étude a été retenue pour la collecte des données.

2.3. Collecte de données

La collecte des différentes données a été réalisée avec la collaboration des acteurs ciblés que sont les enseignants en classe, les directeurs d'école et les encadreurs pédagogiques.

Les données par questionnaires ont été recueillies à l'aide de l'outil numérique de collecte « KoboCollect ». En effet, le lien du questionnaire adressé aux enseignants a été envoyé à soixante et un (61) enseignants en classe, et celui adressé aux directeurs a été envoyé à neuf (09) directeurs d'école. Il est à noter que ces enseignants et directeurs enquêtés ont été choisis de façon aléatoire.

En ce qui concerne les entretiens, un rendez-vous a été pris avec chaque encadreur pédagogique et l'échange s'est tenu individuellement. Chaque entretien a été enregistré avec l'accord de l'encadreur et retranscrit par la suite.

Des cahiers de préparation ont été sollicités auprès de vingt (20) enseignants volontaires et emportés pour analyse.

Enfin, trois (03) enseignants de trois classes différentes ont été sollicités pour la présentation de leçons. Il a été observé une séance d'arithmétique au cours élémentaire première année (CE1), une séance de conjugaison au cours élémentaire deuxième année (CE2) et une séance de grammaire au cours élémentaire deuxième année (CE2).

3. Résultats

Nous avons choisi de présenter les résultats de notre étude selon les trois hypothèses spécifiques de recherche.

3.1. La préparation contribue à la formation continue des enseignants

Cette première hypothèse est partie du postulat que la préparation de la classe n'est pas seulement un acte administratif. Elle est aussi un processus d'apprentissage permanent, permettant aux enseignants de renforcer et d'actualiser leurs connaissances et compétences pédagogiques.

Il ressort des données de l'enquête que 93,44% des enseignants exploitent un cahier de bord. De même, 100% des encadreurs pédagogiques affirment que la préparation est une occasion de développement professionnel continu pour l'enseignant. L'encadreur EC1 a soutenu que

« la préparation de la classe élargi la culture générale de l'enseignant, surtout qu'il fait des recherches documentaires pour faire sa préparation. Il y a même des leçons qui exigent la méthode d'enquête. Également la préparation aiguisé la compétence de l'enseignant. C'est pour dire que plus l'enseignant est régulier dans la préparation, plus il domine sa matière. La préparation met le praticien à l'aise dans l'exécution de sa tâche quotidienne »

En outre, les enseignants évoquent divers supports qu'ils utilisent lors de la préparation. Le graphique suivant présente la situation des supports utilisés :

Graphique 1: Situation de la diversité des supports utilisés pour la préparation de la classe

Source : données de l'enquête, juillet 2025

Alors, on établit le constat au niveau des données du graphique n°1, que les enseignants exploitent divers documents pour effectuer leurs préparations. En outre, il ressort que les fiches pédagogiques, tenant lieu de préparations, proposées dans les guides du maître ou les fiches numériques, sont modifiées par les enseignants à certains endroits, lorsqu'ils trouvent cela nécessaire. Il y a près de 97% d'enseignants qui adaptent les fiches. Ce pourcentage indique à souhait que pour les enseignants, la préparation ne se limite pas à recopier machinalement dans leurs cahiers les contenus proposés par les guides et les fiches. À partir de leurs connaissances et pratique quotidienne de la classe, de recherches complémentaires, ils adaptent et consolident ce qui est donné à titre indicatif. C'est tout l'intérêt de la préparation. En plus de ces aspects, il ressort que 93,44% des enseignants interrogés font usage de cahier de bord, dans lequel ils notent et analysent des aspects liés à l'enseignant et à sa pratique quotidienne, aux difficultés d'apprentissage de ses élèves et aux aspects didactiques. Ces résultats indiquent également une appropriation réelle du processus de préparation et son caractère lié à l'analyse de pratiques. La préparation de la classe est de ce fait une occasion de développement professionnel autonome, conforme à la théorie constructiviste.

Lors des entretiens, tous les trois encadreurs pédagogiques ont admis que l'exécution de la préparation de la classe constitue pour l'enseignant une occasion de formation professionnelle continue. En effet, l'encadreur EC1 soutenait que « *la préparation de la classe élargi la culture générale de l'enseignant, surtout qu'il va faire des recherches documentaires pour faire sa préparation* ». Dans le même sens, l'encadreur ET2 affirme que « *l'enseignant qui prépare régulièrement sa classe renouvelle ses connaissances. En se penchant sur les moyens déployés et l'ossature des leçons à présenter aux apprenants, le maître se forme continuellement* ». C'est dire que l'enseignant qui arrête de préparer sa classe, s'expose à être dépassé par l'évolution des connaissances.

3.2. La préparation contribue à l'amélioration de la pratique classe

La deuxième hypothèse repose sur l'idée que la préparation influence positivement les situations d'enseignement-apprentissage, les

stratégies pédagogiques et la gestion de la classe. A ce niveau, il ressort que 100% des enseignants reconnaissent l'impact de la préparation dans leur pratique classe : bonne maîtrise des contenus ; plus d'efficacité dans la démarche méthodologique ; aisance dans l'animation pédagogique ; meilleure gestion de la classe.

Les directeurs d'écoles, relèvent également des aspects de la pratique classe qui sont renforcés par la préparation de la classe : la discipline de la classe ; la maîtrise des contenus ; la gestion du temps. Le graphique ci-dessous récapitule les aspects d'amélioration.

Graphique 2 : Aspects de la pratique classe influencés par la préparation

Source : données de l'enquête, juillet 2025

En conclusion, il y a une maîtrise des contenus et de la démarche méthodologique par l'enseignant, une participation active des apprenants, un climat de confiance entre maître et élèves, une discipline favorable à un enseignement-apprentissage plus efficace.

En ce qui concerne les différents entretiens, tous les trois encadreurs pédagogiques déclarent que la préparation régulière de la classe a une incidence sur la pratique. Pour l'encadreur ET2, « l'enseignant qui prépare bien sa classe ne tâtonne pas. Il est méthodique et efficace » ;

« lorsque la classe est préparée, les explications de l'enseignant sont claires et précises et les contenus bien assimilés par les apprenants » ;
« l'enseignant est à l'aise et la classe est active avec la présence du matériel approprié ».

L'analyse des cahiers de préparation vient corroborer ces affirmations. Nous avons pu constater que dans plus de 80% de cahiers examinés, les objectifs pédagogiques sont bien formulés et sont congruents d'avec les contenus et les évaluations. La scénarisation des situations d'enseignement-apprentissage est centrée sur l'apprenant. Enfin, le soin apporté dans la préparation indique un bon niveau de compétence et de conscience professionnelles.

3.3. La préparation contribue à la motivation et l'engagement professionnel

La troisième hypothèse spécifique s'intéresse à la satisfaction professionnelle de l'enseignant, son implication et sa persévérance dans le travail lorsqu'il a préparé ce qu'il fera en classe.

Les résultats donnent, en ce qui concerne la régularité, 82% de préparation régulière ou très régulière. La participation volontaire à des cadres de formation ressort dans le graphique suivant :

Graphique 3 : Situation de la participation volontaire à des cadres de formation

Source : données de l'enquête, juillet 2025

Ce sont des cadres tels que des journées pédagogiques, des stages de recyclage, des quinzaines critiques qui ont été relevés. Les acquis de ces formations vont certainement renforcer les capacités des enseignants. Le fait que leur participation aux séances de formation soit volontaire, dénote de tout l'intérêt qu'ils y perçoivent.

Au sujet de la demande de formation, 100% des directeurs d'écoles affirment que leurs adjoints expriment, à partir de leur pratique classe, le besoin d'être accompagné. Dans le même sens, deux encadreurs pédagogiques sur les trois, affirment qu'ils reçoivent des sollicitations des enseignants pour le soutien pédagogique. Quant au rôle de la préparation, 100% des encadreurs pensent qu'elle influence positivement lorsqu'elle est bien exécutée. Ils pensent qu'elle « *donne une certaine assurance, une maîtrise au maître puisqu'il est à l'abri des hésitations et tâtonnement, une confiance entre lui et ses élèves* ».

L'on peut dire que le lien entre la régularité de la préparation et la participation volontaire à des cadres de formation, l'expression de

besoin d'accompagnement, la confiance de l'enseignant dans la prestation, indiquent un lien clair entre la préparation de la classe et l'engagement professionnel de l'enseignant.

4. Discussion

Les résultats obtenus confirment les hypothèses de l'étude selon lesquelles la préparation de la classe constitue un levier de développement professionnel continu, un outil d'amélioration de la pratique classe et un facteur de motivation et d'engagement professionnel. Ces résultats indiquent avec force que la préparation de la classe constitue un véritable processus d'autoformation et de développement professionnel. Ces résultats rejoignent ceux de Perrenoud (1996) cité par Yaméogo (2016) selon lesquelles la formation continue est d'abord un travail réflexif et personnel sur les pratiques quotidiennes de l'enseignement. Ils corroborent également le point de vue de Meirieu (1991) sur la question, qui insiste sur la nécessité d'une *planification active et réflexive*. Meirieu soutient que la planification engage l'enseignant dans un véritable travail d'anticipation, d'adaptation et de médiation pédagogique. Ces indications trouvent un ancrage chez les constructivistes, pour qui l'apprentissage se construit par l'activité réflexive et l'intégration progressive de nouvelles connaissances. Ainsi, la préparation de la classe, en conduisant l'enseignant à planifier, sélectionner des contenus et anticiper des solutions d'apprentissage, favorise un processus de réorganisation cognitive. Alors, chaque préparation de classe constitue une opportunité pour le maître de reconstruire ses savoirs à partir de l'expérience et des besoins spécifiques de sa classe. L'analyse des cahiers et l'observation des leçons révèlent que les contenus sont généralement adaptés au niveau des apprenants, les consignes sont clairement énoncées et le temps est géré de façon satisfaisante. Ces constats confirment les travaux de Gazin (1907) pour qui la préparation constitue « *un aspect fondamental de la démarche professionnelle de l'enseignant* ». Les données de l'étude montrent aussi que la préparation favorise la variation des méthodes pédagogiques (travaux de groupe, tutorat, différenciation) et renforce la participation des apprenants aux séances. Elles sont en droite ligne avec les propos de Altet (1996) qui mentionnent que l'efficacité professionnelle se fonde sur la capacité de l'enseignant à analyser et

à ajuster ses pratiques pédagogiques en situation. Ainsi la préparation de la classe apparaît comme un instrument de professionnalisation. Il convient de souligner toutefois que le nombre élevé d'élèves dans la classe, l'insuffisance de matériel pédagogique ou la non planification des visites d'encadrement peuvent limiter la portée de cette préparation sur la qualité de la pratique classe. Ces contraintes mentionnées rejoignent d'ailleurs les difficultés relevées dans les rapports PASEC (2014) sur la qualité de l'enseignement au Burkina Faso.

Enfin, les résultats de l'enquête font voir que plus de 80% des enseignants préparent régulièrement leurs cours et prennent part volontairement à des cadres de formation, témoignant leur engagement professionnel manifeste. Les entretiens menés montrent que la préparation procure à l'enseignant une meilleure maîtrise des contenus, des démarches et des procédés, un sentiment de sécurité et de confiance en soi. Ces éléments s'inscrivent pleinement dans la théorie de la motivation et de l'autodétermination (Carré et Fenouillet, 2009), qui indique que la satisfaction des trois besoins psychologiques fondamentaux que sont la compétence, l'autonomie et l'appartenance sociale, stimule la motivation intrinsèque. La préparation de la classe peut renforcer le sentiment de compétence, lorsque l'enseignant constate qu'il maîtrise mieux ses contenus et méthodes, soutient l'autonomie par la planification personnelle des activités et nourrit l'appartenance sociale par le sentiment d'efficacité collective à l'école. Certains constats interpellent néanmoins sur la nécessité d'un soutien motivationnel accru de la part des autorités éducatives et des encadreurs pédagogiques afin d'encourager la rigueur et la régularité. Il y a par exemple 18% des enseignants qui présentent une préparation irrégulière. Dans l'ensemble, le développement professionnel des enseignants reste confronté à des difficultés. Il s'agit entre autres, de l'accès limité aux ressources documentaires, de la fracture numérique, d'un faible encadrement pédagogique, d'une charge de travail élevée et d'une démotivation de plus en plus grande des enseignants.

Conclusion

L'objectif de la présente recherche a été d'analyser la contribution de la préparation de la classe à la performance professionnelle des enseignants du primaire.

Au terme de l'étude, les résultats font percevoir que la préparation de la classe contribue aussi bien à la formation continue des enseignants, qu'à l'amélioration de leur pratique classe et leur motivation et engagement professionnel. En effet, les résultats indiquent que les enseignants exploitent divers supports pour effectuer leurs préparations. À ce propos, ils ont relevé le guide du maître, la répartition mensuelle du programme, le manuel de l'élève, les fiches numériques, le dictionnaire, l'internet. Ces enseignants font également un travail d'adaptation des contenus au niveau de leur classe. Il ressort aussi que 93,44% des enseignants interrogés font usage de cahier de bord et 100% de ces enseignants pensent que la préparation les aide dans leur pratique classe. Les directeurs d'écoles ont effectivement relevé des aspects de la pratique classe qui sont influencés par la préparation. Pour leur amélioration, les enseignants participent volontairement à des cadres de formation et demandent l'accompagnement du directeur ou l'encadrement pédagogique lorsqu'ils sont dans le besoin.

Il faut noter toutefois que l'enseignant ne peut parvenir à cet objectif si la préparation n'est pas faite dans toute sa rigueur. Alors, il a été suggéré que l'enseignant valorise la préparation de la classe, que les encadreurs pédagogiques priorisent l'accompagnement pédagogique au détriment du contrôle administratif et que les autorités éducatives rendent disponibles certains outils nécessaires.

En termes de limites de l'étude, il est à relever que la question de la performance professionnelle des enseignants peut être liée à d'autres facteurs. En effet, le milieu peut influencer par la mauvaise fréquentation des apprenants, toute chose qui conduit à une évolution lente dans le programme, une faiblesse du niveau des apprenants, une indiscipline dans la classe. Également, l'effectif élevé, l'insuffisance de manuels pour les apprenants, l'insuffisance de moyens matériel et logistique pour les encadreurs pédagogiques, peuvent être des facteurs. En outre, la zone de l'étude réduite à une seule CEB, pouvait

prendre en compte une autre CEB d'une zone urbaine afin d'analyser l'influence du milieu sur la pratique de la préparation.

À travers cette étude, nous ne pensons pas avoir cerné tous les contours de cette importante question sur la préparation de la classe et la formation continue de l'enseignant. Nous n'avons fait qu'apporter notre contribution en nous basant sur les réflexions antérieurement menées. Toutefois, cette analyse pourrait servir à l'orientation d'autres recherches portant par exemple sur la relation entre la préparation et les performances des élèves.

Bibliographie

- Altet, M. (1994). *La formation professionnelle des enseignants*. Paris: PUF.
- Altet, M. (1996). *L'analyse des pratiques professionnelles dans la formation des enseignants*. Paris: L'Harmattan.
- Altet, M., Paquay, L., & Perrenoud, P. (2002). *Formateur d'enseignants. Quelle professionnalisation?* Bruxelles: De Boeck.
- Assemblée Générale, O. (2015, Septembre 25). Programme de développement durable à l'horizon 2030.
- Bagagnan, I., Bagré, T. A., & Ouattara, A. (1988). *La problématique de la préparation de la classe dans nos écoles*. Mémoire de fin de stage aux fonctions d'Inspecteur de l'Enseignement du Premier Degré, IPB, Ouagadougou.
- Carré, P., & Caspar, P. (2005). *La formation des adultes*. Paris: PUF.
- Carré, P., & Fenouillet, F. (2009). *Traité de psychologie de la motivation*. Paris: Dunod.
- Congo, K. G. (2021). *Le désintérêt des enseignants de la circonscription d'éducation de base de Saponé II vis à vis de la préparation de la classe: causes et solutions*. mémoire de fin de formation à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, Ecole normale supérieure, Koudougou.
- Djibo, F. (2010). *L'impact de la formation continue des enseignants sur la réussite scolaire: regard critique sur le cas du Burkina Faso*. Thèse de doctorat en psychopédagogie, Université Laval, Québec.

- Gazin, F. J. (1907). La préparation de la classe. 51. La revue pédagogique. Consulté le Mai 10, 2025, sur https://www.persee.fr/doc/revpe_2021-4111_1907_num_51_2_5522
- Houssaye, J. (2000). *L'autonomie de l'enseignant*. Paris: ESF.
- Ki-Zerbo, J. (1990). *Eduquer ou périr*. Paris: L'Harmattan.
- Maren, J.-M. V. (1976). Notes à propos de la préparation des leçons. 2. Revue des sciences de l'éducation. Consulté le Mai 10, 2025, sur <https://www.erudit.org/fr/revues/rse/1976-v2-n2-rse3418/900019ar.pdf>
- Ministère de l'Education Nationale et de la Promotion des Langues Nationales. (2021). *Plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire*. Ouagadougou.
- Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation. (2012). *Programme de développement stratégique de l'éducation de base (PDSEB)*. Ouagadougou.
- Nignan, M. (2016). *Perceptions des visites de classe par les enseignants des établissements d'enseignement primaire*. Mémoire de fin de formation à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement du premier degré, Université de Koudougou, Ecole Normale Supérieure, Koudougou.
- Observation des Pratiques Enseignantes dans leur Rapport avec les Apprentissages des élèves. (2015, décembre). *rapport*.
- PASEC. (2014). *Performances du système éducatif burkinabè: compétences et facteurs de réussite au primaire*.
- PIAGET, J. (1950). *La construction du réel*, Neuchatel, Delachaux et Niestlé.
- Présidence/Burkina Faso. (2020, Mars 30). Decret N°2020-0245 portant statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi. Ouagadougou.
- Raynal, F., & Rieunier, A. (2001). *Pédagogie: dictionnaire des concepts clés* (éd. 3e). Paris: ESF.

Pulaar Verbal System (Part Two)

Boubacar BA

*Docteur en linguistique Anglaise
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar/Sénégal*

Abstract

The present research aims at the contrastive study of two dialects of Pulaar (Senegal-Guinea Conakry), analysis based on the verbal system at the Morphological level. The aim of this work is to show, through the verbal system of Pulaar suffixation is essentially composed of the derivational and inflectional order subsystems. The study also emphasizes the difference and the concordance of the types of suffixes according to the dialect in order to have the standard process of Pulaar as stipulated in the sub-regional project of MAPE consisting in upgrading the national languages by harmonization alphabets and spellings as well as new technical terminology from the early 1980s.

Introduction

In this part of our research, we have developed and stressed on the varieties of classes through voices and aspects that exist in Pulaar verbs with their application in different sentences. We also lay emphasis on the use of copula (ko) and its function of each sentence, the use of the particle (no) which has two main functions when it is used. The point that raises our theme is formed by several elements connected with all social categories of human being. First, language thanks to which people come to communicate is the only main and simple object of Linguistics. Therefore, there are the more so as questions to ask than answers to bring about language; first, how language is going to be manifested or transmitted throughout all the members of the same community? Second, how sounds are produced differently between the two dialects? Third, how language is perceived toward people? Consequently, there are many issues of what we intend to do. A long time ago, Pulaar language is neglected by almost all writers; seeing this point we have a social obligation first; then

intellectuals' to stand at reconstructing the roots of Pulaar which has tendency to disappear as time goes along.

The problem of the study

The point that raises our theme is formed by several elements connected with all social categories of human being. First, language thanks to which people come to communicate is the only main and simple object of Linguistics. Therefore, there are the more so as questions to ask than answers to bring about language; first, how language is going to be manifested or transmitted throughout all the members of the same community? Second, how sounds are produced differently between the two dialects? Third, how language is perceived toward people? Consequently, there are many issues of what we intend to do. A long time ago, Pulaar language is neglected by almost all writers; seeing this point we have a social obligation first; then intellectuals to stand at reconstructing the roots of Pulaar which has tendency to disappear as time goes along.

In our library of linguistic department, we hardly find out any writings about Pulaar if not they are insufficient to answer our desires. Our position will be to promote this local language to contribute to the development of our country but also to give the language its rank or its real position on Earth that it could have had as any other language surrounding it.

In accordance with our research, there is no critical review but writings. On the Internet where all information is stocked, nothing to report about Pulaar critical writings because many, all Pulaar speakers get their ideas across easily understood within themselves whereas that is not the case, consequently, there is something to ask.

First and foremost, before making any analysis to Pulaar language; these two dialects seem to be easy for other different speakers of Pulaar language who think that all native and their surroundings are adequate to make theme understood well; even though it is far from it for people who belong to the same community or the same ethnic group: what influences cause this misunderstanding? Would probably

be one of the main questions to raise and to solve because when we know that Senegalese speakers and Guinean's both live together in influenced environments with others linguistic communities which can come to shatter this tendency.

Methodology of our study

For having information, we have to follow only three ways through which we could examine data:

- ✓ Books
- ✓ Internet
- ✓ People

Books or writings relating to Pulaar language in general are few far between for not saying that nothing exist in all intend and purpose in our library, only some available books about Senegalese Pulaar dialect which are obviously insufficient for the sake of argument. These books restrain themselves to Toucouleurian speech which constitutes one dialect in Senegal, so we cope with difficult tasks to perform for getting information.

For that is good we must not only limit to read a lot but consumed with ambition we have got to collect many documents to devour many pages for writing this article. For the sake of argument necessary to our documentation, our great and high well-known university only one writer took initiative to promote Pulaar language it is really poor it is again very distressing. We find out after period of Wars Authors, Novelists, Poets, Writers or even again Researchers they all started to be interesting in local or national languages particularly in Pulaar among which some have known and the majority not.

The writings of these writers are not promoted because there is a high failure of succession of the following generation. The Successors hadn't been focusing on writings for giving all local languages their best places in the society so that they could facilitate the link or the communication throughout all over the World, to insure the relationship between people. With this respect of ideas, they are wild

with other needs, otherwise, until now the relief doesn't take over from the predecessors.

On the internet, our documentary research is neither sufficient nor exhaustive because information is very poor and inadequate for our subject so, it's with the full knowledge of unavailable data to our question that's why we go ahead to people for asking them many interrogations with the aid of a better structural corpus after which we are going to plan our good article. Thus, our gait will be based on different questions and different Pulaar dialects received from all Senegalese and Guinean communities.

Many speakers in general out of Pulaar community cannot see differences in Pulaar ethnic group that's why some use the term "Toucouleur" meaning a bad connotation to qualify Halpulaar community what the largest part of Senegalese Pulaar speakers, it is in the light of it we are going to try progressively to get information from available books, documents that could help us make clearly what we have to and want to explain to people throughout our modest writings, intelligences, capacities.

Placing opposite two varieties of Pulaar language each other such as Guinean's and Senegalese's dialects requires a large domain of study but the way on which we count to use devices allowing us to reach our aim. So, that consists in drawing up a series of questions then we go directly towards the Pulaar speakers for asking them our questions one by one and at the same time receive from them what we need as answers, but as we said it firstly this information is very difficult to collect specially to illiterate people (men, women, adults, teenagers, students, youth). Since then, efficient and effective means like recording device, with which we cannot neglect any data that would be susceptible escaping to us, the recorder will contribute to reduce times and to keep all that people will say.

As for getting some sources of information we have got to spend a lot of money, at this stage the information retrieval costs us more expensive than we think even though data has to be specific, reliable, and adequate for our article.

At last, money constitutes a real means among much other; money serves us to make many documents photocopy. The contrastive analysis identifies a general approach to the investigation of language particularly when carrying on in some areas of applied linguistics. In the contrastive study of two dialects the points of structural differences are identified and make up a potential difficulty in foreign language teaching or learning. This enables linguists to predict the difficulties a learner would encounter.

Literature review

Talking about Pulaar language, many works have been devoted to description even if these have most often been carried out in theoretical areas of the surface and have mainly the fact of the dialects of Fouta Tooro of Senegal, Cameroon, Nigeria etc...and very few works for the dialect of Guinea Conakry in Chaikh Anta Diop University a part from our modest master's where we have intended to show some writings in some linguistic areas like Phonology and semantic systems of this dialect.

Very often, linguistic literature on Pulaar comes down to works and articles here and there consisting in the presentation of the Fulani language as well as its community which composes it. These various productions are the result wanting to lead to definitive and complete approaches to the grammatical system of Pulaar such as semantics, morphology, syntax, phonetics, morphonology and on all the rest of syntactic categories like verb adverb adjective noun...

Concerning to phonology, we content that the origin of the phonic changes resides in many factors and according to Alf Sommerfelt who results that "the comparison of the defended theories in the past". In fact, the study of this phonic change limits to the physiological description of unaware transformation of the forms of language. He is one of the greatest linguists who contrives to achieve the passage from the former conception to the new one, from which the linguistic change is considered as the fruit of a situation of anterior variation where the linguistic diversity is dependent on the social differentiation, that is to say this ambiguous view has been noticed

within a sociolinguistic community and defended from the sixties. In this way, the Norwegian linguist's model of a phonic change is clearly articulated to react against the neo-grammarians' theory that is why he utters contentiously "these processes of change are the same which can be observed in the so-called slips of the tongue, but the change of the first kind differs from the latter by being able to extend from one individual or a small group in which it originates to the whole group and thus becomes a linguistic change". Presumably, a phonic change is therefore a social phenomenon and not individual although it starts from the person. In proportion, we are sure to assert that the problem of allophones is not underlined for not overstating but in Pulaar language, all variants either same or different or even interchangeable are allophones too because they come true like simple phonemes. The much more wonderful aspect is the high contrast between strong consonants and strong vowels like in the following examples (mbaadi) and (hihi) in Jalonke against (eyyo) and (jikku), we immediately, see the opposition between the strong consonants (kk) ; (yy) and strong vowels (aa) ; (ii).

The purely and strictly linguistic works were above all the work of Professors Yero Sylla 1982, Fary Ka 1983, Arnott 1970, Mc Intosh 1984, Mamadou Ndiaye 1987, etc, and for most of their work reveals a lack of in-depth examination of the whole questions they attempted to solve or approach.

For the Professor Sylla with his book of Modern Grammar of Pulaar tries to pedagogically account for all the grammatical aspects of Pulaar in a general way while relying on the dialect of Fuuta Tooro.

On remaining to his logic, Professor SYLLA had already skimmed off the fact that it was very harsh to depen at those time the whole matters of Pulaar at the same time, that is why he progressively advocated to put the different and fundamental bases of all questionable issue related to Pulaar language.

As far as Professor Ndiaye, he too has effectively worked on the morphology of Pulaar and in fact proposed the richness of the

language in terms of vocabulary which must be continued in terms of reflection.

To Doctor Omar KA in his book entitled “Wolof Phonology and morphology” shows that verbs in Wolof have several forms according to the question of expected and unexpected alternations we add to the free morpheme of one simple verb to create another new verb through the rule of reduplication. This fact is also valid in Pulaar verbs where the same procedure is employed at that level.

Professor Souleymane FAYE in his book entitled “Grammaire Didactique du Wolof Parlé” practically tells us the same on Wolof verbs when he shed light on the fact that there is a non-infinitive mark in Wolof verbs that is all simple and complex forms can be added to construct one or many forms of verbs.

By way of Pulaar verbs as many other local or national or even African languages, verbs are always constructed from a verba base which is itself a total verb to which we add other different morphemes to have new verbs.

As for structural linguistics’ view, where an approach to linguistics stresses the importance of language as a system and which investigates the place that linguistic units such as sounds, words and sentences have within the system.

Structural linguists study the distribution of sounds within the words of any language, that is to say whether certain sounds appear only at the beginning of words or also in the middle position or even at the final one. Therefore, they define some sounds system as distinctive and use in the identification of words like Phonemes which has been defined as the smallest unit of sound in a language which can distinguish two words and as Allophones which have also been described as any of the different forms of a phoneme. Similar studies of distributions and classifications are carried out in Morphology and Syntax.

In actual experience, language always appears in the form of individual acts of speech that is why any analysis of the structure of language is therefore bound to start with an examination of such acts. Historically, we found out two opposite classes on linguistic studies: Chomsky's class and Greenberg's class.

Our analysis lies in Arnold's study on classification of many Pulaar suffixes. Therefore, a recent and in-depth reflection on language and properties focusing on Milner's syntax, drawing on the suggestions of Cambridge School where word order and linearity were discussed. Furthermore, Chomsky's work called "Syntactic Structure", which was previously and for a long time considered as a reference, is now subject to enormous criticism by the Cambridge School, particular on the name of generativism. Prior to anything, TESNIERE had already started to set the basis of the syntactic structure lying on the linearity before he died.

As for Chomsky, the study of language should be the issue of basing it to the logic and coherent system of any language since anyone has the cognitive faculty to skim off and acquire of innate language, where as in Greenberg view, he puts the stress on the typological facts of languages which consist of analysing several languages so that we could have a minimum and reduced list of the number of universal languages.

At the heart of the reflection on the notion of fluctuation as a general linguistic term is the establishment of criteria which can allow the recognition of the facts of fluctuation as. Although these phenomena must have always been part of the functioning of any language, their systematic consideration and their enhancement within the theoretical framework of functional linguistics are relatively late.

We owe the term fluctuation to Kenneth L. PIKE who had dealt with this question as early as 1947. Pike presents the facts of fluctuation using, as was his custom, examples in Kalaba. Thus, the alternation of the sound /s/ and /z/ in the words "tasse", which is pronounced tasa or taza, and "epee", which is pronounced zuli or sulii, is to be interpreted as a fluctuation between full phonemes. It is indeed proven that in the

same language the sounds in question are phonemes, since they are opposed in identical environments (nisa: “man”, niza: “three”). He then specifies that this variation is limited to the two words quoted and that it does not occur in other words. Previously, he takes care to distinguish what is free variation and what is located between “full independent phonemes” and “submembers of phonemes” between phonemes or between variants. Furthermore, he specifies that in the case of a fluctuation between phonemes (full phonemes) the replacement of one phoneme by another is done “sporadically” and “arbitrarily”. This precision of the arbitrariness of fluctuations is important because it shows that from the start the fluctuations are recognized as completely independent of what we call, following André MARTINET, “Varieties of use”.

It is for all these shortcomings that we recognize and accept the following conclusion, which consists in touching on the problem of significant linguistic advances linked to our national languages and this is precisely because very few studies have been devoted to our languages and Pulaar in particular.

The various works carried out by these illustrious professors deserve to be further explored, that is why, and we are going to put ourselves out of the contribution to this operation of in-depth analysis of the verbal system of the two dialects in question after having specified or shedding light on the phonological system of both dialects in analysis. This work requires a lot of efforts to enumerate practically all different or identical phonemic letters of both sides of our survey.

1.1.2. Voice and Aspect

In this subpart, the relation between subjects and verbs varies according to the three different processes of time or even to the two aspects underlined above.

For sake of clarifications, we work on the following set of sentences:

Futa Tooro**Active Voice**

“ko Aali suud-i sawru ndu”

FOC PN V ASP N ART

“It’s Ali who has hidden the stick”

Middle Voice

“ko Aali suud-ii”

FOC PN V ASP

“It’s Ali who hid himself”

Passive Voice

“ko Aali suud-aa”

FOC PN V ASP

“It’s Ali who has been hidden”

Futa Jalon**Active Voice**

“ko Aali suud-i sawru nduj”

FOC PN V ASP N ART

“It’s Ali who has hidden the stick”

Middle Voice:

“ko Aali suud-ii”

FOC PN V ASP

“It’s Ali who hid himself”

Passive Voice

/ko Aali suud-aa/

FOC PN V ASP

“It’s Ali who has been hidden” or

“They have hidden something to Ali”

On seeing the examples above, we are facing to three different ways of Pulaar speaking: the copula /**ko**/ at the beginning of all three sentences helps to stress on the real person who undoubtedly does the actions or undergoes it as in the last Toroobian example otherwise this term is considered not only as a single copula but an demonstrative adjective. Consequently, /**ko**/ can be rendered by “**this is**” or “**that is**” depending upon the context or the situation of the action.

In the first sentence we remark that Aly performs the action so, we have the impression that being in what we consider in English as an active voice since then the complement undergoes the action expressed by the verb /**suudde**/ in Toroobe and /**suudude**/ in Jalonke. In the third one we notice a controversial issue on the meaning between the two speeches because concerning to Jalonke this sentence has two different meanings minimally because a part from what we already knew with English translation this one can also imply the fact

that “**something has been hidden to Ali**”. Sometimes Jalonke speakers used to add or name the thing that has been hidden but sometimes not as it is in our case. From that view, derived all kinds of lack of understanding between Pulaar speakers or even with the use of most particular words they proffer during their exchanges. This third example is therefore very complex pertaining to the other two; it is often named as a passive voice. Then the second one testifies the medium voice because of the fact that Ali in this case, is at the same time the actor and the complement also hence the reflexive case of the sentence construed as a very complex one.

All in all, the three sentences are perfective noticed at the level of the verbalizing words attached to the root of the verb /suud/. The mark with /i/ denotes the active perfective, the one with /ii/ is for the medium perfective and at last the one refers to /aa/ as the passive perfective without forgetting what we developed early.

Verbal inflection in Pulaar is highly synthetic. Voice, aspect, and polarity are expressed via cumulative exponence and are generally considered to be formally inextricable from each other. There are three voices in Pulaar: active, middle, and passive, as seen in the infinitive forms in:

ACTIVE “suudde” meaning “to hide” **TRANSITIVE**

MIDDLE “suudaade” meaning “to hide” **INTRANSITIVE**

PASSIVE “suudeede” meaning “to be/get hidden”

Like (suud-), certain stems can combine with all three voices; others may combine with only two voices, active and middle, while others, like (haal-) “speak” take active and passive but not middle forms; and some stems can combine with only one voice. The stem (hoy-) “be light in weight”, for example, only combines with active forms, while the stem (²aan-) “sleep” can only occur in the middle voice.

Passive verbs cannot take agents but, if augmented by an instrumental verbal extension, they can take an instrumental argument:

Futa Tooro

“gertogal ngal war-aama”

N DET V-ASP past

“The chicken was killed.”

“gertogal ngal war-*ir*-aama”.

N DET V-Ass ASP past

“The chicken was killed with a knife”

Futa Jalon

“gertogal ngal war-aama”

N DET kill-ASP past

“The chicken was killed”.

“g ertogal ngal war-*ir*-aama”.

N DET V-Ass ASP past

“The chicken was killed with a knife”.

On the examples above of both dialects, we can conclude that the association case (*ir*) and the fact of killing the chicken give the same result which is of chicken is dead. Elsewhere this association mark can be considered as an instrumental fact insofar as it implies that something is used to kill the chicken (*knife*).

1.1.3. Voice, Aspect, and Polarity

The verbal system of Pulaar is aspectually rather than temporally oriented. In conjunction with a non-stative verb, perfective aspect implies a completed action and often has a past reading, but as in the first example shows, in some lexically restricted cases including verbs of directed motion, this is not necessarily the case. In conjunction with a stative verb, as in the second example, perfective aspect may also have a present reading.

“mi yeh-ii wuro”

1sg Verb-ASP N

“I went to town”

“I am off to town”

“mi nan-ii Pulaar”

1sg Verb-ASP N

“I understand Pulaar”

There are three sets of perfective verbal endings: a general or neutral set, a set used in many other Pulaar constructions and in clauses where an argument, either the subject or object, has increased salience and is thus promoted in the information hierarchy, and a third set that is used when the verb has increased salience and is promoted in the information hierarchy. Promotion on the information hierarchy has often been called *focus*, and certainly focus is a part of information structure, but not all instances of increased salience are focus, thus we prefer to use the term *salience* instead. Given the three different sets of perfective endings, we might well include salience as an inflectional

category in Pulaar, with the caveat that salience arises out of a configuration of syntactic and morphological properties within a clause. The perfective endings are given in the following chart. Syncretism holds between the neutral active and argument salience middle voice forms, and also between the argument salience active and verb salience middle voice forms.

Perfective verb endings

ACTIVE	MIDDLE	PASSIVE	X
-ii	-iima	-aama	Neutral
-i	-ii	-aa	Argument salience
-i	-a	Verb salience	

The following examples illustrate the different active perfective forms in relation to information structure. The choice of one form over another would, of course, depend on the discursive context as shown by the example below where we remark one set of perfective verbal endings which is a neutral or unfocused sentence, while in the following instance just after, which could be the answer to the question “What did she put on the mat?”, the argument “tumude” (calabash) is promoted to a position of salience, thus the concomitant verb form is required. In the last example, which could be the answer to a question such as “Did she drop the calabash on the mat?”, the verb is most salient, as reflected in the Ø-suffix verbal form. Here are the examples:

“o faw-**ii** tumude nde/nde¹ e dow daago ngo/ngo¹”

3sg Verb ASP N DET PP LOC N DET

“She/He put the calabash on the mat”

“ko tumude nde/nde¹ o faw-**i** e dow daago ngo/ngo¹”

FOC N DET 3sg Verb ASP PP LOC N DET

“It's the calabash that she/he put on the mat”

“o faw(i) tumude nde/nde¹ e dow daago ngo/ngo¹”

3sg Verb N DET PP LOC N DET

“He put the calabash on the mat”

Imperfective aspect in Pulaar expresses incompleteness, and thus has any number of incomplete readings, including potential, progressive, iterative, imperative, future. Some of these, such as the future and progressive, are expressed by a combination of an imperfective verb and a grammatical particle. There are four sets of imperfective verbal endings, provided in the following chart. Three of them are analogous to the perfective forms with regard to information structure (neutral, argument salience, verb salience), and the fourth has an imperative function.

Imperfective verb endings

ACTIVE	MIDDLE	PASSIVE	X
-a	-o	Neutral	
-ata	-otoo	-etee	Argument salience
-at	-oto	-été	Verb salience
Ø	-o	-e	Imperative

Considering the following examples as Pulaar Asking questions or Wh-questions automatically entail argument salience, as in the following and, because the answer just after, is an activity, it entails verb salience.

“ko Ceerno wa²-ata?”

IP PP Verb ASP

“What is Ceerno doing?”

“yim-*at* or yim-*ay*”

3sg Verb ASP

“He is singing”

In the following passive voice sentence of verb “to be hidden” appears in a sentence showing (*argument salience*). It could answer, for example, the question “What is being hidden or what has been hidden?” The form of sentence just after shows (*verbal salience*) and could be used in a contrastive context implying that money gets hidden rather than spent or even must be hidden because it is for only that reason.

“ko kaalis suud-*ete*”

FOC N Verb ASP PASS

“Money is being hidden”

“Money has been hidden”

“kaalis suud-*ete*”

N Verb ASP PASS

“Money is for hiding”

Thus far we have considered verbal forms that exhibit positive polarity. These constitute the unmarked case in Pulaar since negation is expressed on verbs by somewhat different endings, all of which involve a negative marker, /-*aa*-/. The interaction with information

structure that we find in the affirmative is neutralized in negative forms, of which there is only one set each for perfective and imperfective aspect:

Negative perfective verb endings

ACTIVE	MIDDLE	PASSIVE
<i>-aani</i>	<i>-aa</i>	<i>-aaki / -aaka</i>

Negative imperfective verb endings

ACTIVE	MIDDLE	PASSIVE
<i>-ataa</i>	<i>-otaako</i>	<i>-etaake</i>

Most researchers have considered negation to be inextricable from the rest of the verbal inflectional complex, but Yero Sylla in 1982 argues that a negative morpheme /-aa-/ is in fact isolatable. This presents a concatenation problem, which in turn leads Yero Sylla to consider the morpheme an infix, rendering the synthetic expression of voice and aspect discontinuous in the imperfective forms. The issue can thus be argued either way, but there is a cost to both approaches. Finally, it should be noted that negation in imperatives is expressed by periphrasis involving a negative marker that precedes an inflected verb. The two examples below illustrate various types of negative sentences.

“±ingel-am daan-*aaki* jamma hanki”

N poss Verb-MID.NEG N TEMP

“My child didn't sleep last night”

“kaalis suud-*etaake*”

N PASS.NEG.

“One doesn't hide money”

“*woto* ngar-e”

NEG Verb PL

“Don't come!”

2. Problems of Pulaar Aspect

Aspect problematic in Pulaar is one of the most undefinable questions to solve in so far as it is correlated with the three voices and the different tenses we are facing, when we know that it is hard to bring out Pulaar tense without focusing upon the all-different markers like (no or noo) for the past case, (oy or ay) expressing the distance be used for the future case too etc...

2.1. Verbs Types in Pulaar Futa Jalon

To make up for its complex noun system, Pulaar has a very straightforward, 99% predictable verb system. There are three other infinitive endings different from all that we did till now in Jalonke dialect only: -ugol, -agol, and -egol.

Like all verbs, Pulaar verb expresses who or what is doing the action. This “who or what” is the subject of the verb. The subject and the verb match each other; consequently, we say that the subject and the verb agree when they match each other.

A verb can have three different forms: one in which the action is performed on something/someone else by the subject (-ugol, transitive), one in which it is performed on the subject by the subject (-agol, reflexive), one in which it is performed on the subject by someone/something else (-egol, passive). As the following chart can show:

MODE	INFINITIVE	MEANING
TRANSITIVE	Lootugol	To wash (somebody or something)
REFLEXIVE	Lootagol	To wash oneself
PASSIVE	Lootegol	To be washed (by someone else)

Other verbs like to sit, to go and to want can testify this mode above that is to say the three types of Pulaar verb endings:

VERB ENDINGS	VERBS	MEANINGS
-ugol	yahugol	“to go”
-agol	joodagol	“to sit”
-egol	faalegol	“to want”

Being on the same line of our verbal endings, we must add the three other we already treated namely -ude, -ade and -ede as in (marude, maraade and mareede) meaning respectively “to keep something”, “to keep oneself” and “to be kept by someone”. But, however, we must certify that this type of verb endings is not practiced for every Pulaar verbs consequently the list is limited. Each type of verb has its own set of endings.

2.2. Verbs Types in Pulaar Futa Toroo

At the difference of the Jalonke types of Pulaar verbs, in Toroobe it is impossible to have the same but the only (-de class) exists and other Pulaar combinations to give more so-called types of verbs in conjugated forms.

2.3. State verbs of Pulaar

In English, we usually use adjectives to express qualities.

ILLUSTRATIONS

I am hungry.

The food is bad.

In Pulaar, we often use stative verbs instead of adjectives; instead of expressing qualities, they express states.

ILLUSTRATIONS

Both dialects:

“mi²o weel-aa” (from weelegol, to be hungry)

2ndsg Verb ASP

“I am hungry”.

“ñiiri ndi¹ no metti”. (from mettugol, to taste bad)

N ART P ADJ

“The food tastes bad”

“ñiiri ndin no metti”. (from metde, to taste bad)

N ART P ADJ

“The food tastes bad”

Nota: The Pulaar verb (weelegol) or (welude) or even (welde) as known in Toroobe dialect this verb has only two possible forms in both sides (active voice and passive voice).

Just as the word metti is from mettugol or mettude in Jalonke or metde as known in Toroobe this time this verb contains all three voices in Pulaar.

The sentences below show the verb endings we have seen so far. Here are some examples with the stative endings.

“hi±e yii²-i maafe tiga”

3rdpl Verb N N

“They like peanut sauce”

“baafal ngal no uddit-ii”

N DET Ps Verb ASP

“The door is open”

“hi²a faal-aa ñaamugol?”

3rdsg Verb ASP Verb

“Do you want to eat?”

Here are some examples with the negative stative endings:

ILLUSTRATIONS

“mi and-aa Bubakar”

1stsg Verb NEG PN

“I don’t know Bubakar”.

“Baafal ngal omb-**aaki**”

N ART Verb NEG

“The door is not shut”.

“O faal-**aaka** teew”

3rdsg Verb NEG N

“He doesn’t want meat”.

2.4. *Stative pronouns and the “no” particle*

We have already seen one type of subject pronoun: we now add a second type, the stative, and to differentiate we will call the first the active pronoun. The stative pronoun is used with stative verbs.

When using a noun (like Bubakar or Portojo o¹) instead of a pronoun in a stative sentence, we need the particle **no** in both Pulaar dialects.

“himo waaw-**i** Pulaar”

3rdsg Verb ASP N

“He can speak Pulaar”

“Bubakar **no** waaw-**i** Pulaar”

PN P Verb ASP N

“Bubakar can speak Pulaar”

“mi²o weel-**aa**”

1stsg Verb ASP

“I am hungry”

“Portojo o¹ **no** weel-**aa**”

N ART P Verb ASP

“The Porto is hungry”

Or we can leave out the noun or pronoun altogether, leaving the sentence vague as to what is being referred to.

“no mo^{3/4}4^{3/4}-**i!**”

P Verb AFF ASP

“That’s good!”

Negative sentences take the active pronoun, and don’t need the particle **no**.

“maafe kon wel-**aa**”

Sauce ART Verb NEG ASP

“The sauce is not good”

“mi weel-**aaka**”

1stsg Verb NEG ASP

“I am not hungry”

“mo³/₄³/₄-aa!”

Verb NEG ASP

“That’s not good!”

STATE VERB ENDINGS

INFINITIVE STATIVE NEGATIVE IMPERATIVE

-ugol, -i, -aa, -u, -en, -ee, -agol, -ii, -aaki, -o, -o²en, -o²ee, -egol, -aa, -aaka, -μ

Nota: The strong vowels **-aa** or **-aaka** can express either positive facts or negative ones, we must assert that the different aspects added to the radical of verbs form together the expression of state in Pulaar.

Conclusion

To conclude, we can affirm that Pulaar system is made up of many verbalizing elements which are derived from the three classes in the infinitive in so far as, they are placed just after the radical of the verb as being a class. Our analysis also grapples with the major problem of misunderstanding that does formerly exist between the two dialects. It is obviously worth noting that the use of the particle (no) has two grammatical functions, sometimes it functions as a particle sometimes as a state verb. Our also analysis reveals the frequent use of the copula (ko) in many circumstances as well as the different cases of negative words as (woto or wota) always in front of “Pulaar verbs whereas other suffixes like (etaake or ataa and so on) always after Pulaar verbs and they are currently used for expressions.

Bibliographic references

ANDERSSON, S. R. 1985, "Inflectional Morphology", in Shopen (ed).

ANDERSSON, S. R. 1977, "On the Descriptive of Consonant Gradation in Fula" Studies in African Linguistics.

ANTILLA, R. 1972, "An Introduction to historical and comparative linguistics" (New York).

ARNOTT, D. W. 1972, "The Nominal and Verbal Systems of Fula", London, Clarendon Press.

BA, O. « Petit vocabulaire de la langue Peule parlée au Fouta Tooro » Centre Linguistique Appliquée de Dakar.

BAYLON, C et FABLE, P. 1990, Initiation à la Linguistique.

BENVENISTE, E. 1995 et 1997, « Vingt Ans Après » Actes du colloque de Cerisy la Salle du 12 au 19 Aout Université Paris X-Nanterre Avril (Centre de Recherche Linguistique).

BENVENISTE, E. 1966 et 1974, « Problèmes de linguistique générale I et II », Paris, *Gallimard*.

BERTHET, M. F. and LEHMANN, A. 2000, « Introduction à la lexicologie sémantique et morphologie » Nathan University.

BOYER, H. 1996, « Eléments de sociolinguistique (langue, communication et société) » deuxième édition revue et corrigée Paris.

BUYSSSENS, E. 1943, « Problèmes du sens: les langues et le discours » Bruxelles.

CHARAUDEAU, P. 1982, « Eléments de sémiolinguistique; d'une théorie du langage à une analyse du discours ».

CHOMSKY, N. 1985, "Knowledge of language: its nature, origin and use" (New York: Praeger)

CHOMSKY, N. 1988, "Language and problems of knowledge: the Managua lectures" (Cambridge MA: MIT Press).

CHOMSKY, N. "The Logical Structure of Linguistic Theory". New York: Plenum Press.

CONEIN, B. 1983, « Langage ordinaire et conversation: recherches sociologiques en analyse du discours.

CREISSELS, D. et KOUADIO, N. 1977, "Description phonologique et grammaticale d'un parler Baoulé », ILA, Abidjan.

CULIOLI, A. 1984, « Théorie du langage et théorie des langues », L'information grammaticale, « E. Benveniste aujourd'hui » tome I (Actes du Colloque international du CNRS Université F. Rabelais, Tours 1983), Paris.

DELAFOSSE, M. 1913, « Chroniques du Fouta Sénégalais », (traduction du manuscrit de SIRE-ABAS-SOH). Paris E. LEROUX.

DELAFOSSE, M. 1972, « Les Pays, les Peuples, les Langues, l'histoire des civilisations », (Paris).

DIAGNE, M. 2009, « Bref Aperçu grammatical et lexical du bayot-kugere », Editions du Livre Universel, Dakar.

DIOP, A. B. 1965, « Société Toucouleur et Migration » (enquête sur l'immigration toucouleur à Dakar). IFAN, Initiations Africaines no XVIII.

DUPIRE, M. 1977, « L'organisation sociale des Peuls » Paris, Plon.

DOWNES, W. D. 1983, "Language and society" (London: Fontana, 1983).

DUBOIS, J. 1991, "Dictionary of linguistics" Larousse Paris.

DUBOIS-CHARLIER, F and VAUTHERIN, B. 2004, « Syntaxe Anglaise » Achevé d'imprimer en Novembre.

EUROPA, L. 2004, "Methods of Analysis in Linguistics".

FAYE, S. 1992, « English Phonetics for beginners » Centre Africain pour le Développement, la Recherche et l'Education August.

FAYE, S. 2012, « Grammaire Didactique du Wolof Parlé » (les Editions du Livre Universel Dakar).

FISCHER, J. L. 1959, "Social influences on the choice of a linguistic variant." Word.

FISHMAN, A. J. 1971, « Sociolinguistique: Langue et Culture » Université de Yeshiva.

FISHMAN, A. J. 1965, "Varieties of ethnicity and language consciousness" Georgetown University.

FISHMAN, A. J. 1968, "Readings in the sociology of language", The Hague, Mouton.

FISHMAN, A. J. 1968, "Sociolinguistics and the language problems of the development of nations", Social science, in Press.

FISHMAN, A. J. 1968, "Sociolinguistic perspective on the study of bilingualism", Sociolinguistics, in Press.

FREI, H. 1929, « Economie linguistique: la grammaire des fautes » Paris-Genève-Leipzig.

FROMKIN, V. and RODMAN, R. 1993, "An Introduction to Language" (Harcourt Brace College Publishers New York).

GARFINKEL, H. 1967, "Studies in ethnomethodology" New York, Prentice Hall.

GARTON, F. 1979, « Introduction à la Phonétique du Français », Presses Universitaires de France à Vendome.

GARVIN, P. 1959, « The standard language problem: concepts and methods. Anthropological Linguistics.

GIMSON, A. C. 1960, "The instability of English alveolar articulations", *Le Maître Phonétique*.

GIMSON, A. C. 1964, "Phonetic change and the RP vowel system" in D. Abercrombie et al.

GLEASON, H. A. 1961, "An Introduction description linguistics revised" (Editions New York).

GREENBERG, J. H. 1962, "Language of Africa" Indiana University.

GUITARD, L. 1972, « Grammaire Descriptive de la Langue Anglaise » Editions Roundil.

JALLO, Y. D. 1975, "Doos²e Celluka", Dar Memphis Press.

KA, F. S. 1977, « Description morpho-syntaxique du Jenngelle », (Parler Peul du Sénégal), doc. ronéot. Thèse 3^e cycle, Paris III (Sorbonne).

KA, F. S. 1980, « Syntaxe de l'Expansion objectale en Pulaar », Article à paraître dans B. IFAN « B », 43.

KA, F. S. 1982, « Le Pulaar au Sénégal (étude dialectologique) », Université de Dakar Institut Fondamental d'Afrique Noire Novembre.

KAN, A. T. 2009, "Doos²e Celluka, Nju^{±±}udi Ba²al Pulaar Rogere Timmungal", EENAS Novembre.

KANE, B. 1974, "A Comparative study of the phonological systems of English and of Wolof".

KANE, O. 1982, « Les Migrations des Fulbe », (Article inédit).

KAYE, J. 1989, "Phonology: A Cognitive View" (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum).

KREIDLER, C. W. 1989, "The pronunciation of English: A course book in Phonology", (Oxford: Basil Blackwell).

LACAN, J. 1966, *Ecrits*, Paris, Seuil.

LADEFOGED, P. 1982, "A course in Phonetics", 2nd Edition (New York. Harcourt Brace Jovanovich).

LEECH, G. 1981, "Semantics", 2nd Edition (Harmondsworth, Middlesex Penguin).

LEECH, G. N. 1983, "Principles of Pragmatics", (Longman Linguistics Library).

LORD, C. 1973 "Serial Verbs in Transition", *Studies in African Linguistics*, Vol. 4, N°3.

LEHMANN, A. 2000, « Introduction à la Lexicologie Sémantique et Morphologie », Nathan University.

LYONS, J. 1981, "Language, Meaning and Context", (London: Fontana).

LYONS, J. 1977, "Semantics 2", Cambridge University Press.

MARIN, B. and LEGROS, B. 2003, « Psycholinguistique cognitive : lecture, compréhension et production de texte » SNEL Grafics sa, Février.

MARTINET, A. 1973, « Eléments de Linguistique Générale », juin.

MIPO WAAWI PULAAR: Learner's Guide to Pulaar (FUUTA JALON)

MILROY, L. 1987, "Analyzing Linguistic Variation", (Oxford: Basil Blackwell).

MOUNIN, G. 1968, « Clefs pour la Linguistique », Paris.

NDIAYE, M. 1981, « Phonologie du Pulaar », Centre Linguistique Appliquée de Dakar, Décembre Langues Nationales au Sénégal.

NDIAYE, M. 1981, « Eléments de Phonologie », Centre Linguistique Appliquée de Dakar, Décembre Langues Nationales au Sénégal.

NDIAYE, M. 1983, « Des Nominaux et des Verbaux du Pulaar », Centre Linguistique Appliquée de Dakar, Langues Nationales au Sénégal.

NDIAYE, M. 1983, « Morphologie du Pulaar », Centre Linguistique Appliquée de Dakar, Langues Nationales au Sénégal.

NEWMAN, P. and KATLIFF, M. 2001, "Linguistic Fieldwork", (Cambridge University Press.

PALMER, F. R. 1986, "Mood and Modality", (Second Edition).

PALMER, F. R. 1976 - 1981, "Semantics" Second Edition, Cambridge University Press.

PULLUM, G. and LADUSAW, W. A. 1986, "Phonetic Symbol Guide", (University of Chicago Press).

ROACH, P. 2000, "English Phonetics and Phonology", A Self-contained, Comprehensive Pronunciation Course, Third edition.

SAUSSURE, F. 1916, "Cours de linguistique générale » Paris-Lausanne.

Séminaire de linguistique IFAN - CLAD - FLSH 1979 – 1980, « Extrait du Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, Tome 43, série B, no 1-2, janvier-avril 1981. Paru le 31 janvier 1985, DAKAR, IFAN.

SYLLA, Y. 1979, « Grammatical Relations Fula Syntax », (Thèse Ph.D. UCLA)

SYLLA, Y. 1982, « Modern Grammar of Pulaar », in Linguistique Department (CLAD) Décembre (Nouvelle Editions Africaines).

SYLLA, Y. 1985, « Sémantique et productivité des constructions causatives en Peul », Université de Dakar IFAN.

SYLLA, Y. 1993, « Syntax Peule », contribution à la recherche sur les universaux du langage Aout, (les Nouvelles Editions Africaines du Sénégal).

ULLMAN, S. 1962, « Semantics: An introduction to the science of meaning » Oxford Basil Blackwell.

WANE, B. 1976, « Les Yirlaabe-Hebbiyaabe et le Booseya de 1850 à 1880 », (Mém. de maîtrise. Fac. des Lettres, Dakar).

WANE, Y. 1966, « Les Toucouleurs du Fouta Toro, Stratification sociale et structure familiale », (Paris, CNRS: Dakar, IFAN).

ZALESSKI, M. « Grammaire et Stylistique », Les Nouvelles Editions Africaines Dakar - Abidjan – Lomé.

Other sources

On the internet:

www.wikipediawolof.org

www.wikipediapulaar.org

<https://www.google.com/>

« L’Autorité à l’école vue par la théorie des représentations sociales »

Ignace N’Cho Yéby

INSAAC

nchoignce3@gmail.com

Félix N Guessan Djédji

Institut National Supérieur de la Jeunesse et des Sports (INJS)

djedji4@yahoo.fr

Résumé :

Dans l’environnement scolaire, l’autorité est un indicateur du pouvoir de régulation des comportements attendus chez les apprenants. Celle-ci est censée faciliter le processus de transmission du savoir à ces derniers. Cependant, cette autorité est mise à épreuve par des comportements dérogatoires de la part des élèves. Ceci expose ce milieu éducatif à des difficultés dans l’exercice de ses fonctions. Cette situation conflictuelle nous a amené à formuler la question suivante : A quoi sert l’autorité à l’école ? Les réponses à cette question nous ont conduit à nous focaliser sur la l’approche structurale de la théorie des représentations sociales. L’objectif est de faire ressortir les items centraux qui indiquent les buts ; finalités et fonctions de l’autorité en milieu scolaire. Dans cette optique, nous avons soumis un questionnaire de caractérisation par un choix intentionnel à 200 sujets dont 100 étudiants et 100 parents d’élèves. Les données recueillies ont été analysées de façon quantitative et qualitative. Les réponses nous ont permis de repérer comme trois items centraux qui donnent sens et signification à cette représentation sociale. Ce sont : Obéissance, Maintien-Discipline et Gestion-Classe.

Mots clés : Autorité, école, éducation, enseignement, représentations sociales

Abstract:

In the school environment, authority is an indicator of the power to regulate expected behaviors among learners. This is supposed to facilitate the process of transmitting knowledge to them. However, this authority is tested by derogatory behavior on the part of students. This exposes this educational environment to difficulties in the exercise of its functions. This conflicting situation led us to formulate the following question: What is the use of authority in school? The answers to this question led us to focus on the structural approach to the theory of social representations. The objective is to highlight the central items which indicate the goals; purposes and functions of authority in schools. With this in mind, we submitted a characterization questionnaire through an intentional choice to 200 subjects

including 100 students and 100 parents. The data collected was analyzed quantitatively and qualitatively. The responses allowed us to identify three central items which give meaning and significance to this social representation. These are: Obedience, Maintenance-Discipline and Classroom Management.

Keywords: Authority, school, education, teaching, social representations

Introduction

Dans l'environnement scolaire, il existe un moyen d'instaurer la discipline requise pour rendre possible le travail scolaire (E. Durkheim, 1922). C'est l'autorité scolaire. De ce point de vue, elle inculque les valeurs de fonctionnement de cet univers éducatif. Dans ce processus, elle établit une relation où l'on obtient l'obéissance sans recourir à la force. De ce fait, elle repose sur l'existence d'une hiérarchie institutionnelle incarnée par « celui qui commande et celui qui obéit ». Elle vise à produire des comportements attendus du côté des élèves. Dans cette optique, G. Moreau, (2002, p. 112) a souligné que « l'autorité joue une fonction sociale fondamentale, puisqu'elle permet les échanges entre les individus en leur donnant des repères pour vivre les rapports sociaux ». De ce point de vue, l'autorité appelle une forme d'influence sur des sujets en formation ». En fait, l'école est l'institution sociale chargée d'élever l'élève et d'établir des relations à tous les niveaux. » (A. Melalia et H. Benhamza, 2023, p. 1). Partant, l'autorité permet à l'école de remplir ses missions de transmission de savoirs. Ainsi, la gestion de la classe met à jour « l'enjeu cardinal de l'autorité » au sein de l'école (P. Perier, 2009, p.25). Dans l'environnement scolaire, l'autorité a un caractère fondamentalement éducatif. Elle doit créer pour les élèves un espace de sécurité physique et psychique dans lequel ils peuvent s'épanouir en tant qu'individus. Toutefois, l'autorité à l'école fait l'objet de divers questionnements. En fait, l'institution scolaire est secouée par la crise de l'autorité (B. Robbes, 2011). Il s'avère que des enseignants se plaignent de voir leur autorité bafouée par bon nombre d'élèves. (C. Nordmann, 2008). Autrement dit, l'enseignant ne se sent plus investi d'une autorité. C'est le « désarroi de nombre d'enseignants devant les affrontements souvent vécus comme une incapacité à affirmer son autorité ». (D. Jeffrey, 2002, p.134). Aussi, des élèves éprouvent-ils des difficultés à s'insérer harmonieusement dans la vie de l'école.

Partant, de toutes parts, des sonnettes d'alarme sont tirées en raison du constat de l'augmentation de l'indiscipline et autres formes de perturbation de l'univers scolaire. Toutefois, l'autorité est une notion complexe et polysémique, difficile à définir. Cela est liée au fait que chaque personne l'interprète à sa façon, selon son vécu, ses convictions personnelles et son parcours scolaire. De plus, le concept d'autorité à l'école est source de fréquents malentendus. Ceci suscite la question de ce qui est juste et bon pour créer les conditions propices aux apprentissages scolaires. Elle devient ainsi source de prises de positions individuelles et collectives. Dès lors, elle se situe à l'interface du psychologique et du social. De ce point de vue, nous l'avons appréhendée dans une perspective psychosociologique. Ainsi, la théorie des représentations sociales a été notre cadre de référence théorique. Une représentation sociale est « une organisation d'opinions socialement construites, relativement à un objet donné, résultant de communications sociales, permettant de maîtriser l'environnement et de l'approprier en fonctions d'éléments symboliques propres à son ou ses groupes d'appartenance ». N. Roussiau et C. Bonardi (2001 p. 19). Ainsi définie, la représentation sociale est donc constituée d'un ensemble d'informations, de croyances, de savoirs, de connaissances, d'opinions et d'attitudes à propos d'un objet social donné. Cet ensemble donne un contenu et une structure. De ce fait, « l'étude d'une représentation sociale et la compréhension de son fonctionnement nécessitent un double repérage : celui de son contenu et celui de sa structure (J-C. Abric, 1994, p. 19) ». Dans cette optique, J-C. Abric (1994, op.cit.) a avancé l'hypothèse suivante : « l'organisation d'une représentation présente une modalité particulière : les éléments de la représentation sont hiérarchisés, et toute représentation est organisée autour d'un noyau central constitué d'un ou quelques éléments qui donnent à la représentation sa signification ». Ces items centraux sont les plus importants, et sont générateurs de significations, de sens et assurent une fonction organisatrice dans la représentation sociale. Autour de ce noyau, s'articulent les éléments périphériques. Partant de ces considérations théoriques, des questions ont émergé de nos réflexions et se formulent comme suivent : Quel est le contenu du vocabulaire élaboré par les élèves en lien avec l'autorité à l'école ? Quels en sont les items centraux qui caractérisent plus l'autorité à l'école chez les

étudiants et parents d'élèves ? L'objectif est d'identifier la structure et l'organisation de la représentation sociale de l'autorité chez les répondants en identifiant le noyau central. Nous désirions comprendre comment l'autorité est perçue, appréhendée et vécue par les étudiants et parents d'élèves. Afin de répondre à cette problématique, nous avons commencé par une introduction qui a formulé les questions et objectifs de recherche. Ainsi, la première section est consacrée au cadre méthodologique sur lequel s'appuie l'étude. La deuxième a présenté les résultats obtenus à la suite des investigations menées. La troisième est une discussion des résultats obtenus au regard de travaux antérieurs. Enfin, une conclusion a mis un terme à l'étude tout en précisant ses limites et les perspectives envisagées. Toutefois, afin d'opérationnaliser cette recherche, la méthodologie ci-dessous a été adopté.

1. Méthodologie

Nous présentons les orientations méthodologiques prévues en fonction de nos objectifs de recherche. C'est à dire, le type de recherche. Il s'agit de présenter le terrain d'étude, la population cible et l'échantillon retenu d'une part, et d'autre part, de décrire les instruments de recueil des données et les outils requis pour leurs analyses et interprétation.

1.1. Terrain d'étude, population et échantillon retenu

L'enquête s'est déroulée auprès d'élèves du Lycée d'Enseignement Artistique (LEA) d'Abidjan Cocody, et des parents d'élèves. L'échantillon s'élève à 200 sujets interrogés, en raison de 100 par type de population. La technique d'échantillonnage est un choix raisonné. À ce moment, les participants sont choisis en fonction de l'objet d'étude et à partir de critères préétablis qui permettent de recueillir des données riches en détails et en descriptions (L. Savoie-Zajc et T. Karsenti, 2011).

1.2. Instrument de collecte des données

Dans un premier temps, nous avons effectué une pré-enquête. Nous avons eu recours à des entretiens collectifs avec 15 étudiants et 15 parents d'élèves. Son but était de recueillir les items en lien avec

l'autorité en milieu scolaire. L'analyse du contenu recueilli nous a permis de répertorier les items contenus dans le questionnaire de caractérisation. Ce sont : 1. Maintien-Discipline ; 2. Ordre-Scolaire ; 3. Respect-Hiérarchie ; 4.- Obéissance ; -5. Inculquer-Normes ; 6. Transmission-Savoir ; 7. Gestion-Classe ; 8. Facilite-Education ; 9. Sécurité. Partant, il a été « demandé au sujet lui-même d'effectuer un travail de classement, de comparaison et de hiérarchisation » (P. Moliner et al., 2002, p.119) des items retenus. Dans cette perspective, il a d'abord été demandé aux répondants de noter les trois items qui caractérisent plus l'autorité à l'école. Ensuite, des six items restants, il leur a été demandé de noter les trois items qui caractérisent moins l'autorité à l'école. Enfin, les trois derniers items restants sont considérés comme non choisis.

1.3. Outils de traitement des données

Nous avons opté pour deux types de traitement des données recueillies : Un traitement quantitatif et un traitement qualitatif.

- *Le traitement quantitatif* : Nous nous sommes appuyés sur J-C. Abric, (2003 a, p. 66) qui a souligné le fait qu'« on peut considérer qu'un élément central a comme propriété, d'être plus caractéristique de l'objet que n'importe quel autre élément de la représentation. » Partant, dans un tableau, les fréquences des différents items selon les modalités ont été inscrites. Dès lors, les trois items qui vont présenter les fréquences les plus élevées, seront les items susceptibles d'appartenir au noyau central. Et cette caractéristique découle de leur forte saillance.

- *Le traitement qualitatif* : Avec Excel 2016, nous avons eu recours à des courbes de fréquences. Il a consisté à classer chaque item susceptible d'appartenir au noyau central sur une échelle de trois degrés : plus caractéristique ; non choisis ; et moins caractéristique, et de réaliser à partir de cette échelle une courbe caractéristique de sa position dans l'organisation structurale de la représentation sociale (P. Verges, 2001). La forme que reflètera cette courbe indiquera la position de l'item en terme d'élément central, périphérique ou contrastée. Ainsi, lorsqu'un item présente une courbe sous forme de (« J »), il appartient au noyau central de la représentation sociale.

Lorsqu'un item présente une courbe en forme de (\cap) ou (« cloche »), il indique que cet élément est périphérique. Lorsqu'un item présente une courbe en forme de (« U »), cela signifie qu'il appartient à la zone contrastée, avec éventuellement l'existence de deux sous-groupes, dont pour l'un, il est central, et pour l'autre, il est périphérique.

2. Résultats de l'étude

2.1. Représentations sociales de l'autorité à l'école chez l'ensemble de la population

Les résultats de cette étude ont été présentés sous deux aspects. Les premiers sont les résultats issus du traitement quantitatif. Quant au deuxième, ils sont issus de l'analyse qualitative. Ils représentent des figures qui indiquent les formes des courbes caractéristiques de ces items.

- Tableau I. Caractérisation des représentations sociales de l'autorité à l'école chez l'ensemble de la population enquêtée

Items	Caractérisent moins	Non-choisis	Caractérisent plus
Maintien-Discipline	20	51	139
Ordre-Scolaire	61	69	70
Respect-Hiérarchie	86	30	84
Obéissance	24	56	120
Inculquer-Normes	72	48	80
Transmission-Savoir	60	44	98
Gestion-Classe	18	42	140
facilite-Education	68	48	84
Sécurité	50	85	65

Source : Traitement statistique des données issues du questionnaire de caractérisation

La lecture du tableau nous indique les items *Maintien-Discipline* ; *Obéissance* et *Gestion-Classe* qui disposent des fréquences les plus élevées de la modalité caractérisent plus. De ce fait, ils sont

susceptibles d'appartenir au noyau central. Toutefois, nous allons présenter les formes de courbes qu'ils reflètent.

Figure 1 : Courbe associée à la caractérisation de l'item *Maintien-Discipline* chez l'ensemble de la population sous étude

Source : Traitement des données au logiciel Excel 2016

L'observation de cette figure indique une courbe en forme de J. De ce fait, l'item *Maintien-discipline* est un élément central de cette représentation sociale. Il est donc un élément qui donne un sens et une signification à la représentation sociale de l'autorité dans le monde scolaire.

Figure 2 : Courbe associée à la caractérisation de l'item Obéissance chez l'ensemble de la population sous étude

Source : Traitement des données au logiciel Excel 2016

Sur la figure que présente l'item *Obéissance*, nous apercevons une courbe en forme de J. ceci explique que cet item est un élément central de cette représentation sociale.

Figure 3 : Courbe associée à la caractérisation de l'item Gestion-Classe chez l'ensemble de la population

Source : Traitement des données au logiciel Excel 2016

La courbe que fait ressortir l'item *Gestion-Classe* se présente sous forme de J. De ce fait, il fait partie des éléments centraux de cette représentation sociale.

2.2. Représentations sociales de l'autorité à l'école chez les sous populations sous étude

Cette sous-section va présenter les résultats des deux sous population sous étude. Il s'agit des étudiants d'une part, et d'autre part, des parents d'élèves.

2.3. Représentations sociales de l'autorité à l'école chez les étudiants

Tableau II : Caractérisation des représentations sociales de l'autorité à l'école chez les étudiants

Items	Caractérisent moins	Non-choisis	Caractérisent plus
Maintien-Discipline	07	21	72
Ordre-Scolaire	36	34	30
Respect-Hiérarchie	42	12	46
Obéissance	10	28	62
Inculquer-Normes	20	32	48
Transmission-Savoir	36	14	52
Gestion-Classe	10	22	68
Facilite-Education	30	38	32
Sécurité	08	47	45

Source : Traitement statistique des données issues du questionnaire de caractérisation

Une lecture du tableau II nous a permis d'identifier trois items aux fréquences les plus élevées. Ce sont : Maintien-Discipline ; Obéissance et Gestion-Classe. Ces dits items sont susceptibles d'appartenir au noyau central de cette représentation sociale.

Figure 4 : Courbe associée à la caractérisation de l’item Maintien-Discipline chez les étudiants

Source : Traitement des données au logiciel Excel 2016

L’item *Maintien-Discipline* présente une courbe sous forme de J. Dans cette optique, il est un central de la représentation sociale de l’autorité à l’école chez les étudiants.

Figure 5 : Courbe associée à la caractérisation de l'item Obéissance chez les étudiants

Source : Traitement des données au logiciel Excel 2016

L'item *Obéissance* de la représentation sociale de l'autorité à l'école chez les étudiants présente une courbe en forme de J. Partant, il est un élément central de cette représentation sociale.

Figure 6 : Courbe associée à la caractérisation de l’item Gestion-Classe chez étudiants

Source : Traitement des données au logiciel Excel 2016

L’item *Gestion-Classe* de la représentation sociale de l’autorité à l’école chez les étudiants se présente sous forme de courbe en J. Cela traduit sa centralité dans cette représentation sociale.

2.3.1. Représentations sociales de l’autorité à l’école chez les parents d’élèves

- Tableau III : Caractérisation des représentations sociales de l’autorité à l’école chez les parents d’élèves

Items	Caractérisent moins	Non-choisis	Caractérisent plus
Maintien-Discipline	13	30	57
Ordre-Scolaire	25	35	40
Respect-Hiérarchie	44	18	38
Obéissance	14	28	58
Inculquer-Normes	52	16	32
Transmission-Savoir	24	30	46

Gestion-Classe	08	20	72
facilite-Education	38	10	52
Sécurité	42	38	20

Source : Traitement statistique des données issues du questionnaire de caractérisation

Le tableau relatif aux fréquences des items de la représentation sociale de l'autorité à l'école chez les parents d'élèves présente trois items aux fréquences les plus élevées de la modalité caractérisent plus. Ces items sont : Maintien-Discipline, Obéissance et Gestion-Classe.

Figure 7 : Courbe associée à la caractérisation de l'item Maintien-Discipline chez les parents d'élèves

Source : Traitement des données avec Excel 2016

L'item *Maintien-Discipline* de la représentation sociale de l'autorité à l'école chez les parents d'élèves présente une courbe en forme de J. Il s'agit d'un élément central de cette représentation sociale.

- **Figure 8 : Courbe associée à la caractérisation de l’item Obéissance chez les parents d’élèves**

Source : Traitement des données au logiciel Excel 2016

L’item *Obéissance* de la représentation sociale de l’autorité à l’école chez les parents d’élèves présente une courbe en forme de J. Dès lors, il appartient au noyau central de cette représentation sociale.

Figure 9 : Courbe associée à la caractérisation de l’item Gestion-Classe chez les parents d’élèves

Source : Traitement des données au logiciel Excel 2016

Sur la figure ci-dessus, l’item *Gestion-Classe* de la représentation sociale de l’autorité à l’école chez les parents d’élèves se présente sous forme de courbe en J. Il appartient au noyau central de cette représentation sociale.

Discussion

De cette étude, nous avons obtenus les résultats qui ont révélés les items centraux suivants : *Maintien-Discipline*, *Obéissance* et *Gestion-Classe*. Tels sont les items centraux qui caractérisent plus l’autorité à l’école chez les répondants. Autrement dit, ces items vont dans le sens d’une cohésion et quiétude pour le fonctionnement de l’école. Raison pour lesquelles, le maintien de la discipline et l’obéissance nécessitent le respect des règles scolaires. Les items centraux issus des résultats

se distribuent entre normes de fonctionnement et finalités de l'école d'une part, et fondements et modalités de l'exercice de l'autorité d'autre part (B. Robbes, 2011). En effet, l'autorité à l'école est un fait institutionnel guidé par des textes règlementaires. C'est dans cette optique que D. Foray (2009, p. 28) justifie l'autorité en se fondant sur trois principes : « la discipline de l'élève, le statut de l'enseignant et la transmission de la culture ». C'est dans cette optique que E. Durkheim (1922) a abordé l'autorité en milieu scolaire comme un moyen d'instaurer la discipline requise pour que le travail scolaire soit possible. Partant, c'est la confiance accordée par les élèves à leur enseignant qui assoit l'autorité de ce dernier. De ce qui précède, pour obtenir cette confiance, l'enseignant développe l'autorité éducative. Celle-ci nécessite une relation d'influence, qui revêt des critères éducatifs. En fait, à l'école, on apprend et on éduque. Et l'autorité des personnels de l'école est déterminée par les fonctions d'enseignant et d'éducateur. Ceci sous-entend que les enseignants et personnels éducatifs ont une ascendance sur les élèves par les savoirs qu'ils transmettent. Ces savoirs sont constitués par l'instruction livresque et un ensemble de savoirs utiles à la vie en société. Ce sont les savoir-vivre, savoir-être et savoir-faire. L'autorité est en ce sens, ce qui permet de maintenir l'ordre scolaire et permet le bon fonctionnement dans la classe (F. Leonard, 2008). B. Robbes (2010) précise que la notion d'autorité éducative désigne une modalité particulière d'exercice de l'autorité. Dans cette perspective, G. Moreau (2002, p. 112) a écrit ceci : « l'autorité joue une fonction sociale fondamentale puisqu'elle permet les échanges entre les individus en leur donnant des repères pour vivre les rapports sociaux ». Ainsi, C. Pigno-Richard (2007, p. 30) a précisé que « l'autorité éducative permet à l'enfant de sortir de l'enfance pour entrer dans le monde des adultes et apprendre à forger sa liberté dans des cadres normatifs que la société lui impose ». M. Beretti (2019, p. 2) ajoute qu'« en matière d'autorité, la norme indique un certain nombre d'usages comme attendus, et d'autres comme hors normes ». En fait, l'autorité était définie au départ comme pouvoir de se faire obéir sans contrainte. Elle a été pensée ensuite comme statut de l'enseignant, et en dernier lieu, l'autorité de l'enseignant est justifiée par sa mission qui consiste à permettre aux enfants d'entrer dans l'univers intelligible des significations. Dès lors, « l'autorité à l'école ne renvoie pas uniquement au statut particulier

qu'exercent les adultes de l'établissement sur les élèves ». (C. Labat, 2012, p. 6). Á l'école, on se nourrit de savoirs. De ce point de vue, l'autorité de l'enseignant est au cœur de l'actualité. Toutefois, cette autorité se présente dorénavant comme un déclin de la pratique de l'autorité dans nos écoles. En fait de nos jours, l'imposition de normes autoritariste ne répond plus aux attentes des usagers de l'école. Il en découle qu'il y a problème d'autorité dans notre école. Cela pourrait s'expliquer par le décalage entre les valeurs prônées par la société et les exigences sur lesquelles l'institution scolaire se fonde. En fait, la crise de l'autorité dans la société moderne entraîne des bouleversements dans le monde de l'éducation (D. Jeffrey, 2002, p. 133). En définitive, au regard des items centraux repérés dans cette étude, nous pouvons ajouter que la volonté de maintenir la discipline, la prévention des violences et incivilités à l'école ont suscité l'attention portée sur l'autorité dans l'espace scolaire.

Conclusion

Parvenu au terme de notre étude, nous allons récapituler les divers aspects et étapes de notre parcours. En fait, cette étude nous a permis d'explorer les représentations sociales de l'autorité à l'école chez les étudiants et parents d'élèves dans le district d'Abidjan. Partant, dans un premier temps moment, nous avons formulé le problème de recherche en précisant le cadre théorique de référence. Ceci nous a permis d'en préciser nos questions et objectifs de la recherche. Nous avons interrogé 200 sujets dont 100 étudiants et 100 parents d'élèves à partir d'un questionnaire de caractérisation. Les données recueillies ont été traitées de façon quantitative et qualitative. Les résultats ont révélé comme items centraux les éléments suivants : Maintien-Discipline, Obéissance et Gestion-Classe. Ces items nous indiquent que l'autorité en milieu scolaire s'érige dans une perspective éducative. Autrement dit, elle est exercée dans l'intérêt des élèves. Ces derniers sont considérés comme des individus en formation., et que cette autorité garantit le fonctionnement harmonieux de cet environnement éducatif. Dans cette optique, elle représente un outil de pouvoir de l'adulte sur les élèves, tout en maintenant une relation hiérarchique. Il faut souligner que cette autorité s'expérimente au sein

de la relation pédagogique. C'est elle qui facilite la transmission et l'acquisition du savoir, du savoir être-relationnel et du savoir-faire que véhicule l'enseignant. Une école sans autorité n'en est pas une. Elle serait dépourvue de garde-fou et de règles de fonctionnement. C'est ce pouvoir qui légitime et oriente l'ensemble des actes et procédés dans de cette institution éducative. En somme, cette étude nous a révélé à partir des items centraux repérés que l'institution scolaire est une instance qui suscite des règles et principes. L'autorité éducative permet de structurer l'environnement d'apprentissage. Elle implique de savoir quand imposer la sanction, et quand il faut convaincre. Nous avons noté que la société moderne fait face à une crise de l'autorité. Celle-ci entraîne des bouleversements dans le monde éducatif. L'autorité doit être réhabilitée dans le milieu scolaire. Celle-ci doit se manifester par les compétences intellectuelles et valeur morales de l'enseignant et personnel de l'éducation. En fait, l'apprenant est un enfant qui est un être en devenir qui pour prendre la mesure des possibilités d'exercice de sa liberté, doit en connaître les fondements. L'enfant apprend à l'école sous la tutelle autorité de l'adulte. De ce fait, il ne peut se soustraire de l'autorité de l'école. En effet, sans autorité, l'école ne peut fonctionner et mettre en exergue ses attributions. Partant, la crise de l'autorité dans le monde scolaire suscite des problèmes autant pour les enseignants que les apprenants. Une des raisons pour lesquelles il est un impératif de réfléchir aux différentes dimensions de l'autorité, et d'ouvrir des voies de discussion. Disons que les règles et sanctions sont essentielles pour assurer un climat de classe propice aux apprentissages scolaires. En fait, l'autorité définit le cadre socialisant du milieu scolaire. Ainsi, enseignant et personnel d'éducation tiennent les rôles de représentation des normes et règles dans le milieu scolaire. Au sujet des résultats obtenus à l'issue de l'étude, nous pouvons dire que quoique pertinents, ils ne recouvrent guère toutes les dimensions que véhicule l'autorité à l'école. Cette insuffisance présente ainsi les limites de l'étude. En fait, une étude sur cet indicateur du fonctionnement de l'école, devrait réunir des objectifs plus étendus qui visent à appréhender les attentes et buts de l'autorité en milieu scolaire. Aussi, une telle étude devrait s'étendre sur toutes les partenaires du système éducatif. Cela aurait la caractéristique d'une

étude globale. La mise en exergue de l'autorité à l'école est souvent liée au maintien de la discipline à l'école.

Références bibliographiques

ABRIC Jean-Claude, 1987. *Coopération, compétition et représentations sociales*, Cousset, Delval.

ABRIC Jean-Claude, 1994. *Pratiques sociales et représentations*, Paris, PUF.

ABRIC Jean-Claude, 2003a. L'analyse structurale des représentations sociales, *Les méthodes des sciences humaines*, (Eds), MOSCOVICI Serge et BUCCHINI Fabrice, Paris, PUF, pp. 375-392.

BARRÈRE Anne, 2002. « Un nouvel âge du désordre scolaire : les enseignants face aux incidents », *Déviance et Société*, Vol. 26, N° 1, pp. 3-19.

BERETTI Marie, 2019. « L'autorité à l'école : entre enseignants et élèves », une norme relationnelle ? *Recherches en éducation*, mis en ligne le 01 janvier 2019, consulté le 20 octobre 2025, <http://journals.openedition.org/ree/1212>.

DUBET François, 2002. *Le déclin de l'institution*, Paris, Le Seuil.

DURKHEIM Emile, 2005. *Éducation et sociologie*, Paris, PUF (1^{ère} Édition, 1922).

FORAY Philippe, 2009. « Trois formes de l'autorité scolaire », *Télémaque*, Vol. 35, N° 1.

JEFFREY Denis, 2002. « Crise de l'autorité et enseignement », *Éducation et francophonie*, Vol. 30, N° 1, pp. 132-143.

LABAT Carolie, 2021. « Les représentations de l'autorité scolaire, Vivre et faire vivre son autorité en tant qu'éducateur au service de la réussite de tous les élèves », Mémoire de Master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation, Mention : Encadrement Éducatif, Université de Bordeaux.

Mekalia Abdelmounia et Houria Benhamza (2023). « Le milieu scolaire et son rôle dans la socialisation », en ligne le 31 décembre 2023, consulté le 22 mai 2025, <http://journals.openedition.org/multilinguales/1237>.

MOLINER Pascal, RATEAU Pascal et COHEN-SCALI Valérie, 2002. *Les représentations sociales : pratique des études de terrain*, Presse Universitaire de Rennes.

MOREAU Gille, 2004. Le monde apprenti, *Revue française de pédagogie*, 148, pp. 179-180.

PERIER Pierre, 2009. « De l'effacement institutionnel à l'engagement des acteurs, Les professeurs du secondaire entre autonomie et épreuves subjectives », *Education et Société*, N° 23, pp. 27-40.

NORDMANN Charlotte, 2008. A l'école de l'autorité, *Vacarme*, 2, N° 43, pp. 25- 28.

OBIN Jean-Pierre, 2001. « L'école et la question de l'autorité», *Administration et éducation*, 1 (89).

PIGNO-RICHARD Caroline, 2007. « Philosophie et modèles d'autorité », *Education et socialisation*, mis en ligne le 01 décembre 2022, consulté le 21 octobre 2025, [www://journals.openedition.org/edso/](http://journals.openedition.org/edso/) 19 532.

REBOUL Olivier, 1989. *La philosophie de l'éducation*, Paris, PUF.

ROBBES Bruno, 2010. *L'autorité éducative dans la classe, Douze situations pour apprendre à l'exercer*, Paris, ESF.

ROBBES Bruno, 2011. Crise de l'autorité à l'école : une idée répandue à interroger, *Spécificités*, 1, N° 4, pp. 199-216.

ROUSSIAU Nicolas et BONARDI Christine, 2001. « Structure et dynamique représentationnelles : La représentation sociale de la politique », *Bulletin de psychologie*, Tome 54 (1), pp. 63-79.

SAVOIE-ZAJC Lorraine et KARSENTI Thierry, 2011. *Pour une formation continue à la recherche, La recherche en éducation : étapes et approches*, pp. 303-307, Saint-Laurent, Québec, ERPI.

VERGES Pierre, 2001. L'analyse des représentations sociales par questionnaire, *Revue française de sociologie*, 42-3, pp. 537-561.

Insecure Attachment and the Misreading of Love in Maya Angelou's *I Know Why the Caged Bird Sings* and Buchi Emecheta's *Gwendolen*

Khardiata Ba

Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)
ba.khardiata@ugb.edu.sn

Résumé

Cet article propose une lecture comparative de I Know Why the Caged Bird Sings de Maya Angelou et Gwendolen de Buchi Emecheta à travers le prisme de la théorie de l'attachement (Bowlby, Ainsworth) et de la psychanalyse freudienne. Il examine comment l'absence parentale, l'incohérence affective et la négligence affective produisent des styles d'attachement insécures — anxieux, évitant ou désorganisé — qui faussent la perception de l'amour, de la protection et du danger. En analysant la confusion entre affection et domination, l'étude montre comment Gwendolen et Maya en viennent à associer la tendresse à la soumission, et le silence à la sécurité. Des concepts tels que la répétition, le transfert et l'identification à l'agresseur éclairent la manière dont le traumatisme d'enfance structure leurs relations ultérieures.

En replaçant ces dynamiques dans un cadre postcolonial et genré, cet article montre que, chez Angelou et Emecheta, la quête d'amour devient une stratégie de survie psychique façonnée par la peur de l'abandon et par l'intériorisation de l'obéissance comme expression du soin.

Mots-clés: attachement insécure, dépendance affective, traumatisme, psychanalyse, rapport père-fille

Abstract

*This article offers a comparative reading of Maya Angelou's I Know Why the Caged Bird Sings and Buchi Emecheta's Gwendolen through the lenses of attachment theory (Bowlby, Ainsworth) and Freudian psychoanalysis. It explores how parental absence, inconsistent caregiving, and emotional neglect generate insecure attachment styles—*anxious, avoidant, or disorganised*—that distort the perception of love, protection, and danger. By analysing the confusion between affection and domination, the study reveals how Gwendolen and Maya come to equate tenderness with submission, and silence with safety. Concepts such as repetition, transference, and identification with the aggressor elucidate how childhood trauma structures later relationships. Situated within a postcolonial and gendered framework, this article demonstrates that in Angelou and Emecheta's narratives, the search for love becomes a psychological*

survival strategy shaped by fear of abandonment and the internalisation of obedience as care.

Keywords: insecure attachment, emotional dependence, trauma, psychoanalysis, father–daughter relationship

Introduction

The emotional architecture of childhood determines the relational grammar of adulthood. From Sigmund Freud’s exploration of early desire and prohibition to John Bowlby’s and Mary Ainsworth’s attachment theory, psychologists and psychoanalysts have repeatedly shown that the patterns formed in infancy persist as unconscious blueprints for later bonds. Secure attachment, sustained by consistent and affectionate caregiving, provides the child with a stable sense of worth and safety. In contrast, erratic, neglectful, or absent parenting engenders insecurity, anxiety, and the compulsive search for approval. Contemporary attachment research confirms that early caregiving is internalised into working models that bias attention and appraisal in later intimacy, intensifying anxious vigilance where care has been inconsistent (Mikulincer & Shaver 2016). As Bowlby and Ainsworth observe, the child deprived of reliable affection learns to read love through loss, equating proximity with protection and compliance with care.

For Bowlby, the attachment system seeks proximity to a preferred caregiver to regulate fear and distress; Ainsworth’s “Strange Situation” operationalised this in infancy, distinguishing secure from insecure (anxious/avoidant) patterns. Later research elaborates the idea of internal working models—implicit expectations about whether others are reliable and whether the self is worthy of care—which shape attention, memory, and appraisal in close relationships. When the caregiver is simultaneously a haven and a threat, children often develop disorganized attachment, marked by contradictory approach–avoidance behaviours and later difficulties integrating affection with safety. This vocabulary underpins my readings of Maya and Gwendolen.

In literary and psychological terms alike, this distortion of affection reveals itself most starkly when parental love is withdrawn or corrupted. Sigmund Freud's metapsychology of development, particularly his analysis of the Oedipal constellation, and Anna Freud's catalogue of defence mechanisms, demonstrate how unresolved conflicts between dependency and autonomy shape the adult psyche. When these conflicts remain unintegrated, they return as repetitions—what Freud called *Wiederholungszwang*—in which individuals unconsciously recreate the conditions of their first attachments, even when those attachments were sources of pain. In the language of attachment theory, such subjects are organised by an anxious-preoccupied or disorganised attachment style, oscillating between the craving for intimacy and the fear of rejection.

Maya Angelou's *I Know Why the Caged Bird Sings* (1970) and Buchi Emecheta's *Gwendolen* (1989) dramatize the psychic legacy of parental inconsistency and emotional deprivation. Both heroines, Maya and Gwendolen, grow up separated from their parents, idealising the figures who abandoned them and longing for paternal validation. Their eventual reunions with their fathers—Mr Freeman as surrogate in Angelou's memoir, Winston in Emecheta's novel—become scenes of repetition rather than reconciliation. The girls' yearning for affection is exploited by men who embody the very contradictions of their childhood: protectors who become predators, caregivers who wound under the guise of love. The result is a tragic confusion where tenderness and terror are indistinguishable, and where silence becomes the language of survival.

This article combines psychoanalytic criticism (Sigmund Freud, Anna Freud, and Melanie Klein) with attachment theory (John Bowlby, Mary Ainsworth) to examine how insecure attachment structures the emotional lives of Angelou's and Emecheta's protagonists. It argues that both writers expose the psychological mechanisms through which abandonment and betrayal engender dependence, self-blame, and repetition. By situating these novels within the intersecting frameworks of gender, family, and postcolonial identity, the study demonstrates how the personal drama of attachment mirrors broader

cultural hierarchies of obedience and authority. In both cases, the search for paternal love becomes a quest doomed to repetition, a cycle in which affection is mistaken for control and love for submission.

Methodologically, this study adopts a psychoanalytic–developmental approach that combines Freudian and Kleinian insights on defence and repetition with Bowlby’s and Ainsworth’s attachment framework. In this perspective, early caregiving generates internal working models—procedural templates about self and others—that guide later bonds; inconsistent or frightening caregiving fosters insecure (anxious/avoidant) and, when the caregiver is also a source of fear, disorganized attachment. This double lens allows us to read Angelou and Emecheta’s texts as dramatizations of how parental absence and ambivalence distort the perception of love, protection, and danger.

The discussion unfolds in two main sections. The first analyses the origins of insecure attachment in the protagonists’ fractured relationships with their parents, tracing how early neglect breeds anxiety, idealisation, and vulnerability to exploitation. The second explores the misreading of violence as affection, revealing how both girls reinterpret domination as care and silence as devotion. Ultimately, *I Know Why the Caged Bird Sings* and *Gwendolen* illuminate how the hunger for love, when shaped by absence and fear, transforms into a script of self-erasure, a pattern that only narrative itself can begin to break.

1. Parental Absence and the Genesis of Insecure Attachment

1.1 The Wound of Abandonment and the Birth of Anxiety

Attachment theory (Bowlby 1973; Ainsworth 1970) posits that reliable, emotionally available caregiving furnishes a secure base from which the child explores the world; erratic or withdrawn caregiving breeds insecure attachment, marked by anxiety, hypervigilance and an overdependence on approval. Bowlby, Ainsworth, Boston and Rosenbluth (1956) note that “a break in the continuity of the parent–child relationship at a critical stage in the development of the child’s social responses may result in more or less permanent impairment of

the ability to make relationships” (211). Read psychoanalytically, this anxious seeking quickly becomes repetition (Wiederholungszwang): the child returns to an unmastered scene (the unreliable parent) in the hope of retroactive mastery. In the adolescents’ later bonds, this takes the form of transference—paternal longings and fears are displaced onto new figures (Mr Freeman; Winston), who inherit the affective charge of the original wound. Freud’s developmental metapsychology complements this claim by explaining how early frustrations within the Oedipal constellation organise desire and prohibition; when unresolved, those conflicts return in later bonds as symptomatic repetitions.

In both narratives the Bowlbian prediction holds: early disruptions of caregiving (prolonged separations, erratic reunions, and emotionally unavailable parents) are legible in the girls’ hypervigilance, appeasement, and approval-seeking. Ainsworth’s anxious-preoccupied profile is visible in Gwendolen’s idealisation of a “full-time Daddy” and Maya’s longing to be Mr Freeman’s daughter, while moments of dread in the presence of the father figures signal disorganization—the caregiver as simultaneous refuge and threat.

Both Gwendolen and Maya are formed in the crucible of parental absence and inconsistency. Gwendolen idealises the parents who left her behind, imagining that proximity would have shielded her from harm. When Sonia summons her to Britain, the reunion produces elation and—crucially—an anxious fusion of need and fantasy: “She had never known what it was like to have a full-time Daddy... She pressed her Daddy’s hand and smiled at him... [Winston] was beginning to realize he had to work hard and wake up fatherly feelings towards [her]. He was uneasy with her” (*Gwendolen*, 37–38).

The asymmetry is telling: Winston’s unease meets Gwendolen’s hunger for a “full-time Daddy.” The colloquial label “Daddy issues” captures this attachment distortion. As Setiawan and Yuwono (2010) put it, it “refers broadly to the results of a female’s turbulent, or abusive relationship with her father, or absence of a father figure during her childhood, and the way in which this problem is said to

hinder relationships later in life” (185). Her line—“‘No, me no tired, eh, Daddy.’ The word ‘Daddy’ sounded so reassuring to her that it felt like she had just acquired a new toy” (*Gwendolen*, 38)—exposes an anxious-preoccupied style: proximity is mistaken for safety; validation for love.

Sonia’s instrumental mothering—bringing Gwendolen “*because she needed an extra pair of hands*”—amplifies this insecurity and mirrors the maternal incomprehension Emecheta herself has faced in her childhood. She recalls: “my mother did not understand me and did not see the reason for my wanting to stay long in school... Poverty and ignorance can be really bad for a mother and daughter who apparently loved each other but did not know how to react to each other” (*Head Above Water*, 25). In *Gwendolen*, constricted domestic space further erodes boundaries, priming an incestuous confusion later. As theorised by Cormier et al. (1962): “The father seeks to find in his daughter the young wife of his early years... in taking the daughter the incestuous father is trying to return to the mother” (216).

In *I Know Why the Caged Bird Sings* Maya’s trajectory runs parallel. She, too, converts absence into idealisation and scours the environment for a father-substitute: “I would have pretended to be his daughter if he wanted me to... if I had been Uncle Willie’s child I would have received much better treatment” (*Caged Bird*, 10). When her biological father reappears, reality cancels fantasy: “I was always afraid when I found him watching me, and wished I could grow small like Tiny Tim” (45). Meeting her mother repeats the same wound as shame: “I knew immediately why she had sent me away. She was too beautiful to have children. I had never seen a woman as pretty as she who was called “Mother”” (50). In Bowlby’s terms, both children internalise models of the self as unworthy and of caregivers as unreliable; in Ainsworth’s, this consolidates anxious-preoccupied attachment—cling, scan, appease.

Crucially, the father-hunger in each text is not a mere theme but a relational programme that organises later choices. Gwendolen’s eagerness to please and to silence herself before Sonia and Winston,

and Maya's pressing need for paternal regard (first with Uncle Willie, later with her father and Mr. Freeman), instantiate the same attachment algorithm: seek approval to avert abandonment. Such seeking is fertile ground for exploitation, because the signifiers of "care" and "control" become interchangeable.

1.2 Repetition, Betrayal, and the Formation of Insecure Bonds

Freud's notion of *repetition compulsion* clarifies the pattern that follows: the psyche "remembers" by re-enacting early loss and betrayal in new scenes, hoping unconsciously to master what could not be mastered. Thus Gwendolen's longing for paternal protection delivers her back into paternal predation; Maya's father-quest culminates in the traumatic misrecognition of violation as care with Mr Freeman. In both novels, early neglect begets anxious-preoccupied attachment, which, in turn, scripts repeated encounters where abandonment and desire, protection and domination, are fatally entwined.

These repetitions are dramatized through the girls' own voices. When Winston first molests her, Gwendolen's paralysis mirrors the internalization of helplessness: "She would not make a sound. She would just lie there very still, suffering his anger and guilt. ... She had no solid and protective Daddy to shield her anymore" (*Gwendolen*, 124). Her silence is not consent but the re-enactment of earlier disbelief—her mother and Granny Naomi's dismissal—now turned inward. What began as the fear of losing love mutates into the belief that obedience ensures safety.

Likewise, in *Caged Bird* after Mr Freeman's assault, Maya's reaction follows the same psychic choreography of shock, guilt, and false complicity. She describes the physical pain she felt without clearly pointing fingers at her abuser. It was as if it was her body's fault that the genitals of Mr Freeman could not fit it: "Then there was the pain. A breaking and entering when even the senses are torn apart. The act of rape on an eight-year-old body is a matter of the needle giving because the camel can't" (*Caged Bird*, 78).

Furthermore, in the aftermath, she mistakes violation for affection: “I thought I had died—I woke up feeling ashamed. I had enjoyed the caresses he had given me” (80). This misreading of abuse as tenderness reproduces the earlier dynamic of craving and fear, the hallmark of insecure attachment.

As Judith Herman (1992) notes in *Trauma and Recovery*, “the traumatized person re-enacts the trauma not because she desires it, but because she cannot yet recognize it as past” (39). Gwendolen’s compliance with her father’s predatory impulses, and Maya’s momentary longing for Mr Freeman’s attention, reflect precisely this mechanism. Each girl unconsciously confuses mastery with surrender, believing that yielding will prevent renewed abandonment. In seeking safety in the familiar, they perpetuate the very conditions of harm.

The pattern resurfaces in subsequent relationships. Maya’s discomfort when her biological father mocks her—“I was always afraid when I found him watching me, and wished I could grow small like Tiny Tim” (*Caged Bird*, 45)—shows how ridicule reactivates the primal wound. Gwendolen, for her part, clings to Emmanuel, projecting onto him the fantasy of a gentle protector who will not abandon her: “At the moment, I have his friendship and that is all that matters. The future will take care of itself” (*Gwendolen*, 155).

In attachment terms, an internal working model is the child’s tacit map of “how love works” i.e. whether others can be trusted to protect and whether the self must comply to be kept. Both internalize what Bowlby terms the *working model* of love as conditional, approval-dependent, and always threatened with withdrawal. Freud’s idea of *transference* further illuminates this repetition: the emotions once directed toward a parent resurface toward new figures who unknowingly inherit the weight of the original wound. Maya’s fierce protectiveness of Bailey and Gwendolen’s obsessive need to please Sonia or Emmanuel are displaced attempts to repair the first betrayal.

Ultimately, Angelou and Emecheta transform repetition into recovery. By narrating what once silenced them and other women, they reverse

the vector of trauma: writing becomes the symbolic act through which these women reclaim agency. The cycle of repetition, once a prison of pain, turns into a narrative ritual of recognition, where memory, finally voiced, begins to heal.

2. Emotional Entanglement and the Illusion of Safety

2.1 From Abuse to Affection: The Misreading of Violence

Both Gwendolen and Maya interpret abuse through the grammar of love. Years of inconsistent care have trained them to equate affection with domination. When Winston and Mr Freeman cross the paternal line, the girls' first impulse is not rebellion but compliance. They misread abuse as affection because the same figures who harm them once provided the only crumbs of tenderness.

Gwendolen's confusion is immediate: "She felt like going to him in broad daylight and assuring him that all would be right" (*Gwendolen*, 125). Her guilt translates into an attempt to comfort her aggressor, showing how profoundly her sense of love has been distorted. The incest functions not only as physical violation but also as psychic conditioning. Winston's alternating tenderness and threat mimic the ambivalence of Gwendolen's childhood: sometimes her caregivers were present, sometimes absent, always unpredictable.

Similarly, Maya's first experience of "love" is contaminated by coercion. Mr Freeman's assault is narrated in paradoxical language: "He held me so softly that I wished he wouldn't ever let me go" (*Caged Bird*, 61). The sentence's syntax fuses gentleness and terror, encapsulating what Anna Freud called *identification with the aggressor*: the ego adopts the abuser's logic to preserve a fragile illusion of safety. In this logic, submission becomes self-protection.

Anna Freud's catalogue of defence mechanisms explains this paradox. The ego, unable to face unbearable reality, mobilizes denial (it did not happen), repression (erasing memory), and identification with the aggressor (internalizing the abuser's logic). Maya, in her muted longing for Mr Freeman's presence even after the rape, and

Gwendolen, in her desperate wish to console Winston, exemplify this psychic reversal. Their silence is not passivity but an unconscious negotiation with danger.

This misreading of violence as affection stems from what Bowlby called *disorganized attachment*, a condition in which the caregiver is simultaneously the source of comfort and the source of fear. In both novels, the paternal figure oscillates between protector and predator. Gwendolen's line—"He was my Daddy, and if I loved him, I would not deny him the little favour"—distils the catastrophic confusion between obedience and love. Maya's muteness after Mr Freeman's death mirrors the same fracture: "Just my breath, carrying across the air, made my guilt louder" (*Caged Bird*, 85). She equates speech with culpability, as if silence could undo the transgression.

By transforming terror into tenderness, both girls maintain psychic coherence in an incoherent world. They need to believe that love remains possible, even if that love is violent. Their apparent complicity is thus the tragic outcome of defensive idealization, a way to survive emotional annihilation.

2.2 The Cycle of Silence and the Illusion of Safety

Silence follows as the final defence, the ultimate symptom of an insecure attachment gone awry. In Angelou's memoir, Maya stops speaking for nearly a year—a radical form of repression that converts unspeakable trauma into muteness. Her silence, however, is eloquent: "I thought I had killed a man, because I told his name" (*Caged Bird*, 87). Speech becomes lethal, so the child sacrifices voice to restore psychic order. Anna Freud would describe this as *reaction formation*—a defence that replaces unbearable guilt with exaggerated virtue. Maya punishes herself by erasing her presence, translating shame into obedience.

In *Gwendolen*, the heroine's stillness functions the same way: "She would just lie there very still, suffering his anger and guilt" (124). Her muteness and immobility are bodily equivalents of repression; she freezes between approach and flight. Bowlby interprets such paralysis

as the hallmark of disorganized attachment, where proximity to the caregiver triggers both comfort and terror. Studies of disorganized attachment link child muteness, immobilisation, and contradictory approach–avoidance to caregiving that is simultaneously a source of comfort and alarm (Main & Hesse 1990; see also Schore 2019 on dysregulated affect).

Emecheta and Angelou expose this logic of compliance without moralizing it. The girls’ submission is not weakness but an adaptive survival strategy. By idealizing the aggressor, they preserve an illusion of safety in a world that offers none. This illusion, however, perpetuates dependency. Gwendolen, after each assault, still addresses Winston with filial tenderness, saying “Yes, Daddy,” as if naming him could restore their bond. Maya, too, dreams of being loved purely by a man who will finally protect her—a fantasy that haunts her adolescence and early motherhood.

Melanie Klein’s concept of *splitting* and her later notion of *depressive realism* illuminate this paralysis. The child cannot integrate love and cruelty within the same object; she divides them to survive. Neither Maya nor Gwendolen achieves this integration. To admit that the beloved father figure is also the abuser would shatter their fragile internal world. Thus, they choose illusion over truth. As Emecheta writes of Gwendolen’s coping, “She believed everything would be all right if she kept quiet” (*Gwendolen*, 126). Angelou echoes the same psychic economy when Maya declares: “If I spoke to anyone, the words would lead to death” (*Caged Bird*, 86).

Yet both texts also chart a movement toward articulation. Writing becomes the symbolic opposite of silence, the space where trauma is re-experienced but also re-ordered. By retelling their stories and that of other women, Angelou and Emecheta turn repression into expression. Language becomes both testimony and therapy, recalling Caruth’s formulation that “the event is not assimilated or experienced fully at the time, but only belatedly, in its repeated possession of the

one who experiences it” (Caruth 1996, 4–5). Through narration, these women reclaim the voice that violence once confiscated.

In this sense, *Gwendolen* and *I Know Why the Caged Bird Sings* complete the Freudian arc of working-through (*Durcharbeitung*): repetition gives way to recollection. The abused child who once mistook violence for affection now speaks (in Maya Angelou’s case) or has someone who speaks for her (in the case of the girl in real life that Buchi Emecheta is relating her story in *Gwendolen*), finally able to distinguish love from harm. The illusion of safety dissolves but in its place arises the real safety of self-knowledge.

Formally, both texts stage this accommodation at the level of voice. In *Caged Bird*, Angelou’s oscillation between child focalisation and retrospective adult commentary produces a double consciousness: the child’s credulous wish “to be held forever” is gently corrected by the memoirist’s cooler syntax, exposing how comfort becomes a rhetorical veil for coercion. In *Gwendolen*, Emecheta’s pared-down dialogue and recurrent vocative “Daddy” enact the compulsory tenderness that sutures obedience to belonging; the very economy of the prose—short clauses, reported thought—mirrors the heroine’s frozen affect. These stylistic choices make visible the psychic labour by which fear is re-named as love and muteness as care.

Conclusion

In both *I Know Why the Caged Bird Sings* and *Gwendolen*, the drama of insecure attachment begins in childhood, where love is experienced not as safety but as absence, volatility, or rejection. Bowlby’s and Ainsworth’s theories clarify how inconsistent caregiving leads to anxious-preoccupied bonds: the child clings to what hurts her, mistaking proximity for security. Maya and Gwendolen’s longing for parental validation mirrors this dynamic; both are daughters of loss, whose emotional compass points endlessly toward the unavailable. Their early deprivation distorts the grammar of affection, transforming the simple need to be loved into a desperate strategy to avoid abandonment.

Sigmund Freud and Anna Freud's insights into repetition and defence illuminate how these early wounds dictate later relationships. What cannot be mastered is replayed: Maya's attachment to Mr. Freeman and Gwendolen's to Winston repeat the same pattern of seeking protection in the very figures who endanger them. Denial, repression, and identification with the aggressor enable the psyche to survive what it cannot name. The result is a tragic misreading of love, an emotional inversion where domination becomes devotion and silence becomes proof of loyalty. These patterns expose not psychological weakness but the logical consequence of relational deprivation: love, once corrupted, reproduces its own distortions.

Klein's notion of splitting and depressive integration further reveals the cost of this miseducation of love. Both heroines struggle to reconcile tenderness and cruelty within the same parental image; unable to do so, they divide the world into idealized affection and unspoken violence. Yet the novels refuse to pathologize this division. Instead, Angelou and Emecheta read it as the price of survival in patriarchal systems where the father's authority and the mother's resignation conspire to silence pain. The child's muteness—Maya's year-long silence and Gwendolen's frozen stillness—becomes the symptom of a broader cultural failure: societies that mistake obedience for virtue and endurance for strength.

The movement from repetition to narration marks the beginning of healing. By transforming silence into speech, both authors convert psychic defence into creative agency. Angelou's autobiography enacts the Freudian process of *Durcharbeitung*, working-through trauma by revisiting it through language, while Emecheta's fiction reclaims voice on behalf of the silenced. Writing thus becomes a corrective attachment: the word replaces the absent caregiver, offering the safety of articulation where none existed in life. To speak, in both texts, is to disentangle love from pain and selfhood from shame.

Ultimately, Angelou and Emecheta expose the paradox at the heart of insecure attachment: the very instinct that drives human connection can, under conditions of neglect, turn self-destructive. Yet they also

propose that recognition, the act of naming distortion, is the first gesture of repair. Their novels transform the misreading of love into an act of literacy: to read one's wound truthfully is to begin to heal it. In their pages, affection ceases to be submission; silence gives way to testimony; and love, finally disentangled from fear, becomes the language of survival.

Beyond literary diagnosis, this comparative reading clarifies mechanisms—idealisation under threat, defensive identification, silence as belonging—that continue to structure disclosures of intra-familial abuse. By naming how insecure attachment distorts appraisal (submission = safety), the article offers conceptual tools for educators, counsellors, and community leaders engaged in prevention and survivor-centred support, especially in postcolonial contexts where respectability and religious discourse can mislabel trauma as virtue.

Bibliography

AINSWORTH Mary D. S. & BELL Sylvia W., 1970. « Attachment, Exploration, and Separation: Illustrated by the Behavior of One-Year-Olds in a Strange Situation », *Child Development*, vol. 41, no 1, pp. 49–67.

ANGELOU Maya, 1970. *I Know Why the Caged Bird Sings*, Random House, New York.

BOWLBY John, 1973. *Attachment and Loss. Vol. 2: Separation: Anxiety and Anger*, Basic Books, New York.

BOWLBY John, AINSWORTH Mary D. S., BOSTON Maurice & ROSENBLUTH David, 1956. « The Effects of Mother–Child Separation: A Follow-Up Study », *British Journal of Medical Psychology*, vol. 29, no 3–4, pp. 211–247.

CARUTH Cathy, 1996. *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History*, Johns Hopkins University Press, Baltimore.

CORMIER Bruno, 1962. « The Psychodynamics of Father–Daughter Incest », *Canadian Psychiatric Association Journal*, vol. 7, pp. 203–217.

EMECHETA Buchi, 1986. *Head Above Water*, Heinemann, London.

EMECHETA Buchi, 1989. *Gwendolen*, Heinemann, London.

FREUD Anna, [1936] 1966. *The Ego and the Mechanisms of Defence*, trad. C. Baines, Hogarth Press & Institute of Psycho-Analysis, London.

FREUD Sigmund, 1923. « The Infantile Genital Organization », in *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, vol. 19, pp. 139–145, Hogarth Press, London.

FREUD Sigmund, 1924. « The Dissolution of the Oedipus Complex », in *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, vol. 19, pp. 173–179, Hogarth Press, London.

FREUD Sigmund, 1931. « Female Sexuality », in *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, vol. 21, pp. 221–244, Hogarth Press, London.

HERMAN Judith L., 1992. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—from Domestic Abuse to Political Terror*, Basic Books, New York.

KLEIN Melanie, 1946. « Notes on Some Schizoid Mechanisms », *International Journal of Psycho-Analysis*, vol. 27, pp. 99–110.

MAIN Mary & HESSE Erik, 1990. « Parents' Unresolved Traumatic Experiences Are Related to Infant Disorganized Attachment Status: Is Frightened and/or Frightening Parental Behavior the Linking Mechanism? », in *Attachment in the Preschool Years*, M. T. GREENBERG, D. CICCHETTI & E. M. CUMMINGS (éds.), University of Chicago Press, Chicago, pp. 161–182.

MIKULINCER Mario & SHAVER Phillip R., 2016. *Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change*, 2nd ed., Guilford Press, New York.

SCHORE Allan N., 2019. *The Development of the Unconscious Mind*, W. W. Norton & Company, New York.

SETIAWAN Dwi & YUWONO Lusiana S., 2010. « Daddy Issues in J. M. Coetzee's *In the Heart of the Country* », *K@TA: Journal of English Language Teaching, Literature & Culture*, vol. 12, no 2, pp. 182–191.

La Négation Comparée dans les Langues Bantu des Groupes B50, B60 et B70 : Approche Synchronique et Diachronique

Médard MOUELE

Université Omar Bongo/Gabon
mmwele@gmail.com

Résumé

La négation constitue une catégorie grammaticale universelle, mais son expression diffère largement selon les langues et les aires linguistiques. Dans les langues bantoues, qui forment l'une des familles les plus vastes du continent africain, la négation se réalise principalement par des affixes verbaux (préfixes et/ou suffixes), parfois combinés à des particules indépendantes. Cet article examine la diversité morphosyntaxique des stratégies de négation dans trois groupes linguistiques bantu (B50, B60 et B70) localisés au Gabon, en mettant en lumière leur fonctionnement, leurs variations et leur évolution diachronique.

Mots-clés : Négation, langues bantu, groupe B50, groupe B60, groupe B70, synchronie, diachronie.

Abstract

Negation is a universal grammatical category, but its expression differs widely across languages and linguistic areas. In the Bantu languages, which form one of the largest families on the African continent, negation occurs mainly through verbal affixes (prefixes and/or suffixes), sometimes combined with independent particles. This article examines the morphosyntactic diversity of negation strategies in three Bantu language groups (B50, B60 and B70) located in Gabon, highlighting their functioning, their variations and their diachronic evolution.

Keywords: Negation, bantu languages, B50 group, B60 group, B70 group, synchrony, diachrony.

Abréviations

- 1pl** : 1^{ère} personne du pluriel
- 2sg** : 2^{ème} personne du singulier
- ex** : exemple
- ext** : extension verbale

fut	: futur
fv	: finale verbale
imp	: imparfait
morph	: morphème
narr.	: narratif
nég	: négateur
nég1	: premier négateur
nég2	: deuxième négateur
post-	: post-protobantu
PB	
subj	: sujet
TAM	: temps-aspect-mode

1. Introduction

Selon Dubois et alii (2012 :321), « la négation est un des statuts de la phrase de base (assertive ou déclarative, interrogative et impérative) consistant à nier le prédicat de la phrase. » C'est un domaine morphosyntaxique fondamental qui croise la morphologie, la syntaxe et la sémantique. On note toutefois que les langues diffèrent considérablement quant à la manière de la marquer, tant sur le plan morphologique que syntaxique.

Dans les langues bantu, elle occupe une place centrale dans la structuration des énoncés et révèle des dynamiques complexes d'évolution grammaticale. Le présent article se propose d'examiner les mécanismes de cette opération dans les langues bantu du Gabon appartenant aux groupes B50, B60 et B70. Ces trois groupes, bien qu'étroitement apparentés, présentent des divergences notables dans l'expression du négatif, reflet à la fois de leur histoire propre, de leurs contacts linguistiques et de leur évolution interne.

Sur le plan synchronique, notre étude mettra en lumière les structures actuelles de la négation dans chacun de ces groupes en analysant les différentes stratégies de négation : marquage affixal ou périphérique, emploi de particules, ou interactions complexes entre négation verbale et négation phrastique.

Sur le plan diachronique, nous examinerons les transformations historiques qui ont conduit à la configuration actuelle de ces systèmes de négation. L'objectif est de retracer, à partir des reconstructions du proto-bantu et des données comparatives disponibles, les principaux changements morphologiques et syntaxiques intervenus au cours du temps. Cette double perspective permettra de mieux comprendre les processus de grammaticalisation qui ont façonné les structures négatives dans ces trois langues.

En articulant l'analyse comparative sur les plans synchronique et diachronique, cet article vise à contribuer à une meilleure compréhension de la diversité et de la dynamique interne des langues bantu. Il s'inscrit dans une perspective typologique et historique, où la comparaison des stratégies de négation sert de point d'entrée pour interroger plus largement les mécanismes de variation et d'évolution au sein du continuum bantu.

2. Méthodologie

Les données soumis à l'analyse dans le cadre de cette recherche proviennent de sources primaires et secondaires. Les sources primaires comprennent des corpus oraux enregistrés auprès de locuteurs natifs des langues représentatives des différents groupes. Les sources secondaires incluent *l'Essai de grammaire douma* de Reeb (1895) et le *Dictionnaire ndumu, mbede, français* de J.-J. Adam (1969), sources à partir desquelles sont respectivement tirées les données sur la langue duma (B51) et sur le mbere (B61).

Les langues pour lesquelles les données nous ont été accessibles et que nous avons retenues sont : le duma (B51) de Lastoursville, le nzèbi (B52) de Mbigou, le wanzi (B501) de Moanda, le mbere (B61) d'Okondja, le tege (B71) d'Akiéni et le tsitsege (B701) de Boumango.

3. Cadre théorique

Notre étude s'appuie sur un cadre théorique combinant les approches typologiques formulées par Dahl (1979) et Miestamo (2005), ainsi que

les approches comparatives de Meeussen (1967) et Nurse (2008). Selon Dahl (1979) et Miestamo (2005), les langues peuvent exprimer la négation à travers des stratégies syntaxiques, morphologiques ou prosodiques, selon des paramètres tels que la position du marqueur négatif, son interaction avec le système verbal et sa portée dans la phrase.

Dans les langues bantoues, la négation est généralement morphologique et intimement liée à la structure complexe du verbe. Le verbe bantou se compose d'une série d'éléments – marque du sujet, marque de temps-aspect-mode (TAM), racine verbale, extensions dérivationnelles et marque finale – au sein desquels le morphème négatif occupe une position fixe.

Des études comparatives (Meeussen, 1967 ; Nurse, 2008) montrent que la négation bantoue a subi des évolutions diachroniques importantes. Certaines langues ont développé des formes discontinues, parfois issues de processus de grammaticalisation de particules négatives ou d'adverbes de polarité.

Cette approche permettra d'éclairer les dynamiques internes des systèmes négatifs propres aux groupes B50, B60 et B70, tout en contribuant à la compréhension plus large de la variation typologique de la négation dans le domaine bantu.

4. Présentation des groupes linguistique B50, B60 et B70

Les désignations B50, B60 et B70 renvoient à des regroupements linguistiques établis par M. Guthrie (1967–1971) dans le cadre de ses travaux de classification des langues bantu. Selon la mise à jour proposée par J. Maho (2009), ces groupes se présentent aujourd'hui comme suit :

(Source : J. Maho, 2009 : 21)

(Source : J. Maho, 2009 : 22)

B70 : Teke Group

B701.....	Tsitsse ^{tsk}
B71.....	Teghe ^{ts} , North Teke
B71a *.....	- Kategbe, Tege-Kali
B71b *.....	- Kategbe, Njining'i, Nzikini
B72(a).....	Ngungwe ^{ngw} , Ngungulu, North-East Teke
B72b *.....	- Mpumpu
B73.....	West Teke
B73a *.....	- Tsuayi ^{ts}
B73b *.....	- Laali ^{la}
B73c *.....	- Yaa ^{ya} , Yaka
B73d *.....	- Tyee ^{ty} , Tee, Kwe
B74.....	Central Teke
B74a *.....	- Njyunjyu ^{nj} , Ndzindziu
B74b *.....	- Boo ^{bo} , Boma
B75.....	Bali ^{ba} , incl. Teke, Tio
B76.....	East Teke
B76a *.....	- Mosieno
B76b *.....	- Ng'ee
B77a.....	Kukwa ^{ku} (South Teke)
B77b.....	Fu(u)mu ^{fu} (South Teke)
B78.....	Wuumu, Wumbu

(* = not in map)

(Source : J. Maho, 2009 : 23)

Au Gabon, ces trois ensembles linguistiques se concentrent dans la partie sud et sud-est du pays, occupant une vaste région qui s'étend jusqu'au Congo. Au Gabon, cet espace englobe les plateaux Batéké à l'est, le bassin de Franceville au centre, et le massif du Chaillu à l'ouest et au sud. A l'observation de leur distribution, le groupe B50 est solidement implanté dans le massif du Chaillu, depuis la Ngounié jusqu'aux marges occidentales du Haut-Ogooué ; le groupe B60 se déploie principalement autour du bassin de Franceville ; le groupe B70, quant à lui, a pour cœur les plateaux Batéké.

Sur cet immense territoire, les langues des trois groupes s’entrecroisent, non seulement entre elles, mais aussi avec celles des groupes B20, B30 et B40 également présents dans la région. Cette superposition linguistique rend la situation particulièrement complexe et fascinante.

Sur la base des affinités culturelles, linguistiques et sociales observées au sein des populations concernées, les langues actuellement classées dans les groupes B50, B60 et B70 avaient d’abord été réunies sous un seul ensemble, désigné comme le groupe “Téké” (Miletto, 1951 ; Adam, 1954). Ce regroupement initial a toutefois été remis en question par la classification référentielle des langues bantu proposée par M. Guthrie (1967-71), qui n’avait malheureusement inventorié que partiellement les langues de ces groupes. La mise à jour de Maho (2009) est venue combler ces lacunes.

Les travaux ultérieurs de de Schryver et al (2015) et Pacchiarotti (2019) ont confirmé la proximité des groupes B50, B60 et B70, en les intégrant — avec les langues du groupe B80 — dans le sous-groupe Kasai-Ngounié, rattaché à la sous-branche Kwilu-Ngounié du West-Coastal Bantu, via la subdivision Kasai-Ngounié Extended. Notons que l’étude lexicostatistique de Bastin et al. (1999) avait déjà mis en évidence leur appartenance à la branche West-Coastal Bantu (WCB), en soulignant leurs liens étroits avec les langues Kongo (Bostoen & de Schryver, 2018 :52).

Cette hiérarchie généalogique peut être représentée schématiquement comme suit

(Source : K. Bostoen et al, 2025 : 117)

5. Les stratégies de négation

5.1. La discontinuité négative

C'est une négation bipartite comme en français (« ne...pas »). Elle combine un affixe préverbal et une particule postverbale.

a) En nzèbi (B52)

On la remarque au présent neutre (cf. ex 1a et b), au passé proche (cf. ex 2a et b), au parfait (cf. ex 3a et b).

1a Affirmatif : l-aa-mə̀nɔ (1pl-PRESENT-voir) *Nous voyons*

1b Négatif : lə-s-aa-mə̀nɔ vɛ (nég1 1pl-PRESENT-voir nég2) *Nous ne voyons pas*

2a Affirmatif : lə-ma-mə̀nɔ (1pl-PASSE PROCHE-voir) *Nous voyons*

- 2b Négatif : lə-sa-ma-mə̀nə̀ vɛ (nég1 1pl- PASSE PROCHE - voir nég2) *Nous ne voyons pas*
- 3a Affirmatif : lə-∅-moni (1pl-PARFAIT-voir) *Nous avons vu*
- 3b Négatif : lə-sa-∅-moni vɛ (nég1 1pl-PARFAIT-voir nég2) *Nous n'avons pas vu*

b) En mbere (B61 ; Adam, 1969 : 599)

Elle est illustrée au présent (cf. ex 4a et b), au passé narratif (cf. ex 5a et b).

- 4a Affirmatif : le-∅-mə̀nə̀ (1pl-PRESENT-voir) *Nous voyons*
- 4b Négatif : le-ɣa-mə̀nə̀ nɪ (1pl- nég1-PRESENT-voir nég2) *Nous ne voyons pas*
- 5a Affirmatif : le-∅-moni (1pl-PASSE NARR.-voir) *Nous avons vu*
- 5b Négatif : le-ka-∅-moni nɪ (1pl-nég1-PASSE NARR.-voir nég3) *Nous n'avons pas vu*

c) En tege (B71)

Elle est attestée au récent (cf. ex 6a et b), à l'accompli (cf. ex 7a et b), au futur (cf. ex 8a et b).

- 6a Affirmatif : lè-mí-mónó (1pl-RECENT-voir) *Nous avons vu récemment*
- 6b Négatif : lè-kí-mónó nɪ (1pl-nég1-voir nég2) *Nous n'avons pas vu récemment*
- 7a Affirmatif : lè-∅-mónì (1pl-ACCOMPLI-voir) *Nous avons vu*
- 7b Négatif : lé-ká-∅-mónò nɪ (nég1 1pl-ACCOMPLI-voir nég2) *Nous n'avons pas vu*
- 8a Affirmatif : lé-dìlà kámónò (1pl-aux fut 12-voir) *Nous verrons*
- 8b Négatif : lé-kà-dìlà ká-mónò nɪ (1pl-nég1aux fut 12-voir nég2) *Nous ne verrons pas*

5.2. La négation circonfixale avec particule

A la différence de la continuité négative traitée en 5.1., la négation circonfixale avec particule se construit avec deux particules fonctionnant comme des éléments syntaxiques autonomes. La première particule est préverbale et la deuxième occupe une position postverbale.

a) *En duma* (B51 ; Reeb, 1895 : 30)

Elle est observée au présent (cf. ex 9a et b), au passé défini (cf. ex 10a et b), à l'imparfait (cf. ex 11a et b), au futur (cf. ex 12a et b) à l'impératif (cf. ex 13a et b).

9a Affirmatif : **li-Ø-mə̀nə** (1pl-PRESENT-voir) *Nous voyons*

9b Négatif : **ka li-Ø-mə̀nə vɛ** (nég1 1pl-PRESENT-voir nég2) *Nous ne voyons pas*

10a Affirmatif : **li-Ø-mə̀ni** (1pl-PASSE DEF-voir) *Nous avons vu*

10b Négatif : **ka li-Ø-mə̀ni vɛ** (nég1 1pl-PASSE DEF-voir nég2) *Nous n'avons pas vu*

11a Affirmatif : **li-bɛ-mə̀nə** (1pl-IMP-voir) *Nous voyions*

11b Négatif : **ka li-bɛ-mə̀nə vɛ** (nég1 1pl-IMP-voir nég2) *Nous ne voyions pas*

12a Affirmatif : **li-sa-mə̀nə** (1pl-FUT-voir) *Nous verrons*

12b Négatif : **ka li-sa-mə̀nə vɛ** (nég1 1pl-FUT-voir nég2) *Nous ne verrons pas*

13a Affirmatif : **Ø-Ø-mə̀nə** (2sg-IMPÉRATIF-voir) *Vois !*

13b Négatif : **ka Ø-Ø-mə̀nə vɛ** (Nég1 2sg-IMPÉRATIF-voir nég2) *Ne vois pas !*

b) *En liwanzi* (B501)

Elle se manifeste au présent indéfini (cf. ex 14a et b), au récent (cf. ex 15a et b), au parfait (cf. ex 16a et b), à l'imparfait (cf. ex 17a et b), au futur (cf. ex 18a et b), à l'impératif (cf. ex 19a et b).

- 14a Affirmatif : li-Ø-məno (1pl-PRESENT-voir) *Nous voyons*
 14b Négatif : **ka** li-Ø-məno **vɛ** (nég1 1pl-PRESENT-voir
 nég2) *Nous ne voyons pas*

- 15a Affirmatif : li-na-məno (1pl-RECENT-voir) *Nous voyons*
 15b Négatif : **ka** l-a-məno **vɛ** (nég1 1pl-PRESENT-voir
 nég2) *Nous ne voyons pas*

- 16a Affirmatif : li-Ø-moni (1pl-PARFAIT-voir) *Nous avons vu*
 16b Négatif : **ka** li-Ø-moni **vɛ** (nég1 1pl-PARFAIT-voir
 nég2) *Nous n'avons pas vu*

- 17a Affirmatif : l-ati-məno (1pl-IMP-voir) *Nous voyions*
 17b Négatif : **ka** l-ati-məno **vɛ** (nég1 1pl-IMP-voir nég2)
Nous ne voyions pas

- 18a Affirmatif : ni-li-məno (FUT-1pl- voir) *Nous verrons*
 18b Négatif : **ka** ni-li-məno **vɛ** (nég1 1pl-FUT-voir
 nég2) *Nous ne verrons pas*

- 19a Affirmatif : Ø-Ø-məno (2sg-IMPÉRATIF-voir) *Vois !*
 19b Négatif : **ka** Ø-Ø-məno **vɛ** (Nég1 2sg-IMPÉRATIF-voir
 nég2) *Ne vois pas !*

c) En mbere (B61 ; Adam, 1969 : 599)

Elle apparaît à l'impératif (cf. ex 20a et b).

- 20a Affirmatif : Ø-Ø-məno (2sg-IMPÉRATIF-voir) *Vois !*
 20b Négatif : **ya** Ø-Ø-məno **ni** (Nég1 2sg-IMPÉRATIF-voir
 nég2) *Ne vois pas !*

d) En tege (B71)

Elle est manifestée au présent (cf. ex 21a et b) et à l'impératif (cf. ex 22a et b).

- 21a Affirmatif : lé-Ø-mónó (1pl-PRESENT-voir) *Nous voyons*
 21b Négatif : **Ka** lé-Ø-mónó **ní** (nég1 1pl-PRESENT-voir
 nég2) *Nous ne voyons pas*

- 22a Affirmatif : Ø-Ø-mónò (2sg-IMPERATIF-voir) *Vois !*
 22b Négatif : **kà** Ø-Ø-mónò **ní** (Nég1 2sg-
 IMPERATIF-voir) *Ne vois pas !*

e) En tsitsege (B701)

On la distingue au présent (cf. ex 23a et b), à l'accompli (cf. ex 24a et b) et au futur (cf. ex 25a et b).

- 23a Affirmatif : l-á-mónó (1pl-PRESENT-voir) *Nous voyons*
 23b Négatif : **kà** l-a-mónó **ní** (nég1 1pl-PRESENT-voir
 nég2) *Nous ne voyons pas*
- 24a Affirmatif : lè-Ø-mónì (1pl-ACCOMPLI-voir) *Nous avons vu*
 24b Négatif : **ká** lé-Ø-mónì **ní** (nég1 1pl-ACCOMPLI-voir
 nég2) *Nous n'avons pas vu*
- 25a Affirmatif : lè-yè ké-mónò (1pl-aux fut 12-voir) *nous verrons*
 25b Négatif : **kà** lè-yè ké-mónò **ní** (1pl-nég1aux fut 12-
 voir nég2) *Nous ne verrons pas*

5.3. La Négation périphrastique

Elle implique l'utilisation d'un auxiliaire qui est intrinsèquement négatif ou des morphèmes dédiés qui porte la négation, suivi du verbe principal à la forme infinitive. C'est une stratégie courante pour l'impératif négatif.

a) En nzèbi (B52)

- 27a Affirmatif : Ø-Ø-mónò (2sg-IMPERATIF-voir) *Vois !*
 27b Négatif : **yáá** ù-mónò (morph négatif 7-voir) *Ne vois pas !*

b) En wanzi (B501)

- 26a Affirmatif : Ø-Ø-mónò (2sg-IMPERATIF-voir) *Vois !*
 26b Négatif : Ø-Ø-**nyágá** ù-mónò (2sg-IMPERATIF-laisser
 7-voir) *Ne vois pas !*

c) En tege (B71)28a Affirmatif : Ø-Ø-mónò (2sg-IMPÉRATIF-voir) *Vois !*28b Négatif : Ø-**bísà** kà-mónò (Nég1 2sg-IMPÉRATIF- aux
(refuser) 12-voir)
*Ne vois pas !***5.4. Négation nominale et existentielle**

La négation ne concerne pas uniquement le verbe. Ainsi, au-delà du domaine verbal, on relève des structures spécifiques pour nier l'existence, l'identité ou l'attribution.

a) En duma (B51)29 muu-tu **vɛ** (1-personne nég) *il n'y a personne***b) En liwanzi (B501)**30 mùù-tù **vé** (1-personne nég) *il n'y a personne***c) En mbere (B61)**31 mvuu-ru **onyañà** (1-personne nég) *il n'y a personne***d) En tege (B71)**32 mbùù-rù **kàlí** (1-personne nég) *il n'y a personne***6. Typologie et convergences synchroniques****6.1. Typologie des négateurs**

Alors que dans la majorité des langues bantoues, la négation s'exprime au moyen d'affixes verbaux, les langues analysées ici tendent majoritairement à utiliser des particules autonomes au lieu d'un négateur intégré au complexe verbal. En cela, elles rappellent le schéma bipartite de la négation française (*ne...pas*). Les seules exceptions sont le nzèbi (B52) et dans une certaine mesure le mbere (B61) qui combinent un affixe préverbal avec une particule indépendante en fin de proposition. Ce phénomène peut être interprété

comme un renforcement de la négation (Cycle de Jespersen), processus bien attesté dans l'évolution des langues. Ainsi :

- | | | |
|----|-----------------|---|
| 33 | duma (B51) | ka li-Ø-mə̀nə̀ vɛ (nég1 1pl-PRESENT-voir nég2) <i>Nous ne voyons pas</i> |
| 34 | wanzi (B501) | kà lí-Ø-mónó vɛ́ (nég1 1pl-PRESENT-voir nég2) <i>Nous ne voyons pas</i> |
| 35 | tege (B71) | kà lé-Ø-mónó ní (nég1 1pl-PRESENT-voir nég2) <i>Nous ne voyons pas</i> |
| 36 | tsitsege (B701) | kà l-a-mónó ɲí (nég1 1pl-PRESENT-voir nég2) <i>Nous ne voyons pas</i> |
| 37 | nzèbi (B52) | lə̀-s-aa-mə̀nə̀ vɛ (nég1 1pl-PRESENT-voir nég2) <i>Nous ne voyons pas</i> |
| 38 | mbere (B61) | le- ya -mə̀nə̀ ní (1pl- nég1-PRESENT-voir nég2) <i>Nous ne voyons pas</i> |

6.2. Convergences

La situation présentée ci-dessus amène à poser deux types de structures schématiques dans l'expression de la négation bantu en B50, B60 et B70, soit :

- **Type 1** : **NEG₁** – **SUJ** + **TAM** + **RADICAL** + **(EXT)** + **FV** – **NEG₂**

- **Type 2** : – **SUJ** + **NEG₁** + **TAM** + **RADICAL** + **(EXT)** + **FV** – **NEG₂**

Dans le Type 1, les négateurs fonctionnent comme des éléments syntaxiques autonomes qui ne sont nullement intégrés à la forme verbale. Par contre, le Type 2 atteste une semi-intégration en rattachant le négateur 1 au TAM.

L'interaction entre la négation et le TAM est manifeste en tege (B71) où on observe que dans la forme verbale de l'accompli le morphème TAM est carrément remplacé par le marqueur négatif. Ainsi :

- 39a Affirmatif : lè-mí-mónó (1pl-RECENT-voir) *Nous avons*

- 39b Négatif : *vu récemment*
 lè-**kí**-mónó **ní** (nég1 1pl-nég1-voir nég2)
Nous n'avons pas vu récemment

Cette interaction montre que la négation n'est pas un simple opérateur syntaxique, mais une composante du système verbal intégré.

S'agissant de la négation dans les phrases non verbales, toutes les langues de l'échantillon utilisent une particule négative indépendante comme on peut le voir en 5.4.

A l'exception du nzèbi (B52) et du mbere (B61), dans une moindre mesure, qui divergent quelque peu par l'utilisation de marqueurs affiaux au sein du complexe verbal, le reste des langues présentent dans leur ensemble de nombreuses similitudes structurelles. Partout, les marqueurs en vigueur sont la particule **ka** ou ses variantes **ke** et **ga** en position préverbale, ainsi que les particules **ve**, **ni** ou **ni** en position postverbale ; la négation périphrastique est exprimée à l'aide d'un auxiliaire (souvent un ancien verbe négatif) suivi du verbe principal à l'infinitif.

7. Perspective diachronique

7.1. La négation originelle

Les reconstructions du proto-bantou (PB) suggèrent l'existence d'un système de négation simple reposant sur un préfixe verbal négatif, reconstruit sous la forme ***-ta-** ou ***-ka-** (Meeussen, 1967 ; Nurse, 2008). Ce morphème se plaçait typiquement avant le radical verbal, entre le marqueur de sujet et le radical lexical suivant le schéma : **SUJ + NEG + RADICAL + FV**. Cependant, dès les stades postérieurs, ce système verbal a connu une diversification structurelle marquée.

La question qui se rapporte à l'origine lexicale des morphèmes de négation en bantou a amené certains auteurs à formuler diverses hypothèses. Hulstaert (1950 : 5), citant Homburger, fait valoir que les formes négatives comportant **n** ou **m** peuvent être reliées à d'anciennes particules négatives de l'ancien égyptien ou des particules similaires trouvées dans des langues nilo-sahariennes. La même source

(Hulstaert, 1950 : 10) fait aussi dériver la particule **vè** couramment rencontrée dans le bassin du Congo de l'ancien égyptien **bw** ou **bn** « ne pas être ». Ces relations hypothétiques sont toutefois sujettes à débat.

Une autre voie d'évolution significative est la grammaticalisation de verbes autonomes exprimant la négation ou des notions comme « manquer de », « cesser », « ne pas être/exister ». Ces verbes perdent leur statut lexical pour devenir de simples marqueurs grammaticaux. Le renouvellement de la négation est également fréquent. Les marqueurs négatifs anciens s'affaiblissent phonologiquement ou sémantiquement, ce qui peut conduire les locuteurs à utiliser de nouvelles sources lexicales qui se grammaticalisent en de nouveaux marqueurs négatifs (particules ou auxiliaires). Ce phénomène est connu sous le nom de *cycle de Jespersen*.

Au fil du temps, il y a eu aussi un processus d'empilement de négations (mécanisme de double négation) : un marqueur hérité a été associé à un morphème post-verbal plus récent dans une seule stratégie négative, reflétant les étapes de grammaticalisation.

La dynamique évolutive des langues bantu en matière d'expression de la négation a abouti à trois grands types de stratégies : la négation préverbale, la négation discontinue (préverbal + postverbal), la négation postverbale unique.

Le type qui prévaut dans les langues B50, B60 et B70 est la négation discontinue avec des innovations issues de la grammaticalisation de verbes ou de particules.

7.2. La négation discontinue

Les langues étudiées conservent dans une moindre mesure le modèle classique de la négation discontinue, où deux morphèmes encadrent le verbe : un affixe préverbal et un marqueur post-verbal. Cette stratégie est attestée seulement en nzèbi (B52), en mbere (B61) et en tege (B71) avec les négateurs **-s-**, **-ka-** et **-ki-** comme affixes et les particules finales **vè** et **ni**.

40 nzèbi (B52) lə-s-aa-məno **vɛ** (négl 1pl-PRESENT-voir nég2)
Nous ne voyons pas

- 41 mbere (B61) le-**ka**-Ø-**moni ni** (nég1 1pl-nég2-PASSE NARR.-voir nég3) *Nous n'avons pas vu*
- 42 tege (B71) lè-**kí**-mónó **ní** (nég1 1pl-nég1-voir nég2) *Nous n'avons pas vu récemment*

7.3. Grammaticalisation de particules

Le reste des langues a développé de nouvelles stratégies de négation pré et postverbaux, illustrant par là une innovation post-PB. Les morphèmes **ka** et **ke** ne fonctionnent plus comme des affixes mais comme des particules préverbaux autonomes. Dans cette double négation, les négateurs postverbaux sont les particules finales **vɛ**, **ni** et **ɲi**.

- 43 duma (B51) **ka** li-Ø-mónó **vɛ** (nég1 1pl-PRESENT-voir nég2) *Nous ne voyons pas*
- 44 Wanzi (B501) **ka** li-Ø-**moni vɛ** (nég1 1pl-PARFAIT-voir nég2) *Nous n'avons pas vu*
- 45 tsitsege (B701) **kà** l-a-mónó **ɲi** (nég1 1pl-PRESENT-voir nég2) *Nous ne voyons pas*

7.4. Le cycle de Jespersen et l'évolution des systèmes négatifs dans les trois groupes

Dans leur évolution, certaines langues semblent avoir développé le cycle de Jespersen. Il s'agit d'un processus récurrent d'évolution des systèmes négatifs qui a été étudié par Jespersen (1917) ; Dahl (1979) et Van der Auwera (2009). Ce cycle comporte trois phases. Lors de la première phase, la négation est simple ; la deuxième phase voit apparaître une négation renforcée et dans la dernière phase, le premier élément de la négation disparaît.

A un stade ancien du proto-bantu, ainsi que cela a été dit en 6.1., la négation était exprimée par le marqueur **ka** seul. Il y a eu ensuite l'ajout d'éléments de renforcement au niveau postverbal (**vɛ**, **ni**, **ɲi**), ce qui a progressivement conduit à une double négation syntaxique. Au stade actuel de l'évolution, l'élément préverbal **ka** a disparu dans les langues du groupe B50, notamment dans le domaine de la négation

nominale ou existentielle. Il ne subsiste dans ces structures que le négateur postverbal **vɛ**.

- | | | |
|----|--------------|---|
| 46 | duma (b51) | ba-vura vɛ (2-argent nég) <i>Il n'y a pas d'argent</i> |
| 47 | nzèbi (b52) | bà-dóló vɛ̀ (2-argent nég) <i>Il n'y a pas d'argent</i> |
| 48 | wanzi (b501) | bà-dóólè vɛ̀ (2-argent nég) <i>Il n'y a pas d'argent</i> |

En comparant avec les langues des autres groupes, cette évolution place les langues du groupe B50 dans la phase finale du cycle de Jespersen.

8. Conclusion

L'analyse comparative de la négation dans les langues **B50, B60 et B70** a permis de mettre en évidence les stratégies négatives propres à ces trois groupes. Sur le plan **synchronique**, l'étude a montré que, malgré une base morphologique commune héritée du proto-bantu, les langues appartenant à ces groupes présentent des différences notables dans la forme et la distribution de leurs marqueurs négatifs. Le nzèbi (B52), le mbere (B61) et le tege (B71) conservent des structures relativement proches du modèle proto-bantu, avec une négation exprimée à certains temps de la conjugaison par des affixes préverbaux et des particules postverbales. Les autres langues, quant à elles, manifestent une évolution plus marquée, où les morphèmes **ka** et **ke** ne fonctionnent plus comme des affixes mais comme des particules préverbaux autonomes.

Sur le plan diachronique, la comparaison des trois langues ne révèle pas le maintien d'un schéma négatif fondamental issu du proto-bantu. La situation qui est par contre mise en évidence, c'est le développement des stratégies plus analytiques, privilégiant l'usage de particules négatives détachées, mais également des innovations propres à chaque langue. Ces évolutions témoignent de phénomènes de grammaticalisation et de réanalyse distincts, liés à la fois à des changements internes et à des influences externes. L'étude confirme

ainsi que la négation constitue un champ privilégié pour observer les dynamiques de changement linguistique dans les langues bantu.

D'un point de vue typologique et théorique, cette recherche met en relief l'importance d'une approche intégrée combinant description synchronique et perspective diachronique. Elle démontre que la diversité observée dans les systèmes de négation bantu ne relève pas d'une simple variation formelle, mais reflète des trajectoires historiques et fonctionnelles profondément enracinées. En cela, la comparaison des groupes B50, B60 et B70 contribue non seulement à enrichir la compréhension de la morphosyntaxe négative, mais aussi à éclairer les processus plus généraux de variation et d'évolution dans les langues bantu.

Enfin, cette étude ouvre la voie à des recherches futures visant à élargir le corpus à d'autres langues des mêmes groupes qui n'ont pas été prises en compte dans le cadre de cette étude, afin de vérifier la portée des tendances observées. Une exploration plus fine de la dimension pragmatique de la négation — en particulier dans les interactions discursives — permettrait également de compléter la compréhension des fonctions et des usages du négatif dans ces langues.

Bibliographie

ADAM Jean-Jérôme, 1969. *Dictionnaire Ndumu, Mbede, Français. Petite flore et grammaire*, Archevêché, Libreville.

ADAM Jean-Jérôme, 1954. « Dialectes du Gabon : la famille des langues téké », in Bulletin de l'Institut d'Etudes Centrafricaines, nouvelle série 7/8, pp. 33-107.

BASTIN Yvonne, COUPEZ André et MANN Michael, 1999. *Continuity and Divergence in the Bantu Languages: Perspectives from a Lexicostatistic Study*, Musée Royale de l'Afrique centrale, Tervuren.

BOSTOEN Koen et al., 2025. « Language Divergence and Convergence and Deep-Time Population History in the Kwilu-Kasai Region », in : *An Archaeology of the Bantu Expansion: Early Settlers South of the Congo Rainforest*, P. COUTROS et al., Routledge, pp. 115-48.

BOSTOEN Koen et de SCHRYVER Gilles-Maurice, 2018. « Langues et évolution linguistique dans le royaume et l'aire kongo », in *Une archéologie des provinces septentrionales du royaume Kongo*, B.-O. CLIST et al., Archaeopress, Oxford, pp. 51-55.

DAHL Östen, 1979. « Typology of sentence negation », in *Linguistics*, 17: 79–106.

De SCHRYVER Gilles-Maurice, GROLLEMUND Rebecca, BRANFORD Simon et BOSTOEN Koen, 2015. « Introducing a state-of-the-art phylogenetic classification of the Kikongo languages cluster », in *Africana Linguistica* 21, pp. 87-162.

DUBOIS Jean et alii, 2012. *Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Larousse, Paris.

GUTHRIE Malcolm, 1967-1971. *Comparative Bantu*, Gregg International, Farnborough.

HULSTAERT Gustaaf, 1950. *La négation dans les langues congolaises*, Librairie Falk fils, Bruxelles.

JESPERSEN Otto, 1917. « Negation in English and Other Languages », in *Transactions of the Philological Society*, 12, pp.5–84.

MAHO Juni, 2009. *The online version of the New Updated Guthrie List, a referential classification of the Bantu languages*. Récupéré sur NUGL Online.

MEEUSSEN Achille Emile, 1967. « Bantu grammatical reconstructions », in *Africana Linguistica*, 3: 79–121.

MIESTAMO Matti, 2005. *Standard negation: The negation of declarative verbal main clauses in a typological perspective*, Mouton de Gruyter, Berlin.

MIESTAMO Matti, 2005. *Standard Negation: The Negation of Declarative Verbal Main Clauses in a Typological Perspective*, Mouton de Gruyter, Berlin.

MILETTO Docteur, 1951. « Notes sur les ethnies de la région du Haut-Ogooué », in *Bulletin de l'Institut d'Etudes Centrafricaines*, n° 2.

NURSE Derek, 2008. *Tense and Aspect in Bantu*, Oxford University Press.

PACCHIAROTTI Sara, CHOUSOU-POLYDOURI Natalia et BOSTOEN Koen, 2019. « Untangling the West-Coastal bantu Mess :

Identification, geography and phylogeny of Bantu B50-80 languages
», in *Africana Linguistica* 25, pp. 155-229.

REEB Antoine, 1895. *Essai de grammaire douma*, Imprimerie
de B. Herder, Fribourg en Brisgau (Allemagne).

VAN DER AUWERA Johan, 2009. « The Jespersen Cycles »,
in *Language Universals and Language Change*, Oxford University
Press, Oxford.

Semântica do presente simples do indicativo com as classes de predicados em português europeu

Moctar BALDE

*Docteur en Linguistique et Sciences du Langage
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar/UCAD
balde.moctar@yahoo.fr*

Resumo :

Este artigo intitulado ‘Semântica do presente simples do indicativo com as classes de predicados em português europeu’ tenta responder à questão sobre o valor semântico dos morfemas do presente do indicativo português uma vez combinados com os diferentes tipos de predicados aspectuais.

Com efeito, o trabalho tem um objetivo científico e pedagógico, pois contribuirá para o ensino-aprendizagem do português como língua estrangeira na exploração de textos, em particular no ensino da gramática portuguesa.

Palavras-chave: Semântica; Tempo; Aspecto; Predicado; Telicidade; Homogeneidade;

Résumé :

Cet article intitulé ‘Semântica do presente simples do indicativo com as classes de predicados em português europeu’ tente de répondre à la question de savoir quelle est la valeur sémantique des morphèmes du temps présent de l’indicatif portugais une fois combinés avec les différents types de prédicats aspectuels.

En fait, le travail a un objectif scientifique et pédagogique, car il contribuera à l’enseignement-apprentissage du portugais langue étrangère dans l’exploitation des textes, en particulier dans l’enseignement de la grammaire portugaise.

Mots-clés : Sémantique ; Temps; Aspect; Prédicat ; Téléicité ; Homogénéité;

Introdução

O tempo manifesta-se de várias maneiras nas línguas naturais e o seu papel principal é localizar as situações (eventos ou estados) expressas nas línguas naturais em diferentes tipos de enunciados. As formas para expressar a localização temporal podem ser os advérbios de tempo, as construções temporais, os tempos verbais. Com efeito, a localização

temporal é estabelecida em função do momento em que um enunciado é produzido, e pode também ser estabelecida em função de um valor temporal expresso que é tomado como ponto de referência ou em relação de uma ordem cronológica das situações descritas.

Quanto ao aspeto, fornece informações sobre a forma como é perspectivada ou focalizada a estrutura temporal interna de uma situação descrita pela frase, em particular, pela sua predicção. (cf. Oliveira 2003, Riegel, et al 2011, Cohen 1989, Buvet et Lim 1996, etc.).

No entanto, em português as categorias de tempo e de aspeto são duas noções tão ligadas como temos sempre problemas para distinguir uma da outra.

Assim, o nosso assunto intitulado '*Semântica do presente simples do indicativo com as classes de predicados em português europeu*' levanta muitas perguntas ligadas ao valor do tempo ou às informações dadas pelos tempos verbais uma vez combinados com os predicados. Nesse caso, o objetivo principal desse trabalho será analisar o valor do tempo presente simples do indicativo uma vez combinado com os diferentes tipos de predicados.

Para atingir esse objetivo, optamos o procedimento da análise componencial com várias abordagens. Essa análise isola os componentes de uma língua para conhecer os seus diferentes valores em diferentes contextos e situações. Entre essas abordagens temos aquelas de Reichenbach (1947) e Comrie (1985), sobre a análise do tempo Vendler (1967), sobre as classes aspetuais, Moens (1987), sobre o núcleo aspectual, etc.

A metodologia desse trabalho baseia-se essencialmente na interpretação das frases extraídas de manuais escolares, teses de doutoramento e artigos.

Com efeito, vamos em primeiro lugar fazer uma apresentação das características gerais do tempo e do aspeto, em segundo lugar apresentaremos os predicados aspetuais dos verbos, em terceiro lugar trataremos do valor que o presente do indicativo pode ter uma vez combinado com as diferentes classes de predicados e no fim vamos dar e discutir os resultados da nossa pesquisa.

1. Características gerais do tempo e do aspeto

1.1. Tempo

Como já foi dito anteriormente, os tempos gramaticais referem o tempo entendido como ordenação linear orientada do passado em direção ao futuro. Esta conceção tem como consequência considerar que os tempos gramaticais se articulam em três domínios, o passado, o presente e o futuro, permitindo-nos falar de uma relação de anterioridade, simultaneidade ou posterioridade do tempo relativamente a um momento escolhido como o de referência. Nesse caso diremos que a categoria tempo é uma categoria de tipo relacional, porque o posicionamento de uma situação num determinado setor do eixo cronológico implica sempre a tomada em consideração de um intervalo que funciona como ponto de referência.

1. O Aziz treminou o seu trabalho
2. O professor vai corrigir as cópias amanhã
3. A senhora está a dar aula.

A situação representada em (1) está localizada num intervalo de tempo anterior ao momento de fala, e a marcação linguística desta localização temporal é assegurada pelo Pretérito Perfeito Simples do indicativo. Em (2), a situação descrita ocupa um intervalo de tempo que é posterior ao momento da enunciação, sendo que tal localização é construída pelo chamado Futuro do indicativo (verbo auxiliar *ir* no presente + Infinitivo). O advérbio de tempo *amanhã* reforça esta ideia de posterioridade. Em (3), a situação descrita está localizada num intervalo de tempo em que o momento da fala é incluído neste intervalo. Nesse caso podemos dizer que há uma sobreposição dos dois momentos.

Segundo Reichenbach (1947) a localização temporal é relativa e nessa medida há três momentos essenciais que são: o ponto da fala (F), o ponto do evento (E) e o ponto de referência (R).

4. A Adama ama a Aissatou
5. O presidente inaugurou o museu ontem
6. O Sadio tinha saído quando o golo entrou

Na frase (4) o ponto da fala é incluído no ponto do evento, podemos dizer que há uma sobreposição dos dois pontos. Em (5) a situação descrita é anterior ao momento da fala e nesse sentido o ponto do evento é anterior ao momento da fala e os dois pontos têm uma relação de anterioridade. Quanto ao exemplo (6), as situações descritas nas duas orações são anteriores ao momento da fala, mas a saída do campo é anterior à entrada do golo. Neste caso a oração temporal funciona como ponto de referência.

A noção de tempo é um dos aspetos mais estudados em semântica. Assim, trabalhos como os de Reichenbach (1947), segundo o qual o tempo tem uma dimensão anafórica, o aparecimento da Discourse Representation Theory e outros, levaram ao estudo do tempo não apenas em frases isoladas mas também em sequências de frases, ou seja, no discurso.

São várias as questões que se levantam quando o estudo do tempo é feito neste plano. Algumas delas são a anáfora temporal, a progressão do tempo no discurso narrativo, a questão dos tempos de referência e as regras de boa sequencialização dos tempos.

A localização temporal pode ser relacionada com o tempo da enunciação, ou com um outro tempo da frase ou do texto. A primeira chama-se relação dêitica e estabelece uma referência direta com elementos extralinguísticos. E a segunda é uma relação anafórica e estabelece uma relação com outros elementos linguísticos.

1.2. Aspeto

Quanto ao Aspeto, fornece informações sobre a forma como é perspectivada ou focalizada a estrutura temporal interna de uma situação descrita pela frase, em particular, pela sua predicção (cf. Oliveira 2003). Essa estrutura temporal interna das situações representadas na frase e as propriedades que têm sido convocadas como critério para a distinção entre os tipos de situações descritas “são de natureza temporal, nomeadamente a *pontualidade, a telicidade e a homogeneidade*” (cf. Lopes & Torto 2007)

7. A mulher saiu da casa às 5 de manhã

8. O professor esteve no campo durante todo o mês de agosto

Na frase (7) descreve-se uma situação *pontual* que não dura e em (8) temos uma situação durativa. A (7) é incompatível com expressões de duração, contrariamente a (8), que é perfeitamente compatível com expressões que marcam a duração na maior parte introduzidas por *durante*.

A *telicidade* tem a ver com *o fim ou não de uma situação descrita*. As situações que têm um fim são télicas e as outras atélicas. Para ilustrar esta ideia de telicidade das situações vejam-se os seguintes exemplos:

9. A Rita preparou o prato em 45 minutos
10. O diretor trabalhou durante toda a semana

Em (9), descreve-se uma situação télica, ou seja uma situação que tem um culminação ou ponto terminal intrínseco. Quanto à situação representada em (10), ela é atélica, pois *trabalhar* não tende para um ponto final. E assim, a situação identificada pelo verbo *trabalhar* pode prolongar-se.

Para explicitar o que é a *homogeneidade* de uma situação vamos referir-nos aos exemplos (9) e (10). Assim, em (9) *preparar o prato* identifica uma situação não homogénea que tem várias subfases. A situação descrita aí ocorre num determinado intervalo de tempo, não se verificando em qualquer dos seus subintervalos, ou seja, no início ou no fim dos 45 minutos que a Rita *preparou o prato*. Quanto à situação identificada por *trabalhar*, ela é relativamente homogénea. Nesse exemplo podemos inferir que o diretor trabalhou durante todos os subintervalos de tempo que correspondem ao intervalo mínimo de realização da ação de trabalhar.

Estas propriedades são convocadas como critérios para a construção de classes aspetuais ou tipologias de situações. A proposta clássica é a de Vendler (1967) que distingue quatro tipos de situações que são: Estados, Atividades, ‘Accomplishments’ e ‘Achievements’.

A primeira e importante distinção a fazer nesta tipologia aspetual é a distinção entre os Eventos que são situações dinâmicas e os Estados

situações não dinâmicas (Oliveira 2003). Os eventos podem ocorrer no Imperativo e na construção progressiva e os estados não podem.

11. Prepara o prato!
12. A Rita está a preparar o prato
13. *Sê gentil
15. *O Pedro está a ser gentil

Moens (1987), além das quatro classes aspetuais apresentadas por Vendler, acrescentou uma outra classe que é o ponto. Os pontos que são temporalmente indivisíveis e não admitirem um estado resultante. Assim, temos cinco aspectos verbais repartidos em dois classes que são os estados e eventos.

2. Apresentação dos predicados

2.1. *Predicados de estados*

Temos dois tipos básicos de estados que são os estados faseáveis e os estados não faseáveis. Distinguem-se entre si por os primeiros poderem ocorrer em construções progressivas (*estar a + inf*) e os segundos não.

16. O João vive em Lisboa
17. O João está a viver em Lisboa
18. A Ana é grande
19. *A Ana está ser grande

Esta distinção não deve confundir-se com a distinção entre predicados de indivíduo e predicados de fase.

Os predicados de indivíduos são estáveis na sua duração, enquanto os predicados de fase envolvem diferentes intervalos de tempo, isto é, uma “fase” é uma parte espaço-temporal de um indivíduo. Diferentemente, um predicado como *ser português* é não faseável e *ser simpático* é faseável; *ser inteligente* é um predicado de indivíduo e *estar rico* é um predicado de fase. No entanto, um predicado de indivíduo pode ser faseável (*está a ser inteligente*). Em Português, o contraste entre *ser / estar* serve para ilustrar a distinção entre

predicados de indivíduo e predicados de fase (*ser rico/estar rico*), mas não para ilustrar a distinção faseável / não faseável. (cf. Oliveira 2003) Para distinguir predicados de indivíduos e predicados de fase, o Português utiliza critérios como: adverbiais de duração e de localização temporal, quantificação por meio de expressões como “*sempre que*”, comportamento sob escopo do operador “*passar a*”. (cf. Oliveira & Cunha 2003)

20. *O João foi alto ontem
21. *O João foi alto às duas da tarde
22. *Sempre que o João é alto, pratica atletismo
23. O João passou a ser alto depois de tomar vitaminas
24. O Rui esteve contente ontem
25. O Rui esteve contente às duas da tarde
26. Sempre que o Rui está contente, telefona aos amigos
27. # O Rui passou a estar contente.

Ao analisar estes exemplos, podemos dizer que os predicados de indivíduo ocorrem só com o operador aspetual *passar a*; e quanto aos predicados de fase não aparecem com este operador mas ocorrem com todos os outros critérios acima citados.

Ao caracterizar os tipos de predicados, vamos dar alguns tipos de predicados de indivíduos e predicados de fases. Assim, temos:

- predicados de indivíduos não faseáveis: ser largo, ser alto, ter olhos azuis, etc.
- predicados de indivíduos faseáveis: ser preguiçoso, ser inteligente, ser simpático, etc.
- predicados de fase não faseáveis: estar avariado, ter 40 graus de febre, etc. (cf. Oliveira 2012)
- predicados de fase faseáveis: gostar, viver, etc.

É preciso notar que os estados lexicais são atéticos, não delimitados e homogéneos.

2.2. *Predicados de Eventos*

Contrariamente aos estados, os eventos são situações dinâmicas que podem ser téticos ou atéticos, quer dizer tenderem para um fim ou não.

E cada tipo de situação pode ter ou não uma duração. Os tipos de eventos são *processos, processos culminados, culminações e pontos*.

2.2.1. *Eventos télicos*

Os eventos télicos são os processos culminados e as culminações. Os primeiros ocorrem com advérbios do tipo “*Em X Tempo*”, e os segundos com advérbios de localização temporal precisa:

28. O Pedro escreveu a carta em 10 minutos
29. O Ami comeu a manga em 5 minutos
30. A Daba chegou às 2h30 minutos

Os processos culminados e as culminações distinguem-se entre si por atribuímos duração razoavelmente longa os processos culminados e uma duração muito breve ou nenhuma duração às culminações.

2.2.2. *Eventos atélicos*

Os eventos atélicos são os processos e ocorrem com advérbios do tipo “*Durante X Tempo*”

31. A Ana nadou durante 3 horas
32. A Rita trabalhou durante cinco horas
33. O Pedro correu durante 50 minutos

Temos também os pontos que são temporalmente indivisíveis e que se distinguem das culminações por não admitirem um estado resultante. Neste medida não é relevante considerar questões de telicidade. Quando se encontram numa construção progressiva dão uma informação iterativa.

34. A Rama está a tossir
35. A Maria está a espirar

É preciso notar que os estados lexicais e os processos têm em comum a atelicidade, a homogeneidade e a falta de limitação das situações que representam. A única diferença entre eles é que os estados não são dinâmicos.

3. Presente simples do indicativo e classes de predicados

Tradicionalmente o tempo presente do indicativo é considerado como o tempo que localiza os eventos no momento da fala. Nesta parte vamos analisar a combinação dos morfemas do presente do indicativo com os diferentes predicados propostos por Vendler e Moens para ver as informações que dão uma vez combinados com as diferentes classes predicativas. Assim, vamos ver sucessivamente o presente simples com os estados, processos, processos culminados, culminações e pontos.

3.1. *Predicados de estados*

Os estados são eventualidades não dinâmicas, durativas e atéticas. Eles não têm fases sucessivas e também não provocam mudanças de estados, nesse caso disse-se que são homogêneos. Com efeito, com os predicados de estado o Presente simples do indicativo português expressa um valor temporal em que o momento da fala e o momento do estado coincidem. Assim, temos:

- 36. O João está doente
- 37. O Pedro vive em Porto
- 38. A Ana ama o Pierre
- 39. Os macacos gostam de bananas

Nestes exemplos o tempo gramatical dos predicados reforça a representação linguística dos estados, em outras palavras o presente dos predicados das frases coincide e engloba o momento da fala. Mas notamos que há uma diferença entre esses predicados estativos. Por exemplo na frase (36) trata-se de uma situação episódica em que podemos medir a duração da doença. Em (37) - (38) podemos dar as fronteiras iniciais e finais das situações apresentadas. E quanto ao exemplo (39), a situação é atemporal e atravessa todo o intervalo da localização temporal. Nesse caso diz-se que é um tempo genérico. Assim, podemos dizer:

- 40. O Pedro vive no Porto desde janeiro
- 41. A Ana ama o Pedro há 3 anos

Mas não:

42. *Os macacos gostam de bananas desde ontem

3.2. *Predicados de processos*

Os processos são eventualidades dinâmicas, durativas e atéticas, quer dizer são situações não delimitadas e relativamente homogêneas. Contrariamente aos estados, os predicados de processos são constituídos por um conjunto de fases que lhe dão o seu dinamismo. Assim, vamos ver qual será o valor temporal do Presente do Indicativo com os processos.

43. O Keba fuma

44. O menino nada

45. A Amy Mbacke THIAM corre

Estas três frases expressam informações acerca de propriedades dos seus sujeitos. Em outras palavras o Presente do Indicativo dessas frases induz uma leitura tipicamente estativa. E nesse caso o tempo gramatical dos verbos não dá informações estritamente temporais de presente. Temos aqui leituras de estados habituais que dão informações repetidas de *fumar, nadar e correr*. Essas podem mesmo ser consideradas como genéricas ou atemporais. Nesse caso podemos parafraseá-las por frases como:

46. O Keba é fumadora

47. O menino é nadador

48. A Amy Mbacke THIAM é atleta

3.3. *Predicados de processos culminados*

Os processos culminados são situações dinâmicas, durativas e atéticas, homogêneas. Em Português, raramente se usa processos culminados no Presente Simples do Indicativo sem advérbios temporais. No entanto, qual é o valor do tempo presente uma vez combinado com os processos culminados?

49. ? O presidente escreve uma carta

50. ? A Modou pinta o carro
 51. ? O Makilou viaja até Sédhiou

Com o Presente simples os processos culminados não localizam as situações descritas no momento da fala, e na maior parte dos casos as frases precisam de advérbios de tempo ou outros elementos para ser aceitáveis.

52. O presidente escreve uma carta por dia
 53. A Modou pinta o carro todos os anos

Nesse caso temos uma leitura habitual dada pelos advérbios de repetição *por dia* e de duração *todos os anos*.

3.4. *Predicados de culminações*

As culminações são situações dinâmicas, télicas e pontuais. Aqui vamos mostrar como o Português usa estes predicados no Presente do Indicativo.

54. ? O presidente Macky SALL corta a meta
 55. ? A Amy Mbacké THIAM ganha a corrida

Predicados deste tipo raramente ocorrem em frases no Presente simples sem adjuntos adverbiais a não ser em contextos de reportagem direta. Os advérbios de tempo vão dar nesta altura uma leitura iterativa ao quantificar a situação descrita e, quanto à reportagem direta, ela apresentará as situações atuais.

56. Nesse momento, o presidente Macky SALL corta a meta
 57. A Amy Mbacké THIAM ganha a corrida todos os anos

3.5. *Predicados de pontos*

Os pontos são situações dinâmicas, instantâneas e atélicas e são eventos estreitamente atômicos. Se se verificam num determinado intervalo de tempo, esse intervalo não contém subpartes, é um momento, um instante desprovido de duração. Assim, como a língua portuguesa utiliza esses predicados no presente do indicativo?

59. ? A Ramatoulaye espirra

60. ? A Rita tosse

Tal como as culminações, os pontos são eventos atômicos, pontuais. No entanto, não envolvem, na perspectiva de Moens, um estado consequente. Flexionados no Presente simples, predicados deste tipo dão origem a frases de reduzido grau de aceitabilidade.

61. A Ramatoulaye espirra quando prepara o jantar

62. A Rita tosse frequentemente quando faz frio

Nesse caso o presente do indicativo expressa um hábito assegurado pelos advérbios de repetição e as frases subordinadas.

Resultados e Discussões

Em resumo, temos dois tipos de expressões temporais para localizar as situações. Os tempos verbais e as expressões adverbiais temporais que expressam localização temporal em relação a um outro tempo da frase ou do discurso e chamam-se tempos anafóricos. Quando a localização temporal, ela é relacionada com o tempo da enunciação, trata-se duma relação dêitica. Esta relação estabelece uma referência direta com elementos extralinguísticos.

Quanto à interpretação do valor aspetual de uma frase, ela resulta da interação entre o núcleo predicativo e outros elementos linguísticos nela presentes. Neste ponto notamos que a interpretação de uma frase implica sempre o processamento de informação de natureza aspetual, ou seja, informação acerca do tipo de situação nela representada.

O que podemos dizer é que o Presente Simples português, dá informações temporais e aspetuais segundo o tipo de predicados com quais se usa. Com os estados, o Presente simples do indicativo tem um valor temporal de presente. O tempo da fala sobrepõe-se pelo menos parcialmente com o tempo da situação. Com os eventos, o Presente simples dá informações mais aspetuais do que temporais. Assim, temos: com os processos o presente do indicativo dá informações acerca de propriedades dos sujeitos. E nesse caso o tempo gramatical dos processos será de dar informações de estados habituais e podem ser consideradas como genéricas ou atemporais.

Raramente o Presente Simples aparece com predicados de processos de culminação, precisando sempre de advérbios de tempo ou outros

elementos para que as frases sejam aceitáveis. No caso em que aparece, segundo a teoria de Moens (1987) teremos uma recategorização desses predicados em processos.

Com os predicados de culminações, o presente acrescenta a essas últimas uma fase preparatória. E nesse caso assistiremos a uma recategorização desses predicados em processos mais a culminação. Mas o Presente apresentará só a primeira parte que é o processo.

Na perspectiva de Moens, os predicados de pontos não admitem um estado consequente. E quando aparecem no Presente Simples, os pontos são na maior parte dos casos acompanhados de outros elementos temporais ou advérbiais. E com esses elementos, o tempo gramatical do verbo terá uma leitura iterativa assegurada pelos esses últimos.

Conclusão

Nas gramáticas tradicionais, o tempo Presente Simples do Indicativo é considerado como o tempo que localiza as situações no momento da fala. Mas, notamos que para saber qual é valor temporal de um tempo verbal, é preciso ver em primeiro lugar, com qual classe de predicado o morfema de tempo está combinado. É nesse sentido que apresentamos em primeiro lugar as características gerais entre o tempo e o aspeto e depois as diferentes classes de predicados que são cinco. No entanto, uma primeira e grande distinção foi operada entre os predicados de estados e eventos. Os primeiros não são dinâmicos e os segundos são.

Notamos também que dentro cada situações há diferenças. Por exemplos a diferença entre os predicados de indivíduos e predicados de fase, entre os processos, processos culminados, culminações, e pontos. Assim, notamos que o Presente simples do indicativo só com estados e em certos casos especiais dá informação estritamente temporal de presente. Com outros predicados o tempo presente opera uma recategorização de ‘aktionsart’ ou dá uma informação aspetual.

Bibliografia

Comrie, BERNARD. 1985 *Tense*, Cambridge, Cambridge University

Press.

Comrie, BERNARD. 1976 *Aspect*, Cambridge, Cambridge University Press.

Ducrot, OSWALD et Todorov, TZVENTAN. 2007 ‘Dicionário das Ciências da Linguagem’, Lisboa, Dom Queixote

Kamp, HANS. et Reyle, UWE. 1993. “From discourse to Logic”, *Introduction to Modeltheoretic Semantics of natural language, formal logic and discourse representation theory*, Dordrecht, Kluwer

Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat et René Riou. 2011. *Grammaire méthodique du français*, Paris, PUF.

Moens, Marc. 1987 ‘Tense Aspect and Temporal Reference, Ph.D thesis, Edinburgh: Centre for Cognitive Science, University of Edinburgh, Scotland

Oliveira, Fatima. 2003. “Tempo e aspeto” in *Mateus, Maria Helena Mira et al Gramática da língua portuguesa*, Lisboa, Caminho. pp. 129-178

Reichenbach, Hans. 1947. *Elements of symbolic logic*, New York, MacMillan.

Vendler, Zeno. (1957), “Verbs and Times”, *The philosophical Review*, Cornell University Press. Pp. 143-160

Les défis de la préscolarisation en milieux rural au sud et au centre du Sénégal

Priska Manga

Enseignante chercheure au département de sociologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Résumé

L'éducation préscolaire même si elle n'est pas encore obligatoire au Sénégal constitue une priorité. En effet, elle prépare le jeune enfant à une future scolarisation meilleure tout en favorisant un développement intégral de ce dernier. Au Sénégal, elle est au centre des préoccupations depuis la deuxième altérante politique (2000) avec la création de la case des tout-petits. Toutefois, malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires, plusieurs défis plombent encore la préscolarisation. C'est dans ce sens que cet article se donne comme objectif d'analyser les défis de la préscolarisation au Sud et au centre du Sénégal.

Les résultats analysés sont recueillis à partir d'entretiens semis directifs avec des enseignants et des inspecteurs. Ils montrent par ailleurs des défis liés à l'accès avec comme caractéristiques le manque d'infrastructures et la religion. À cela s'ajoute la formation des éducateurs.

Mots clés : Préscolaire ; petite enfance, éducateurs, case des tout-petits, formation.

Abstract

Preschool education, although not yet compulsory in Senegal, is a priority. It prepares young children for better future schooling while promoting their overall development. In Senegal, it has been a central concern since the second political transition (2000) with the creation of the case des tout-petits (preschool). However, despite the efforts of the government and its partners, several challenges still hinder preschool education. It is in this context that this article aims to analyze the challenges of preschool education in southern and central Senegal.

The results analyzed are based on semi-structured interviews with teachers and inspectors. They also highlight challenges related to access, characterized by a lack of infrastructure and religion. Added to this is the training of educators.

Keywords: Preschool; early childhood, educators, toddler room, training.

Introduction

Tout comme la scolarisation, la préscolarisation constitue une

priorité mondiale. Celle-ci se matérialise par la place qu'elle occupe dans les conférences et traités mondiaux. D'abord la conférence de Jomtien préconise de mettre en place les conditions préalables de qualité, d'équité et d'efficacité de l'éducation dès la petite enfance, avec une attention particulière portée sur la protection et l'éveil des jeunes enfants qui constitue un facteur essentiel de la réalisation des objectifs de l'éducation fondamentale (Jomtien, 1996). A sa suite la conférence de Moscou s'est penché sur l'éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) qu'elle conçoit comme, un droit fondamental indispensable pour l'apprentissage tout au long de la vie (UNESCO, 2010). C'est qui explique la place centrale de la préscolarisation dans les ODD, notamment l'ODD 4.2 qui stipule que « D'ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire » (L'agenda 2030 en France, 2024).

Ainsi, la préscolarisation qui ne se limite pas seulement à l'instruction mais à un ensemble de soins allant de la stimulation aux soins de santé. Elle vise à préparer l'enfant à sa future intégration primaire tout en lui donnant plus de chance de réussir. (Barry, 2009). D'ailleurs, la période de la petite enfance est cruciale dans la vie de l'individu tant sur le plan physique, cognitif, social et émotionnel. Par conséquent, elle demande une attention particulière dans la mesure où la préscolarisation joue un rôle important dans la transition entre la prime enfance et le primaire. En effet, l'EPPE prépare l'enfant dès son très jeune âge à un environnement scolaire et participe ainsi à la lutte contre le décrochage scolaire (Initiative pour le droit à l'éducation ©2023, 2023). Elle réduit ainsi les inégalités, offre une meilleure situation économique aux apprenants ayant bénéficié d'une bonne préscolarisation (Gaussel, 2014).

Gilles Cantin et all (Cantin, Bouchard, & Bigras, 2012) abonde dans le même sens et estiment que l'éducation est non seulement importante pour la réussite mais également pour l'intégration sociale. Elle permet à l'enfant d'entrer très tôt en interactions avec ses pairs et de cultiver ainsi un savoir être. Dès lors, une éducation préscolaire de qualité

produit des effets positifs sur les jeunes enfants qui impactent durablement leur vie.

Sur le plan de l'économie, l'investissement sur la préscolarisation est bénéfique non seulement pour l'enfant mais aussi pour son pays. Ce constat part d'une vision néolibérale qui considère l'humain comme une ressource sur laquelle il faut investir afin d'assurer sa productivité future (Garnier, 2020). C'est d'ailleurs, le fondement de la création de la case des tout-petits au Sénégal qui dans le *document d'orientation stratégique du ministère de la famille et de la petite enfance* (MFPE, 2002), stipule que la création de la case des tout-petits répond à une vision macro-économique. Créée en 2002, au lendemain de la première alternance politique au Sénégal par l'ancien président de la république Abdoulaye Wade, la Case des Tout-petits s'intègre dans une vision générale de développement économique basée sur la formation d'une ressource humaine de qualité. Celle-ci doit aller de la petite enfance à l'université en passant par le primaire, le moyen et le secondaire avec la création d'établissements de qualité. Ainsi la création de la case des tout-petits s'inscrit dans un processus de développement à travers la valorisation des ressources humaines. Elle n'est pas donc une action sociale. Dès lors, si sa création a boosté la prise en charge de la petite enfance surtout en zone rurale et dans les quartiers « défavorisés », l'éducation préscolaire existe au Sénégal avant les indépendances avec les missionnaires (DIENG, 2012 - 2013).

Cependant, si d'importants progrès en termes de préscolarisations ont été réalisés, il faut noter que les plusieurs enfants restent encore privés de ce droit. En effets, le taux brut de préscolarisation reste encore faible avec seulement 18,2% d'enfants en âge préscolaire en 2023. Ce taux varie selon le sexe et le lieu de résidence. En zone urbaine, il est de 25,8%, soit 27,1% pour les filles et 24,7% pour les garçons contre 11,4% en zone rurale soit 12% pour les filles et 10,7% pour les garçons (ANSI, 2024). Ces chiffres montrent que les enfants vivant en ville ont plus de chance d'être préscolarisés que ceux vivant dans un milieu rural. Ces inégalités peuvent s'expliquer par la présence des infrastructures mais également un système de garde traditionnelle. En

effet, dans la société traditionnelle en générale, l'éducation et la garde des petits enfants sont confiées aux grands-parents et/ou aux grands frères et sœurs, pendant les heures de travail des mères (Manga & Diouf, 2020). D'ailleurs, Dembélé (Dembélé, 1998), estime que les garderies d'enfants n'ont pas commencé avec la colonisation. En effet, dans les sociétés traditionnelles africaines, la garde des enfants en bas-âge était principalement confiée aux femmes¹ : les mères, les grand-mères entre autres. Elles avaient en charge de donner à l'enfant tous les soins dont il a besoin (nutrition, santé, éveil...) et qui étaient socialement admis dans la société, l'éducation même de la petite enfance étant codée avec des interdits et des valeurs à transmettre. C'est ainsi que les garderies traditionnelles s'organisaient autour d'elles et des aînés surtout des filles qui jouent un rôle important pendant les heures de travail des mamans. En plus de la garde, elles/ils (les aînés) participaient aux processus de socialisation de leurs cadets à travers « les jeux, les chants, les danses ainsi que les contes et diverses activités pratiquées et qui relèvent de leur domaine » (Dembélé 1998).

Ainsi, la préscolarisation telle que nous la connaissons aujourd'hui est le fruit d'un long processus. Elle est une partie intégrante de l'éducation formelle qui est un droit universel. Aujourd'hui de plus en plus les parents font recours à des crèches et établissements préscolaires dans un contexte de nucléarisation des familles.

Toutefois, malgré son importance, la préscolarisation restent encore défis et reste non prioritaire voir obligatoire dans plusieurs pays. Si cette situation est encore actuelle, à la suite des conférences de Jomtien, de Moscou, des OMD et ODD entre autres, la préscolarisation devient une priorité dans les pays d'Afrique francophone. Afin de booster l'accès, les pays en collaboration avec les communautés de base ont mis en place des structures communautaires avec le concours de certaines organisations non gouvernementales ces dernières décennies². Ces structures, essentiellement fréquentées par les enfants issus des classes dites défavorisées, améliorent les taux d'accès. Cependant, elles sont

¹ Même s'il arrivait que les hommes (en général grand-père et aîné), gardent les enfants, ces derniers sont toujours épaulés par des femmes (ainée ou grand-mère)

² C'est le cas de la case des tout petit né en 2002 au lendemain de la première alternance du Sénégal pour démocratiser l'accès de la petite enfance aux structures de gardes.

généralement confrontées à des problèmes de personnels qualifiés, ce qui impacte négativement sur la préparation des enfants à la scolarisation primaire.

Toutefois, malgré l'importance de la préscolarisation, beaucoup d'enfants sont encore exclus du système préscolaire en Afrique francophone à l'instar des pays en développement. N'étant pas perçue par certains États comme prioritaire, le pré-primaire était plus concentré en ville qu'en milieu rural dont une grande proportion du privé avec seulement 2% des investissements dans le monde en 2017, alors que le secteur ne bénéficie que de 3,8% de l'aide à l'éducation en 2016. (Éducation-Action, 2025). C'est ce qui explique les frais de préscolarisation onéreux pour les couches dites défavorisées qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants en bas-âge dans ces structures et faisant d'elle une affaire d'élite.

Aujourd'hui encore, tous les enfants n'ont pas accès à ces structures. C'est ce que confirme la publication de Adama Sy paru dans *Séneweb* selon laquelle seulement 17% des enfants âgés de 0 à 6 ont accès à la préscolarisation (Sy, 2025).

En Afrique Francophone, la préscolarisation est l'héritage de la colonisation. Elle vise généralement les enfants âgés entre 3 et 6 ans. Également, dans le système de garde traditionnel, le guérisseur occupait une place de choix dans la prise en charge sanitaire des enfants. Ainsi, l'enfant étant un « bien » communautaire, toute la communauté a alors le devoir de s'impliquer dans son éducation. Ce qui présage la prise en charge intégrale d'enfants aujourd'hui en vigueur dans les stratégies de développement de la petite enfance.

Selon Dembélé, en milieu Bambara, la garderie traditionnelle est organisée autour d'une grand-mère dont la maison sert de structure d'accueil. Cette dernière est aidée par les aînés dans la surveillance, les soins, l'apprentissage et l'éveil des petits enfants. Le fonctionnement de la garderie traditionnelle est informel et consensuel entre les mères qui confient leurs enfants et la grand-mère. En effet, les premières ne versent pas un salaire mensuel à la gardienne, mais contribuent à sa prise en charge avec des dons en nature (céréales, arachides, lessives...).

Après l'avènement de l'éducation pour tous en 1990, les ONG et les OCB interviennent dans le secteur de la préscolarisation en vue de la démocratisation de l'accès. D'ailleurs, pour Abdeldjalil Akkiri et all, cette intervention des ONG qui se matérialise par le financement, la formation...L'investissement sur le préscolaire est motivée par les déclarations et résolutions internationales et nationales parmi lesquelles la Convention des Nations-Unies sur le droit des enfants de 1989, ratifiée par presque tous les pays du monde. Cette convention reconnaît à tout enfant un droit à l'éducation dès sa naissance. Au Sénégal, elle est arrivée dans les années 2000 avec la création de la Case des tout-petits. Selon Sylla « *dans les années 2000, des ONG comme save the children, Chilfund, Plan international, Unicef interviennent dans la prise en charge de la petite enfance à travers la construction, l'équipement et le financement des activités. Elles interviennent auprès des acteurs à la base et des autorités étatiques* ».

Elles (les ONG et OCB) interviennent dans un contexte de déficit de structures publiques préscolaires. En effet, selon le rapport de la CONFEMEN, dans près de la moitié des pays membres, soit 12 pays sur 26 ayant des revenus intermédiaires, entre 50% et 75% des élèves du préscolaires sont inscrits dans des établissements privés. Les autres issus de familles modestes sont soit non préscolarisés, soit envoyé dans les écoles coraniques ou dans des garderies communautaires. Si les premiers ont l'avantage d'être préparés à une future scolarisation, les seconds semblent moins préparés. Pour accorder à tous les enfants les mêmes chances d'accéder à une éducation préscolaire comme le suggère la conférence d'Incheon tenu en mai 2015 et qui ambitionne une préscolarisation universelle à l'horizon 2030. Ainsi, recommandait-elle à l'ensemble des pays du monde de tout mettre en œuvre pour que d'ici 2030 toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire.

C'est dans ce contexte qu'au Sénégal, le PAQUET (Programme pour l'Amélioration de la Qualité de l'équité et de la transparence 2018-2030) vise un taux de préscolarisations de 64,6% en 2030. Cependant,

le pays est encore loin de cet objectif en ce sens qu'en 2023, il était seulement de 19,6%. Ce taux est inégalement réparti dans les différentes régions en général et sur celles sur lesquelles porte cette étude en particulier. En effet, les régions de Ziguinchor et de Kolda présentent des taux supérieurs à la moyenne nationale avec respectivement 35,9% et 20,3% alors que celles de Fatick (17,1%) et Kaolack (13,1 %), présentent un taux inférieur à la moyenne. (ANSD 2023). Cette situation est due à plusieurs défis que nous cherchons à identifier et comprendre dans cette étude.

Méthodologie

Les données analysées dans cet article ont été collectées par la méthode qualitative. Les enquêtes se sont déroulées dans les localités de Kolda et de Ziguinchor pour la zone sud et dans les régions de Kaolack et de Fatick pour la zone centre. Dans ces localités à majorités musulmane comme le reste du Sénégal, nous nous intéressons essentiellement aux zones rurales. Elles sont essentiellement agricoles. Au total, 20 entretiens ont été réalisés avec des personnes ressources. Les données ont été récoltées auprès d'enseignants et d'inspecteurs. La diversité des acteurs s'explique par une volonté de trianguler les données. Après le recueil elles ont été enregistrées, transcrites, nettoyées puis analysées. L'analyse de contenu a été utilisée pour le traitement des données.

Analyse des résultats

Les défis de la préscolarisation au Sénégal sont divers. Ils sont liés à l'accès, à l'adéquation entre les aspirations des parents et les objectifs de la préscolarisation, la formation des enseignants.

Les défis liés à l'accès

La question de l'accès à la préscolarisation est une condition importante. En effet, elle crée l'offre qui par conséquent incite les parents à inscrire leurs enfants. Au Sénégal et surtout dans les zones concernées par cette étude, l'infrastructure est présente. C'est ce que

confirme ces propos d'un enseignant en poste à Patimcouta (Kolda) en ces termes : *« la case des tout-petits est présente et est fréquentée par les enfants. Au départ, elle a été construite à l'intérieur de l'école primaire mais au jourd'hui, elle est délocalisée (...), il s'est posé un problème d'espace avec les enfants de l'élémentaire et la structure de la case qui est composée d'une salle unique pour accueillir tous les enfants du préscolaire tout âge confondu »*. Il en est de même à Bagnagna (Ziguinchor) et pour Ndiéniène (Fatick) où au lieu d'une case des tout-petits c'est une école préscolaire avec six (6) classes réparties selon l'âge et le niveau. Cet enseignant le dit en ces termes :

« Notre école maternelle est composée de 6 classes, chaque classe est doublée parce que le préscolaire est constitué de trois niveaux : la petite section, la moyenne section et enfin la grande section. Et dans notre localité, la demande est très forte ».

Ainsi, les infrastructures existent et sont fonctionnelles dans les deux localités d'étude comme le confirme ces propos. Toutefois, malgré cette présence, il se pose la question de l'espace pour une bonne organisation des enfants selon leur âge surtout à Patimcouta (Kolda) et vue le nombre important de fréquentation. C'est dans ce sens que cet enseignant estime que *« avec la case des tout-petit, l'espace est très réduit pour accueillir tous les enfants selon leur âge. Il faut dire qu'un enfant a besoin d'espace pour jouer et s'épanouir et le préscolaire requiert une organisation spécifique de la classe qui est totalement différente de celle du primaire. Alors que notre capacité d'accueil était limitée, c'est d'ailleurs pourquoi nous avons porté le plaidoyer pour que la case soit délocalisée dans un endroit plus spacieux »*. Ces propos montrent qu'il ne suffit pas que la structure existe, il est indispensable qu'elle puisse répondre aux besoins des enfants en termes d'espace. En effet, le préscolaire prépare l'enfant à sa future scolarisation primaire. Par conséquent, selon l'âge et le niveau, les enfants reçoivent un enseignement spécifique. Ce sont les propos de cet enseignant de Patimcouta (Kolda) pour qui : *« le fait de manquer de l'espace est un problème parce que les enfants n'ont pas le même niveau et donc pas le même programme. Ce n'est donc pas bénéfique pour les enfants, car c'est difficile de les organiser en classe et de leur enseigner le programme selon leur niveau »*.

En plus du manque d'espace dans la cour, il y a également le problème de la structuration de la case. En effet, selon un enseignant de Ndiéniène (Fatick), « *Le préscolaire comprend trois niveaux et la case des tout-petits c'était juste une case sans séparation. Il était difficile d'y assurer une éducation préscolaire. D'ailleurs, à l'origine, les cases des tous petits n'étaient pas faites pour accueillir le préscolaire mais plutôt une crèche c'est-à-dire les enfants de 0 à trois ans, mais avec la demande et manque d'infrastructure, elle a été obligée d'accueillir tous les enfants en âge préscolaire.* »

Ainsi, si l'offre s'est améliorée avec l'avènement de la case des tout-petits, il faut force est de reconnaître qu'elle n'est pas toujours adaptée à un enseignement préscolaire. Étant divisé en différents niveaux avec un contenu et objectif spécifique pour chacun et qui contribue à préparer les enfants à leur future scolarisation élémentaire, il est donc nécessaire d'être dans des salles séparées.

De plus la classe préscolaire est divisée en coins et en groupe maîtrisable pour mieux véhiculer les enseignements et faciliter les interactions. C'est ce que nous décrit cet enseignant de Ndiéniène (Fatick) en ces termes : « *Nous avons une pédagogie différenciée, la classe est divisée en groupes appelés unités de production et les enfants reçoivent les enseignements de manière rotative. La classe est également divisée en coin et chaque coin qui représente différents endroits de la vie quotidienne exemple le marché, la pharmacie, la famille avec des poupées, etc. Et c'est là que se passent les interactions les plus intéressantes entre les enfants qui reproduisent les choses de la vie quotidienne. Ces interactions ont souvent lieu lors d'activités libres* ». Or, ces activités semblent impossibles à réaliser dans une salle qui regroupe plusieurs niveaux à la fois en raison non seulement du nombre d'enfants mais également de la répartition de l'espace. Ce qui pourrait limiter la case à une structure de garde en occultant son rôle d'éducation.

Toutefois, si le problème des infrastructures ne se pose pas dans les localités citées plus haut, force est de reconnaître que cela n'est pas général dans l'ensemble du pays. C'est ce qui justifie les propos suivants d'un inspecteur en poste à l'inspection d'académie de Kaolack

et par ailleurs spécialiste de la petite enfance. Il s'exprime en ces termes : *« bien que nous ayons une institutionnalisation car les structures de prises en charge dépendent du ministère de l'éducation nationale et de celui de la famille, de la femme et de la petite enfance, la préscolarisation ne peut pas encore être obligatoire par exemple car nous n'avons pas encore assez d'infrastructures comme dans le primaire pour instaurer une préscolarisation obligatoire »*. Ainsi, le manque d'infrastructures est un facteur de non accès à la préscolarisation dans la mesure où les structures ne sont présentes dans l'ensemble du pays. Ce déficit est d'autant plus marquant qu'au Sénégal, il y a une grande souplesse pour ouvrir un établissement de prise en charge de la petite enfance. En effet, celle-ci ne nécessite qu'une autorisation administrative. Ce qui justifie la prolifération des institutions de prise en charge de la petite enfance à savoir les préscolaires et les crèches surtout dans les grandes villes où les jeunes parents sont obligés d'amener leurs enfants en bas-âge dans les institutions de gardes dans un contexte de nucléarisation de la famille.

L'adéquation entre les aspirations des parents et les objectifs de la préscolarisation

Le Sénégal est un pays majoritairement musulman. Dans ce contexte certains parents préfèrent l'enseignement coranique en bas âge voire au primaire au détriment de l'enseignement formelle et préscolaire. C'est la conviction de cet inspecteur de l'éducation et spécialiste de l'éducation préscolaire au Sénégal en service à Kaolack, qui estime que dans la région *« il y a des villages où les populations ont refusé d'envoyer leurs enfants dans les écoles préscolaires. Des cases des tout-petits ont été construites et n'ont jamais été ouvertes car ça ne répond aux préoccupations religieuses de la population. D'autres ont été fermées au bout de quelques temps. C'est l'exemple village de Kossi Atlanta, un village maraboutique à Kaolack où la case a été fermée par le marabout qui justifie son action par le fait que cette case ne répond pas à leurs préoccupations. Nous avons tout fait pour sa réouverture mais rien. D'ailleurs, même si on arrivait à l'ouvrir à nouveau, les populations n'accepteront jamais d'y envoyer leurs enfants tant que le marabout ne donne pas son aval. C'est parfois très compliquer. »* Ces propos montrent d'une part, la priorisation de

la pratique religieuse sur l'éducation préscolaire ainsi que son importance dans la vie des populations et d'autre part l'influence du marabout dans le processus de prise de décision chez certains parents. Son influence est d'autant plus grande qu'il (le marabout) est considéré comme étant le garant de ses disciples devant Dieu, d'où leur soumission à ce dernier.

D'ailleurs, certains considèrent l'école formelle dont le préscolaire comme un moyen de véhiculer des contre valeurs et de lutter contre la culture musulmane. C'est ce que nous dit cet éducateur en poste à Patimcouta (Kolda) en ces termes : *« tu sais ici la religion occupe un grand rôle. Beaucoup de parents préfèrent envoyer leurs enfants faire des études coraniques que de nous les confier. Ici être illettré n'est pas une honte ni pour toi ni pour tes parents, mais ne pas mémoriser le Saint Coran est une grande honte pour ne dire une malédiction car le français n'amène pas au Paradis »*. Ces propos sont révélateurs de la priorisation des parents quant à l'éducation de leurs enfants. En effet, l'école formelle est assimilée à la temporalité dans la mesure où elle n'est pas éternelle. Or, l'apprentissage du Coran permet la dévotion religieuse synonyme de paradis.

Toutefois, si la religion est le motif premier de l'inscription des enfants en bas-âge à l'école coranique, elle n'est généralement pas le seul motif. En effet plusieurs motivations expliqueraient ce choix. C'est la conviction de cet enseignant de Ndiéniène (Fatick). Il l'explique en ces termes : *« Certains parents préfèrent amener leurs enfants dans les daaras qu'au préscolaire pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons religieuses car pour eux la religion passe avant tout le reste, ensuite ils pensent que commencer par le daaras permet de mieux réussir à l'école car au daara on apprend par cœur et l'apprentissage par cœur permet de développer la mémoire »*. Ainsi, si la religion est importante aux yeux de certains parents, le choix semble motivé par un calcul rationnel qui consiste à mieux préparer l'avenir de l'enfant. En effet, dans l'optique de développer l'intelligence de l'enfant et de mieux le préparer à sa scolarisation future, certains parents pensent faire d'une pierre deux coups dans la mesure où leur enfant apprend à la fois le Coran qui est essentiel pour sa vie spirituelle et développe sa mémoire ce qui donnerait plus d'avantage sur ses camarades qui n'ont pas le même parcours.

Cependant, si cette stratégie semblait payante les années passées, elle serait moins efficace selon cette enseignante de Bagnagna (Ziguinchor). Pour lui l'approche qui consistait à apprendre par cœur n'est plus d'actualité. Il le dit en ces termes « *dans le temps le fait que l'enfant fasse d'abord l'école coranique avant de venir à l'école formelle pouvait lui donner un avantage car on apprenait par cœur. Aujourd'hui on parle d'approche par les compétences donc on a plus besoin de comprendre que de mémoriser* ». D'ailleurs, beaucoup de parents, y compris les marabouts, changent d'opinion avec la sensibilisation sur les avantages de préscolarisation sur les enfants et leur futur. Cet enseignant de Ndiéniène (Fatick) décrit son expérience en ces termes : « *Personnellement, quand je suis venu en premier, le marabout et certains parents me voyaient en étranger, en ennemi et en concurrent. Ils pensaient que je suis venu pour détruire leur culture. Moi je me suis conduit en ami et j'ai pris le temps de convaincre ; les parents et le même marabout que nous avons tous le même objectif et aujourd'hui on travaille la main dans la main.* » Ainsi, si certains parents pensent que la préscolarisation est contraire à leurs traditions et culture, cela révèle une incompréhension dans la mesure où la sensibilisation peut influencer positivement la vision du marabout dans la mesure où les deux institutions (le daara et le préscolaire) ont en commun la volonté de développement harmonieux de l'enfant pour le bien de toute la communauté. D'ailleurs, l'introduction de l'enseignement religieux dans le système scolaire en général et dans le préscolaire en particulier encourage les parents à inscrire leurs enfants dans le préscolaire. C'est l'avis de cet inspecteur qui l'exprime à ces termes : « *l'introduction de l'enseignement religieux dans le préscolaire est un intrant de qualité. Il va encourager les parents à envoyer leurs enfants au préscolaire et ainsi améliorer de taux d'accès. Parce qu'il y a beaucoup de cases des tout-petits construites et équipées par des ONG et qui ne sont jamais ouvertes ou transformées en écoles coraniques car les populations refusent d'y inscrire leurs enfants parce que ça ne répond pas à leurs préoccupations* ».

En résumé, si la scolarisation est bénéfique pour offrir un avenir meilleur à l'enfant, il faut dire qu'elle est parfois considérée par certaines communautés comme véhiculant des valeurs qui ne sont pas

compatibles aux leurs. Ainsi, s'ils acceptent d'inscrire leurs enfants au primaire, ils préfèrent d'abord qu'ils soient initiés au coran. Ce qui fait que ces derniers sautent l'étape de la préscolarisation. Cependant l'introduction de l'enseignement religieuse au préscolaire est en face de réconcilier les aspirations des parents pour leurs enfants en bas âge et les objectifs de la préscolarisation.

Les défis liés à la formation des enseignants

La formation est un élément essentiel pour l'enseignement en général et le préscolaire en particulier. Ce niveau concerne des enfants en bas-âge et par conséquent demande une bonne maîtrise de la pédagogie et de la psychologie de l'enfant. Au Sénégal, les éducateurs du préscolaire étaient formés à l'ENEP (École Nationale des Éducateurs du Préscolaire). Cette formation durait quatre ans pour les futurs éducateurs d'un niveau BEFM (Brevet de Fin d'Étude Moyen), et 1 ans pour le niveau Bac. Selon cet ancien pensionnaire de l'ENEP en poste à Kolda, la pédagogie et la psychologie sont des éléments centraux de cette formation. Il le dit en ces termes : *« on faisaient au moins 4 heures de psychologie de l'enfant de 0 à 12 ans par semaine. C'était la seule école en Afrique et les autres pays envoyaient leurs enseignants en formation au Sénégal »*. Un autre renchérit : *« la pédagogie et la psychologie sont très importantes pour enseigner au préscolaire car les enfants sont encore très petits et il faut une beaucoup de pédagogie et de tolérance pour leur permettre de comprendre »*. Ces propos montrent l'importance de la formation des éducateurs du préscolaire. Ceci est d'autant plus nécessaire que les enfants avec leur jeune âge ont besoin d'une attention particulière pour comprendre les enseignements.

Toutefois, malgré l'importance de la formation, il faut noter avec nos interviewés qu'aujourd'hui les éducateurs du préscolaires ne bénéficient pas de la même durée de formation. Un ancien pensionnaire de l'ENEP et par ailleurs directeur d'une école préscolaire de 6 classes s'exprime en ces termes : *« Aujourd'hui, avec les enseignants du primaire, les éducateurs du préscolaire font un tronc commun avec moins de 9 mois de formation et on veut avoir des enseignants du préscolaire expérimentés. Dans le tronc commun, on*

insiste plus sur le primaire que sur le préscolaire ». Comme le révèlent ces propos, avec la formation confondue, le préscolaire serait moins privilégié que le primaire. En fait, le temps de formation est considérablement réduit en ce sens qu'elle dure 9 mois au cours desquels, on aspire à doter à tous les enseignants des compétences dans les deux niveaux. En conséquence ces derniers disposent de moins de temps pour assimiler la pédagogie et la psychologie de l'enfant en âge préscolaire. C'est ce que dénonce cet enseignant de la région de Ziguinchor en ces termes : *« Au Sénégal on ne prend pas l'éducation préscolaire au sérieux, car tout le monde peut ouvrir une école et recruter qui il veut, sans tenir compte du niveau d'étude et ce qui constitue un danger car tant que tu ne connais rien de la psychologie de l'enfant, tu y va à l'aveuglette et tu risques de pénaliser l'enfant, c'est une couche sensible. D'ailleurs, il y a l'adage qui dit que tout se joue que avant 6 ans »*. Ainsi, même si la polyvalence semble une option pour optimiser le nombre d'enseignants capables à la fois d'intervenir et au primaire et au préscolaire. À cela s'ajoute le manque de formation surtout dans les structures privées qui profitent de la souplesse de la législation. Ces établissements sont généralement caractérisés par un personnel n'ayant reçu aucune formation.

Ce manque de formation, a plusieurs conséquences sur l'éducation préscolaire. La première est selon un interviewé la non maîtrise de l'organisation de la classe (la division de la classe en coins). Celle-ci s'accompagne de la non maîtrise de activités de stimulations. Ces dernières sont en grande partie liées aux contes qui permettent à l'enfant de mieux assimiler les enseignements, les leçons de morale et de développer son intelligence. Il l'exprime en ces termes : *« On a aussi la non maîtrise du conte qui est en voie de disparition. Or le conte est très instructif car en racontant un conte aux enfants, on développe leur imagination alors qu'aujourd'hui les enseignants ne savent plus conter. Ils ne savent pas se mettre dans la peau du conteur et du personnage du conte. Il faut savoir que derrière chaque conte se cache une leçon de morale qui fustige les mauvais comportements et encourage les bons comportements. Moi je crée mes propres contes à partir des problèmes de la classe pour corriger et ça passe très bien »*. Ainsi, les contes sont un instrument pédagogique important dans l'apprentissage de la petite enfance. Il est même évalué chez les enfants ce qui permet de mesurer leur niveau de compréhension. Une

éducatrice l'exprime en ces termes : « *Les contes sont évalués à partir de la compréhension des enfants. On demande aux enfants ce qu'ils ont retenus et s'ils arrivent à expliquer les ¾ du conte, on en conclue que la leçon est bien passée* ».

En résumé, la formation est essentielle pour tout enseignant en particulier un éducateur du préscolaire en charge de la petite enfance, en raison de sa vulnérabilité et de son besoin d'attention et de pédagogie.

Discussion

La préscolarisation offre aux jeunes enfants plus de chances de réussir leur future scolarité. C'est ce que confirment les résultats de l'étude corroborés Moussa et al., pour qui les enfants qui fréquentent le préscolaire présentent plus d'aptitudes dans différentes matières à savoir les mathématiques, la lecture, la culture générale entre autres. Ils présenteraient également moins de risque de redoublement. (MOUSSA, FALL, & LÔ, 2020). À cela s'ajoute le développement global de l'enfant en lui offre la préscolarisation en lui assurant un endroit sécurisant et un encadrement approprié (Divolis & Cannavino, 2025).

Toutefois en dépit de ces avantages, plusieurs défis semblent encore plomber un accès universel à la préscolarisation au Sénégal. Cet accès est généralement déterminé par plusieurs facteurs. Le premier est lié à la disponibilité des infrastructures. Si dans les localités d'enquête les infrastructures sont disponibles, il n'en demeure pas moins que tout le pays n'est pas couvert. Mieux dans certaines localités, elles sont en abris provisoires. C'est ce qui justifie la volonté du gouvernement sénégalais à remplacer 2113 abris provisoires le nombre d'abris (Ministère de l'Éducation Nationale, 2025). En plus de la disponibilité des infrastructures le niveau d'étude de la mère semble important. En effet, plus la mère est instruite, plus son enfant a la chance d'être préscolarisé. (Seck & Youm, 2024). D'autres pays de l'Afrique francophone comme le Maroc, la Tunisie et l'Algérie présentent caractéristiques relativement similaires. Dans ces trois pays l'inégal accès à éducation préscolaire est lié au lieu d'habitation (urbain et rural) et à la situation socio-économique. (Nounia, Zoubida, & Aïcha, 2000).

Ces inégalités d'accès sont liées à l'histoire de l'enseignement préscolaire. En effet, dans l'Afrique coloniale, cette éducation était destinée aux enfants des colons et ceux de quelques privilégiés de l'administration coloniale. En plus des résistances étaient notées dans certaines localités, ce qui explique le fait que les établissements préscolaires étaient et restent encore majoritairement concentrés dans les grandes villes. C'est ce qu'affirme Sékou Oumar DIARRA et all. en ces termes : « *L'éducation préscolaire, censée assurer la prise en charge éducative des enfants et les préparer à la vie scolaire, est encore très faiblement développée et souvent exclusivement localisée en ville. Ce niveau éducatif se caractérise par une insuffisance des structures d'accueil. Durant la période coloniale, il n'existait au Mali que trois institutions préscolaires qui ne recevaient que les enfants des colonisateurs et de quelques fonctionnaires privilégiés.* »

En plus du déficit d'infrastructure, l'accès à la préscolarisation est déterminé par l'adéquation entre les aspirations des parents et les objectifs de la préscolarisation. Ces aspirations sont généralement liées à la religion. Ce point de vue est partagé par Kamwa Ndjatang Brice Olivier (2009), dans son mémoire intitulé « *Recherche des facteurs explicatifs de la préscolarisation des enfants au Cameroun* ». Il identifie entre autres facteurs la religion qui occupe une place importante dans le processus de prise de décision pour préscolariser ou non l'enfant. Il révèle dans son étude que les parents qui inscrivent leurs enfants au préscolaire sont soit religion catholique ou protestante, alors que les musulmans ont plus tendance à envoyer leurs enfants à l'école coranique.

Parmi les défis de la préscolarisation au Sénégal, on note également celui lié à la formation des éducateurs du préscolaire. Celle-ci est d'autant plus importante qu'elle impacte l'encadrement et le niveau des enfants. Dans un contexte d'une formation commune entre le primaire et le préscolaire, la formation continue en vigueur au Sénégal semble être une bonne option. C'est ce que confirme Wolf et all. (Wolf, Aber, & Behrman, 2017) selon qui la formation continue renforce les aptitudes des éducateurs et améliore la maturité des enfants.

Conclusion

L'éducation préscolaire a connu beaucoup d'évolution au Sénégal avec la création de la case des tout-petits au lendemain de la première alternance qui s'est généralement implantée en zone rurale et dans les quartiers populaires. Cependant, malgré cette évolution, le préscolaire est encore confronté à plusieurs défis qui impactent l'accès et la qualité de l'éducation des jeunes enfants. Ces défis sont relatifs au déficit d'infrastructures surtout en milieu rural, à l'adéquation entre les aspirations des parents pour leurs enfants en bas âge et la préscolarisation. C'est ce qui explique que certains parents préfèrent envoyer leurs enfants au daara. À cela s'ajoute le défi lié à la formation des éducateurs qui est indispensable en raison de la sensibilité de la couche petite enfance. Celle-ci qui auparavant durait entre 1 et 4 ans respectivement pour le niveau Bac et BFEM et spécifiquement conçu pour le préscolaire est aujourd'hui combiné avec la formation des instituteurs du primaire qui ne dure que 9 mois et qui ne prend pas assez compte du préscolaire.

Bibliographie

ANSD, 2024. CHAPITRE II : *alphabétisation, scolarisation, niveau d'instruction et formation professionnelle/5^e* ; Recensement General De La Population Et De L'habitat, 2023 (RGPH-5, 2023). Dakar.

CADRE D'ACTION ET DE COOPÉRATION DE MOSCOU, 2010. *Mobiliser la richesse des nations : Conférence mondiale sur l'éducation et la protection de la petite enfance construire la richesse des nations*, UNESCO, Moscou.

Cantin, Gilles., Bouchard, Caroline., & Bigras, Nathalie, 2012. « *Les facteurs prédisposant à la réussite éducative dès la petite enfance* ». *Revue des sciences de l'éducation*, 469-482.

Dembélé, Nagognimé, Urbain, 1998. « *Enfants Sahéliens, ces ancêtres descendus du ciel : CULTURE, ENFANCE ET ÉDUCATION PRESCOLAIRE* ». Dans G. B. Pp, Actes du Séminaire Paris. (pp. 171-192).

DIENG, Henriette, 2012 - 2013. *Projet de Création d'une Crèche au niveau de la Fonction Publique à Dakar*. CESAG Dakar.

Divolis, Katherine; Cannavino, 2025, 11 03. *Le développement de l'enfant*. Québec.

Gaussel, Marie, 2014. *PETITE ENFANCE : DE L'ÉDUCATION À LA SCOLARISATION*. Dossier de veille de l'IFÉ, n° 92.

Éducation-Action, 2025. *Education de la Petite enfance*. Consulté le Août 2025, sur www.action-education.org: <https://action-education.org/nos-combats/acces-a-leducation-et-petite-enfance/>

Garnier, Pascal, 2020. « *L'obligation d'instruction dès l'âge de trois ans: un tournant dans l'histoire de l'école maternelle en France*, *Revue internationale de communication et de socialisation* ». *Revue internationale de communication et de socialisation*, 1-16.

Initiative pour le droit à l'éducation ©2023, 2023. *Droit à l'éducation*. Récupéré sur Droit à l'éducation: <https://www.right-to-education.org/fr/issue-page/education-et-protection-de-la-petite-enfance>

Jomtien, 1996. *Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous et le Cadre d'action pour répondre aux besoins éducatifs fondamentaux*. la *Conférence mondiale sur l'éducation pour tous Répondre aux besoins éducatifs fondamentaux* . Paris: UNESCO.

L'agenda 2030 en France, 2024. ODD4 - *Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie*. PARIS, France.

Manga, Priska et Diouf, Samba, 2020. « *évolution des modes de garde des enfants à bas age en milieu rural senegalais : le cas du village de sare tening dans le departement de goudomp*. » Dans *Revue Ivoirienne de Sociologie et de Sciences Sociales Université Alassane Ouattara (Bouaké - Côte d'Ivoire)* (pp. 273-288). Bouaké.

MFPE, 2002. *Document d'orientation stratégique du ministère de la famille et de la petite enfance*. Dakar: MFPE.

Ministère de l'Éducation Nationale, 2025. *Vers la fin des abris provisoires : le PURAP officiellement lancé à Sédhiou*. Sédhiou.

MOUSSA, Soufianou ; FALL, Abdou Salam et LÔ, 2020. *Fréquentation du préscolaire et performances scolaires au Sénégal*.

Dakar: Laboratoire d'Études sur les Transformations Économiques et Sociales (LARTES). Dakar.

Seck, Alioune Badara et Youm, Amadou, 2024. « *Genre et inégalités d'accès à l'éducation préscolaire au Sénégal: une analyse de décomposition par la méthode FAIRLIE* ». Actes de la 3e Conférence Économique Internationale de Dakar (CEID). Transition énergétique et égalité des genres: Catalyser le changement en Afrique par des politiques de développement inclusives, Dakar. (pp. 19-36).

Sy, Adama, 2025. Seneweb.com. Récupéré sur Seneweb.com: https://www.seneweb.com/fr/news/Societe/seulement-17-des-enfants-en-creches-un-deficit-criant-qui-freine-lautonomisation-des-femmes_n_466857.html

Wolf, Sharon; Aber, Lawrence et Behrman, Jéré, 2017. *Les impacts de la formation des enseignants et de l'engagement des parents sur la qualité de la maternelle au Ghana*. Accra, Ghana.

Les facteurs pédagogiques de la complétion des cours en ligne à l'université d'Abomey-Calavi

Raymond-Bernard AHOUCANDJINOU¹

ahouandjonoudr@gmail.com

Résumé

L'e-learning a longtemps été présenté comme la solution à un certain nombre de problèmes tels que l'accessibilité liée à l'éducation. Cependant, un certain nombre de facteurs de sa mise en œuvre demeurent toujours des défis. L'un d'entre eux a rapport au faible taux de complétion des formations en ligne. En s'intéressant à ce problème, cette recherche s'est donnée pour objectif d'analyser les facteurs pédagogiques de la complétion des cours en ligne dans le contexte béninois. À cet effet, elle s'est fondée sur le modèle de détermination des variables pédagogiques de Georges et al.. Au terme des travaux de terrain, il est ressorti l'importance non seulement des variables pédagogiques dans l'engagement. Il en va de même des facteurs des objets pédagogiques utilisables ou à utiliser, des communications et interactions comme des situations collaboratives à développer.

Mots-clés : Pédagogie, e-learning-taux de complétion

Abstract

E-learning has long been presented as the solution to a number of problems such as accessibility related to education. However, a number of factors in its implementation still remain challenges. One of these concerns the low completion rate of online courses. Focusing on this issue, this research aims to analyze the pedagogical factors influencing the completion of online courses in the Beninese context. To this end, it is based on the model for determining pedagogical variables by Georges et al. At the end of the fieldwork, the importance emerged not only of pedagogical variables in engagement. The same applies to the factors of educational objects that can be used or are to be used, communications, and interactions such as collaborative situations to be developed.

Keywords : Pedagogy, e-learning, completion rate

¹ Département des Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE), Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

Introduction

L'émergence des technologies de l'information et de la communication à la fin du vingtième siècle n'a pas manqué de laisser des empreintes sur les différents domaines de la vie sociale. La société industrielle, témoin des révolutions telles que le moteur à vapeur, l'électricité et l'automobile, s'est progressivement muée en société de l'information avec des enjeux majeurs à tous les niveaux. Curien et Muet (2004 : 12) en identifient plusieurs :

« l'appariement de l'offre et de la demande..., l'organisation du système productif... l'innovation, la protection intellectuelle et les logiciels libres... l'administration en ligne... l'éducation et la formation... la fracture numérique... la santé... ».

Si dans leurs formes originelles, l'éducation et la formation laissent sous-tendre l'idée d'une pédagogie fondée sur les valeurs de l'école classique, les technologies de l'information et de la communication en font des domaines sans cesse questionnés. De l'enseignant à l'élève, en passant par les savoirs, les différents maillons du triangle pédagogique sont régulièrement mis à mal.

Entre autres pionniers de l'intelligence artificielle, Seymour Papert et Marvin Minsky (2012) se sont, très tôt, intéressés aux applications de l'informatique dans le domaine de l'éducation. À travers le langage informatique Logo, ils créèrent une interface de programmation pour l'apprentissage automatisé. À l'instar des différentes initiatives qui prennent vie dans l'univers des micromondes, Logo a permis d'explorer les possibilités de mettre en œuvre les théories constructivistes de Piaget (1964) sur l'apprentissage. En marge des micromondes, d'autres applications ont vu le jour. Synthétisées sous le concept d'Environnement informatique pour l'Apprentissage Humain (EIAH), celles-ci s'attèlent à trouver des usages utiles des technologies de l'information et de la communication à la facilitation de l'apprentissage. La ludification en est un exemple. Le principe de base de cette approche est de rendre les apprentissages amusants pour

susciter et renforcer l'intérêt des apprenants. L'e-learning fait également partie de ces nombreux « renouvellements de l'éducation ». Quoique précipitée du fait de ses multiples implications, l'idée de renouvellement de l'éducation traduit ici les défis qui constituent le quotidien des méthodes d'apprentissages en ligne. À quoi se résument désormais les relations entre l'élève et l'enseignant, l'enseignant et le savoir, l'élève et le savoir ? Dans un contexte continuellement éprouvé par l'amélioration des technologies de l'information et de la communication, comment peut-on apprendre sans trahir les objectifs de l'éducation et plus particulièrement de la formation, centrés sur l'acquisition de connaissances et de compétences ?

Contrairement au contexte éducatif traditionnel, la majorité des apprenants qui décident de suivre un cursus en ligne partent de motivations personnelles. Dans leur recherche, sur l'analyse de la motivation des apprenants à suivre le MOOC, Schiffino et *al.*, (2015) ont identifié plusieurs raisons que sont le développement de connaissances et de compétences, l'intérêt pour le thème, le défi personnel, l'obtention d'un certificat de cours universitaire, le plaisir d'une nouvelle expérience, l'amélioration des opportunités d'emploi et de carrière et l'appartenance à une communauté d'apprentissage, avec une forte attente par rapport aux objectifs d'apprentissage. Quand on sait que le taux de complétion des modules de formation en ligne est de moins de 13 %, alors il devient primordial de repenser un modèle de formation qui est au fait des attentes des apprenants et qui les pousse à aller jusqu'au bout de leurs objectifs.

Dans une approche plus globale de l'e-learning, Damas et *al.* (2017) ont fait un état des lieux de l'engagement des apprenants lors du processus d'apprentissage et de sa mesure. Ils ont révélé que les facteurs de satisfaction des apprenants et de leur engagement constituent les principaux objets d'étude en ce qui concerne les méthodes pédagogiques de l'e-learning. Les facteurs de satisfaction comprennent :

- (a) l'état psychologique de l'apprenant, (b) la manière pour l'instructeur de piloter la relation avec l'apprenant, (c) le degré de flexibilité et la qualité des cours, (d) le degré de qualité de l'outil utilisé et l'usage d'Internet, (e) le design de l'outil utilisé en matière d'utilité perçue et de simplicité perçue, et

enfin (f) la relation aux autres en matière de diversité dans le processus d'évaluation et par la nature des interactions mises en œuvre. (p.42)

Les facteurs d'engagement sont quant à eux «(a) les processus comportementaux, (b) les processus cognitifs et (c) les processus émotionnels». Ces différents facteurs liés aux aspects méthodologiques de la formation en ligne ne concernent pas que les MOOCs, mais bien sûr les différentes déclinaisons de l'e-learning.

Les pédagogies actives constituent une piste, au même titre que d'autres initiatives et paradigmes tels que l'apprentissage collaboratif (*online collaborative learning*). Il importe donc de comprendre la place de la pédagogie dans la complétion des cours en ligne, à travers l'analyse des facteurs pédagogiques.

1. Éléments de méthode

La présente recherche est de nature quantitative. L'objectif de la recherche étant d'analyser les facteurs pédagogiques de la complétion des cours en ligne, il est fait appel à l'enquête documentaire et au questionnaire. L'exploration documentaire a permis de faire l'état de l'art et estimer le taux d'utilisation des sites d'e-learning au niveau de la population cible. Le questionnaire a servi à la collecte des aspects quantitatifs en rapports aux facteurs pédagogiques. La population est constituée de trois groupes cibles à savoir : les apprenants en ligne ; les promoteurs de sites e-learning ; et les formateurs en ligne

Les apprenants en ligne sont ceux qui peuvent, le mieux, identifier les facteurs pédagogiques qui les empêchent, pour certains, d'aller au bout de leurs parcours en ligne. C'est pour ce faire qu'ils font partie de la population d'enquête. Les promoteurs de sites e-learning ont renseigné sur les approches et modes d'apprentissage en ligne. A posteriori, ce sont également eux qui détiennent les données capables de faciliter l'évaluation de ces approches, afin d'en initier de meilleures. Enfin, les formateurs en ligne ont fait part de leur pratique au niveau de la chaîne pédagogique. Étant des acteurs majeurs de la mise en application des concepts d'e-learning, ils ont été à même d'exposer les difficultés et insuffisances. Les techniques d'échantillonnage utilisées sont la technique boule de neige et le choix

a été raisonné. La recherche documentaire l'enquête et l'entretien sont les techniques qui ont facilité la collecte des données. Une fois collectées, les données ont été traitées puis analysées à l'aide de l'approche des pédagogies actives couplée aux paradigmes de l'apprentissage collaboratif (*online collaborative learning*).

2. Schème de communications et interactions

Dans la relation qui lie l'apprenant, le formateur et les savoirs, il s'établit des schémas de communications et d'interactions. Si les variables liées à cette famille mettent l'accent sur comment les sites facilitent les relations entre ces différents pôles, il faut comprendre qu'elles ne sont pas une évidence. En effet, certains sites, par opposition à d'autres, intègrent des dispositifs ou fonctionnalités dans le but de faciliter les communications et interactions au niveau de la face de la formation avec ses trois principaux pôles. Ces dispositifs ou fonctionnalités sont, entre autres, résumés selon les variables : moyens techniques, médias, mode de communication, degré d'interactivité et degré de liberté. Le but est de déterminer ce que les apprenants en ligne en pensent et qu'elle est la place qu'ils leur taillent.

2.1. Moyens techniques

Quand on parle de moyens techniques, il est notamment question des outils tels que la messagerie, les chats, les forums, les news ou toutes fonctionnalités qui participent des communications et interactions sur les sites de formation en ligne.

Graphique 1 : Importance des moyens techniques dans les formations en ligne pour les apprenants

Source : Données de terrain, 2024

Ce graphique montre que 95,70 % des enquêtés taillent une importance aux moyens techniques liés à la communication et aux interactions sur les sites d'e-learning. Il s'observe, de fait, un grand écart en ce qui concerne l'importance ou non des moyens techniques de communication qui ne laisse pas doute sur la question.

Ce qu'il apparaît de ce résultat, c'est que les moyens techniques occupent une place prépondérante en matière d'e-learning chez la quasi-totalité des apprenants en ligne.

Ces derniers ont par la suite été amenés à faire le point sur la présence de ces offres sur les sites d'e-learning. Leurs réponses ont permis d'obtenir les résultats suivants.

Graphique 2 : Présence de moyens techniques pour la communication et l'interaction sur les sites d'e-learning

Source : Données de terrain, 2024

Les données issues du graphique 2 montrent que : seuls 54,84 % des apprenants en ligne ont rencontré des sites qui proposent des moyens techniques de facilitation de la communication et des interactions contre 45,16 % qui n'en ont pas rencontré.

Si, aux vues de ces chiffres, la distribution n'est pas loin de 50 % pour les deux types de réponses, il faut tout de même noter que le nombre de sites ne proposant pas les moyens techniques nécessaires est important, surtout, si l'on prend en compte le fait que ceux-ci ont été précédemment (Graphique 1) identifiés comme important chez 95,70 % des enquêtés.

Il apparaît, de fait, un certain déséquilibre entre les offres des sites de formation en ligne et les préférences des apprenants quand il s'agit des moyens techniques liés à la communication et aux interactions, Mangenot, F. (2015).

Bien qu'elle s'arrête au cadre de la formation en entreprise et qu'elle s'intéresse à l'environnement technologique dans un sens global, une recherche conjointe de Baudoin et Tahssain-gay (2013) a montré que l'environnement technologique, au même titre que les environnements

spatial, social et temporel, avait une influence sur l'engagement des apprenants. Il en profite pour notifier que

« le rapport des salariés à l'environnement technologique d'un parcours e-learning peut être caractérisé par trois notions : la perception de l'utilité, de la facilité d'utilisation et de la qualité » (p.11).

Outre le fait qu'ils peuvent donc être orientés spécifiquement vers la communication et l'interaction, les moyens techniques sont de façon générale déterminants dans l'engagement des apprenants.

À la suite des moyens techniques, les médias peuvent également jouer un rôle dans le pôle de la formation.

2.2. Médias

Qu'il s'agisse des ressources vidéo, des textes, des audios, des ressources 3D ou d'autres types de ressources, il est essentiel de comprendre que les supports de formation sont divers en fonction des sites web. Là où certains sites de formation comme *Udemy* priorisent les supports vidéo, d'autres sites tels que *Openclassrooms* proposent un mélange, notamment vidéo et texte dans le cas évoqué. Comme la plupart des éléments qui entrent en jeu, il s'agit là de facteurs d'appréciation sur lesquels les apprenants ont leurs propres avis.

Afin d'identifier quels médias étaient les plus en vue dans les offres d'e-learning, les apprenants ont été soumis à une question qui a permis de relever les données suivantes.

Graphique 3 : Ordre de priorisation des médias au niveau des sites d'e-learning

Source : Données de terrain, 2024

De ce graphique, il est possible de noter que 4,30 % des sites proposent des médias audios. 8,60 % des sites proposent des images. 2,15 % des sites proposent à la fois des images et des textes. 33,33 % des sites proposent des textes et pour finir, 51,61 % des sites proposent des vidéos.

Il apparaît que le média dominant est la vidéo, suivie par ordre décroissant du texte, des images, de l'audio et des images et textes. Il y a donc énormément de sites qui se tournent en priorité vers les vidéos, les textes et les images, pour ne mettre en avant que les trois premiers, pour proposer leurs contenus de formation. Dans une certaine mesure, ces offres rejoignent les attentes des apprenants.

En effet, face à la question de savoir quels médias sont les plus susceptibles de répondre à leurs besoins, ils ont donné les réponses qui suivent.

Graphique 4 : Ordre de priorisation des médias chez les apprenants

Source : Données de terrain, 2024

De ce graphique, il est noté nous notons que 2,15 % des apprenants en ligne optent pour la 3D contre, 8,60 % pour les audios, 2,15 % pour les images, 21,51 % pour les textes, 2,15 % pour les textes et images cumulés et 63,44 % pour les vidéos. En partant du média le plus priorisé à celui le moins, nous obtenons les vidéos, les textes, les audios et la 3D, les images et le cumul des textes et images partagent le dernier pallier.

Bien qu'il apparaisse une différence sur les chiffres lors de la comparaison des graphiques 3 et 4 respectivement (51,61 % contre 63,44 % au niveau de la vidéo, 33,33 % contre 21,51 % au niveau du texte, 4,30 % contre 8,60 % pour l'audio, 8,60 % contre 2,15 % pour les images, 2,15 % contre 2,15 % pour les images et texte cumulé et un nouvel élément, la 3D à 2,15 %), ceux-ci entretiennent pratiquement le même ordre d'importance. Il n'y a que les images et l'audio dont les positions sont interverties et la 3D qui apparaisse comme moyen apprécié de 2,15 % des apprenants. Les sites d'e-learning tiennent donc relativement le pari de proposer aux apprenants

des médias qui leur conviennent, médias qu'il est nécessaire de rappeler, ont été jugés importants par ceux-ci.

En dehors des médias, l'une des variables pédagogiques qui entrent en jeu quand il est question des communications et interactions est le mode de communication.

2.3. Mode de communication

À la suite des médias avec lesquels ils peuvent entretenir une certaine relation, les modes de communication font allusion à la façon dont le message est donné. Cette variable peut prendre en compte plusieurs valeurs, dont l'oral et l'écrit en priorité, mais aussi la communication non verbale en fonction des circonstances. À ce niveau également, entrent en jeu les préférences des apprenants qui peuvent être surtout déterminantes pour la suite de leur parcours. Pour en avoir le cœur net, il leur a été demandé les modes de communication qu'ils appréciaient le plus sur une liste à choix multiples.

Le graphique suivant présente l'ordre de priorisation des modes de communication au niveau des sites de formation.

Graphique 5 : Ordre de priorisation des modes de communication sur les sites d'e-learning

Source : Données de terrain, 2024

Les données du graphique 5 montrent que 4,30 % des sites d'e-learning optent un mode de communication différent de l'oral et de

l'écrit, 34,41 % pour l'écrit, 8,60 % pour l'oral et 52,69 % pour un cumul de l'oral et de l'écrit.

Par ordre d'importance, il s'agit des offres qui cumulent oral et écrit, ensuite l'écrit uniquement, suivi de l'oral et enfin des offres différentes. Il y a de fait beaucoup plus de sites qui proposent à la fois oral et écrit par rapport aux autres modalités.

Cette classification n'est pas nécessairement ce à quoi s'attendent les apprenants. En donnant leurs avis, ils ont montré des tendances qu'il convient de prendre en compte et qui se trouvent dans le graphique suivant.

Graphique 6 : Ordre de priorisation des modes de communication chez les apprenants

Source : Données de terrain, 2024

Selon les données issues du graphique 6, 23,66 % des enquêtés préfèrent l'écrit, 2,15 % y ajoutent le dessin, 33,33 % préfèrent l'oral, 36,56 % cumulent oral et écrit, 4,30 % y ajoutent la vidéo. Il convient de notifier que le dessin fait partie du mode écrit et que la vidéo fait partie du mode oral. De fait, il est possible de retenir une distribution de 25,81 % pour l'écrit, 33,33 % pour l'oral et 40,86 % pour l'oral et l'écrit à la fois.

Ce qu'il en ressort et qui semble essentiel, c'est que le choix le plus populaire chez les apprenants cumule oral et écrit, ensuite il y a séparément l'oral et l'écrit. Cette tendance vient confirmer celle des médias qui entretiennent avec les modes une relation étroite. En fonction des données du graphique 4, les médias prioritaires y sont en effet la vidéo et le texte. Il est donc possible de retenir que les apprenants taillent également une grande importance aux modes de communication et que ceux qui leur sont proposés répondent à leurs attentes, Schiffino (2015).

Le point suivant aborde l'aspect de l'interactivité et de l'importance qu'il peut avoir auprès des apprenants.

3. Degré d'interactivité

Le degré d'interactivité est une variable associée au pôle de formation. Il fait allusion au dispositif d'accès à l'information et à son accessibilité sous la lanterne des échanges entre l'apprenant et les ressources éducatives. C'est le degré d'interactivité qui rend par exemple la prise en main d'un site plus facile pour l'un que pour l'autre. Il peut se traduire par l'expérience utilisateur d'un point de vue actif (action-réaction). Prise en compte, l'interactivité pourrait avoir ses propres implications dans un parcours de formation en ligne.

Afin de jauger le degré d'importance que les enquêtés taillent à l'interactivité, ils ont été soumis à une question sur le sujet. Ce qu'il en ressort est résumé au graphique suivant.

Graphique 7 : Importance de l'interactivité dans les formations en ligne pour les apprenants

Source : Données de terrain, 2024

À partir du graphique 7, il ressort de cela que 93,55 % des enquêtés taillent une importance à l'interactivité contre 6,45 % qui la trouve sans importance.

Il apparaît de ces chiffres que l'interactivité est une variable importante auprès de la majorité des apprenants en ligne et qu'elle peut de fait influencer sur la façon dont ils se comportent en situation d'e-learning.

La prise en compte de cette variable par les sites d'e-learning est effective, quoique différente selon les sites. Ainsi, sur la base de l'expérience des enquêtés, se présente le graphique suivant.

Graphique 8 : Présence de l'interactivité sur les sites d'e-learning

Source : Données de terrain, 2024

Pour une expérience effective d'interactivité sur les plateformes d'e-learning, il se dégage 56,99 % de réponses positives contre 43,01 % de réponses négatives.

Sur la base de ces chiffres, il est possible d'inférer que près de la moitié des sites d'e-learning ne répondent pas aux attentes des apprenants en matière d'interactivité. Cette situation problème peut avoir des implications importantes quant au parcours, même s'il n'est pas possible, en l'état de le confirmer. L'essentiel, c'est qu'il s'agit ainsi d'une variable qui compte pour les apprenants.

La dernière variable analysée au niveau des communications et interactions à favoriser est le degré de liberté. Elle est abordée dans le point suivant.

4. Degré de liberté

En situation d'e-learning, chaque apprenant vient avec ses propres spécificités. Son profil a des conséquences non seulement sur le type de formation qu'il suit, mais aussi sur la façon dont il le suit. L'un des facteurs qui interviennent le plus dans ce sens est celui de liberté. En effet, à chaque profil d'apprenant correspond un certain nombre d'aspects qui peuvent faire appel à la notion de liberté. Il s'agit par

exemple du temps et du cours de la formation. Afin d'en apprécier la teneur, les apprenants ont été amenés à donner leurs avis sur la place qu'ils donnent à la liberté dans les cours en ligne.

Ces avis sont représentés dans le graphique 9 qu'il est donné de voir ci-dessous.

Graphique 9 : Importance de la liberté dans les formations en ligne pour les apprenants

Source : Données de terrain, 2024

Les données du graphique 9 montrent que 93,55 % des personnes soumises au questionnaire jugent le degré de liberté importante contre 6,45 % pour lesquelles il ne l'est pas.

Ces données amènent à déduire que le degré de liberté est un facteur important dans l'appréciation des formations en ligne chez les apprenants. Qu'il s'agisse de suivre la formation à leurs rythmes ou d'établir un itinéraire pédagogique en fonction de leurs besoins, ils veulent pouvoir être libres dans la façon de procéder. Ceci est d'autant plus important pour eux que l'un des aspects qui émergent est celui de l'accompagnement personnalisé.

Le degré de liberté est donc une variable importante en matière de formation en ligne. Il s'observe malheureusement des incohérences à ce niveau quand on prend en compte les offres de sites d'e-learning.

Une question posée dans l'objectif de déterminer le degré de liberté rencontré par les apprenants lors de leurs expériences en e-learning a montré ce qui suit.

Graphique 10 : Importance de la liberté sur les sites d'e-learning

Source : Données de terrain, 2024

Le graphique 10 montre que la liberté est prise en compte par 65,59 % des sites et les 34,41 % restants n'y tiennent pas d'importance.

Cette divergence crée un enjeu qui, confronté aux données du graphique 9, témoigne d'un certain décalage entre les préférences des apprenants et les moyens mis à leur disposition par les sites de formation en ligne. Cette situation qui transparaît dans les différentes variables évoquées jusqu'ici a des implications importantes pour la suite.

Une analyse sommaire des différents résultats d'enquête pour les variables en lien avec les communications et interactions à favoriser montre qu'il existe bel et bien des variables prises en compte aussi bien par les apprenants que certains sites de formation. L'autre constat est que les offres des sites de formation ne répondent pas toujours aux attentes des apprenants notamment dans le cas des moyens techniques avec 54,84 % (graphique 2) pour 94,70 % (graphique 2), le cas du degré d'interactivité avec 56,99 % (graphique 8) pour 93,55 % (graphique 7) et le degré de liberté avec 65,59 % (graphique 10) pour

93,55 % (graphique 9). Au niveau des variables médias et modes de communication, les tendances sont les mêmes avec quelques modifications comme évoqué plus haut.

Le Conseil supérieur de l'éducation (2015) évoque l'importance des communications et interactions dans l'apprentissage. Il dit à cet effet que

« les interactions entre les étudiants de même qu'entre ces derniers et le personnel enseignant représentent un facteur de réussite [...]. Leur rareté est d'ailleurs associée à des apprentissages moindres en formation à distance » (p.23-24).

Ceci confirme l'importance des interactions et communications de façon générale pour les cours en ligne.

La nouvelle famille de variables qui entre en jeu dans la partie qui suit est celle des situations collaboratives à développer.

5. Situations collaboratives

Pour Georges *et al.* (2004), « cette famille caractérise les modalités de travail entre apprenants ou entre apprenants et tuteurs ». Si ces variables ressortent, il faut le rappeler, dans un contexte d'apprentissage synchrone, elles restent pertinentes pour apprécier les différentes situations d'e-learning. Les dispositifs de formation en ligne asynchrones connaissent généralement des classes hétérogènes où les apprenants, en fonction de leurs propres profils, trouvent la meilleure façon de procéder. Il est donc intéressant de voir la place qu'occupent les situations collaboratives dans ces contextes et de déterminer si elles sont importantes. Les variables des situations collaboratives sont notamment l'organisation des groupes, la collaboration inter et intra groupe, ainsi que la collaboration groupe-tuteur.

5.1. Organisation des groupes

L'organisation des groupes, la collaboration intergroupe et la collaboration intragroupe sont à la base trois variables distinctes. Elles ont été regroupées dans l'objectif d'insister sur leur aspect collaboratif, indépendamment du fait qu'elles se passent à l'intérieur ou à l'extérieur des groupes. La première question au niveau de ces

variables a été d'apprécier la place qu'elles occupent pour les apprenants.

Le graphique suivant présente les réactions collectées.

Graphique 11 : Importance de l'organisation de groupes de travail et de la collaboration au sein de ces groupes et entre ces groupes dans les formations en ligne pour les apprenants

Source : Données de terrain, 2024

Les données de ce graphique permettent de relever d'un côté que 82,80 % des enquêtés pensent de l'organisation des groupes de travail, de la collaboration au sein de ces groupes et/ou entre ces groupes qu'elles sont importantes. De l'autre côté, ils sont 17,20 %, soit le reste des enquêtés qui pensent le contraire.

Le constat à partir de ces chiffres est que ces variables occupent bel et bien une place importante en tant que facteur d'appréciation des cours chez les apprenants en ligne. À l'opposé pourtant, les sites ne s'y attèlent pas.

L'expérience des apprenants a permis de relever les chiffres ci-dessous en ce qui concerne l'importance de ces variables au niveau des sites d'e-learning.

Graphique 12 : Importance de l'organisation de groupes de travail et de la collaboration au sein de ces groupes et entre ces groupes sur les sites d'e-learning

Source : Données de terrain, 2024

Il s'observe au niveau de ce graphique que sur 100 sites, 62,22 ne prennent pas en compte les groupes de travail et par conséquent les collaborations intergroupe et intragroupe. Les 39,78 restants sont quant à eux à l'opposé. Ce qui ressort du graphique 12, c'est le peu d'importance que revêtent les groupes de travail pour les sites de formation en ligne. Pourtant, il apparaît clairement que c'est un facteur sur lequel mise la plupart des apprenants en ligne, soit 82,80 % comme identifiés dans le graphique 11.

À la suite de ces variables, la nouvelle qui entre en jeu est celle de la collaboration entre les groupes et le tuteur. Elle dépend des précédentes en ceci que sans l'existence des groupes, il n'y a pas de chance qu'elle soit effective, ce que viennent confirmer les constats effectués en ce sens et représentés dans les graphiques à suivre

5.2. Collaboration groupe-tuteur

La collaboration groupe-tuteur met en scène la notion

d'accompagnement. À l'opposé de l'accompagnement personnalisé, cette dernière mise sur l'accompagnement de groupe pour faciliter le suivi au niveau des apprenants. Deux des aspects évoqués plus haut et liés à cet accompagnement sont la collaboration au sein des groupes et la collaboration entre les groupes, Sangrà, A. (2012). Le troisième aspect est celui entre le groupe et le tuteur auquel s'attèle à cette variable. Le but visé à travers cette dernière est de savoir la place qu'elle occupe chez les apprenants et ce qu'en font les sites dans leurs dispositifs.

Soumis à la question sur l'importance de la collaboration groupe-tuteur, les apprenants ont permis de relever ce qui suit.

Graphique 13 : Importance de la collaboration groupe-tuteur dans les formations en ligne pour les apprenants

Source : Données de terrain, 2024

D'après les données du graphique 13 qui porte sur l'importance de la collaboration groupe-tuteur dans les formations en ligne pour les apprenants, on observe que 89,25 % des enquêtés la notent importante alors que pour les 10,75 % restants, ce n'est pas le cas.

Pour la majorité des apprenants en ligne, la collaboration entre groupes et tuteurs est donc importante. Cela rejoint un certain besoin

de développement des situations collaboratives en matière de dispositifs de formation en ligne. Pour n'en rester cependant qu'à l'importance de cette variable pour les apprenants, elle s'avère. Le constat au niveau des sites montre que ceux-ci ne servent pas nécessairement cette dynamique.

Face à la question de savoir l'importance de la collaboration groupe-tuteur dans les offres de formation sur les sites d'e-learning, les résultats ci-après ont été obtenus.

Graphique 14 : Importance de la collaboration groupe-tuteur sur les sites d'e-learning

Source : Données de terrain, 2022

Le graphique 14 montre d'une part que seulement 44,09 % des sites d'e-learning proposent des groupes centrés sur la collaboration groupe-tuteur contre 55,91 % pour lesquels ce n'est pas le cas.

Quand on ramène les résultats concernant les collaborations au sein des groupes et entre les groupes, les tendances sont les mêmes, soit seulement 39,78 % des sites qui les intègrent pour 82,80 % des apprenants qui les jugent importantes. Les sites de formation en ligne

ne semblent pas de fait faire grand cas des situations collaboratives à développer, mettant l'accent sur d'autres facteurs tels que l'autonomie et la liberté.

Le dernier groupe de variables pris en compte dans ce travail est celui des composantes des objets pédagogiques utilisables ou à utiliser.

6. Composantes des objets pédagogiques utilisables

Les objets pédagogiques, selon les termes de Georges et *al.*, (2004), représentent « des entités autonomes utilisables séparément ou de manières liées (séquentiellement ou encapsulées) ». Ils servent les besoins de la situation d'enseignement/apprentissage en la structurant selon des concepts bien définis. Ainsi, peut être considéré comme objets pédagogiques tout instrument d'enseignement/apprentissage. Comme dans le cas des familles de variables précédentes, ces objets peuvent être multiples et diversement appréhendés en fonction des sites. A titre indicatif, cette partie s'est fondée sur deux principaux sous-groupes que sont d'une part les concepts, les grains cognitifs, le glossaire et les références, et d'autre part les cas, les scènes, les exercices et les QCM.

6.1. Concepts, grains cognitifs, glossaire et références

Les concepts représentent les nœuds de la situation d'apprentissage dont les découvertes sont des processus appelés grains cognitifs. Le glossaire est un ensemble de termes qui donnent du sens à ce processus qui peut, à son tour, mener vers des ressources externes ou références. L'articulation de ces différentes variables donne un déroulé pédagogique typique et qui varie selon les formateurs. Pour juger de l'importance de ces variables, elles ont été désagrégées en trois principales questions qui reposent respectivement sur la codification de l'information, l'accessibilité des nouvelles connaissances et les références de ces connaissances vers de nouvelles ressources.

Graphique 15 : Importance de la codification des nouvelles notions sur les sites de formation en ligne pour les apprenants

Source : Données de terrain, 2024

Les chiffres de ce graphique montrent que la codification de l'information est importante pour 78,49 % des enquêtés. De l'autre côté, 21,51 % la jugent sans importance.

Ces données révèlent que le processus d'enseignement/apprentissage n'est pas anodin. S'il peut sembler secondaire, surtout en raison du fait que les formateurs n'y taillent pas grande importance, il est déterminant par contre pour les apprenants. Une codification inaccessible pourrait ainsi réfréner les apprenants dans leurs motivations ou influencer de quelque autre manière ce qu'il advient par la suite. Pour pousser cette analyse plus loin, l'intérêt a donc été porté sur comment les apprenants trouvent les nouvelles notions sur lesquelles ouvrent justement la codification.

Il se dégage ce qui suit.

Graphique 16 : Accessibilité des nouvelles notions sur les sites de formation en ligne pour les apprenants

Source : Données de terrain, 2024

59,14 % des apprenants jugent les nouvelles notions faciles alors que ce n'est pas le cas des 40,86 % qui restent.

Sans nécessairement entrer en profondeur de ces résultats, on peut retenir que les formations en ligne sont relativement accessibles. Si elles peuvent ainsi influencer sur la suite des événements, le nœud de cette situation se trouve dans les références, qu'il s'agisse aussi bien des concepts que des ressources. Ce qu'il est donné de constater, est plutôt intéressant.

Graphique 17 : Références des nouvelles notions sur les sites de formation en ligne pour les apprenants

Source : Données de terrain, 2024

Le graphique 24 montre que les références vers de nouveaux concepts ou ressources sont existantes. Si elles ne concernent que 78,49 % des cas, elles représentent quand même une part importante.

Il est possible, en fonction des différents éléments qui précèdent, d'avancer que les concepts, grains cognitifs, glossaire et références constituent des variables qui ne sont pas du reste. Ces variables, bien qu'elles suscitent des avis mitigés en ce qui concerne ce qu'elles devraient prioriser, ont clairement un impact sur le parcours des apprenants. Mais si elles interviennent en amont pour permettre l'atteinte des objectifs pédagogiques, il est important de faire un contrôle en aval de leurs résultats.

C'est à cet effet qu'interviennent les variables liées aux cas, scènes, exercices et QCM, abordées dans le groupe suivant.

6.2. Cas, scènes, exercices

Qu'il s'agisse des cas, des scènes, des exercices comme des QCM, ce sont, entre plusieurs autres, des moyens pour s'assurer a posteriori de

l'effectivité de l'atteinte des objectifs pédagogiques. Ces objectifs peuvent s'effectuer à des niveaux micros afin de faciliter le processus dans son aspect général. Quoi qu'il en soit, cette partie de l'enquête a permis de faire le point sur les mécanismes de suivi évaluation au niveau des formations en ligne. Plutôt que de rester spécifique au cas, scènes exercices et QCM tels que cités par Georges et *al.*, (2004), nous nous sommes aventurés sur un terrain plus vaste. Un des premiers aspects analysés a été l'avis des apprenants sur l'importance des mécanismes de suivi évaluation mis en œuvre par les sites de formation.

Le graphique à suivre permet de faire le point de leurs réponses.

Graphique 18 : Importance des mécanismes de suivi évaluation sur les sites de formation en ligne pour les apprenants

Source : Données de terrain, 2024

Des données de ce graphique, 91,40 % des apprenants jugent ces mécanismes importants. Par contre, 8,60 % trouvent ce n'est pas le cas.

Il semble, à la lumière de ces données, que le suivi aussi bien que l'évaluation constituent des aspects sur lesquels comptent énormément les apprenants en ligne. Même si leurs attentes en termes

de suivi et évaluation n'ont pas été clairement ceux-ci restent des aspects qui comptent. Toujours dans la dynamique de cerner l'importance de ces variables, les enquêtés se sont également prononcés sur la prise en compte ou non de ces variables par les sites de formation. Leurs réponses sont résumées dans le graphique 26.

Graphique 19 : Importance des mécanismes de suivi évaluation sur les sites d'e-learning

Source : Données de terrain, 2024

Les données du graphique 26 montrent que 30,11 % des sites n'incluent pas des mécanismes de suivi-évaluation, contre 69,89 % pour lesquels c'est le cas selon les expériences des apprenants.

Il est possible, en fonction de ces données, d'avancer que plus de la moitié des sites mettent en place des mécanismes pour aider les apprenants à atteindre leurs objectifs. 30,11 % restent tout de même un chiffre non négligeable, surtout lorsque l'on prend en compte le fait que la satisfaction en ce qui concerne ces dispositifs est légèrement plus basse.

C'est ce qu'il apparaît des données du graphique 27 ci-dessous.

Graphique 20 : Satisfaction des apprenants en rapport aux mécanismes de suivi évaluation sur les sites d'e-learning

Source : Données de terrain, 2024

Ces données montrent que seulement 61,29 % des apprenants sont satisfaits des mécanismes mis en place pour assurer le suivi et l'évaluation. À l'opposé, il se trouve que ces mécanismes sont insatisfaisants pour 38,71 % des apprenants.

Ce qu'il importe de retenir de ces données, c'est l'importance des mécanismes en eux-mêmes, susceptibles de jouer sur le tableau des motivations et engagements chez les apprenants.

S'il est possible de partir du principe que tout ce qui est important pour les apprenants en termes de variables pédagogiques dans le cadre de la formation en ligne puisse influencer sur leurs degrés de motivation, de satisfaction ou d'engagement, quels qu'ils soient, alors il est également possible de retenir que ces variables ont une incidence sur le taux de complétion.

Conclusion

Les facteurs ou variables pédagogiques renvoient aux différentes notions qui interviennent dans une situation d'enseignement/apprentissage et qui sont susceptibles d'en modifier l'issue du fait des multiples valeurs qu'elles peuvent épouser.

Qu'il s'agisse de l'engagement comme de la motivation en matière d'e-learning, différentes variables pédagogiques entrent en jeu, par opposition au second groupe de variables, les variables initiales définies également par Georges et *al.*, (2004). Un des problèmes qui se posent est leur incidence sur la décision des apprenants d'aller au bout des formations en ligne. Pour ce faire, différents groupes de variables pédagogiques ont été analysés, que sont les communications et interactions, les situations collaboratives à développer.

À la lumière des différentes familles de variables définies par Georges et *al.*, (Ibid.), un premier regard a été porté sur les facteurs pédagogiques qui influencent la complétion des cours chez les apprenants sur les sites d'e-learning. À l'issue du terrain qui a touché une population totale de 95 personnes, enquête et entretien confondus, il est apparu des résultats appréciables à plusieurs égards. Les quatre familles de variables pédagogiques énoncées par Georges et *al.* (2004) se sont avérées importantes pour la majorité des enquêtés. Qu'il s'agisse de la pédagogie à utiliser, des composantes des objets pédagogiques utilisables ou à utiliser, des communications et interactions comme des situations collaboratives à développer, ce sont des éléments que les apprenants prennent en considération, au point qu'ils influencent parfois leurs décisions de suivre ou de continuer une formation en ligne. Ces résultats corroborent ceux d'un certain nombre de travaux, dont ceux de Baudoin et Tahssain-gay (2013), notamment sur l'importance de l'environnement technologique, ceux du Conseil supérieur de l'éducation (2015) sur la place des interactions dans tout dispositif d'apprentissage ainsi que ceux de Beaupré et *al.* (2019) sur l'importance de la pédagogie.

Références bibliographiques

BAUDOIN Emmanuel et TAHSSAIN-GAY Loubna, 2013, Déploiement du e-learning dans le cadre de la formation en entreprise : quel rôle de l'environnement social dans l'engagement des salariés ? *Recherches en sciences de gestion*, 97, p.109-126. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02899178/document>.

Conseil supérieur de l'éducation, 2015, *La formation à distance dans les universités québécoises : un potentiel à optimiser*. Québec : Gouvernement du Québec. <https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0486.pdf>.

CURIEN Nicolas et MUET Pierre, 2004, *Rapport sur la société de l'information*. <https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/044000180.pdf>

DAMAS Michel, BAUDIER Patricia, & DEJOUX Cécile, 2017, Formation ouverte à distance et motivation des apprenants. *Management & avenir*, 2017-1 (91), 39-63. <https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2017-1-page-39.htm>.

DURKHEIM Emile, 1938, *L'évolution pédagogique en France*. PUF.

MANGENOT François, 2015, *Du e-learning aux MOOC : quelle évolution des échanges en ligne ?*. <https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-02002129/document>.

PIAGET Jean (1964). *Six Études de Psychologie*. Genève : Éditions Gonthier.

SANGRA Albert, VLACHOPOULOS Dimitros, & CABRERA Nati 2012, Building an Inclusive Definition of E-Learning: An Approach to the Conceptual Framework [Construire une définition inclusive de l'apprentissage électronique : Une approche du cadre conceptuel]. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 13 (2), 145-159. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v13i2.1161>.

SCHIFFINO Nathalie, COGELS Maximilien, BAUDEWYNS Pierre, HAMONIC Ella, LEGRAND Vincent et REUCHAMPS Min, 2015, « Entre taux de rétention passif et taux de la motivation à partir

du MOOC «Découvrir la science politique» (Louv3x) sur la plateforme edX. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire / International Journal of Technologies in Higher Education*, 12(1-2), 23–37

Impact de l'usage du téléphone mobile sur les apprentissages au second cycle à Ségou

Sadou Sidi FOFANA

École Doctorale « Droit-Économie-Sciences
Sociales-Lettres et Arts » du Mali (ED-DESSLA)
ssf90@yahoo.fr

Ichaka CAMARA

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)
Camarai2000@yahoo.fr

Résumé

Cette étude explore comment l'usage du téléphone mobile influence les apprentissages scolaires dans le second cycle de l'enseignement fondamental à Ségou. L'objectif principal est de cerner à la fois les bénéfices et les limites de cet outil numérique dans un contexte éducatif marqué par de fortes mutations technologiques et sociales. En croisant les regards des enseignants, élèves, encadreurs pédagogiques et parents, la recherche met en évidence une ambivalence : le téléphone est à la fois un levier d'accès à la connaissance et une source de distraction susceptible de fragiliser la concentration des apprenants.

L'enquête qualitative, menée du 10 décembre 2024 au 11 avril 2025, repose sur des entretiens semi-directifs et des observations directes au sein d'établissements publics de Ségou. Les résultats montrent que le téléphone facilite la communication, la recherche d'informations et l'autonomie des élèves, mais son usage non encadré favorise la dispersion attentionnelle et réduit le temps consacré aux études. L'analyse révèle également des écarts générationnels : les jeunes perçoivent l'appareil comme un outil moderne d'apprentissage, alors que les adultes en soulignent surtout les dérives.

L'étude conclut à la nécessité d'un cadre de régulation concerté associant enseignants, familles et institutions, afin de valoriser les usages pédagogiques du téléphone tout en limitant ses effets négatifs.

Mots-clés : apprentissage scolaire, enseignement fondamental, Ségou, téléphone portable.

Abstract

This paper examines how mobile phone use affects learning outcomes among lower-secondary students in Ségou, Mali. The main objective is to highlight both the opportunities and the challenges linked to this digital tool within the Malian socio-educational context. Through a qualitative approach based on semi-structured interviews and field observations conducted between December 2024 and April 2025, the study explores teachers', students', and parents' perceptions.

Findings reveal an ambivalent relationship: while mobile phones enhance communication, access to information, and student autonomy, their uncontrolled use often leads to distraction and reduced academic focus. The research also uncovers generational differences — students tend to value the educational potential of mobile phones, whereas educators mostly emphasize their risks.

The study advocates for a balanced regulatory approach that encourages responsible and pedagogically meaningful use of mobile technologies in schools.

Keywords: school learning, basic education, Ségou, mobile phone.

Introduction

Depuis une vingtaine d'années, le téléphone portable s'est imposé comme l'un des symboles majeurs de la modernité. Omniprésent dans la vie quotidienne, il a profondément transformé les modes de communication, d'accès à l'information et, plus largement, les pratiques sociales et éducatives (Nova, 2018). Dans les pays africains, cette évolution a été particulièrement rapide. Au Mali, l'essor de la téléphonie mobile a été fulgurant : elle s'est diffusée aussi bien dans les villes que dans les zones rurales, au point d'atteindre un taux de pénétration de 119 % en 2024 (AITN, 2024). Cette généralisation témoigne non seulement d'un fort dynamisme technologique, mais aussi de l'intégration du téléphone dans les routines quotidiennes de toutes les catégories sociales, y compris les élèves.

Cette situation soulève une question essentielle : comment l'omniprésence du téléphone influence-t-elle les apprentissages dans un système éducatif qui cherche encore son équilibre entre tradition et modernité ?

Le téléphone portable agit simultanément comme un outil de médiation cognitive et un facteur de perturbation. D'un côté, il facilite la recherche d'informations, la communication entre enseignants et apprenants, et l'échange de ressources pédagogiques (Tricot et Amadiou, 2020). De l'autre, il encourage des usages récréatifs — réseaux sociaux, jeux, musique, messageries instantanées — qui peuvent détourner l'attention et nuire à la qualité de l'apprentissage (Serina-Karsky, 2023). Cette double fonction fait du téléphone un objet d'étude complexe, à la frontière entre innovation éducative et défi comportemental.

La littérature internationale s'est déjà penchée sur cette tension entre le potentiel éducatif du numérique et les risques de distraction. Cependant, peu de travaux ont analysé ce phénomène dans une perspective spécifiquement africaine, et encore moins malienne. Les études régionales (Magassa, 2009 ; Keïta *et al.*, 2015 ; Tapsoba, 2021 ; Coulibaly, 2022) soulignent le rôle du téléphone comme outil d'inclusion et d'accès à l'information, tout en notant ses effets négatifs sur la discipline et la concentration scolaire. Néanmoins, ces recherches se concentrent souvent sur des contextes urbains ou des niveaux d'enseignement supérieur, laissant peu de place à la réalité du second cycle fondamental, une période cruciale où les bases de l'autonomie intellectuelle se construisent.

À Ségou, cette question revêt une pertinence particulière. Ville à la fois historique et dynamique sur le plan éducatif, elle présente une diversité sociale et culturelle qui en fait un terrain privilégié pour observer les usages scolaires du téléphone. Dans ce contexte, les écoles se trouvent confrontées à une situation paradoxale : d'une part, une appropriation spontanée et souvent non encadrée des technologies numériques ; d'autre part, une absence de politique éducative claire sur leur intégration dans la pédagogie.

Dès lors, la question centrale de cette recherche est la suivante : dans quelle mesure et selon quelles modalités l'usage du téléphone portable influence-t-il les apprentissages des élèves du second cycle fondamental dans l'académie de Ségou ?

Cette interrogation conduit à examiner non seulement les usages pédagogiques et non pédagogiques du téléphone, mais aussi les représentations qu'en ont les différents acteurs — enseignants, élèves, parents et administrateurs — ainsi que leurs effets concrets sur les performances scolaires.

L'objectif général de l'étude est donc d'analyser l'influence de l'usage du téléphone mobile sur les apprentissages scolaires dans l'académie de Ségou. Trois objectifs spécifiques en découlent :

- décrire les usages pédagogiques et non pédagogiques du téléphone par les élèves ;
- comprendre les perceptions des acteurs éducatifs à propos des effets de ces usages ;

- identifier les attentes et propositions relatives à une meilleure intégration du téléphone dans les pratiques éducatives.

L'hypothèse de départ est que le téléphone exerce une influence ambivalente sur les apprentissages : il peut être à la fois un soutien à la réussite et une source de distraction, selon la manière dont il est utilisé.

L'intérêt de cette recherche est multiple. D'un point de vue scientifique, elle contribue à combler un manque dans la littérature sur les pratiques numériques scolaires au Mali, en proposant une analyse ancrée dans un contexte régional concret. D'un point de vue pratique, elle offre aux décideurs, enseignants et parents des repères utiles pour encadrer les usages numériques des élèves. Enfin, sur le plan social, elle nourrit la réflexion sur l'intégration raisonnée des technologies dans l'éducation, dans une société où la jeunesse représente à la fois la catégorie la plus connectée et la plus exposée.

L'article est structuré en cinq grandes parties. Après cette introduction, la méthodologie présente le contexte d'étude et les approches retenues. La section suivante expose les résultats et leur discussion, avant de conclure par une synthèse et des recommandations sur l'encadrement des pratiques numériques à l'école.

1. Présentation du milieu d'étude et méthodologie de recherche

Cette section présente d'abord le contexte de l'étude, en décrivant brièvement la ville de Ségou et l'école ciblée, puis détaille la méthodologie adoptée pour la recherche.

1.1. Présentation du milieu d'enquête

1.1.1. La ville de Ségou : un carrefour historique, culturel et académique

Ségou, chef-lieu de la quatrième région administrative du Mali, occupe une position stratégique dans l'histoire et le développement du pays. Héritière d'un passé prestigieux marqué par de grands empires ouest-africains tels que le Mali, le Songhaï, le Bambara et le Toucouleur, la ville reflète un mélange unique d'influences politiques, religieuses et coloniales. Cette richesse

historique confère à Ségou une identité singulière, où traditions et modernité coexistent harmonieusement (Annuaire statistique, 1997, p. 1).

Sur le plan culturel, Ségou se distingue par son dynamisme reconnu tant au niveau national qu'international. Le Festival sur le Niger, événement majeur de la ville, illustre son rôle de plateforme pour l'expression artistique et scientifique, favorisant les échanges interculturels et renforçant le rayonnement régional. Cette vitalité culturelle imprègne la vie quotidienne des habitants et contribue à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté locale (S. Al Karjousli, D.C. Togola et A. OualeT, 2015, p. 10).

Parallèlement, la ville connaît un développement éducatif important. La création d'écoles publiques reflète l'engagement des autorités locales à doter Ségou d'infrastructures éducatives adaptées aux besoins de la population. Ainsi, la ville apparaît comme un espace où mémoire historique, effervescence culturelle et ambitions éducatives se rencontrent, en faisant un cadre idéal pour l'étude des transformations sociales et scolaires.

1.1.2. École publique « Bandiougou Bouaré », second cycle A

L'étude a été menée à l'école publique « Bandiougou Bouaré », communément appelée « Groupe central », située dans le quartier populaire de Médine. L'établissement est une référence dans l'enseignement fondamental du second cycle et accueille des élèves issus de divers milieux socio-économiques.

Sur le plan organisationnel, l'école est dirigée par un directeur assisté de son équipe pédagogique et dépend du Centre d'Animation Pédagogique (CAP) de Ségou, sous la supervision d'un directeur et de son adjoint. Ces responsables assurent la coordination pédagogique, la mise en œuvre des programmes et la liaison avec les autorités académiques ainsi qu'avec le comité de gestion scolaire.

Le corps enseignant se compose majoritairement de fonctionnaires formés à l'Institut de Formation des Maîtres (IFM) et à l'École Normale Supérieure (ENSUP), complétés par quelques enseignants contractuels. La répartition par genre reste déséquilibrée, avec une majorité d'enseignants féminins. L'effectif de l'école compte 289 élèves avec une majorité d'élèves masculins (149 garçons contre 140

filles), avec un ratio moyen de 75 à 80 élèves par enseignant, ce qui traduit une surcharge qui peut affecter la qualité de l'encadrement. En termes d'infrastructures, l'école dispose de neuf salles de classe ventilées mais souvent exigües et peu équipées. Des latrines séparées sont présentes pour filles et garçons, nécessitant toutefois un entretien régulier. La cour centrale sert aux rassemblements, activités sportives et pauses. L'absence de bibliothèque fonctionnelle et de salle informatique constitue un frein, notamment pour l'étude de l'usage du téléphone mobile comme outil pédagogique complémentaire.

1.2. Méthodologie de recherche

L'étude repose sur une approche qualitative visant à comprendre en profondeur les pratiques et perceptions liées à l'usage du téléphone mobile dans l'enseignement fondamental, second cycle. Cette approche a permis d'analyser les interactions entre outils numériques, apprentissages scolaires et réalités institutionnelles locales. L'échantillon comprenait 24 participants issus de différentes catégories de la communauté éducative : administrateurs (directeurs et adjoints), conseillers pédagogiques, enseignants titulaires et contractuels, membres du comité de gestion scolaire, ainsi que des élèves de 7^e, 8^e et 9^e années. La diversité des profils a permis de croiser les perspectives institutionnelles, pédagogiques, communautaires et étudiantes. L'effectif comprenait 15 femmes et 9 hommes, les élèves ayant une moyenne d'âge de 13 ans, correspondant à la tranche d'âge habituelle du cycle.

Deux techniques principales de collecte de données ont été utilisées. Premièrement, des entretiens semi-directifs menés auprès des différentes catégories d'acteurs ont permis de recueillir représentations, expériences et opinions. Les guides d'entretien comportaient des questions ouvertes sur les usages, avantages, contraintes et effets des téléphones sur l'assiduité et la performance scolaire. Chaque entretien durait en moyenne 45 minutes et a été enregistré avec le consentement des participants. Deuxièmement, des observations directes ont été effectuées au sein de l'école pour documenter l'usage concret du téléphone par les élèves et examiner les conditions matérielles et organisationnelles de l'enseignement.

La collecte des données s'est déroulée sur cinq mois (10 décembre 2024 – 11 avril 2025), permettant d'instaurer un climat de confiance

et de réduire les biais liés à la présence du chercheur. Les données ont été transcrites, codées manuellement selon une analyse thématique, puis comparées entre catégories d'acteurs. Ce processus a permis d'identifier convergences et divergences, replacées dans le contexte éducatif de Ségou, afin de fournir des recommandations pertinentes pour une intégration raisonnée du numérique à l'école.

2. Résultats de l'enquête

L'analyse des données issues des entretiens individuels et des observations directes révèle une grande diversité dans l'usage du téléphone portable chez les élèves du second cycle de l'enseignement fondamental à Ségou. Ces usages semblent articulés autour d'une tension centrale : d'une part, le téléphone constitue un véritable levier pédagogique, facilitant l'accès à l'information, la communication et le partage de ressources ; d'autre part, il représente une source notable de distraction et de dépendance, pouvant nuire à la concentration et aux performances scolaires. Cette double dimension, largement documentée dans la littérature (A. Tricot et F. Amadiou, 2020 ; F. Serina-Karsky, 2023), structure l'analyse des résultats présentés ci-dessous.

2.1. Usages pédagogiques et non pédagogiques du téléphone

Les entretiens mettent en évidence une pluralité de pratiques liées à l'utilisation du téléphone. Certains élèves mobilisent cet outil pour soutenir leurs apprentissages. M.L., directeur d'école, indique : « *Certains élèves utilisent le téléphone pour rechercher des exercices supplémentaires en mathématiques ou télécharger des résumés de cours* » (38 ans, E.I., 21/12/2024).

Ce témoignage souligne le potentiel du numérique pour renforcer l'autonomie et consolider les savoirs, en cohérence avec les travaux de Tricot et Amadiou (2020) sur l'intégration significative des technologies dans l'apprentissage.

Les enseignants confirment cette tendance. S.S., une enseignante de biologie note : « *Les élèves les plus motivés se servent d'Internet via leur téléphone pour chercher des documents ou des images* » (47 ans, E.I., 02/01/2025).

Cette pratique favorise l'auto-apprentissage et stimule la motivation intrinsèque, en accord avec la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan (2000, p.68). Cependant, l'accès inégal à Internet limite parfois ces usages, exacerbant les risques de fracture numérique identifiés par Proulx (2022).

En parallèle, les usages non pédagogiques sont également fréquents. Les observations et témoignages révèlent que la majorité des élèves utilisent le téléphone pour jouer, écouter de la musique ou naviguer sur les réseaux sociaux pendant les récréations. M.T., un conseiller pédagogique note : « *Pendant les récréations, la plupart des élèves jouent ou écoutent de la musique, ce qui prend souvent le pas sur la révision* » (45 ans, E.I., 12/04/2025).

Par ailleurs, certains élèves photographient le tableau plutôt que de recopier les leçons, pratique perçue comme un signe de paresse ou de contournement scolaire. Cette dualité illustre le paradoxe du numérique scolaire : un outil porteur d'opportunités mais susceptible de fragmenter l'attention et de réduire la profondeur cognitive, comme l'explique Carr (2011). L'omniprésence des réseaux sociaux (Facebook, TikTok) inquiète également les comités de gestion scolaire : « *Les élèves passent plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à faire leurs devoirs* » (I.F., membre CGS, 70 ans, E.I., 10/04/2025).

Ces constats rejoignent les travaux de Kuss et Griffiths (2016, p.143-151), qui mettent en lumière les risques de cyberdépendance chez les adolescents.

Les élèves eux-mêmes reconnaissent cette ambivalence : « *Le téléphone m'aide pour chercher des cours, mais je l'utilise aussi pour discuter avec mes amis, parfois même pendant les heures d'étude* » (S.D., élève, 15 ans, E.I., 22/12/2024).

Ainsi, le téléphone peut être un outil pédagogique puissant tout en restant un facteur de distraction, selon la manière dont il est utilisé et encadré.

2.2. Perceptions des acteurs éducatifs sur les effets du téléphone mobile

Les perceptions des différents acteurs éducatifs reflètent cette ambivalence. M.C., directeur d'académie souligne : « *L'usage du téléphone, lorsqu'il est orienté, peut améliorer l'accès des élèves à*

des ressources pédagogiques autrement inaccessibles. Mais la majorité s'en sert pour des distractions » (52 ans, E.I., 21/12/2024).

Du côté des conseillers pédagogiques, le double visage du téléphone est encore plus apparent :

« Certains élèves téléchargent des exercices, mais la plupart passent plus de temps sur TikTok que sur leurs cahiers » (S.C., conseiller, 62 ans, E.I., 12/04/2025).

Les enseignants expriment une position critique similaire. S.T., une enseignante note : *« Depuis que les téléphones sont omniprésents, je remarque une baisse de l'attention en classe ; les élèves veulent tout résoudre par un copier-coller d'Internet » (54 ans, E.I., 10/02/2025).*

Les comités de gestion scolaire abordent également les enjeux socio-économiques : *« Le téléphone entraîne des dépenses supplémentaires pour les familles et parfois des tensions entre parents et enfants » (N.T., membre CGS, 68 ans, E.I., 15/02/2025).*

Les élèves partagent cette perception nuancée : *« Avec le téléphone, je révise mieux grâce aux vidéos explicatives, mais je perds aussi beaucoup de temps sur WhatsApp » (A.G., élève, 16 ans, E.I., 11/03/2025).*

Dans l'ensemble, tous s'accordent sur un point : le téléphone est un outil ambivalent, capable de catalyser l'apprentissage lorsqu'il est intégré dans un cadre régulé, mais pouvant devenir perturbateur en l'absence de contrôle.

2.3. Attentes en matière de régulation et d'intégration pédagogique

Les acteurs éducatifs expriment un besoin clair de régulation et d'intégration réfléchie du téléphone dans les apprentissages. Trois axes principaux émergent : la formation des enseignants, la sensibilisation des familles et la responsabilisation des élèves.

2.3.1. Formation des enseignants

Un directeur de centre d'animation pédagogique souligne : *« Nos enseignants n'ont pas été préparés à encadrer l'usage*

pédagogique du téléphone. Il faut une formation adaptée qui transforme cet outil en ressource plutôt qu'en menace » (D.T., cadre du CAP, 59 ans, E.I., 27/12/2024).

Cette remarque rejoint l'analyse de Karsenti (2015), qui souligne que l'intégration efficace des technologies mobiles requiert une formation allant au-delà de la simple maîtrise technique, incluant les dimensions pédagogiques et éthiques.

2.3.2. Sensibilisation des familles

L'implication des familles est essentielle. A.T., un membre du CGS précise : « *Beaucoup de parents voient le téléphone comme un luxe ou un danger, rarement comme un outil d'apprentissage. Il faut les sensibiliser, sinon nos efforts à l'école seront vains* » (35 ans, E.I., 13/01/2025).

Des campagnes de sensibilisation peuvent permettre d'harmoniser les perceptions et pratiques, condition indispensable à une régulation efficace. Pour A.C. Haïdara, l'adhésion parentale reste la condition essentielle au succès des politiques éducatives (2023, p.288).

2.3.3. Responsabilisation des élèves

Les élèves doivent être acteurs de leur propre régulation numérique. O.F. un enseignant remarque : « *Les élèves savent souvent mieux manipuler les téléphones que nous, mais ils n'ont pas conscience des conséquences. Les former à l'autodiscipline numérique est une priorité* » (36 ans, E.I., 22/01/2025).

M.D., une élève complète : « *Quand on nous interdit totalement, on trouve des moyens de contourner. Si on nous responsabilise, on peut apprendre à mieux gérer* » (14 ans, E.I., 26/01/2025).

Ces observations soulignent l'importance d'une éducation à la citoyenneté numérique, favorisant l'autonomie tout en limitant les comportements déviants (Playfair, 2014).

L'usage du téléphone dans l'enseignement fondamental à Ségou ne peut être réduit à un simple outil de distraction ou d'apprentissage. Les résultats confirment son double rôle :

- il enrichit les apprentissages en facilitant l'accès à l'information, la communication et l'auto-apprentissage (Tricot et Amadiou, 2020) ;
- il fragilise les apprentissages lorsqu'il favorise la distraction, la dépendance aux réseaux sociaux et la baisse de performance (Serina-Karsky, 2023).

Une gouvernance éducative équilibrée, centrée sur la formation des enseignants, la sensibilisation des familles et la responsabilisation des élèves, apparaît comme la meilleure stratégie pour maximiser les bénéfices pédagogiques tout en limitant les dérives.

3. Discussion des résultats

L'analyse des données recueillies auprès des acteurs éducatifs de l'académie de Ségou révèle une ambivalence notable dans l'usage des téléphones portables au second cycle de l'enseignement fondamental. Cette dualité se manifeste selon trois axes principaux : le potentiel pédagogique des téléphones, le risque de distraction qu'ils représentent et la nécessité d'une régulation adaptée pour maximiser leurs bénéfices.

3.1. Téléphone comme levier d'apprentissage

Nos résultats montrent que, lorsqu'ils sont intégrés à des activités éducatives, les téléphones constituent un outil précieux pour l'accès à des contenus pédagogiques variés, tels que les vidéos explicatives, les exercices interactifs ou les bibliothèques numériques. Cette observation rejoint les analyses de Tricot et Amadiou (2020), qui soulignent que les technologies numériques facilitent le partage des ressources et renforcent l'autonomie des apprenants.

Dans un contexte où les manuels scolaires restent souvent insuffisants, le téléphone apparaît comme un dispositif compensatoire pertinent. Cette idée rejoint les conclusions de Traoré, pour qui les technologies mobiles peuvent transformer les pratiques pédagogiques et favoriser

une approche plus interactive de l'enseignement (2007). Toutefois, la fracture numérique demeure une réalité tangible, car l'accès différencié selon les ressources financières des familles limite l'équité de ces usages (Olivier, 2023, p.3). D'autres théories sur l'apprentissage, comme le constructivisme social de Vygotsky (1978), soulignent l'importance de l'interaction sociale et de l'outil comme médiateur cognitif, renforçant l'idée que le téléphone, bien utilisé, peut soutenir la construction des connaissances en contexte scolaire.

3.2. Téléphone comme facteur de distraction

Parallèlement, nos observations soulignent les risques liés à un usage non encadré des téléphones : réseaux sociaux, jeux en ligne et appels peuvent détourner l'attention des élèves et nuire à leur performance scolaire. Ces constats rejoignent les conclusions de Serina-Karsky (2023), qui indique que, sans une approche pédagogique réfléchie, les technologies peuvent accentuer la distraction et réduire la qualité des apprentissages.

Il est toutefois essentiel de préciser que le problème n'est pas l'outil en lui-même, mais l'absence de règles claires et de dispositifs de régulation scolaire. Cette nuance rejoint les travaux sur l'« éducation médiée par la technologie » (Laurillard, 2012), qui montrent que l'efficacité des outils numériques dépend largement de l'encadrement pédagogique et de l'intégration réfléchie dans les pratiques éducatives.

3.3. Vers une régulation éducative systémique

Tous les acteurs interrogés s'accordent sur l'importance d'une régulation constructive plutôt que d'une interdiction pure et simple. La mise en place de politiques scolaires explicites, complétées par la formation des enseignants et la sensibilisation des élèves, apparaît essentielle pour encadrer efficacement l'usage des téléphones. Cette orientation rejoint les recommandations de l'UNESCO sur la régulation des TIC en milieu scolaire (2023), ainsi que les analyses de Haidara, qui soulignent que la coéducation école-famille constitue un facteur déterminant dans la réussite des politiques TIC (2023). D'autres recherches, telles que celles de Koehler et Mishra (2009) sur le cadre TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), insistent sur la nécessité d'une intégration cohérente entre contenu, pédagogie et technologie pour maximiser les bénéfices éducatifs.

En résumé, l'usage du téléphone dans les écoles de Ségou illustre une tension entre innovation pédagogique et risques de mésusage. Sa valeur éducative dépend moins de ses potentialités techniques que des conditions sociales, économiques et institutionnelles qui encadrent son intégration. Une régulation réfléchie, combinée à un accompagnement pédagogique et familial, est donc indispensable pour transformer cet outil en véritable levier d'apprentissage.

Conclusion

L'analyse des résultats révèle que l'usage du téléphone au second cycle fondamental à Ségou présente une double dimension : il constitue à la fois un outil d'apprentissage précieux et une source potentielle de distraction. Cette ambivalence souligne l'importance de mettre en place une régulation éducative réfléchie, impliquant l'école, la famille et la communauté.

Au-delà de son intérêt académique, cette étude a une réelle portée sociale et pratique. Elle fournit aux décideurs éducatifs des données concrètes pouvant guider l'élaboration de politiques publiques visant une intégration réfléchie du numérique à l'école. Elle constitue également un outil utile pour les enseignants et responsables pédagogiques, en leur offrant des repères précis pour encadrer et valoriser l'usage des téléphones mobiles par les élèves.

Sur le plan social, les résultats mettent en lumière la responsabilité collective dans la formation d'une jeunesse capable de naviguer dans un environnement numérique, consciente des enjeux éthiques et cognitifs liés aux technologies. En résumé, cette recherche contribue à construire une éducation plus inclusive et adaptée aux défis contemporains, où le téléphone portable, lorsqu'il est utilisé de manière encadrée, peut devenir un levier de réussite scolaire et de cohésion sociale, plutôt qu'une source de distraction ou de fracture générationnelle.

Références bibliographiques

• AITN, 2024. *Rapport sur la téléphonie mobile au Mali*, Agence des Technologies de l'Information et de la Communication, Bamako.

- AL KARJOUSLI Soufian, TOGOLA Diama Cissouma et OUALLET Anne, 2015. « Diversité, conflictualités et sociabilités au cœur de la patrimonialité de l’islam au Mali », dans Doulaye KONATE, Joseph BRUNETJAILLY et Charmes JACQUES, *Le Mali contemporain*, Éditions Tombouctou/IRD, Bamako.
- ANNUAIRE STATISTIQUE, 1997. Région de Ségou, Gouvernorat, Bamako.
- CARR Nicholas, 2011. *The shallows: what the internet is doing to our brains*, Norton, New-York.
- COULIBALY Amed Kouleman, 2022. *Téléphone mobile et pratiques éducatives en milieu urbain africain : le cas de Bamako*. Université des Sciences Sociales, Bamako.
- DECI Edward et RYAN Richard, 2000. « Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being », dans *American Psychologist*, Vol. 55, no 1, pp. 68–78.
- HAIDARA Abdramane Chérif, 2023. *Les familles et les acteurs face à l’échec scolaire des enfants à Bamako*, Thèse de doctorat en sociologie, Université HESAM, Grenoble.
- KARSENTI Thierry et FIEVEZ Aurélien, 2013. *L’ipad à l’école : usages, avantages et défis*, Montréal, CRIFPE.
- KEITA Naffet, MAGASSA Seydou, SANGARE Boukary, AG RHISSA Youssouf, 2015. *Téléphonie et mobilité au Mali*, Bamenda/Leiden, Langaa/African Studies Centre, Bamako.
- KOEHLER Matthew and MISHRA Punya, 2009. *What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? in Contemporary issues in technology and teacher education*, Vol. 9, no 1, pp. 60-70.
- KUSS Daria and GRIFFITHS Mark, 2016. « Internet addiction and problematic Internet use », dans *World psychiatry*, Vol. 16, no 2, pp.143–151.
- LAURILLARD Diana, 2012. *Teaching as a design science: Building pedagogical patterns for learning and technology*, Routledge, London.

- MAGASSA Seydou, 2009. « Les TIC dans l'éducation au Mali : enjeux et perspectives », dans *Revue du CAMES*, Série A, Vol. 9, n° 1, pp.112-129.
- NOVA Nicolas, 2018. *Les médias mobiles et la transformation des pratiques sociales*, Harmattan, Paris.
- OLIVIER Emmanuelle, 2023. « Réalités du terrain virtuel. Une ethnographie de la crise malienne est-elle possible ? », dans *Les Cahiers de MaCoTer*, n° 3, p.3.
- PLAYFAIR Eddie, 2014. « Les promesses de l'apprentissage numérique », dans *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, n° 67, pp. 53-61.
- PROULX Serge, 2022. *La participation numérique : une injonction paradoxale*, Presses des Mines, Paris.
- SERINA-KARSKY Fabienne, 2023. *Les jeunes et le numérique : entre apprentissage et dépendance*, De Boeck, Bruxelles.
- TAPSOBA Élodie, 2021. « Téléphone portable et performance scolaire : étude comparative au Burkina Faso », dans *Revue Éducation et Société*, Vol.15, n° 3, pp. 89-108.
- TRAORE Djénéba, 2007. « Intégration des TIC dans l'éducation au Mali. Etat des lieux, enjeux et évaluation », dans *Distances et savoirs*, Vol. 5, n° 1, pp. 67-82.
- TRICOT André et AMADIEU Franck, 2020. *Apprendre avec le numérique : mythes et réalités*, Retz, Paris.
- UNESCO, 2023, Résumé du rapport mondial de suivi sur l'éducation, 2023 : les technologies dans l'éducation : qui est aux commandes ? Document de programme et de réunion, UNESCO, Paris [en ligne]/URL : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386147_fre (page consultée le 07/09/2025).
- VYGOTSKY Live, 1978. *Mind in society: The development of higher psychological processes*, Harvard, Harvard University Press.

Le Langage Poétique sous le Prisme des Syllepses chez la Fontaine.

Sanogho Fatié Seydou

doctorant, à l'Université Alassane

Ouattara de Bouaké

sanoghofs@yahoo.fr

0707809862 / 0505258567 / 0143561585

Résumé

Le langage poétique est un mode d'expression. Jean de La Fontaine recourt aux mots de manière créative pour évoquer des émotions, des images et des sensations. L'expression se distingue du langage courant par son recours à des figures de style, des rythmes, des sonorités, et une forme souvent non conventionnelle. Elle vise à enrichir le sens et à susciter une expérience esthétique chez le lecteur ou l'auditeur. L'auteur à l'étude, à travers diverses normes de grammaire va enrichir ses fables. Comme en témoigne les syllepses, objet de notre étude. En effet, cette figure de style représente un mot employé syntaxiquement avec deux autres termes mais ne s'accorde qu'avec l'un, sont fréquentes dans les Fables de La Fontaine. Elles contribuent à l'humour, à la surprise, et à la profondeur des apologues. Ajouté à cela les syllepses peuvent permettre de révéler des nuances de sens, de souligner des contrastes ou des contradictions, et ainsi d'enrichir la portée morale de la fable.

Mots-clés Langage poétique, prisme, syllepses, figures de style, fable, rythmes

Abstract

Poetic language is a mode of expression. He uses words creatively to evoke emotions, images and sensations. The expression is distinguished from everyday language by its use of figures of speech, rhythms, sounds, and an often unconventional form. It aims to enrich the meaning and generate an aesthetic experience in the reader or listener. The author under study, through various grammar norms will enrich his fables. As evidenced by the syllepsis, the object of our study. Indeed, this figure of speech represents a word used syntactically with two other terms but only agrees with one, are frequent in La Fontaine's Fables. These figures of speech contribute to the humor, surprise, and depth of the apologues. Added to this, they can reveal nuances of meaning, highlight contrasts or contradictions, and thus enrich the moral significance of the fable.

Key words Poetic language, prism, syllepsis, figures of speech, fable, rhythms.

Introduction

Le langage poétique représente un système organisé et régi par des codes. Ces contraintes formelles font montre de la créativité et révèlent la beauté en poésie. Alors, des auteurs dont Jean de La Fontaine, en lieu et place de ce genre littéraire, vont pratiquer la diversification de leur publication, en optant aussi pour la fable. L'auteur à l'étude recourt à un recueil très en vogue à l'époque, commode et complet, pour trouver les apologues dont il s'est inspiré: « *Mythologia Aesopica* » d'Isaac Nicolai Neveleti¹. Le fabuliste s'en approprie. On y trouve, non seulement le texte d'Ésope avec sa traduction en latin et le tout enrichi de gravures. Ésope vit à la cour du roi de Lydie et écrit des fables en s'inspirant des contes orientaux avant que La Fontaine ne recoure aux siens. L'apologue grec lui offre des canevas brefs et simples. En fait, il donne au poète, auteur de notre étude l'idée et l'intrigue de la fable que celui-ci met ensuite en forme. Ajouté à cela, son inspiration des œuvres Phèdre. De ce point de vue, il va être prétentieux de notre part de cerner en quelques lignes la quintessence d'une œuvre aussi diversement riche que celle du poète. Dans le présent travail, il ne sera donc question que de l'examen d'une infime partie de ce vaste champ littéraire. Par conséquent, la poésie de la fable de l'auteur à l'étude et ses syllepse vont être exploitées pour aboutir aux différentes contributions de notre étude. Ces figures de style sont fréquentes dans les apologues du poète et leur mise en évidence contribuent à l'humour, la surprise, et la profondeur des fables. Il suffit par exemple d'observer l'apologue « *Le loup et l'agneau* »². En conséquence, l'harmonie, l'originalité, le style et l'art d'écrire constituent autant de paramètres réservés désormais par l'artiste au langage poétique. Ce fait n'a pas manqué de nous interpeller et suggérer le sujet suivant : **Le langage poétique sous le prisme des syllepse chez La Fontaine**. La justification concernant son choix est la suivante. Nous estimons donc, inconcevable d'occulter la grammaticalité en étudiant l'œuvre lafontainienne, notamment les syllepse.

¹ Claude Dreyfus, *La Fontaine, Fables choisies I*, Librairie Larousse, Paris, 1971, p. 13.

² Claude Aziza, *op. cit.* p. 61.

Dès lors, la diversité de points de vue de la poésie du fabuliste français mérite que nous analysons ce sujet à partir de la problématique suivante : Dans quelle mesure, les syllepse répondent-elle à un langage poétique ? Comment se manifestent-elles à travers un texte ? Quels sont les enjeux de cette étude lafontainienne ? L'ami de Fouquet n'est plus de ce monde et le Dauphin non plus. Mais quelle est l'utilité de ses publications de nos jours.

À la recherche de solutions à notre problématique et dans le seul souci de la simplicité, de la clarté et de la précision. Partant de ces questions, il nous importe d'émettre des hypothèses suivantes : La première montre que les syllepse représentent des éléments du langage poétique du fabuliste. Quant à la seconde, elle présente des principes qui distinguent leur l'expressivité à ceux de ses contemporains. La dernière évoque des implications ou des enseignements portant sur les apologues de La Fontaine. Au vu de ces hypothèses, nous sommes amenés à définir les objectifs de notre travail. Il s'agit de comprendre non seulement comment la syllepse est utilisée. Mais aussi, pourquoi et quels sont ses effets sur l'interprétation de l'œuvre, la perception des personnages et la transmission des idées de l'auteur. Il nous revient de mentionner ce qui suit. L'appréhension de ces différents points mérite que nous décryptons ce sujet à travers des méthodes d'analyse que sont la sociocritique et la stylistique.

La méthode sociocritique n'a pas de définition univoque, comme le fait remarquer Claude Duchet, à qui on concède une certaine constance littéraire de cette théorie. Pour lui, il s'agit d'installer le social au centre de l'activité critique et non à l'extérieur de celle-ci, d'étudier la place occupée dans l'œuvre par les dispositifs socio-temporels³. Une analyse sociocritique des syllepse chez La Fontaine révèle comment il utilise ce procédé stylistique pour critiquer les conventions sociales et les travers de son époque. Il révèle les contradictions et les ambiguïtés dans le langage des personnages et de la société. Dans la fable « *Le Loup et l'Agneau* »⁴, le concept de « raison » dans la célèbre morale est une syllepse : il désigne à la fois le motif et la capacité de raisonnement. Le poète montre donc que le

³ Claude Duchet, *Sociocritique*, Paris, Nathan, 1974, P. 6.

⁴ Claude Aziza, op. cit, p. 61.

« raisonnement » du plus fort est en réalité un argument basé sur la force brute, dénonçant l'injustice sociale et l'abus de pouvoir où la force l'emporte sur la justice. Ainsi, la syllepse chez le fabuliste est un outil subtil qui permet une analyse sociocritique en révélant les tensions et les hypocrisies de la société du XVII^e siècle, tout en véhiculant un message moral et didactique dans le respect de l'idéal classique.

Quant à l'analyse stylistique, elle repose sur l'étude du vocabulaire, des figures de rhétorique, la syntaxe, le ton conciliant, la forme et le fond. Son approche méthodique permet donc de s'interroger sur l'esthétique, la poétique et les lieux, de gens qui caractérisent le texte littéraire afin de saisir sa structure, sa construction et dégager sa vision du monde. L'analyse stylistique des syllepses chez La Fontaine révèle une superposition de sens, souvent entre le propre et le figuré. Elle sert à créer un contraste, de l'ironie ou de l'humour en soulignant les ambiguïtés du langage et la duplicité des personnages, notamment dans les fables comme « *Le Corbeau et le Renard* »⁵ ou « *Le Loup et l'agneau* »⁶ où les mots peuvent véhiculer des intentions cachées et dénoncer la flatterie, la ruse ou l'hypocrisie de la société. Les fables utilisent souvent les syllepses pour dénoncer les défauts humains, la vanité, ou la manipulation. Le loup dans « *Le Loup et l'agneau* »⁷ recourt au mot « troubler » pour « son » breuvage, alors que le breuvage représente en réalité sa propre quiétude.

Maintes fois visitée, l'œuvre de l'auteur à l'étude reste encore un vaste champ de recherche aux limites d'exploration toujours extensibles. En initiant le présent travail, il s'agit uniquement d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche à la poésie lafontainienne. Pour ce faire, notre propos s'articulera autour de trois axes. Le premier se consacrera à révéler la pertinence des syllepses dans le langage poétique du fabuliste, le second aux manifestations de ces figures de style à travers la *Fable* et le troisième aux enjeux de notre étude suivi de son implication dans la société actuelle.

⁵ Claude Aziza, *op. cit.*, p. 54.

⁶ Idem, p. 61.

⁷ Ibidem.

1 – La syllepse dans le langage poétique de Jean de La Fontaine

1 – 1 – La syllepse comme style d'écriture de l'auteur

La syllepse est une figure de style qui consiste à faire entendre un mot ou une expression de deux manières différentes à la fois. Cette technique, combinée à d'autres procédés stylistiques, contribue à la richesse et la complexité de l'œuvre. Chez La Fontaine, elle est visible dans ses fables et se caractérise par son utilisation. Elle lui permet de créer un double sens, ajoutant une dimension supplémentaire à son récit. Un mot ou une expression peut avoir un sens littéral et un ou deux sens figurés différents, en fonction du contexte. Cette figure de rhétorique crée un effet de surprise et d'amusement chez le lecteur. Ajouté à cela, elle l'incite à réfléchir au sens du texte. La syllepse peut également servir à renforcer la morale de la fable, en ajoutant une nuance ou une complexité au message. Elle n'est pas une figure de style spécifiquement associée à La Fontaine. Bien que son expression soit caractérisée par la souplesse, l'ironie et un usage varié du langage qui peut s'en approcher. L'auteur à l'étude emploie le vers mêlé, la personnification et un ton narquois. Il cherche à atteindre une certaine fluidité et une vivacité qui rappellent la conversation. On peut considérer que sa capacité à créer des rapports rapides entre des idées, à mêler le concret et le figuré. Ajouté à cela, l'adoption de différents niveaux de langue dans un même texte, relève d'une esthétique de la synthèse comparable à la syllepse. Il suffit par exemple d'observer la fable « *Le Loup et l'Agneau* »⁸, le bourreau accuse la victime de l'avoir mouillé l'année précédente. L'agneau n'étant pas né l'année précédente, on note la présence d'une figure de style à l'étude. Le mouton ne peut pas être coupable littéralement, mais il peut l'être dans un autre sens, à savoir un membre de son espèce. La Fontaine emploie principalement l'alexandrin « La raison du plus fort est la meilleure », puis le décasyllabe « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage » et des vers plus courts pour structurer ses fables. Il donne la parole à des animaux et des objets inanimés, créant une galerie de personnages hauts en couleur et en symboles.

⁸ Claude Aziza, *op. cit.*, p. 61.

En somme, les syllepse dans le langage poétique de l'auteur est un mélange subtil de figures de style, de techniques narratives et de réflexions morales, qui font de ses fables des œuvres intemporelles. Nous allons aborder les différents types employées par fabuliste dans l'étape suivante.

1 – 2 – Les différents types de syllepse du fabuliste

Chez La Fontaine, on trouve principalement deux types de syllepse. Il s'agit de celle du sens ou oratoire. Elle consiste à utiliser un même mot avec deux sens différents, l'un propre et l'autre figuré. On peut aussi distinguer des syllepse grammaticales, où l'accord ne se fait pas selon la grammaire, mais selon la signification ou la réalité du mot. Celle de sens chez La Fontaine est une figure de style qui consiste à employer un mot à la fois dans son sens propre et son sens figuré. Elle crée ainsi une double signification enrichie et humoristique. Cette technique permet de surprendre le lecteur, d'ajouter de l'ironie et de la profondeur à ses fables. Ajouté à cela, elle établit un lien de complicité. Par exemple, dans l'apologue « *Les Deux Perroquets, le Roi et son Fils* »⁹, La Fontaine utilise le mot « coquet » dans son sens de « prendre soin de son apparence » et dans son sens étymologique de « petit coq » pour créer un effet de surprise et d'humour. La syllepse joue sur les deux sens d'un même mot. L'un étant souvent le sens propre, concret et littéral puis l'autre le sens figuré, imagé et poétique. Elle vise à enrichir le discours, à créer un effet d'humour, d'ironie ou de surprise, et à renforcer la relation entre l'auteur et le lecteur. Dans les fables, l'auteur fait souvent appel à des jeux de mots et des expressions familières pour créer des doubles sens. Nous pensons encore à l'expression « coquet » qui peut évoquer le petit gallinacé dans son sens étymologique. Ajouté à cela, la personne qui aime soigner son apparence. Comme avantage, la syllepse apporte une touche d'humour et de légèreté, particulièrement appréciée dans les fables. En jouant sur les sens, La Fontaine invite le lecteur à décoder le texte, créant une relation de complicité et d'intelligence partagée. La richesse et la profondeur représentent une technique qui permet de tisser des liens plus subtils entre les différentes couches de sens d'un texte, ajoutant ainsi de la profondeur au récit.

⁹ Idem, p. 329.

Chez La Fontaine, on trouve des syllepse grammaticales basées sur le nombre et le genre, par exemple avec le pronom « on » ou les noms collectifs. Il s'agit également de celle de construction, une rupture syntaxique où l'accord d'un mot comme un adjectif ou un verbe ne se fait pas avec le mot auquel il est censé se rattacher grammaticalement. Mais avec un autre terme, présent ou absent dans le contexte, qui est plus pertinent pour le sens. La syllepse grammaticale repose sur une discordance entre la forme et le sens, en « maltraitant » les règles de grammaire pour appuyer un propos. Elle se distingue de celle de la stylistique qui concerne l'emploi d'un mot à la fois au sens propre et au sens figuré. Nous pensons à la syllepse de nombre. Le nom collectif est au singulier, mais l'accord se fait au pluriel pour désigner les individus qui composent ce collectif. En ce qui concerne celle de genre, bien qu'il ne soit pas directement mentionné avec un exemple précis chez La Fontaine dans les résultats, il peut aussi faire l'objet d'une syllepse. On accorde le mot selon une idée ou une catégorie plus vaste, et non pas strictement avec le nom qui précède. Nous pensons à l'expression « On doit être responsables de ses actes » où le mot « responsables » est au pluriel, désignant les personnes. La syllepse résume une idée centrale de ses récits, à savoir les actions et leurs conséquences. Comme en témoigne l'apologue « *L'Homme et son image* »¹⁰. Chez La Fontaine, la syllepse grammaticale est une figure de style qui sert à renforcer le message, en jouant avec les règles pour donner plus de force ou d'ironie au texte. Elle permet de mettre en évidence un aspect du discours ou un sentiment particulier. Qu'en est-il des autres modes d'écriture chez l'auteur à l'étude.

1 – 3 - Les autres modes d'écriture lafontainiens

L'énonciation dans les apologues du poète à l'étude se détermine par une fusion d'histoire et de discours rapportés. Nous notons souvent le discours direct, où l'auteur et le personnage s'expriment directement. Il crée ainsi une interaction dynamique entre le narrateur, le lecteur, et les personnages des fables. Les dialogues des fables sont souvent exprimés au discours direct, ce qui donne une impression d'oralité et de vivacité, notamment lorsque le Renard

¹⁰ Claude Aziza, *op. cit.*, p. 62.

parle au Corbeau. La Fontaine va employer divers procédés pour rapporter les discours, comme le discours direct, indirect et indirect libre. Ce melting pot va permettre une grande souplesse dans la narration et la création d'ambiance. Nous abordons le symbolisme.

Le symbolisme est omniprésent dans les fables du poète français et sert à transmettre des messages moraux et à commenter la société. Les animaux, les couleurs, et même les objets peuvent avoir une signification cryptée. Cet aspect va favoriser une lecture plus profonde de ses textes. L'auteur va personnifier les animaux. Par exemple, le renard symbolise la ruse et l'hypocrisie, le lion incarne le pouvoir et l'orgueil, et le chat représente l'hypocrite. Le fabuliste ne se limite pas aux symboles animaux. Chaque couleur représente une signification particulière. On peut voir des associations avec des couleurs spécifiques, comme le rouge s'associé à la violence ou à l'amour, ou le noir détermine la mort ou la tristesse. En plus des personnages principaux. Le symbolisme sert souvent à illustrer la morale de la fable, qui est souvent universelle et intemporelle. Les fables de La Fontaine, en les utilisant, invitent à la réflexion sur la nature humaine et la société. Qu'en est-il de l'intransitivité dépeinte dans les apologues à l'étude.

L'intransitivité représente un pan de l'étude des éléments de la poétique de Jean de La Fontaine. Dans le contexte de l'œuvre du poète, elle se réfère à la manière dont les verbes peuvent être utilisés sans nécessiter un complément direct. Cela signifie que le verbe, par lui-même, peut exprimer une action complète, sans la nécessité d'un complément pour la préciser. Le groupe des transitifs nécessitent un complément direct. Par exemple, dans la fable « *Le loup mange l'agneau* »¹¹, « mange » est transitif et « l'agneau » est le complément direct. Quant aux verbes intransitifs, ils ne nécessitent pas de complément direct. Ils expriment une action qui se suffit à elle-même. Par exemple, « L'agneau court. », « court » est intransitif et ne prend pas de complément direct. L'auteur à l'étude en a recourt abondamment pour la description des mouvements, les actions des animaux et les états d'être. Ce jeu syntaxique donner une impression de naturel, de spontanéité aux descriptions. L'emploi de verbes intransitifs confère un style direct, simple et efficace aux fables de

¹¹ Claude Aziza, *op. cit.* p. 61.

La Fontaine. Nous allons aborder l'autotélisme dans l'étape suivante.

L'autotélisme est diversement interprété par le poète à l'étude. Il représente l'art de se raconter des histoires à soi-même pour justifier ses actions ou ses pensées. Il s'agit également d'un concept étudié dans les œuvres de Jean de La Fontaine, particulièrement dans ses fables. Les apologues, avec leur structure narrative et leurs morales, offrent un terrain fertile pour l'analyse de l'autotélisme, car elles mettent en scène des personnages qui, souvent, s'auto-justifient ou se trompent. Ceux-ci, par leurs actions et leurs paroles, se livrent parfois à diverses formes. Nous pensons à la cigale qui se justifie d'avoir été occupée à chanter et se persuade qu'elle a le droit de ne pas avoir travaillé à l'hiver, dans la fable « *La Cigale et ourmi* »¹². La personne qui court après la fortune et désespéré par l'effort, peut être vue comme un obstiné. Elle croit pouvoir atteindre le bonheur, même si elle n'y parvient pas. Le poète à l'étude, avec son style direct et ses morales explicites, commente sur l'autotélisme humain. Ce concept peut être étudié dans un contexte historique plus large. En conclusion, Les personnages, leurs actions et leurs morales, permettent de comprendre comment on peut se tromper ou s'auto-justifier. Qu'en est-il de la systématisation ?

La Fontaine aborde la notion de systématisation. Il est complexe et nécessite de nuancer la perception et ne présente pas une pensée rigoureuse et structurée comme un système philosophique. Mais plutôt une attitude de réflexion, un regard critique et évolutif sur la nature humaine et la société. Les apologues du poète à l'étude mettent en scène des animaux et des histoires. Il valorise les plaisirs et les divertissements et souligne la tendance humaine à l'erreur. L'humour, l'ironie et le jeu de langage rendent ses fables plus accessibles et agréables à lire. Ses apologues sont des observations de la vie, teintées de sagesse et d'humour, plutôt qu'une démonstration systématique d'une pensée philosophique. Nous allons aborder la générativité dans les fables de notre étude.

La générativité est également dépeinte dans les œuvres de Jean de La Fontaine. Dans le contexte de l'œuvre du poète à l'étude, elle se réfère à la capacité de ses fables à produire des significations et des

¹² Claude Aziza, *op. cit.*, p. 53.

interprétations multiples et leur influence sur la littérature et la culture subséquentes. Les publications lafontainiennes peuvent être dépeintes comme des réflexions sur les réalités sociales et politiques de l'époque. Nous pouvons affirmer que les divers styles d'écriture de l'auteur attestent son originalité. Nous allons aborder la manifestation des syllepses à travers la *Fable*.

2 - Manifestation des syllepses à travers la *Fable*

2 – 1 – *Les diverses formes de syllepses chez La Fontaine*

Les syllepses peuvent mettre en évidence l'absurdité de certaines situations ou comportements humains, en décalant le sens du texte. En jouant avec la grammaire et le sens, Elles créent un effet de surprise et d'originalité et l'attention du lecteur. Ces figures de style se présentent sous diverses formes. Nous avons d'abord la syllepse grammaticale. Il suffit par exemple d'observer la fable « *La cour du Lion* »¹³, l'expression « sa narine » se réfère aux deux narines de l'ours, imitant son geste de se boucher le nez. « Cette mine » est utilisée à la place de « sa grimace », faisant référence au thème du « *theatrum mundi* », où les personnages masquent leurs véritables sentiments. En plus, s'agissant de syllepse lexicale, un mot est utilisé dans son sens propre et figuré simultanément. Par exemple, dans l'apologue « *Le loup et l'agneau* »¹⁴, le mot « faibles » peut désigner à la fois le mouton physiquement faible et l'agneau symbolisant la faiblesse face à la puissance du bourreau. Enfin, en ce qui concerne la syllepse métaphorique, l'auteur à l'étude peut jouer sur une métaphore pour superposer un sens propre et un sens figuré. Par exemple, dans « *Le laboureur et ses enfants* »¹⁵, le travail est à la fois une activité concrète et un « trésor » symbolique. Nous allons aborder les fonctions de la syllepse chez le poète.

2 – 2 – *Fonctions de la syllepse chez La Fontaine*

La syllepse permet d'enrichir le sens d'un mot ou d'une expression, en ajoutant une dimension supplémentaire. En jouant sur les mots, La Fontaine peut créer un effet de surprise, d'humour ou de

¹³ Claude Aziza, *op. cit.*, p. 207

¹⁴ Claude Aziza, *op. cit.* p. 61.

¹⁵ *Idem*, p. 162.

satire, notamment lorsqu'il critique les travers de la société. Cette figure de style peut aider à illustrer la morale de la fable, en faisant le lien entre le concret et l'abstrait, le matériel et le spirituel. Parfois, la syllepse permet de révéler une vérité cachée, en démasquant les apparences et en dévoilant les véritables motivations des personnages. En conclusion, il s'agit d'un outil stylistique important chez l'auteur à l'étude, qui lui permet d'enrichir le sens de ses fables, de renforcer leur portée morale et de les rendre plus vivantes et percutantes. La syllepse représente un mot employé syntaxiquement avec deux autres termes mais ne s'accorde qu'avec l'un. L'emploi de la syllepse est fréquent dans les *Fables* de La Fontaine et contribue à l'humour, la surprise, et la profondeur des apologues. Comme en témoigne l'apologue « *Le loup et l'agneau* »¹⁶ et à travers le vers « La raison du plus fort est toujours la meilleure » Livre I, fable 10. Le mot « raison » est accordé avec « est » au singulier mais s'applique à une situation impliquant plusieurs acteurs. Nous pensons également à la fable « *Le corbeau et le renard* »¹⁷ à travers le vers « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute » Livre I, fable 2. Le mot « tout » est employé de manière singulière, mais s'applique à une catégorie de personnes.

2 – 3 – *Apport des syllepses dans la poésie*

La syllepse dans les fables de La Fontaine consiste à faire un jeu de mots ou un sens caché. Il est mis en évidence un mot ou une expression qui a plusieurs sens et apporte une richesse et une profondeur supplémentaires à son récit. Elle permet à l'auteur de critiquer la société de son époque de manière détournée, en utilisant les animaux comme symboles des travers humains. La syllepse crée un double sens qui ajoute de l'humour et de l'ironie aux récits. Le lecteur prend plaisir à décoder le sens caché et à apprécier la malice de l'auteur. L'apologue « *Le Corbeau et le Renard* »¹⁸ est un exemple où la flatterie du renard et la crédulité du corbeau sont mises en scène avec humour. Enfin, la morale à double niveau est dépeinte. L'éthique de la fable peut être comprise de manière littérale, mais aussi comme une allégorie des relations humaines. Ainsi, la morale de l'apologue

¹⁶ Claude Aziza, *op. cit.* p. 61.

¹⁷ Claude Aziza, *op. cit.* . p. 54.

¹⁸ Claude Aziza, *op. cit.* p. 54.

« *Le Loup et l'Agneau* »¹⁹ peut s'appliquer à la relation entre un puissant et un faible. Mais aussi au rapport entre un homme fort et une personne fragile. D'ailleurs, la richesse du langage est mise en exergue. La syllepse enrichit l'expression poétique de La Fontaine, la rendant plus vivante et plus imagée. L'emploi de figures de style comme la métaphore, la personnification et l'allégorie contribuent à créer des images fortes et mémorables. En somme, la syllepse représente un outil essentiel dans l'art du fabuliste. Elle permet de donner une portée universelle à ses fables, en faisant de ses récits des miroirs de la condition humaine, tout en y ajoutant une touche d'humour et de poésie.

Dans les « syllepses de synecdoque » chez La Fontaine, la fable peut aborder directement le concept de poids. Comme en témoigne La « *Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf* »²⁰ où l'on voit un batracien s'enfler pour égaler la taille d'un bœuf, mettant en scène la question du poids et de l'apparence physique. Nous pensons également à l'apologue Le « *Gland et la Citrouille* »²¹, un gland tombe sur le nez d'un dormeur, ce qui met en évidence le poids d'un objet. Nous pouvons affirmer que la chute de l'objet met en évidence le poids de l'objet qui, bien que petit, cause un coup douloureux au dormeur, menant à une réflexion sur la proportionnalité des choses.

Chez La Fontaine, la syllepse est capable de se manifester souvent de manière grammaticale. L'accord en genre ou en nombre se fait selon le sens, la logique ou la réalité du mot. Il s'agit des cas où une « personne » féminine est désignée par « il » parce que l'auteur connaît son genre réel. Le poète emploie également parfois des syllepses de sens, où un mot est compris à la fois dans son sens propre et figuré. Nous pensons à la fable La « *Chatte métamorphosée en femme* »²². Une chatte est transformée en femme par magie pour satisfaire l'amour de son maître. Cependant, elle redevient animale dès qu'elle aperçoit des souris, illustrant la force du naturel qui finit toujours par reprendre le dessus, même après une transformation. Il s'agit également de l'exemple d'un poème de La Fontaine, dans lequel un miroir est évoqué. Cet objet représente à la fois un élément

¹⁹ Idem, p. 61.

²⁰ Claude Aziza, op. cit, P. 54.

²¹ Idem, P. 110.

²² Claude Aziza, op. cit, P. 94

physique, mais il se trouve être la mer. Lequel est aussi un reflet. La syllepse est la double signification de l'espace maritime comme objet et reflet. Ce qui crée une nouvelle lecture de la poésie. Nous en voulons pour preuve l'apologue L' « *Homme et son image* »²³. Cette œuvre représente une méditation sur la difficulté à se conformer à ses propres défauts. Ajouté à cela, un éloge de l'art et de la littérature qui peuvent révéler cette vérité. Nous allons aborder les enjeux des syllepses du langage poétique lafontainien.

3 – Les enjeux des syllepses du langage poétique lafontainien

3 – 1 – *Enjeux politiques des syllepses*

Les fables du poète à l'étude, tout en étant des récits animaliers, portent des enjeux politiques importants. Il emploie le langage de ses apologues pour critiquer les abus de pouvoir. La Fontaine dénonce l'injustice et il réfléchit sur la nature du pouvoir et de la société, souvent de manière allégorique, en s'inspirant de l'actualité de son temps. L'auteur met en scène des animaux pour représenter les différentes classes sociales et les figures d'autorité. Cette peinture permet ainsi une critique indirecte de la cour de Louis XIV et de ses courtisans. L'auteur à l'étude accorde une grande importance au langage à travers les syllepses et la manière dont il est pratiqué dans le contexte politique. Ses fables montrent comment le langage peut être un outil de manipulation, de persuasion ou de domination. Mais aussi un moyen de résistance et de dénonciation. Les apologues du poète sont étroitement liés au contexte historique et politique du XVIIème siècle, marqué par l'absolutisme de Louis XIV, les luttes de pouvoir au sein de la cour et les bouleversements sociaux. En somme, les fables de La Fontaine ne sont pas de simples récits pour enfants, mais de véritables œuvres politiques qui interrogent la nature du pouvoir, la justice et les relations humaines. Il s'agit d'offrir une réflexion sur la société de son temps. La capacité à décrypter la syllepse permet au lecteur de devenir un être averti, capable de ne pas se laisser tromper par le langage du pouvoir. Ainsi, en employant l'expression « La raison du plus fort est

²³ Claude Aziza, *op. cit.*, p. 62.

toujours la meilleure » dans la fable « *Le Loup et l'Agneau* »²⁴, l'auteur emploie une figure de style à l'étude qui, au-delà de son sens évident, met en lumière les mécanismes du pouvoir et l'injustice. Le discours judiciaire est une forme de lutte où la raison est subordonnée à la force. Qu'en est-il enjeux économiques des syllepses.

3 – 2 - *Enjeux économiques des syllepses*

Les enjeux économiques des syllepses dans le langage poétique du fabuliste se manifestent à travers sa représentation des rapports de force et des interactions sociales. Ils sont souvent inspirés de la réalité économique de son époque. Les fables, tout en étant divertissantes, offrent une critique des travers humains liés à l'argent et au pouvoir. Ajouté à cela, elles soulignent l'importance de la ruse et de l'adaptation pour les plus faibles. Les apologues de La Fontaine mettent en scène des situations où les plus forts et souvent les puissants ou les riches, dominent les plus faibles. Des personnages comme le lion, le loup, ou le renard symbolisent ces figures d'autorité, tandis que des animaux plus petits ou des personnages comme la cigale ou le roseau représentent les victimes. Le poète dénonce l'avarice, la soif de richesse et l'ambition démesurée à travers des personnages comme l'avare, la fourmi, ou encore le riche laboureur. Ce dernier personnage nous rappelle la fable Le « *Laboureur et ses Enfants* »²⁵. Ces acteurs, sont souvent représentés de manière caricaturale. Ils illustrent les dangers de la recherche excessive de biens matériels et de la négligence des valeurs humaines. Si La Fontaine met en lumière les injustices économiques, il offre aussi des pistes de survie à travers la ruse et l'adaptation. Le renard, par exemple, est un personnage malin qui parvient à échapper aux pièges et à tirer profit de son intelligence. En somme, les fables du poète à l'étude ne sont pas de simples récits pour enfants, mais des œuvres complexes qui offrent une analyse subtile des enjeux économiques et sociaux de son époque, à travers des personnages et des situations qui résonnent encore aujourd'hui. Nous allons aborder les enjeux sociaux des syllepses.

²⁴ Claude Aziza, op. cit, p. 61.

²⁵ Idem, p. 162.

3 – 3 - *Enjeux sociaux des syllepses*

Les enjeux sociaux des syllepses du langage poétique de La Fontaine sont caractérisés par plusieurs préoccupations collectives majeures. Elles permettent une critique voilée de la société et du pouvoir de son époque, en se servant d'animaux pour dénoncer les abus et l'hypocrisie. Elles véhiculent aussi une morale universelle sur les mœurs, honnêteté et la justice. Ajouté à cela, le poète rend la fable, un genre littéraire acceptable par la Cour et les milieux lettrés. Il contribue aussi à son statut poétique et sa diffusion auprès de publics variés, des enfants aux mondains. La critique sociale met en évidence la dénonciation de l'hypocrisie et du pouvoir. Ajouté à cela, le reflet de la société, à savoir les défauts des humains. Les vecteurs de morale et d'éducation sont caractérisés par la leçon de transmission de vie et l'ancrage dans la culture commune. Quant à la reconnaissance et la transformation du genre, il s'agit de l'élévation du genre de la fable en plus de la stratégie littéraire et esthétique. L'étude des syllepses chez La Fontaine est d'une utilité capitale pour comprendre l'ingéniosité de ses apologues, qui allient plaisir et instruction en utilisant des figures de rhétorique audacieuses. Des fables comme celle du « *Lion et du Rat* »²⁶ illustrent comment même les plus petits peuvent aider les plus puissants, et vice-versa, soulignant l'utilité de l'humilité et de la réciprocité.

Conclusion

Nous pouvons noter que les syllepses du langage poétique de Jean de La Fontaine engendrent une pluralité de points de vue du fait que le poète a recours à de multiples techniques pour mettre en exergue son originalité. Notamment leurs révélations spécifiques représentées par le style particulier de l'auteur à l'étude, les différents types de syllepses et suivi de leur implication dans la société actuelle. La multiplicité des points de vue se perçoit aux travers de diverses sources d'inspiration du poète. Il s'inspire de pionniers du même genre littéraire pour renouveler la forme de la fable en lui apportant une grande souplesse de versification. Ajouté à cela, un style vivant et

²⁶ Claude Aziza, *op. cit.*, p. 87.

familier, en plus d'une dimension théâtrale qui ont contribué à son succès et son originalité. Ainsi, Jean de La Fontaine place sa poésie sous le sceau du renouveau et de la liberté scripturale. À propos du style adopté, il permet au lecteur de mettre à son profit divers points de vue et une source d'enrichissement de ses œuvres. Les syllepse du langage lafontainien ne valorisent pas uniquement la forme en littérature, mais contribuent à mieux cerner les méfaits de la société et trouver des solutions.

Références bibliographiques

AZIZA Claude, 1989, *Jean de La Fontaine, Fables*, Presses Pocket.

CAHEN Albert, 1918, *Lettre à l'Académie* [1716], 7e éd. revue, [Paris], éd., Librairie Hachette et Cie.

DÄLLENBACH Lucien, 1996, *Le Récit spéculaire*, cité par Pierre Brunel et al, in *Qu'est-ce que la littérature comparée*, Paris, Armand Colin.

DANDREY Patrick, 2011, *La fabrique des fables*, Clamecy : Librairie Klincksieck.

DREYFUS Claude, 1971, *La Fontaine, Fables choisies I, Montrouge*, Larousse, DUCROT Oswald et TODOROV Tzevetan, 1995, *Dictionnaire des sciences du langage*, article « poétique », Paris : Seuil.

DUCHET Claude, 1974, *Sociocritique*, Paris, Nathan, 1974.

GENGEMBRE Gérard, 1996, *Les Grands courants de la critique littéraire*, Paris, Seuil.

HABOURY Frédéric, 2009 *Le Lexis, Le Dictionnaire érudit de la langue française*, Paris : Larousse.

KARL Marx, 1983, Léon-Louis Grateloup, in *Nouvelle Anthologie philosophique*, Paris, Hatier.

LEBRUN Marlène, 2000, *Regards actuels sur les Fables de la Fontaine*, Paris : Septentrion Presse Universitaire.

PAUL Valérie, 1996, cité par Pierre Brunel et al, in *Qu'est-ce que la littérature comparée*, Paris, Armand Colin.

Le Tiers Livre et le Quart Livre : Entre Héritage Antique et Miroir de la Renaissance

Serigne Mor MBOW¹

Université Cheikh Ahmadoul Khadim

(Touba, Sénégal)

serignemormbow145@gmail.com

Résumé

Le but de cette étude est de révéler la particularité de l'écriture rabelaisienne à travers Le T.L et Le Q.L. En renouvelant la prose des romans antiques, Rabelais donne un sens nouveau à ses formes primitives et devient leur digne héritier livresque. Baignés dans le climat intellectuel et social de la Renaissance, ces deux œuvres se font aussi miroirs de la Renaissance minée par les guerres, la rigueur de l'éducation religieuse. En s'insurgeant contre l'éducation antique qui privilégie la chair au détriment de l'esprit, la théorie à la pratique, Rabelais prône une éducation nouvelle fondée essentiellement sur l'épanouissement de l'homme lequel bonheur passe par l'initiation à l'esprit critique, la formation de l'humain aux valeurs morales. Pour cela, il parodie toutes les formes d'écriture et oscille entre le sérieux et le drôle, la logique et l'absurde.

Mots clés: héritage, médiéval, miroir, Renaissance, satire.

Abstract:

The aim of this study is to reveal the particularity of Rabelaisian writing through The T.L and The Q.L. By renewing the prose of ancient novels, Rabelais gives a new meaning to these primitive forms and becomes their worthy literary heir. Bathed in the intellectual and social climate of the Renaissance, these two works also mirror the Renaissance undermined by wars and the rigor of religious education. By rebelling against ancient education which privileges the flesh to the detriment of the spirit, theory over practice, Rabelais advocates a new education based essentially on the development of the man, which happiness comes through initiation into critical thinking, the training of the human in moral values. To this end, he parodies all forms of writing and oscillates between the serious and the funny, the logical and the absurd.

Keywords: heritage, medieval, mirror, Renaissance, satire.

¹ Université Cheikh Ahmadoul Khadim (Touba, Sénégal)

Introduction

La Renaissance littéraire, métaphore végétale, a été marquée par une profusion d'œuvres héritées de l'Antiquité. En faisant du langage une substance libérée des contraintes, François Rabelais tourne en dérision la parole humaine, l'idéologie et transforme *Le T.L.*² et *Le Q.L.*³ en terreau où viennent s'agréger les romans antiques de Lucien de Samosate et de Platon. Ces deux œuvres rabelaisiennes portent aussi les marques d'une Renaissance, période historique, marquée par une révolution dans tous les domaines et traversée par les grandes idées comme la guerre, l'éducation, la satire de la justice... Toutefois, comment la résurrection des romans antiques et le reflet des thèmes de la Renaissance dans les textes de maître Alcofribas Nasier⁴ révéleraient-ils la modernité du *T.L.* et du *Q.L.*? Comment par le recours à la fantaisie, au ludique et à la mythologie grecque, Rabelais et Lucien font la satire des philosophes et des scientifiques? Au-delà du discours engagé d'un humaniste soucieux de mettre en avant la raison, l'esprit scientifique et économique, comment le texte rabelaisien nourri de l'œuvre platonicienne s'engage sur la voie de la méditation autour de l'interprétation des signes en rapport avec le corps humain. En nous appuyant sur la méthode comparatiste et herméneutique⁵, notre réflexion pourrait nous permettre de montrer que Rabelais, par le biais de ces œuvres, est le carrefour entre l'Antiquité et la Renaissance. Dans les pages qui suivent, nous analyserons les similitudes entre *Le T.L.*, *Le Q.L.* et certaines œuvres de Lucien et de Platon. Nous verrons enfin comment ces deux romans

² François Rabelais *Le Tiers Livre*, Paris, Librairie Générale Française, réédité en 1995.

³ *Ibid.*, *Le Quart Livre: des faits et dictz héroïques du bon Pantagruel* 1ère éd., Nouvelle Librairie De France., rééd. en 1957.

⁴ Anagramme de François Rabelais.

⁵ C. BERNER, «Comprendre et communiquer. Kant à l'horizon du paradigme herméneutique», dans A. Laks/A. Neschke (éds.) *La Naissance du paradigme herméneutique*, Villeneuve-d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, «Cahiers de philologie», 2008, pp. 27-30; H. KIMMERLE, «Nouvelle interprétation de l'herméneutique de Schleiermacher», dans *Archives de philosophie*, 1969, tome XXXII, cahier I, Paris, Beauchesne, pp. 113-128; P. RICŒUR, *Du Texte à l'action*, Paris, Seuil, «L'ordre philosophique», 1986, pp. 75-100; P. RICŒUR, *Écrits et conférences 2. Herméneutique*, Paris, Seuil, «La couleur des idées», 2010, pp. 179-180; P. RICŒUR, *De l'interprétation. Essai sur Freud*, Paris, Seuil, «Points», 1995, p. 37; P. RICŒUR, *Le conflit des interprétations. Essais d'herméneutique*, Paris, Seuil, «L'ordre philosophique», p. 169; P. SZONDI, *Introduction à l'herméneutique littéraire*, trad. fr. M. Bollack, Paris, Cerf, «Passages», 1989, pp. 109-133; W. DILTHEY, «La naissance de l'herméneutique», dans *Écrits d'esthétique*, trad. fr. D. Cohn et E. Lafon, Paris, Cerf, «Passages», 1994, pp. 291-307.

rabelaisiens sont le reflet des grandes idées de la Renaissance comme la guerre, l'éducation, la justice...

I. Rabelais et l'héritage antique

Source inépuisable d'inspiration et d'évasion chez Joël Chandelier⁶, « réécriture »⁷ chez Romain Menini, les textes antiques fourmillent dans *Le T.L.* et *Le Q.L.* Ces deux œuvres rabelaisiennes font de leur diégèse⁸ un lieu d'héritage et de ressemblance de certains livres de l'antiquité. Notre réflexion portera sur la comparaison entre ces deux livres de Rabelais et certains aspects des œuvres de Lucien de Samosate et de Platon.

I-1- Rabelais et Lucien: une quête utopique de la vérité

Dès l'Antiquité, la quête de la vérité est au cœur de l'œuvre des auteurs antiques. Dans le *Dialogue des morts*⁹, Lucien recourt à la fantaisie par l'utilisation ludique de la mythologie grecque. On assiste à une entreprise de disqualification des autorités, à la critique d'une vérité utopique qui a longtemps servi de base de réflexion aux disciplines reposant sur la raison pour une mise en valeur du langage empirique de la fiction. Nicolas Corréard n'a pas tort lorsqu'il souligne:

La vogue du récit ménippéen a ainsi doublé la redécouverte et la diffusion des idées sceptiques de diverses obédiences, au sens où elle n'a cessé d'accompagner leur rejet des autorités et des paradigmes établis, lui donnant voix dans une forme imaginative, jouant de la critique de l'incertitude des sciences pour valoriser a contrario l'écriture non savante de la fiction¹⁰.

⁶ Joël Chandelier, *L'Occident médiéval: d'Alaric à Léonard, 400-1450*, coll. «Mondes anciens», Éditions Belin, Paris, 2021, p.666.

⁷ Romain Menini, *Rabelais et l'intertexte platonicien*, Genève, Droz, 2009, p.224.

⁸ Gérard Genette, *Figures III*, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 1972.

⁹ Lucien de Samosate, *Dialogue des morts*, traduits par C. Leprévost, Paris, Librairie Hachette, 1892, p.95.

¹⁰ Nicolas Corréard, «Le voyage ménippéen et les limites du savoir humain», *Labyrinthe*, 25|2006, pp.121-125. Voir aussi, «L'Histoire du scepticisme d'Érasme à Spinoza » de Richard H. Popkin, coll., Leviathan, Paris, PUF, 1995, p. 240; Patricia Eichel-Lojkine, *Excentricité et humanisme. Parodie, dérision et*

En mettant scène les propos trompeurs des poètes, des historiographes et des philosophes, Lucien cache très mal sa prétention à faire l'éloge et la défense des propriétés de la fiction. Dans cette perspective, il réclame le droit de mentir dans son prologue, mais il ne peut s'empêcher de pousser le lecteur à croire en la véracité de ses propos: « Si quelqu'un ne me veut croire, quand il y aura été il me croira »¹¹. Rabelais, dans *Le Q.L.*, inspiré par *l'Histoire véritable* de Lucien, note à travers la lettre de Pantagruel la vanité de la quête panurgienne:

Au reste, j'ai cette confiance en la commissération & aide de Notre-Seigneur, que, de cette notre pérégrination, la fin correspondra au commencement & sera le totaige en allégresse & santé parfait. Je ne faudrai à réduire en commentaires & éphémérides tout le discours de notre naviguaige; afin qu'à notre retour vous en ayez lecture véridique¹².

Au lieu d'une recherche de solutions pour venir à bout de la perplexité de Panurge, le texte s'engendre de lui-même et le langage parle du langage décevant comme le souligne Hans Robert Jauss «l'horizon d'attente du lecteur»¹³. En adoptant la position d'un sophiste talentueux et en tournant constamment en rond, Panurge confirme ces mots de Samuel Beckett pour qui, «la fin est dans le commencement et cependant on continue»¹⁴ ou ces propos d'Alioune Diané:

Panurge invente des esquives qui fonctionnent comme autant de truquages du rapport à la vérité. Pour commencer, il contourne le précepte delphique et entreprend un voyage au bout du monde qui, en fait, devrait d'abord être un voyage au bout de lui-même. Ensuite, en maintenant en permanence

détournement des codes à la Renaissance, Genève, Droz, 2002 ; Robert Klein, *La forme et l'intelligible. Écrits sur la Renaissance et l'art moderne*, Paris, Gallimard, 1970.

¹¹Lucien de Samosate, *L'Histoire véritable*, Nancy, Société de Littérature Générale et Comparée, 1977, p.16.

¹²François Rabelais, *Le Quart Livre*, chap. IV, *op.cit.*, p.58.

¹³Hans Robert Jauss, *Pour une herméneutique littéraire*, traduit de l'allemand par Jacob M., in coll.: « Bibliothèque des Idées », Paris, Éditions Gallimard, 1988.

¹⁴Cité dans *Cahiers du XXe siècle*, n° 6 (*La Parodie*), 1976, p.7.

la même question, il montre nettement que la finalité de la quête n'est plus la vérité¹⁵.

Lucien et Rabelais emploient les références et les citations de toutes sortes. Cette intertextualité, chère à Julia Kristeva¹⁶, répond certes aux contraintes de la rhétorique classique, mais il vire au ludique lorsque la citation est insérée dans un contexte inattendu ou qu'elle s'avère inutile pour garantir l'authenticité d'un propos. Ces allusions reposant sur ce que Jacques Derrida appelle la «la greffe textuelle»¹⁷ abondent dans *Le T.L* et *Le QL*. Au début des *Pêcheurs*, Lucien ne cesse de faire référence à la mythologie:

LA PHILOSOPHIE. Éloigne-toi, Parrhésiade. Encore plus loin. Que ferons-nous? Comment trouvez-vous que cet homme a parlé?

LA VÉRITÉ. Pour moi, Philosophie, pendant tout son discours, j'aurais voulu être sous terre, tant ce qu'il a dit est véritable. [...].

LUCIEN. J'ai fait, au début, une prière à Minerve que voici; il faut à présent en adresser une qui soit plus tragique et plus solennelle¹⁸.

En outre, le récit rabelaisien, rejeton du texte ménippéen, constitue le lieu d'une satire des savoirs de l'époque (consultation par les dés, les gestes, les songes, le droit, la philosophie, etc.) sous la forme d'une odyssée pourtant porteuse d'une érudition qui montre la dimension réaliste de la fable. Le juge n'énonce rien qui émane de sa propre personne, il fait toujours référence à l'autre et, à force de légitimer ses propos, il jette la suspicion dans son texte. Celui-ci concentre en son sein deux types de langages: le langage individuel du juge et le non-langage. Le premier introduit des phrases ayant un sens alors que le

¹⁵Alioune Diané, «Figures de l'écrivain : Rabelais, Pénélope et le texte littéraire», art.cit., pp. 16-17.

¹⁶Julia Kristeva, *Séméiôtikè-Recherches pour une sémanalyse*, Paris, Seuil (coll. «Points Essais»), 1969.

¹⁷Jacques DERRIDA, *La Dissémination*, Paris, Seuil, « Tel Quel », 1972, p. 230, 231, 380 et 386.

¹⁸<https://remacl.org/bloodwolf/philosophes/Lucien/pecheur/htm#10>. Voir Euripide, dans *Oreste, Iphigénie en Tauride, les Phéniennes*, vers 1752. cf. *Pindare, Isthmiques*, Ode XV, au commencement; Homère, *Iliade* III, v. 57.

second se réduit à des abréviations. Les tentatives de réponses de Bridoye dans *Le T.L.* sont illustratives:

Feu M. Othoman Vadare, grand medicin, comme vous diriez, C. de comit. Et archi. lib. xij [...]. Ce que tresbien avant luy estoit noté par Bart. in l. j.C. de aultres messieurs, à nous consecutivement, quia accessorium naturam sequitur principalis, de reg. jur. lib. VI et l. cum principalis, et l. nihil dolo, ff. eod. titu.; ff. de fidejusso, et extra. de offi. de leg., c. j, concedez certains jeuz d'exercice honeste et recreatif, ff. de al. lus. et aleat., l. solent, et autent. ut omnes obediant, in princ., coll. vif, et ff. de praescript. verb., l. si gratuitam, et l. j. C. de spect., lib. xj, et telle est l'opinion D. Thomae, in secundae, quaest. Clxviij, bien à propos alleguée per D. Alber. De Ros., lequel fuit magnus practicus et docteur solennel, comme atteste Barbatia in prin. consil. La raison est exposée per gl. In proœmio ff., § ne autent tertii¹⁹.

Le recours à l'autorité dans le jugement de Bridoye est une manière de figer les choses dans un ordre éternel qui n'imprime rien au caractère changeant du réel. Les mots d'un juge ou du profane sont les mêmes. À ce stade de l'analyse, *Le T.L.* se veut à la fois omniprésent, comique et dénonciateur des procédures et des jugements qui ne peuvent être rendus sans le recours aux paroles des autorités antiques. Rabelais condamne l'attitude de certains savants qui consistent à s'attribuer d'une vague érudition. Cette influence lucianesque est aussi présente dans *Le Q.L.*: les fiançailles de Chiquanous²⁰ sont une réécriture du texte de Lucien intitulé le *Dialogue des Lapitines*²¹. De cette tour de Babel, le texte rabelaisien devient le carrefour d'un bouleversement volcanique de mots qui oblige la langue à accepter sa folie, le discours dévoilé à reconnaître sa vanité devant un monde littéralement « impossible »²², comme le dit Jacques Lacan ou « innommable »²³, ainsi que l'affirme Samuel Beckett.

¹⁹ François Rabelais, *Le Tiers Livre*, chap. XL, *op.cit.*, p.377.

²⁰ *Le Quart Livre*, chapitre XV, *op.cit.*, p.103.

²¹ Lucien de Samosate, *Dialogue des Lapitines*, chapitre LXXI, pp.43-44

²² Jacques Lacan, *Écrits*, Paris, Seuil, 1966.

²³ Samuel Beckett, *L'Innommable*, Paris, Éditions de minuit, 1953.

I-2- Platon et Rabelais: la promotion de l'esprit critique

Une autre autorité qui a fortement influencé François Rabelais est sans doute Platon. Maître Alcofribas invite le lecteur au banquet de la réflexion sur la dialectique entre l'âme et le corps. En s'inspirant du texte allégorique platonicien, Maître Alcofribas Nasier constitue ce que Peter Frei, qui, analysant les travaux de Romain Menini, appelle un «platonisme intempestif»²⁴. Dans *Le Timée*²⁵, Platon revient sur la genèse du monde et sur la nature humaine. Dans cette œuvre, par la bouche de Timée, il décrit l'harmonie qui existe dans l'univers, l'unicité et la complémentarité de l'âme et du corps:

C'est ainsi que le Dieu, qui existe de tout temps, avait conçu le Dieu qui devait naître; il le polit, l'arrondit de tous côtés, plaça ses extrémités à égale distance du centre, en forma un tout, un corps parfait., composé de tous les corps parfaits; puis il mit l'âme au milieu, l'épandit partout, en enveloppa le corps; et ainsi il fit un globe tournant sur lui-même, un monde unique, solitaire, se suffisant par sa propre vertu, n'ayant besoin de rien autre que soi, se connaissant et s'aimant lui-même[...]. Dieu fit l'âme supérieure au corps, tant en âge qu'en vertu, pour qu'elle sût lui commander et devenir sa maîtresse²⁶.

En étant supérieur au corps, l'âme immortelle²⁷ est considérée comme vertueuse et maître de cette masse corporelle. En réalité, le corps détermine cette substance lumineuse par le biais des humeurs. Nietzsche s'inscrit aux antipodes des principes moraux de la pensée platonicienne lorsqu'il écrit:

Ramenez, comme moi, la vertu égarée sur la terre – oui, ramenez-la vers le corps et vers la vie; afin qu'elle donne

²⁴Peter Frei, Le «Platon» de Rabelais, Acta fabula, vol. 11, n° 2, 2010, <http://www.fabula.org/./acta/document.5510>. page consultée le 23 septembre 2025.

²⁵Platon, *Timée* (5ème édit.), 34b-34c-35a, trad. française par Luc Brisson et Michel Patillon, Paris, Flammarion, 1992.

²⁶Platon, *Timée* (5ème édit.), *op.cit.*, pp.123-124.

²⁷Jaubert A. O. Cullmann. *Immortalité de l'âme ou résurrection des morts ?*. In: *Revue de l'histoire des religions*, tome 152, n°1, 1957. pp. 102-104.

sens à la terre, un sens humain! L'esprit et la vertu se sont égarés et épris de mille façons différentes. Hélas! (...) L'esprit et la vertu se sont essayés et égarés de mille façons différentes. (...) Hélas! Combien d'ignorances et d'erreurs se sont incorporés en nous²⁸.

Sa philosophie repose sur la valorisation de la vie terrestre et des valeurs corporelles.

François Rabelais hérite de la matière platonicienne et la transpose dans le domaine économique. En s'intéressant à l'argent comme système économique, il met en lumière la rivalité qui existe entre la bourgeoisie et la noblesse. L'équilibre entre ces deux catégories est fictionnalisé sous la forme d'un parallélisme entre âme-corps-dette-organes, gage de stabilité, de survie et d'interdépendance. Tout dans le corps, de la production du sang en passant par les aliments et aux différentes fonctions de l'âme, s'agence comme un système complet basé sur les emprunts et les obligations mutuelles²⁹ que Tristan Vigiliano qualifie de «juste milieu»³⁰. Au-delà du discours engagé d'un humaniste soucieux de mettre en avant la raison, l'esprit scientifique et économique, le texte rabelaisien s'engage sur la voie de la méditation autour de l'interprétation des signes en rapport avec le corps humain. Cette posture rabelaisienne est confortée par Roland Antonioli. Dans un jeu de dérision, il établit l'équilibre entre l'âme et le corps et assimile l'homme à un microcosme.

En outre, l'influence platonicienne sur Rabelais apparaît à travers la figure du porc. Dès l'Antiquité, le discours critique, imagé et fortement satirique se saisit de la figure du porc domestique par opposition au porc sauvage. Platon emploie le verbe «huéneo» pour comparer le porc à un «être stupide»: «Parler ici de pourceaux et de cynocéphales, ce n'est pas seulement raisonner en pourceau toi-même, mais encore engager tes auditeurs à pareilles grossièretés contre mes écrits»³¹. Panurge, dans *Le Q.L.*, apeuré par la tempête, finit par

²⁸Nietzsche Friedrich. *Ainsi Parlait Zarathoustra*, trad. Maurice de Gandillac, Paris, Gallimard, 1971.

²⁹François Rabelais, *Le Tiers Livre*, chapitre IV, *op.cit.*, p. 65.

³⁰Tristan Vigiliano, *Humanisme et juste milieu au siècle de Rabelais. Essai de critique illusoire*, Paris, Les Belles Lettres, 2009.

³¹Platon, *Théétète*, 166c, éd. Auguste Diès, Paris, Les Belles Lettres, 1993, p.194.

ressentir de la sympathie envers les porcs qui sont vautreés sur la terre ferme³². À la fois symbole du repos et de la mort, le porc, dans l’imaginaire du Moyen-âge et de la Renaissance, est destiné à être consommé comme aliment. Chez Rabelais, la figure péjorative du porc domestique³³ fait écho à la déchéance des hommes. Allié à l’ignorance, la bêtise, la crasse, la gourmandise, la luxure et à la cruauté, l’emploi du substantif «porc» est associé aux injures et au rabaissement. Pindare rappelle les «porcs de Béotie » pour révéler la sottise des proverbes employés par les Béotiens, lesquels proverbes sont, d’ailleurs, repris par Érasme dans l’adage 906 «Boetica sus »³⁴. Image de la trahison chez Aristophane³⁵, de l’homme corrompu chez Cicéron³⁶, de la damnation dans les deux textes bibliques³⁷, le porc domestique est essentiellement mis en rapport à la terre, à la mortification et à la mort.

Au total, en peuplant son texte de références d’œuvres antiques et en renouvelant constamment la pensée de ces auteurs à travers une écriture particulière, Rabelais devient le digne héritier de Lucien et de Platon tout en transformant son œuvre en un lieu de reflet et de satire de la Renaissance.

II- *Le T.L.* et *Le Q.L.*, reflet de la Renaissance

Véritable révolution culturelle, la Renaissance qui s’étend du XVe au XVIe siècle bouleverse la société occidentale dans ses assises les plus profondes. Sensible et critique à l’endroit des grandes questions

³² François Rabelais, *Le Quart Livre*, chap. XVIII, *op.cit.*, p.115.

³³ Voir les monographies de Claudine Fabre-Vassas, *La bête singulière. Les chrétiens, les juifs et le cochon*, Paris, Gallimard, 1994 et Michel Pastoureau (en collaboration avec Jacques Verroust et Raymond Buren), *Le cochon: histoire, symbolique et cuisine du porc*, Paris, Sang de la Terre, 1987;--- *Le cochon: histoire d’un cousin mal aimé*, Paris, Gallimard, 2009;---*L’ours, histoire d’un roi déchu*, Paris, Seuil, 2007; Daniel Roche, *La culture équestre occidentale XVIe-XIXe siècle. La gloire et la puissance*, Paris, Fayard, 2011; Michel Pastoureau, « Chasser le sanglier. Du gibier royal à la bête impure: histoire d’une dévalorisation », dans *Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental*, Paris, Seuil, 2004, pp. 65-77; Chrétien de Troyes, *Le Conte du Graal*, trad. Charles Méla, Romans, éd. Michel Zink, Paris, Le Livre de Poche, 1994, p.1146.

³⁴ Pindare, *Sixième Olympique*, V, v. 87-92, éd. Aimé Puech, Paris, Les Belles Lettres, 1970, p.85.

³⁵ Aristophane, *Plutus*, traduit en français par M. Cattant, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1877.

³⁶ Cicéron, *Discours, Seconde action contre Verrès, livre I, De Praetura urbana*, chap. XLVI, §121, éd. Henri de la Ville de Mirmont, Paris, Les Belles Lettres, 1984, p. 185; Cicéron, *Discours, Seconde action contre Verrès, livre II, De Praetura siciliensi*, chap. LXXVII, §190-191, *op.cit.*, pp. 155-156.

³⁷ *Le Deutéronome*, chapitre 14, p.224 ; *Le Lévitique*, chap.11, p.145.

de son époque, François Rabelais parvient à pointer du doigt les effets néfastes de la guerre³⁸ et la rigueur de l'éducation religieuse.

II-1- La critique de la guerre

En alliant la satire à la caricature, Alcofribas se fait promoteur de la paix et s'insurge contre la guerre. En effet, la Renaissance est essentiellement marquée par les conflits. Des guerres d'Italie³⁹ aux guerres civiles religieuses de la deuxième moitié du XVI^e siècle⁴⁰, la violence a atteint des proportions inquiétantes et a engendré des inconvénients catastrophiques sur les États concernés⁴¹. Nicolas Machiavel souligne à ce sujet: «Ces attaques engendrent la peur; la peur entraîne une défense; pour la défense on se procure des partisans; les partisans donnent naissance aux factions dans les cités; les factions causent leur ruine»⁴². Seulement chez Alcofribas cette «vive représentation»⁴³ se mue en une parodie pour dénoncer la guerre. Dans le prologue du *T.L.*, Rabelais multiplie les armes dans une énumération qui finit par dérouter le lecteur. En faisant la promotion de la guerre défensive⁴⁴, le narrateur, à l'instar d'Albert Rossi, décrit les préparatifs des guerriers corinthiens sous la menace d'une éventuelle attaque du roi Philippe de la Macédoine:

Les uns des champs es forteresses retiroient meubles, bestail, grains, vins, fruictz, victuailles et munitions nécessaires. Les autres Remparoient murailles, dressoient bastions, esquarroient ravelins, cavoient fossez, escuroient contremines, gabionnoient defenses, ordonnoient plates formes, vuidoient chasmates, rembarroient faulses brayes, erigeoient cavaliers, ressapoient contrescarpes, enduisoient

³⁸ Érasme de Rotterdam, *Éloge de la Folie, Adages, Colloques, Reflexions sur l'art, l'éducation, la religion, la guerre, la philosophie, Correspondance*, éd. Claude Blum et al., Paris, Robert Laffont, 1992.

³⁹ Bourrilluy Victor-Louis. Ernest Lavisse, *Histoire de France*. tome V, 1^{re} partie: *Henri Lemonnier. Les guerres d'Italie, la France sous Charles VIII, Louis XII et François Ier (1492-1547)*, 1903. In: *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, tome 4 N°7, 1902, pp.465-469.

⁴⁰ Abel Lefranc, *Études sur Gargantua, Pantagruel, le Tiers Livre*, Paris, Éditions Albin Michel, 1953, p.16.

⁴¹ Philippe de Commynes, *Mémoires*, v. XVII, Nouvelle édition publiée avec une introduction et des notes par B. de Mandrot, Paris, Librairie des archives nationales, 1901, p.427.

⁴² Nicolas Machiavel, *Discours sur la première décade de Tite- live* (traduction française), chap. 7. LL. I.

Nrf. Paris, Gallimard, p. 85.

⁴³ On relira, par exemple, Fr. Hartog. *Le Miroir d'Hérodote*, Paris, Gallimard, 1980, pp. 259 et ss., et Fr. Lestringart

⁴⁴ Albert Rossi, *Rabelais écrivain militaire*, Paris et Limoges, Librairie militaire Henri Charles-Layauzelle, 1892, pp.118-120.

courtines, produisoient moyneaux, taluoient parapetes, enclavoient barbacanes, asseroient machicoulis, renouoient herse Sarrazinesques et Cataractes, assoyoient sentinelles, forissoient patrouilles. Chascun estoit au guet, chascun portoit la hotte⁴⁵.

Ces verbes d'actions qui tournent autour des tâches de fortification et de défense montrent la connaissance des stratégies de défense et la maîtrise du maniement des armes que la critique⁴⁶ a unanimement appréciées⁴⁷. En s'inspirant des techniques germaniques de combat consistant à couper son adversaire en deux, Rabelais corrobore les propos de P. Brioiist, H. Drévilion, et P. Serna:

La première taxinomie des termes d'escrime semble naître en tout cas dans les salles germaniques et les textes des maîtres d'armes impériaux [...]. Les divers registres des coups sont ainsi recensés : coups de taille ascendants et descendants, revers, et estocs divers. Selon la distance de l'ennemi, les maîtres recommandent de choisir entre les « trois merveilles » (Drei Wunder), base de l'enseignement germanique : l'estoc pour la longue portée, le coup destiné à couper l'ennemi en deux pour la portée moyenne et le coup en taille simple quand l'adversaire est trop proche⁴⁸.

Dans *Le Q.L.*⁴⁹, Gymnaste fait la promotion de la légitime défense que Thomas More et Seyssel ont toujours défendue⁵⁰.

⁴⁵ François Rabelais, *Le Tiers Livre*, prologue, *op.cit.*, pp. 15-17.

⁴⁶Nous citerons, par exemple, Steph. C. Gigon, «L'Art militaire dans Rabelais » in *Revue études Rabelaisiennes*, t. V, p.1 à 23; Colonel E. de La Barre-Duparcq, «Rabelais stratéigiste» (dans le carnet de la Sabretache de nov. 1910, p. 690 à 702), mémoire posthume rédigé en 1875 à Brest; Albert Rossi, *Rabelais, écrivain militaire*, Paris et Limoges, éditeur Henri Chales-Lavauzelle, 1892; Brantôme, *Œuvres* (édition Lalanne) et Claude Fauchet, *De la milice et Armes*, second livre des Origines, in *ses Œuvres*, Paris, 1610, folio, p.520 à 532; Père Daniel, *Histoire de la Milice françoise et des changements qui s'y sont faits depuis l'établissement de la Monarchie dans les Gaules jusqu'à la fin du règne de Louis le Grand*, Paris, 1721; Victor Gay, *Glossaire archéologique du Moyen-âge et de la Renaissance*, t. I, Paris, 1882-1889.

⁴⁷P. Brioiist, H. Drévilion, P. Serna, *Croiser le fer: Violence et culture de l'épée dans la France moderne (XVIIe XVIIIe siècles)*, Seyssel, Champ Vallon, 2002, p. 41.

⁴⁸ P. Brioiist, H. Drévilion, P. Serna, *Croiser le fer: Violence et culture de l'épée dans la France moderne (XVIIe XVIIIe siècles)*, *op.cit.*, p.41.

⁴⁹ François Rabelais, *Le Quart Livre*, chap. XLI, *op.cit.*, pp.199-200.

⁵⁰ Thomas More, *Utopie*, I, II, éd. citée, Trad. Bottigelli Tisserand, Paris, droz, 1936, p.171; Seyssel, *Monarchie*, IV, 2, édité par S. Poujol, Paris, Librairie d'Argences, 1961, p.190.

II-2- La promotion de l'éducation nouvelle

L'œuvre rabelaisienne reflète aussi la Renaissance à travers l'éducation⁵¹ la promotion de la connaissance de soi, la pratique mais aussi la formation de l'humain aux valeurs morales⁵².

Humaniste, animé d'une soif insatiable de connaissances, Rabelais accorde une place importante à la pédagogie. Le projet humaniste était de former des hommes porteurs de valeurs, capables de transformer la société qu'analyse M. Bastiaensen dans la lettre de Gargantua à Pantagruel⁵³. Maître Alcofribas invite les savants et les lecteurs à s'écarter de la « phillautie », c'est-à-dire de l'amour de soi au risque de devenir, selon Érasme, des « pierres mortes » :

[...] Si le bonheur consiste essentiellement à vouloir être ce que l'on est, ma bonne Philautie le facilite pleinement. Elle fait que personne n'est mécontent de son visage, ni de son esprit, de sa naissance, de son rang, de son éducation, de son pays. Si bien que l'Irlandais ne voudrait pas changer avec l'Italien, le Thrace avec l'Athénien, le Scythe avec l'insulaire des Fortunées. Et quelle prévoyante sollicitude la Nature qui a fait merveilleusement disparaître tant d'inégalités ! A-telle, pour quelqu'un, été avare de ses dons ? Elle renforce aussitôt, chez lui l'amour-propre⁵⁴ ?

La connaissance de soi qui repose sur la prise de conscience de ses handicaps moraux et physiques constitue un des fondements du courant humaniste comme l'attestent les multiples escales du *Q.L.*, et la définition du pantagruélisme dans *Le T.L.* En invitant le lecteur à se préoccuper uniquement de ses propres vices, Rabelais le pousse à mépriser les choses inopinées en l'incitant à réfléchir sur la guérison de soi. Cette attitude est matérialisée par le prologue du *Q.L.*, dans lequel Jupiter transforme le chien et le renard en pierres. Celles-ci sont

⁵¹ Oscar, Browning, «The naturalists : Rabelais and Montaigne», in *An introduction to the history of educational theories*, London, Kegan Paul, Trench and Co, 1882, pp. 68-84.

⁵² *Épître aux Romains*, VIII, 13.

⁵³ M. Bastiaensen, «La rencontre de Panurge», in *Revue Belge de Philologie et d'Histoire*, n° 52, 1974, p.563.

⁵⁴ Érasme de Rotterdam, *l'Éloge de la folie*, chap.XXII, *op.cit.*, p.32.

appelées «l'année des couilles molles»⁵⁵. La reprise des paroles de Jupiter par Priape révèle l'orgueil des deux animaux:

Le cas fut rapport à votre conseil. Vous protestâtes non contrevenir aux destins. Les destins étaient contradictoires. La vérité, la fin, l'effet de deux contradictions ensemble fut declare impossible en nature [...]. À perpétuelle mémoire que ces petites philauties couilloniformes plutôt devant vous contempnées furent que damnées⁵⁶.

En lieu et place de la philautie, Rabelais préconise la simplicité que défend la deuxième Épître aux Corinthiens: « Ce qui fait notre fierté, c'est ce témoignage de notre conscience selon lequel nous nous sommes comportés dans le monde avec la simplicité et la pureté qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais bien avec la grâce de Dieu »⁵⁷.

En outre, le rapport des moines à la nourriture permet à Rabelais d'opérer une relation entre recherche du sens par une pratique herméneutique et les pratiques alimentaires. C'est tout le sens de l'escale de Chaneph essentiellement marqué par une ambiguïté lexicale. Tenaillé par la soif et le manger, Frère Jan a employé l'expression «haulser le temps» qui, selon L. Sainéan, signifie: «boire ferme en attendant que le temps s'éclaircisse»⁵⁸, pour lier «les mets et les mots»⁵⁹. Pour Rabelais, le banquet symbolise un lieu d'accomplissement complet de l'homme. Le manger, le boire et le parler forment une seule entité, forgent l'esprit et permettent d'accéder à un niveau intellectuel élevé. Le rapport étroit entre les trois est révélé par Cicéron dans les *Epistolæ ad familiares* et dans le *De senectute*:

Or, ce que j'envisage, c'est ne pas la jouissance, mais cette communauté de vie et de repas, cette détente de l'âme, que

⁵⁵ François Rabelais, *Le Quart Livre*, prologue, *op.cit.*, pp.30.

⁵⁶ *Ibid.*, pp.29-30.

⁵⁷ *Deuxième Épître aux Corinthiens*, I, 1, p.1706.

⁵⁸ L. Sainéan, *La Langue de Rabelais*, Paris, 1922-1923, 2 vol.; t. II, p. 257.

⁵⁹ Michel Jeanneret, *Des mets et des mots: banquets et propos de table à la Renaissance*, Paris, Corti, 1987; Michel Jeanneret, «Parler en mangeant. Rabelais et la tradition symposiaque», *Études Rabelaisiennes*, XXI, Genève, Droz, 1988, pp. 275-281.

réalisent au mieux ces conversations familières qui sont particulièrement douces pendant les repas: en quoi nos Romains parlent plus sagement que les Grecs; [...] et nous parlons, nous, de convivia, parce que c'est là surtout que l'on vit ensemble⁶⁰.

Moment de convivialité chez les Romains, la nourriture pour Pantagruel revient à lutter contre la faim en s'élançant vers la quête de la vérité par le déchiffrement des signes⁶¹. Le questionnement chez Pantagruel aiguise l'appétit et ouvre la porte à la connaissance, Frère Jean soutient le contraire en s'attaquant ironiquement aux savants qui prétendent connaître sans s'inquiéter, sans douter, sans saper leurs certitudes premières que renforce Panurge dans *Le T.L.*⁶². Rabelais dresse le tableau des moines, peints comme des gourmands et des pervers. Dans *Le Q.L.*, ils ne sont présentés qu'en rapport avec leur avidité⁶³. Entre élévation intellectuelle et vacuité du ludique, le registre alimentaire joue la carte de l'anesthésie en faisant en sorte que le lecteur ne se doute pas du caractère invraisemblable des œuvres de Maître Alcofribas mais qu'il puisse se corriger à travers l'attitude des moines⁶⁴.

Par ailleurs, cette imagerie burlesque alimentée par la gourmandise des moines se prolonge dans leur rapport avec le sexe. Dans son dialogue avec Pantagruel, dans *Le T.L.*, Panurge met sur le même plan le théologien, la croisade, l'érotisme et l'absence de scrupule⁶⁵: La satire atteint son paroxysme avec Érasme qui, dans l'*Éloge de la folie*, s'attaque avec véhémence aux religieux présentés comme des êtres répugnants:

Aussitôt après le bonheur des théologiens, vient celui des gens vulgairement appelés Religieux ou Moines, par une double désignation fausse, car la plupart sont fort loin de la

⁶⁰ Cicéron, *Lettres familières (Epistole ad familiares)*, IX, 3, Paris, Garnier, 1933-35, 2 vol., pp.203-204; (aussi *De senectute*, XIII, 45, 1940, p.158).

⁶¹ François Rabelais, *Le Quart Livre*, chap. LXV, *op.cit.*, p.298.

⁶² *Ibid*, chap. XV, p.155.

⁶³ *Ibid*, chapitre XI, pp. 84-85.

⁶⁴ *Ibid*, chap.XI, p.192.

⁶⁵ Clément Marot, dans «Epitaphe XI», in *L'Adolescence clementine*, éd. Gérard Defaux, Paris, Garnier, 1532, p. 145.

religion et personne ne circule davantage en tous lieux que ces prétendus solitaires [...]. Ils oublient que le Christ, dédaignant tout cela, leur demandera seulement s'ils ont obéi à sa loi, celle de la charité. L'un étalera sa panse gonflée de poissons de toute sorte; l'autre videra cent boisseaux de psaltes; un autre comptera ses myriades de jeûnes, où l'unique repas du jour lui remplissait le ventre à crever; [...] un autre produira son capuchon, si crasseux et si sordide qu'un matelot ne le mettrait pas sur sa peau [...]⁶⁶.

À la fois colonne de l'Église et plaque tournante de la chrétienté, moines, cordeliers et prêtres font l'objet d'une accusation pour excès de sexualité⁶⁷, car au lieu de s'engager dans le chemin de la croisade, ils s'adonnent à un « érotisme délirant »⁶⁸, pour reprendre la célèbre formule de Michel Bideaux qu'illustre Frère Jean dans *Le T.L.*⁶⁹. La reprise des textes sacrés⁷⁰ ancre ce passage dans *la Bible* et constitue une critique orientée vers l'attitude des moines. En submergeant la religion de détails obscènes, Rabelais attaque leurs mœurs et atteste l'analyse de Marie-Luce Demonet, d'Edwin Duval: «ce qui était sainte Trinité chez Duval, c'est l'éternel retour du sexe»⁷¹. Objet du langage, le sexe révèle la capacité des mots à s'entourer de pièges et de tromperies. En reconsidérant la sexualité avec son rapport au réel, l'écriture s'éloigne de la réalité et nous dépeint un monde où la fantaisie réduit le texte en une quête du plaisir. La présence de la chair dans le texte ajoutée à la concupiscence constitue un message fort adressé au lecteur pour qu'il sorte de la fantaisie ou de la fiction pour permettre aux mots de ne point se détacher du réel.

⁶⁶ Érasme, *Éloge de la folie*, chapitre LIV, *op.cit.*, pp. 68-69.

⁶⁷ Peter Frei, *François Rabelais et le scandale de la modernité Pour une herméneutique de l'obscène renaissant*, *op.cit.*, pp.45-49.

⁶⁸ Michel Bideaux, «Quand Panurge patrocine en faveur des frères mendiants (*Tiers Livre*, ch. XXII- XXIII)», Montpellier, 1999, pp. 59-71.

⁶⁹ *Ibid*, *Le Tiers Livre*, chapitre XXVI, p. 257.

⁷⁰ *La Bible de Jérusalem*, «Genèse» *La Sainte Bible* traduite sous la direction de l'École Biblique de Jérusalem, Rome. Les Éditions du Cerf, I, 22 et 28; VIII, 17; IX, 1 et 7; *Psalme CXV*, CXIII b, 18, *Corinthiens*, IV, 11.

⁷¹ Marie-Luce Demonet, «Les textes et leur centre à la Renaissance: une structure absente?», *La Renaissance décentrée*, éd. Frédéric Tinguely, Genève, Droz, 2008, p.167.

Conclusion

Digne héritier de Lucien de Samosate et de Platon, Rabelais, dans *Le T.L.* et *Le Q.L.* révèle l'impossibilité de l'acquisition totale de la connaissance tout en critiquant la justice. À travers un langage allégorique, ces deux textes reflètent la Renaissance cette minée par les guerres, la rigueur de l'éducation et l'attitude méprisante des moines. Cette autopsie a permis de révéler la modernité de l'œuvre bidirectionnelle d'Alcofribas, carrefour entre l'Antiquité et la Renaissance. Cette modernité permanente du *TL.* et du *QL.* est certainement due à leur caractère inassaisonné dans le temps et dans l'espace. Mais, par le recours à l'écriture automatique, Rabelais ne serait-il pas le précurseur du Surréalisme ?

Bibliographie

ARISTOPHANE, 1877, *Plutus*, traduit en français par M. Cattant, Librairie Hachette et Cie Paris.

BECKETT Samuel, 1953, *L'Innommable*, Éditions de minuit, Paris.

BIDEAUX Michel, 1999, « Quand Panurge patrocine en faveur des frères mendiants (*Tiers Livre*, ch. XXII- XXIII) », Montpellier, pp. 59-71.

BASTIAENSEN Michel, 1974, « La rencontre de Panurge », in *Revue Belge de Philologie et d'Histoire*, n° 52, 563 p BERNER C., 2008, « Comprendre et communiquer. Kant à l'horizon du paradigme herméneutique », dans A. Laks/ A. Neschke (éds.) *La Naissance du paradigme herméneutique*, Presses Universitaires du Septentrion, «Cahiers de philologie», Villeneuve-d'Ascq, pp. 27-30.

BRIOIST Pascal, DREVILLON Hervé, SERNA Pierre, 2002, *Croiser le fer: Violence et culture de l'épée dans la France moderne (XVIe XVIIIe siècles)*, Champ Vallon, Seyssel, 41 p.

BROWNING Oscar, 1882, «The naturalists: Rabelais and Montaigne», in *an introduction to the history of educational theories*, Kegan Paul, Trench and Co, London, pp. 68-84.

CHANDELIER Joël, 2021, *L'Occident médiéval: d'Alaric à Léonard, 400-1450*, coll. «Mondes anciens», Éditions Belin, Paris, 666 p.

CICERON, 1984, *Discours, Seconde action contre Verrès, livre I, De Praetura urbana*, chap. XLVI, §121, éd. Henri de la Ville de Mirmont, Les Belles Lettres, Paris, p. 185.

CORREARD Nicolas, 2006, «Le voyage ménippéen et les limites du savoir humain», *Labyrinthe*, 251, pp.121-125.

DANIEL Père, 1721, *Histoire de la Milice française et des changements qui s'y sont faits depuis l'établissement de la Monarchie dans les Gaules jusqu'à la fin du règne de Louis le Grand*, Paris.

DE Samosate Lucien, 1892, *Dialogue des morts*, traduits par C. Leprévost, Librairie Hachette, Paris, 95 p.

DE Samosate Lucien 1977, *L'Histoire véritable*, Nancy, Société de Littérature Générale et Comparée, 16 p.

DERRIDA Jacques, 1972, *La Dissémination*, Seuil, «Tel Quel», Paris, pp. 230-386.

DE Troyes Chrétien, 1994, *Le Conte du Graal*, trad. Charles Méla, Romans, éd. Michel Zink, Le Livre de Poche, Paris, 1146 p.

DE Rotterdam Érasme, 1992, *Éloge de la Folie, Adages, Colloques, Réflexions sur l'art, l'éducation, la religion, la guerre, la philosophie, Correspondance*, éd. Claude Blum et al., Robert Laffont, Paris.

DILTHEY Wilhelm, 1994 « La naissance de l'herméneutique », dans *Écrits d'esthétique*, trad. fr. D. Cohn et E. Lafon, Cerf, «Passages », Paris, pp. 291-307.

FABRE-Vassas Claudine, 1994, *La bête singulière. Les chrétiens, les juifs et le cochon*, Gallimard, Paris.

FAUCHET Claude, 1610, *De la milice et Armes*, second livre des Origines, in *ses Œuvres*, folio, Paris p.520 à 532.

FREI Peter, 2010, Le «Platon» de Rabelais, *Acta fabula*, vol. 11, n° 2, [http:// www.fabula.org/acta/document.5510](http://www.fabula.org/acta/document.5510), page consultée le 23 septembre 2025.

GAY Victor, 1882-1889, *Glossaire archéologique du Moyen-âge et de la Renaissance*, t. I, Paris.

GENETTE Gérard, 1972, *Figures III*, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », Paris.

KIMMERLE Heinz, «Nouvelle interprétation de l'herméneutique de Schleiermacher», dans *Archives de philosophie*, 1969, tome XXXII, cahier I, Beauchesne, Paris, pp.113-128.

HARTOG François, 1980, *Le Miroir d'Hérodote*, Gallimard et ss., et Fr. Lestringart, Paris, 259 p.

JAUSS Hans Robert, 1988, *Pour une herméneutique littéraire*, traduit de l'allemand par Jacob M., in coll.: «Bibliothèque des Idées», Éditions Gallimard Paris.

JEANNERET Michel, 1988, *Des mets et des mots: banquets et propos de table à la Renaissance*, Gallimard, Paris, Corti, 1987.

KLEIN Robert, 1970, *La forme et l'intelligible. Écrits sur la Renaissance et l'art moderne*, Paris,

KRISTEVA Julia, 1969, *Séméiôtikè-Recherches pour une sémanalyse*, Seuil (coll. «Points Essais»), Paris.

LACAN Jacques, 1966, *Écrits*, Seuil, Paris.

LEFRANC Abel, 1953, *Études sur Gargantua, Pantagruel, le Tiers Livre*, Editions Albin Michel, Paris, 16 p.

DE Commynes Philippe, 1901, *Mémoires*, v. XVII, Nouvelle édition publiée avec une introduction et des notes par B. de Mandrot, Librairie des archives nationales, Paris, 427 p.

LOJKINE Patricia Eichel-, 2002, *Excentricité et humanisme. Parodie, dérision et détournement des codes à la Renaissance*, Droz, Genève.

LUCE Demonet Marie-, 2008, «Les textes et leur centre à la Renaissance: une structure absente?», *La Renaissance décentrée*, éd. Frédéric Tinguely, Droz, Genève, 167 p.

MACHIAVEL Nicolas, 1531, *Discours sur la première décade de Tite- live* (traduction française), chap. 7. LL. I. Nrf., Gallimard, Paris, 85 p.

MAROT Clément, 1532, dans «Épitaphe XI», in *L'Adolescence clementine*, éd. Gérard Defaux, Garnier, Paris, 145 p.

MENINI Romain, 2009, *Rabelais et l'intertexte platonicien*, Droz, Genève, 224 p.

RABELAIS François, réédité en 1995, *Le Tiers Livre*, Librairie Générale Française, Paris.

MORE Thomas, 1936, *Utopie, I. II*, éd. citée, Trad. Bottigelli Tisserand, droz Paris, 171 p.

NIETZSCHE Friedrich, 1971, *Ainsi Parlait Zarathoustra*, trad. Maurice de Gandillac, Gallimard, Paris.

PASTOUREAU Michel (en collaboration avec VERROUST Jacques et BUREN Raymond), 1987, *Le cochon: histoire, symbolique et cuisine du porc*, Sang de la Terre, Paris.

PASTOUREAU Michel, 2004, «Chasser le sanglier. Du gibier royal à la bête impure: histoire d'une dévalorisation», dans *Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental*, Seuil Paris, pp. 65-77.

PINDARE, 1970, *Sixième Olympique*, V, v. 87-92, éd. Aimé Puech, Les Belles Lettres, Paris, 85 p.

PLATON, 1993, *Théétète*, 166c, éd. Auguste Diès, Les Belles Lettres, Paris, 194 p.

PLATON, 1992, *Timée* (5ème édit.), 34b-34c-35a, trad. française par Luc Brisson et Michel Patillon, Flammarion, Paris.

RABELAIS François, réédité en 1995, *Le Tiers Livre*, Librairie Générale Française, Paris,

RABELAIS François. rééd. en 1957, *Le Quart Livre: des faits et dictis héroïques du bon Pantagruel*, 1ère éd., Nouvelle Librairie De France.

RICŒUR Paul, 1986, *Du Texte à l'action*, Seuil, «L'ordre philosophique», Paris, pp.75-100.

RICŒUR Paul, 2010, *Écrits et conférences 2. Herméneutique*, Seuil, «La couleur des idées Paris», pp.179-180.

RICŒUR Paul, 1995, *De l'interprétation. Essai sur Freud*, Seuil, «Points», Paris, 37 p.

ROCHE Daniel, 2011, *La culture équestre occidentale XVIe-XIXe siècle. La gloire et la puissance*, Fayard, Paris.

ROSSI Albert, 1892, *Rabelais écrivain militaire*, Librairie militaire Henri Charles-Layauzelle Paris et Limoges, pp.118-120.

SAINEAN, Lazare, 1922-1923, *La Langue de Rabelais*, 2 vol., t. II, Paris, 257 p.

SEYSSSEL Claude, 1961, *Monarchie*, IV, 2, édité par S. Poujol, Librairie d'Argences Paris, 190 p.

SZONDI Peter, 1989, *Introduction à l'herméneutique littéraire*, trad. fr. M. Bollack, Cerf, «Passages», Paris, pp.109-133.

VICTOR-Louis Bourrilly, LAVISSE Ernest, 1903, *Histoire de France*. Tome V, 1^{re} partie: *Henri Lemonnier. Les guerres d'Italie, la France sous Charles VIII, Louis XII et François Ier (1492-1547)*,

In: *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, tome 4, N°7,1902.
pp.465-469.

VIGILIANO Tristan, 2009, *Humanisme et juste milieu au siècle de Rabelais. Essai de critique illusoire*, Les Belles Lettres, Paris.

Entre politique inclusive et réalités pédagogiques : quels leviers pour le développement des compétences sociocognitives des élèves du Groupe Scolaire Bilingue Inclusif du Cispam (GSBICB) ?

Trésor FOBASSO GUEDJO

*Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Université de Dschang-Cameroun*

Isabelle Victoire NGWIENSO POUFONG

*Unité de Recherche de Philosophie et Sciences Sociales Appliquées
Université de Dschang-Cameroun*

Résumé

Cette étude s'inscrit dans le contexte de l'éducation inclusive au Cameroun, où malgré une volonté politique affirmée, les pratiques pédagogiques inclusives restent peu appliquées et inégalement réparties. À cet effet, l'étude interroge les leviers pédagogiques susceptibles de favoriser le développement sociocognitif des élèves en contexte inclusif. Grâce aux théories du développement cognitif et de l'apprentissage social, cette recherche expérimentale conduite dans un environnement scolaire inclusif examine l'effet de trois dispositifs pédagogiques sur le développement sociocognitif des élèves : l'apprentissage différencié (AD), l'apprentissage collaboratif (AC) et l'apprentissage par le jeu (AJ). Les résultats obtenus par le groupe ayant bénéficié de l'AD révèlent des performances nettement plus élevées en matière de mémorisation et de compétences sociales, confirmant ainsi les hypothèses 2 et 3. Ces constats renforcent les conclusions de Tomlinson (2014) et de Piaget (1970), qui soulignent l'importance d'adapter les contenus aux besoins spécifiques des apprenants pour favoriser leur engagement et leur développement cognitif. À l'inverse, bien que l'AC et l'AJ soient appuyés par des figures telles que Vygotsky et Johnson, les résultats observés ne permettent pas de démontrer une efficacité comparable. Cela invite à une réflexion critique sur les conditions de mise en œuvre de ces approches dans un contexte inclusif et sur leur réelle capacité à répondre aux besoins des apprenants.

Mots clés : inclusion scolaire, développement sociocognitif, compétences sociales, mémorisation, apprentissage différencié, apprentissage collaboratif et apprentissage par le jeu.

Abstract

This study is part of the context of inclusive education in Cameroon, where despite a strong political will, inclusive pedagogical practices remain poorly applied and unevenly distributed. To this end, the study questions the pedagogical levers likely

to promote the sociocognitive development of students in an inclusive context. Thanks to the theories of cognitive development and social learning, this experimental research conducted in an inclusive school environment examines the effect of three pedagogical devices on the sociocognitive development of students: differentiated learning (AD), collaborative learning (CA) and play-based learning (WBL). The results obtained by the group that benefited from the AD reveal significantly higher performances in terms of memory and social skills, thus confirming hypotheses 2 and 3. These findings reinforce the conclusions of Tomlinson (2014) and Piaget (1970), which highlight the importance of adapting content to the specific needs of learners to promote their engagement and cognitive development. Conversely, although AC and AJ are supported by figures such as Vygotsky and Johnson, the observed results do not demonstrate comparable effectiveness. This invites a critical reflection on the conditions for implementing these approaches in an inclusive context and on their real ability to meet the needs of learners.

Keywords : school inclusion, sociocognitive development, social skills, memorization, differentiated learning, collaborative learning and play-based learning.

Introduction

L'éducation inclusive constitue aujourd'hui un enjeu majeur dans les systèmes éducatifs à travers le monde, en particulier dans les pays en développement tels que le Cameroun. Elle repose sur un principe fondamental de justice et d'équité, en ceci qu'elle contribue à garantir à chaque enfant, quels que soient ses besoins, ses capacités, son origine ou sa condition, un accès égal et de qualité à l'éducation. Cette perspective, soutenue par des organisations internationales telles que l'UNESCO, l'UNICEF et l'Union Africaine, vise à adapter l'environnement d'apprentissage aux divers profils des apprenants. Dans cette optique, les pratiques pédagogiques inclusives apparaissent comme l'un des leviers les plus concrets pour rendre effectif le droit à l'éducation pour tous.

Au Cameroun, l'adoption de la loi d'orientation scolaire N°98/004 du 14 avril 1998 et l'inscription de l'éducation inclusive dans les objectifs de développement durable (ODD) témoignent d'une volonté politique de transformer les pratiques éducatives. Toutefois, malgré ces avancées normatives, la mise en œuvre réelle des pratiques pédagogiques inclusives reste encore timide et inégalement répartie. En fait, aujourd'hui encore, de nombreuses écoles font encore face à des obstacles matériels, humains, pédagogiques et institutionnels. Le fait est que, pour avoir séjourné durant un stage au CISPAM, un

établissement dit inclusif, il ne fait aucun doute que l'éducation inclusive au sein de ladite structure est désormais confrontée à un ensemble de défis dont le manque de formation continue des enseignants, l'insuffisance des ressources et des outils adéquats, l'accessibilité limitée des infrastructures pour des apprenants à besoins spécifiques, la rudesse des approches pédagogiques standardisées, le manque de collaboration, etc.

La littérature disponible sur ce sujet insiste assez sur l'inadéquation entre une volonté politique d'inclusion et les réalités en milieu scolaire. Kohout-Diaz (2018, pp. 15-42) le montre en exposant le paradoxe entre une volonté institutionnelle et des obstacles à son implémentation, notamment le manque de formation des enseignants. Dans un tel contexte, Plumelle (2018, pp. 67-74) insiste sur la nécessité d'un changement de posture éducative pour accueillir tous les enfants, en valorisant la diversité comme richesse pédagogique. En la manière, le guide de l'UNESCO (2017, pp. 9-28) propose des principes d'équité et d'inclusion, même si leur mise en œuvre reste conditionnée par les ressources locales pas toujours à la disposition de tous. C'est alors que Egron (2021, pp. 33-55) et Lemoine-Bresson (2022, pp. 102-118) relèvent l'intérêt des compétences interculturelles comme levier d'inclusion, tout en alertant sur les risques de stigmatisation si elles ne sont pas bien encadrées.

Bien que ces travaux offrent une base solide sur l'éducation inclusive, ils restent cantonnés à un contexte général. De même, ses travaux abordent superficiellement le développement des compétences sociocognitives puisqu'ils se limitent à son rapport à la diversité linguistique et culturelle de l'école. En outre, il s'agit, pour la plupart, d'études sans encrage empirique. Dès lors, la présente étude part de la question centrale suivante : dans quelle mesure les pratiques pédagogiques inclusives, notamment l'apprentissage différencié, l'apprentissage collaboratif et l'apprentissage par le jeu, influencent-elles le développement sociocognitif des élèves en contexte scolaire inclusif au GSBICB ? En guise d'hypothèse principale, l'étude postule que contrairement à l'apprentissage collaboratif et celui par le jeu, l'apprentissage différencié favorise davantage le développement des compétences sociales et de mémorisation chez les élèves en contexte d'inclusion. De cette hypothèse principale découlent quatre

spécifiques qui vont guider la manipulation des données et leur discussion.

Cette étude s'inscrit donc dans une double perspective. En fait, sur le plan scientifique, elle ambitionne de contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques d'apprentissage en contexte inclusif, à la lumière de la théorie de Jean Piaget (1970). Sur le plan opérationnel, elle vise à fournir aux enseignants, formateurs et décideurs éducatifs des indications concrètes sur les méthodes pédagogiques les plus adaptées à une classe hétérogène, dans un souci d'efficacité et d'équité. Après la présentation du cadre théorique et celui méthodologique (1.), les paragraphes suivants insistent sur les données brutes issues du terrain (2.) ainsi que sur leur analyse et interprétation (3.).

1. Encrage théorique et méthodologique

L'encrage théorique et méthodologique de l'étude constitue la base intellectuelle et pratique sur laquelle repose la recherche. Ce double encrage permet de structurer la réflexion à travers l'exposé des modèles théoriques employés et des grands moments méthodologiques qui ont guidé la collecte, l'analyse et l'interprétation des résultats.

1.1. Cadre théorique de l'étude

Cette étude repose principalement sur deux approches théoriques, à savoir : la théorie du développement cognitif de Jean Piaget et théorie de l'apprentissage social d'Albert Bandura.

La première est élaborée par Jean Piaget en 1920 dans un contexte d'essor de la psychologie expérimentale. Elle postule que « *l'enfant est un constructeur actif de sa connaissance* » à travers l'assimilation, l'accommodation et l'équilibration (Piaget, 1970, p. 15). Bien que Piaget reconnaisse l'influence du milieu, il insiste sur le rôle central de l'activité du sujet dans la construction de l'intelligence (Ducret, 2010, p. 4). En tenant en compte les stades évolutifs de la pensée chez l'enfant, cette approche théorique permet d'appréhender les mécanismes d'adaptation aux pratiques pédagogiques observées chez les apprenants à besoins spécifiques. De ce fait, elle contribue à mieux cerner les facteurs qui stimulent la coopération, l'adaptation et

la résolution de problèmes, éléments clés du développement sociocognitif.

La théorie de l'apprentissage social postule que « *l'apprentissage ne se limite pas au conditionnement direct, mais s'effectue aussi par l'observation d'autrui, un processus appelé apprentissage vicariant* ». Principalement guidée par des principes tels que l'influence « *de modèle, la rétention des comportements, la reproduction motrice et la motivation* » (Bandura, 1977, p. 22), elle a permis de mettre en exergue la place de l'observation, de l'imitation et de l'interaction sociale dans les processus d'apprentissage. Ainsi, placés comme ils sont au GSBICB, dans un cadre inclusif où interagissent des apprenants aux profils variés (handicapé visuels, déficients moteur et normaux), cette approche théorique est une grille de lecture intéressante afin de voir comment se transmettent les compétences sociocognitives des apprenants, notamment à travers les trois modèles pédagogiques proposés.

1.2. Méthodologie employée

Il s'agit d'une étude quantitative menée au Groupe Scolaire Bilingue Inclusif du Cisnam (GSBICB), situé dans l'Arrondissement de Bafoussam 1^{er}. Le choix de cet établissement se justifie par le fait qu'il y est pratiqué l'inclusion, notamment à travers la prise en charge les élèves à besoins spécifiques (handicap visuel) à côté de ceux sans handicap. Puisqu'il s'agit d'un établissement à effectif réduit, afin d'acquérir une représentativité statistique raisonnable de l'échantillon, l'étude a privilégié la technique d'échantillonnage par convenance. A cet effet, la population accessible est constituée des 84 élèves du niveau 3, section francophone.

Dans sa phase pratique, l'étude a mobilisé une démarche expérimentale à groupe indépendants, à travers la préparation et la dispensation d'une leçon avec trois approches pédagogiques différentes : l'apprentissage différencié (AD), centré sur l'adaptation des contenus et rythmes aux profils des élèves ; l'apprentissage collaboratif (AC), favorisant le travail en petits groupes ; et l'apprentissage par le jeu (AJ), qui repose sur l'exploitation de supports ludiques à des fins éducatives.

Tout ceci à contribuer à évaluer la mémorisation et le développement social des élèves à l'aide d'une épreuve standardisée.

Cette méthode a ainsi eu l'avantage d'observer l'implication, la motivation et le déploiement des élèves dans la salle de classe, ainsi que les mécanismes d'adaptation employés par chacun d'eux. Les données compilées au moyen du logiciel SPSS, ont été analysées à travers le *t de Student* qui a permis, comme le montre le tableau ci-dessous, de vérifier l'existence de relation statistique significative entre les différents groupes comparés et approches pédagogiques.

Tableau n°1 : Croisements des tendances pour comparaison entre les groupes expérimentaux

N	Croisements des tendances pour comparaison entre les groupes	
1	Groupe Diagnostic 1 : Apprentissage différencié	Groupe diagnostic 3 : Apprentissage collaboratif
2	Groupe Diagnostic 2 : Apprentissage par le jeu	Groupe diagnostic 1 : Apprentissage classique ou non inclusive
3	Groupe Diagnostic 3 : Apprentissage collaboratif	Groupe Diagnostic 2 : Apprentissage par le jeu

Source : Enquête de terrain, avril-mai 2025

2. Résultats

2.1. *Tendance de mémorisation au sein des groupes expérimentaux*

Figure n°1 : Diagramme descriptif des tendances de mémorisation au sein des groupes expérimentaux

Source : Enquête de terrain, avril-mai 2025

Ce diagramme montre qu'au sein des différents groupes, les participants présentent des capacités de mémorisation différentes. En effet, l'AD, avec un score moyen de 38%, se distingue comme la modalité d'apprentissage la plus efficace en matière de mémorisation. En adaptant les contenus, les méthodes et les rythmes aux profils cognitifs et affectifs des élèves, cette approche favorise une meilleure appropriation des savoirs. Elle permet à chaque élève de progresser à son rythme, en tenant compte de ses forces et de ses besoins spécifiques, ce qui stimule les fonctions cognitives telles que l'attention, la compréhension et la consolidation.

L'AJ, qui vient en second, obtient un score de 34% ce qui montre également une forte efficacité. Le recours au jeu comme vecteur d'apprentissage suscite l'engagement émotionnel, la motivation intrinsèque et la curiosité, autant de facteurs qui facilitent l'encodage et la récupération des informations. Puis, avec le plus bas score (28%), malgré le fait que l'AC favorise le travail en petits groupes et le développement de compétences sociales, il reste moins performant en termes de mémorisation individuelle.

Figure n°2 : Diagramme descriptif des compétences sociales au sein des groupes expérimentaux

Source : Enquête de terrain, avril-mai 2025

Ce diagramme circulaire met en évidence la répartition des compétences sociales développées chez les élèves selon les trois pédagogies mobilisées. Les proportions respectives sont les suivantes : AD (36%), AJ (33 %) et AC (31 %). Une fois encore l'AD se distingue par la part la plus élevée, ce qui témoigne de son efficacité

dans la prise en compte des profils cognitifs et affectifs des élèves. Le fait est que, en s'adaptant aux profils des apprenants, cette approche favorise le développement des compétences sociales telles que l'estime de soi, la tolérance et la communication interpersonnelle (Danvers, 2012, p. 47). Avec 33 %, l'AJ permet d'expérimenter, en situation d'apprentissage, des rôles sociaux afin d'acquérir des compétences sociales telles que l'empathie, la coopération et comme le constate aussi Meirieu (2007, p. 89), la gestion des émotions. Avec un score de 31%, l'AC fournit le peu de résultat en matière de compétence sociales.

Figure n°3 : Diagramme descriptif des tendances générales relatives au développement sociocognitif au sein des groupes expérimentaux

Source : Enquête de terrain, avril-mai 2025

Le diagramme ci-dessus met en évidence les pourcentages de développement des compétences sociocognitives observés selon les trois approches pédagogiques employées. L'DSC.AD arrive en tête avec 37 %, suivi de l'DSC.AJ à 32 % et de l'DSC.AC à 31 %. Ces données révèlent des tendances significatives dans la manière dont chaque approche influence les compétences cognitives et sociales des élèves. Ainsi, l'AD reste le levier le plus puissant pour le développement sociocognitif. En effet, en adoptant une pédagogie centrée sur des spécificités propres à chaque apprenant, l'AD contribue à stimuler l'autonomie, la réflexion critique et la capacité à interagir de manière constructive avec autrui (Danvers, 2012, p. 53).

Quant à l'AJ, évaluée à 32 %, comparée aux autres, elle montre de faibles capacités à développer les compétences sociocognitives.

Tableau n°2 : Statistiques descriptives des tendances observées

	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Écart-type
1. Mémorisation AD	31	1,0	4,0	1,968	,8557
2. Compétences sociales AD	31	2,0	5,0	4,194	,9546
3. Mémorisation AC	26	,5	3,0	1,673	,6920
4. Compétences sociales AC	26	,0	5,0	3,481	1,2123
5. Mémorisation AJ	27	,0	4,0	1,593	,9511
6. Compétences sociales AJ	27	,0	5,0	3,630	1,1316
7. DSC AD	31	3,50	9,00	6,1613	1,14300
8. DSC AC	26	,50	7,00	5,1538	1,50844
9. DSC AJ	27	,00	8,00	5,2222	1,58923

Source : Enquête de terrain, avril-mai 2025

Les données de cette matrice indiquent des tendances moyennes des participants des groupes expérimentaux. Les participants qui ont reçu des enseignements à travers l'apprentissage différencié sont plus compétents ($M=6.16$; $ET=1.14$) que ceux qui ont reçu des enseignements à travers les apprentissages collaboratif ($M=5.15$; $ET=1.50$) et par le jeu ($M=5.22$; $ET=1.58$). Il en est de même des tendances relatives aux composantes du développement sociocognitif, notamment la mémorisation et les compétences sociales. Il est donc important de comparer ces tendances entre elles afin d'établir si les différences sont significatives ou non significative : d'où le test des hypothèses de recherche.

2.2. Test des tendances relatives aux capacités de mémorisation au sein des groupes

Il est question ici de comparer les scores obtenus par les différents groupes expérimentaux en ce qui concerne les compétences liées à la mémorisation au sein des groupes.

Tableau n°3 : Comparaison des moyennes de mémorisation au sein des groupes

		Moyenne	N	Écart-type	Moyenne d'erreur standard				
Paire 1	Mémorisation AD	1,846	26	,8691	,1705				
	Mémorisation AC	1,673	26	,6920	,1357				
Paire 2	Mémorisation AD	1,870	27	,8615	,1658				
	Mémorisation AJ	1,593	27	,9511	,1830				
Test des échantillons appariés									
		Différences appariées					T	Df	Sig. (bilatérale)
		Moyenne	Ecart-type	Moyenne d'erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %				
					Inférieur	Supérieur			
Paire 1	Mémorisation AD - mémorisation AC	,1731	1,09	,2147	-,2692	,6153	,806	25	,428
Paire 2	Mémorisation AD - mémorisation AJ	,2778	1,0860	,2090	-,1518	,7074	1,329	26	,195

Source : Enquête de terrain, Avril-Mai 2025

Ce tableau n° 3 compare les capacités de mémorisation des élèves des classes inclusives à l'issu d'un enseignement fait en utilisant d'une part l'apprentissage différencié et d'autre part l'apprentissage collaboratif. Les résultats indiquent que le groupe qui a reçu des enseignements utilisant l'apprentissage différencié présente une capacité de mémorisation élevée ($M=1,846$; $ET=,8691$) contrairement à ceux qui ont respectivement reçu des enseignements à travers l'approche collaborative¹ et par le jeu ($M=,278$; $ET=1,08$; $t(df.)=1,329(26)$; $p>0.05$). On conclut que l'apprentissage différencié favorise davantage la mémorisation que les apprentissages collaboratifs et par jeu (voir la figure ci-dessous)

¹ $M=0.173$, $ET=1.09$, $t(df)=0.806(25)$, $p>0.05$.

Figure n°4 : Variation des capacités de mémorisation (Apprentissage différencié versus apprentissage collaboratif et par jeu)

Source : Enquête de terrain, avril-mai 2025

En complément des données présentés plus haut, le diagramme n° 4 permet d'observer les variations des tendances de mémorisation observées dans les trois conditions expérimentales. Il ne fait aucun doute que la courbe d'évolution de la mémorisation observée en contexte d'AD croit plus que celles des tendances de mémorisation observées respectivement dans les conditions AC et d'AJ.

Figure 5 : Variation des capacités de mémorisation (Apprentissage différencié versus apprentissage collaboratif et par jeu)

Source : Enquête de terrain, avril-mai 2025

Cette courbe illustre les variations de tendance de mémorisation dans les conditions d'AC et d'AJ. Il ressort que la courbe de variation de la mémorisation en AJ atteint un minimum de 0 et un maximum de 4. Tandis que la courbe de variation de la mémorisation en AC atteint un minimum de 0.5 et un maximum de 3. Cette différence de variation n'est pas significative ($p > 0.05$) puisque l'AC et l'AJ n'impactent pas différemment et significativement. Tout ceci contribue à confirmer la deuxième hypothèse de recherche.

2.3. Comparaison des tendances relatives aux compétences sociales au sein des groupes

Il est question ici de comparer les scores des compétences sociales de chaque groupe.

Tableau n°4 : Statistiques de comparaison des tendances relatives aux compétences sociales observées en contexte d'AD, d'AC et d'AJ

		Moyenne	N	Écart-type		Moyenne d'erreur standard			
Paire 1	Compétences sociales AD	4,404	26	,7748		,1520			
	Compétences sociales AC	3,481	26	1,2123		,2377			
Paire 2	Compétences sociales AC	3,481	26	1,2123		,2377			
	Compétences sociales AJ	3,615	26	1,1516		,2258			
Test des échantillons appariés									
Différences appariées									
		Moyenne	Écart-type	Moyenne d'erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %		t	df	Sig. (bilatérale)
					Inferieur	Supérieur			
Paire 1	Compétences sociales AD - Compétences sociales AC	,9231	1,3015	,2552	,3974	1,4488	3,616	25	,001
Paire 2	Compétences sociales AD - Compétences sociales AJ	,7037	1,395	,2686	,1517	1,2557	2,62	26	,014

Source : Enquête de terrain, avril-mai 2025

Ce tableau n° 4 montre que la tendance observée en condition d'AD diffère significativement de la tendance observée en condition d'AC². Cette tendance observée en condition d'AD diffère significativement de celle observée en condition d'AJ ($t (df) = 2,62 ; p < 0,05$). Tous ces données confirment l'hypothèse n°3.

² $t (df) = 3,616 (25), p < 0,05$

Figure n°6 : Variation des compétences sociales en condition d'apprentissage collaboratif versus et apprentissage par jeu

Source : Enquête de terrain, avril-mai 2025

Ce sixième diagramme montre comment les compétences sociales au sein des groupes varient. Elles évoluent dans le sens ascendant, malgré des légers écarts de variations. Ces données couplées à celles du quatrième tableau soutiennent l'hypothèse selon laquelle dans une classe inclusive, l'AC n'induit pas une différence significative des compétences sociales chez les apprenants que l'AJ.

3. Discussion

Avant toute chose, rappelons que face à une littérature assez mitigée quant aux approches pédagogiques adaptées aux classes inclusives et qui contribueraient au développement optimal des compétences sociocognitives des apprenants, la présente étude a focalisé son attention sur trois, notamment l'AD, l'AC et l'AJ. Dans ce contexte, l'étude est partie de quatre hypothèses spécifiques, à savoir :

- Dans les classes inclusives, l'apprentissage collaboratif et l'apprentissage par le jeu ne donnent pas des résultats différents pour ce qui est de la mémorisation chez les élèves ;

- Dans les classes inclusives, l'apprentissage différencié favorise davantage la mémorisation chez les élèves que les apprentissages collaboratifs et par le jeu ;
- Dans les classes inclusives, l'apprentissage différencié favorise davantage le développement des compétences sociales chez les élèves que les apprentissages collaboratifs et par le jeu ;
- Dans les classes inclusives, l'apprentissage collaboratif n'induit pas une différence significative des compétences sociales chez les élèves que l'apprentissage par le jeu.

Les résultats de cette étude sont, plus ou moins, en congruence avec les hypothèses émises. Cependant, afin de mieux les cerner, il convient de discuter les résultats de chaque groupe expérimental au regard de la littérature.

3.1. Efficacité de l'apprentissage différencié sur le développement sociocognitif des élèves en contexte inclusif

Le groupe expérimental 1 testait l'effet de l'approche différenciée sur le développement sociocognitif des élèves. L'objectif étant de vérifier si l'AD a un impact positif ou non sur le développement des compétences sociales et la mémorisation des élèves. Pour mieux mesurer l'effet de cette modalité sur les résultats, on l'a introduit dans les hypothèses 2 et 3. Il ressort que l'AD favorise davantage les compétences sociales et la mémorisation chez les élèves que l'AC et l'AJ. Les résultats de l'étude ont validé ces deux hypothèses, ce qui veut dire que l'AD favorise aussi bien le développement des compétences liées à la mémorisation que les compétences sociales. Les résultats ont montré que les apprenants ayant bénéficié de cette approche ont des performances nettement supérieures en matière de mémorisation et de compétence sociale. Ces résultats obtenus se ressentent lorsque l'accent est mis sur les particularités et difficultés de chaque élève.

Ces résultats soutiennent les travaux de Tomlinson (2014), qui affirme que l'adaptation des contenus aux besoins spécifiques des élèves stimule leur engagement et leur succès. Abondant dans le même sens, Piaget (1970, p. 703-704) insiste sur l'importance de

personnaliser l'enseignement pour optimiser le développement cognitif. A l'inverse de ces deux auteurs, Slavin (1995, p. 15), bien qu'il plaide pour l'efficacité de l'AC, ne considère pas l'AD comme une méthode prioritaire. Cela révèle une divergence dans les opinions concernant l'impact de cette approche sur le développement sociocognitif des apprenants.

3.2. Effets comparés de l'apprentissage collaboratif en contexte inclusif sur le développement sociocognitif des élèves

Le groupe expérimental 2 a été soumis à l'AC afin de mesurer le développement sociocognitif des élèves, notamment leur capacité de mémorisation et leurs compétences sociales à travers le teste de l'hypothèse 4. Il ressort que l'AC et l'AJ parviennent sensiblement les mêmes scores en matière de compétences sociales au regard des prédispositions identiques, prises dans le cadre de la préparation de la classe, la disposition des bancs et le respect des consignes de l'enseignant.

L'AC est défendu par Vygotsky (1978, p. 57), qui met en avant le rôle des interactions sociales dans le développement cognitif. Johnson et Johnson (1998, p. 29) soutiennent également que le travail en groupe qui, selon eux, cultive des compétences sociales importantes. Cependant, les résultats de ce groupe ne montrent pas de différences notables par rapport à ceux du groupe d'AJ ; ce qui contraste avec les assertions de Gillies (2007, p. 42) selon lesquelles les échanges en groupe sont importants pour garantir des avancées cognitives significatives.

3.3. Potentiel théorique et limites empiriques de l'apprentissage par le jeu en classe inclusive sur le développement sociocognitif des élèves

Le groupe expérimental 3, testé à travers l'AJ a permis d'évaluer le développement sociocognitif des élèves, notamment leur capacité de mémorisation. Il ressort qu'au sein des classes inclusives, l'AJ et l'AC produisent les mêmes résultats. L'AC le jeu est soutenu par Vygotsky (1978, pp. 62-72), qui considère le jeu comme fondamental pour le développement cognitif, permettant aux enfants d'explorer les rôles sociaux et de comprendre les règles. A sa suite, Château (1946, p. 45) souligne également l'importance du jeu pour la

socialisation et l'implication des élèves. Cependant, l'absence de résultats significatifs lorsqu'on les compare avec l'AD peut être questionné en référence aux travaux de Bruner (1972, pp. 28-29), qui suggèrent que le jeu favorise l'autonomie et la maîtrise des connaissances. Dans ce contexte, il semble que les bénéfices cognitifs du jeu n'aient pas été suffisamment exploités pour égaler ceux de l'AD.

Au bout du compte, l'on est bien forcé d'admettre que l'AD est la méthode la plus efficace pour stimuler le développement sociocognitif des élèves, en confirmant ainsi les travaux de Tomlinson (2014, p. 15) et Piaget (1970). En revanche, bien que l'AC et l'AJ soient soutenues par des théoriciens tels que Vygotsky et Johnson, ils n'ont pas présenté des résultats significatifs, soulevant des interrogations sur leur mise en œuvre et leur potentiel dans un cadre inclusif.

Conclusion

En définitive, la présente étude part d'un décalage entre les normes institutionnelles et les réalités empiriques au sein du Groupe Scolaire Bilingue Inclusif du CISPAM (GSBICB). De ce fait, l'étude repose sur une méthodologie expérimentale à groupes indépendants, appliquée à 84 apprenants. D'un point de vue opérationnel, trois approches pédagogiques ont été testées au moyen du *t de Student* afin de mettre en exergue leur effet sur le développement des compétences sociocognitives des apprenants. Il s'agit de l'apprentissage différencié (AD), l'apprentissage collaboratif (AC) et l'apprentissage par le jeu (AJ).

Le groupe soumis à l'AD a montré des performances nettement supérieures en mémorisation et en compétences sociales, validant les hypothèses 2 et 3. Ces résultats confirment les travaux de Tomlinson (2014) et Piaget (1970) qui valorisent l'adaptation pédagogique aux besoins spécifiques. En revanche, le groupe AC, testé via l'hypothèse 4, n'a pas produit de résultats significativement différents de ceux du groupe AJ, malgré les soutiens théoriques de Vygotsky (1978) et Johnson (1998). Le groupe AJ, bien que soutenu par Château (1950) et Bruner (1972), n'a pas égalé les effets de l'AD. Au bout du compte, il faut bien admettre que l'AD est la méthode la

plus efficace pour stimuler le développement de compétences sociocognitives en milieu inclusif ; ce qui soulève des interrogations plus que légitimes sur la mise en œuvre réelle de l'AC et de l'AJ.

Bibliographie

ALBERO Brigitte, 2004, « Apprentissage et formation en contexte numérique : une approche socioconstructiviste », *Revue française de pédagogie*, Numéro149, pp. 89–98.

BANDURA Albert, 1977, *Social learning theory*, Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall.pp.

BANDURA Albertn, 1986, *Social Foundations of Thought and Action : A Social Cognitive Theory*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

BRUNER Jerome Seymour,1972, « The nature and uses of immaturity » ; *American psychologist*, Volume 27, Numéro 8, pp. 687-708, <https://doi.org/10.1037/h0033144>.

CHATEAU Jean, 1946, *Le jeu chez l'enfant : introduction à la pédagogie*. Paris : Librairie Philosophique J. Vrin.

DANVERS Francis, 2018, « Jellab, A. Société française et passions scolaires. L'égalité des chances en question », *L'orientation scolaire et professionnelle* [Online], Volume 47, Numéro 2, Online since 15 June 2018, connection on 27 September 2025. URL: <http://journals.openedition.org/osp/6218>; DOI: <https://doi.org/10.4000/osp.6218>

DUCRET Jean-Jacques, 2010, « Cours de Jean Piaget et la psychologie du développement cognitif, Université de Neuchâtel, non publié.

EGRON Bruno, 2021, *Enseigner en unité d'enseignement : pour une école inclusive*. Paris : Retz.

JOHNSON David W., JOHNSON Roger T. et HOLUBEC Edna J., 1998, *Cooperation in the classroom (7thed.)*, Interaction Book Company.

KOHOUT-DIAZ Magdalena, 2018, *Tous à l'école ! Bonheurs, malentendus et paradoxes de l'éducation inclusive*, Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux.

LEMOINE-BRESSON Véronique, 2022, *Développer des compétences interculturelles : promesses et périls d'un dispositif pédagogique*, Paris : L'Harmattan.

MEIRIEU Philippe, 2007, *Apprendre... oui, mais comment ?* Paris : ESF éditeur.

PIAGET Jean (1970) : *Psychologie et pédagogie*, Paris : Denoël.

PLUMELLE Bernadette, 2018, « Actualité documentaire », *Revue internationale d'éducation de Sèvres* [En ligne], 78 | septembre 2018, mis en ligne le 01 septembre 2018, consulté le 20 septembre 2025. URL : <http://journals.openedition.org/ries/6247> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/ries.6247>.

SLAVIN Robert E., 1995, *Cooperative learning: theory, research, and practice*, 2nd édition, Boston : Allyn & Bacon.

TOMLINSON Carol Ann, 2014, « How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms » Association for Supervision and Curriculum Development.

UNESCO, 2017, *Guide pour l'inclusion et l'équité dans l'éducation*, Paris : UNESCO.

VYGOTSKY Lev Semionovitch, 1978, *Mind in society : the development of higher psychological processes*, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Ironie et Amplification de la Négativité de la Mort dans les Chansons Funéraires Agni-Bona

Yao Kré Kouabena Arnaud

Université Félix Houphouët-Boigny
arnaudkouabenan@gmail.com

Résumé

Cet article vise à montrer que l'utilisation de figures de style comme l'ironie donne une valeur supplémentaire au discours. En tant que fait dialogique discursif, l'ironie consiste en l'interaction spécifique de deux discours pour en ressortir l'absurdité d'une situation ou d'un fait. Dans des contextes funéraires chez les Agni-Bona où la parole est frappée de nombreux interdits de mort, l'ironie devient une puissante stratégie discursive pour pleurer son chagrin et dénoncer l'agressivité de la mort. Notre intérêt pour les chansons funéraires agni-bona réside donc dans leur richesse littéraire et leur faculté à porter la critique sans que le locuteur ne porte la responsabilité de ses propos, mais en les attribue à une autre voix, souvent considérée comme absurde ou indésirable.

Mots clés : Ironie – mort – négativité – chanson funéraire – polyphonie énonciative

Abstract

This article aims to show that the use of stylistic devices such as irony adds value to discourse. As a discursive dialogical fact, irony consists of the specific interaction of two discourses to bring out the absurdity of a situation or fact. In funeral contexts among the Agni-Bona, where speech is subject to numerous death bans, irony becomes a powerful discursive strategy to mourn one's grief and denounce the aggressiveness of death. Our interest in Agni-Bona funeral songs therefore lies in their literary richness and their ability to criticize without the speaker bearing responsibility for their words, but attributing them to another voice, often considered absurd or undesirable.

Keywords : Irony – death – negativity – funeral song – enunciative polyphony

Introduction

Quand la mort s'abat sur un membre de la communauté – surtout quand ce membre est un producteur et un procréateur potentiel, en qui le groupe a beaucoup investi –, elle instaure, au sein de celle-ci, une atmosphère de terreur où comme par un processus de

contagion, elle se reprend dans l'ensemble du tissu social. Durant ce "temps de la mort", certains comportements, certaines activités quotidiennes et notamment certaines paroles sont frappées de mort et le produit qu'on pourrait en tirer relève du domaine du tabou, du *be ci*. La parole, si elle n'est contrôlée, peut devenir une puissance de mort, un véhicule permettant à la mort de s'étendre et de gagner de proche en proche les diverses couches sociales. Exprimer en chanson son chagrin, sa colère face à l'action destructrice de la mort devient une tâche ardue que seul le chanteur-poète parvient à accomplir. Il s'agit de parler de la mort, de dénoncer son caractère inique et toute la négativité qu'elle introduit et généralise sans pour autant la marger, la défier ou provoquer son courroux. L'ironie, en tant que forme d'expression détournée consistant essentiellement en un écart, un décalage entre ce qui est dit et ce qui est pensé ou ressenti, est un procédé utilisé par les chansonniers pour traduire la négativité de la mort. Elle consiste donc en une distance entre l'énonciateur (celui qui parle) et l'énoncé (ce qu'il dit) et permet, du coup, d'appréhender le caractère négatif du trépas.

Devant toutes les censures que la société agni-bona s'impose dans le traitement de la mort, il est nécessaire de se demander comment dans les chansons mortuaires la négativité du trépas peut être amplifiée par l'emploi de l'ironie ? Comment se construit et se manifeste l'ironie dans les chansons dédiées au mort ? Quels en sont ses enjeux ?

L'approche méthodologique est bâtie autour de théorie du faux-semblant allusif de Kumon Nakamura, Gluckberg et Brown (1995) et celle de la polyphonie ironique d'Oswald Ducrot (1984). L'importance de la première ne réside pas dans le décalage entre le dit et le signifié mais plutôt entre ce qui est dit et ce qui aurait dû être dit au regard du contexte. Dans la seconde, ironiser revient à produire deux énoncés différents, l'un étant assumé par un énonciateur simulé, et dont la seconde instance énonciative incarnée par le locuteur se distancie.

1. L'ironie : une (dis)simulation transparente ou l'argumentation par le paradoxe

L'ironie n'en finit pas de susciter interrogations, réflexions et

définitions auxquelles elle semble toujours – au moins partiellement – échapper. Depuis Platon, Aristote, Quintilien, en passant par les rhétoriciens du 19^{ième} siècle et Freud au 20^{ième} siècle, jusqu'à, plus récemment, le philosophe Jankélévitch ou la pragmatique (notamment Grice (1978), Ducrot (1984), Sperber et Wilson (1978), Kerbrat-Orecchioni (1980), Perrin (1996), etc.), les chercheurs de différentes branches des sciences humaines n'ont cessé de s'y intéresser. Nombreux ont essayé de fournir une définition de l'ironie qui recouvre l'ensemble de ses manifestations.

Antiphrase, ironie du sort, ironie socratique, et, si l'on continue de dérouler le fil de ce concept, ironie tragique, ironie verbale, ironie romantique, ironie comme attitude intellectuelle, comme distanciation généralisée vis-à-vis du réel, etc. Multiforme, l'ironie semble pouvoir se nicher dans un texte, une parole, dans une mimique, une intonation, une image. P. Hamon (1996) va jusqu'à l'étendre à toute la littérature. Pour ce théoricien, le principe même de la représentation littéraire est de ne pas signifier directement, distinctement, mais de prendre des détours, qu'il s'agisse du détour par la figure du personnage ou par la figure de style. S'il paraît exagéré d'affirmer que toute la littérature est ironique, il est juste qu'elle est éventuellement susceptible d'être ironiser. Car, qu'est-ce que l'ironie ?

1.1. L'ironie, une évolution temporelle

Souvent considérée comme une forme de moquerie, l'ironie est une figure de style et un procédé de pensée qui consiste à affirmer le contraire de ce que l'on veut faire comprendre. Son objectif n'est pas de tromper, mais plutôt de mettre en évidence l'absurdité ou la fausseté d'une idée ou d'un fait. Son efficacité repose sur un décalage entre le discours apparent et le sens implicite, que le destinataire est censé percevoir. Elle s'emploie notamment pour ridiculiser ou critiquer quelque chose ou quelqu'un.

Le concept d'ironie a une histoire longue depuis Socrate, Aristote, Cicéron, Quintilien, jusqu'à nos jours et ne cesse de s'étendre. Son origine remonte au grec ancien *eirôneia*, signifiant dissimulation. Dans ses premières occurrences attestées, à savoir dans les écrits d'Aristophane et de Platon au V^e siècle av. J.-C., le terme est connoté péjorativement et est exclusivement d'ordre philosophique.

Dans les comédies d'Aristophane, en prenant notamment pour cibles les sophistes et Socrate, il est associé à des personnages au caractère artificieux et hypocrite, trompant leurs interlocuteurs par de grands discours qui sonnent creux mais font illusion. Socrate lui-même définit l'ironie comme une technique oratoire fondée sur la crédulité feinte. L'ironie de Socrate selon Perrin (1996, p.7), « était à la fois pédagogique, où on voulait démasquer l'erreur, mais en même temps persuasive, où on reconstruisait la vérité ». C'est la raison pour laquelle, étaient présents dans l'ironie de Socrate les parties adverses (l'erreur et la vérité) et l'orateur essayait d'argumenter pour la vérité en démasquant et en se moquant de cette erreur ou de tous ceux qui y croyaient. Par un tel procédé, Socrate ne cherche pas à écraser son interlocuteur, bien au contraire, en interrogeant celui-ci sur ce qu'il feint lui-même d'ignorer, il l'oblige à préciser ses pensées, à accoucher du savoir que l'esprit contient sans en avoir conscience, et le fait avancer sur la voie de la vérité. L'ironie socratique a, dès lors, une fonction dialectique et ne désigne plus alors un caractère, une attitude, mais une méthode heuristique : elle vise la vérité par la remise en question. Quelle que soit la finalité du discours ironique (faire illusion ou s'approcher du Vrai), il s'agit d'obtenir une victoire rhétorique sur l'interlocuteur.

Faisant référence à l'ironie socratique, Aristote ramène la notion d'ironie à un comportement en société. Il lui dénie toute prétention à atteindre la vérité philosophique ; en tant que fausse humilité, elle est considérée, en termes éthiques, comme le défaut d'une vertu dont l'excès s'apparenterait à la fanfaronnade.

Si le concept d'ironie socratique se perpétue dès lors, c'est cependant l'aspect rhétorique qui reprend le dessus dès l'antiquité pour dominer jusqu'au XVIII^e siècle. Cette longue période d'inertie prend fin avec les satiristes anglais et la littérature des Lumières qui font toujours de l'ironie une arme rhétorique, mais déployée désormais sur la tonalité entière d'une œuvre. À la fin du siècle, Schlegel et les romantiques d'Iéna refondent à leur tour le concept en se référant à nouveau à la définition socratique de la notion, liée à la notion d'analyse réflexive. L'ironie désigne alors un rapport réflexif de l'auteur à son texte, et devient par-là concept littéraire, puis renvoie plus généralement à un certain rapport du poète au monde, et réintègre ainsi le domaine de la philosophie.

À partir du XIX^e siècle, c'est dans la philosophie que l'ironie s'épanouit tout d'abord dans les réflexions de Hegel qui inclut dans sa pensée la notion d'« ironie du sort », forgée elle aussi par les romantiques. Dans l'œuvre de Kierkegaard puis dans celle de Nietzsche, la position de Hegel sur l'ironie est mise à son tour en perspective, dont les réflexions sont poursuivies au siècle suivant : c'est en tant que rapport au monde que l'ironie s'exprime alors dans la littérature du XX^e siècle. A travers les approches structuralistes et sémiotiques, la littérature remet l'accent sur une ironie des textes, analysée d'un point de vue formel. Cette dimension formelle est au centre également de l'étude spécifiquement linguistique de l'ironie, qui s'intéresse quant à elle moins au texte qu'à l'énoncé, et marque ainsi sa filiation avec le concept d'ironie rhétorique. Au cœur de ces approches, la notion de contraire entre sens littéral et dérivé. Lorsque l'on parle de l'ironie, outre la composante sémantique, une composante spécifiquement illocutoire, doit être prise en compte. Dans cette relation à trois actants qui se met en place dans le processus ironique (l'énonciateur ironiste, le destinataire et la cible de l'ironie), il y a toujours une cible qui est visée par l'évaluation négative de l'ironiste. C'est cette négativité de la mort accentuée par l'ironie qui s'appréhende dans les chansons funéraires agni-bona.

1-2- Le paradoxe ironique

Face à un désordre ou une injustice, l'ironie, en tant qu'attitude mentale, tente de rétablir l'ordre désiré en dénonçant la situation par un raisonnement paradoxal qui contredit le sens littéral de ses mots pour en révéler le manque de valeur ou l'absurdité. Ainsi, cette démarche est pour l'ironiste une manière de remettre les choses à l'endroit. L'ironie se manifeste donc par une opposition à la norme ou à ce qui est inacceptable, utilisant une logique superficiellement positive pour masquer une critique négative sous-jacente. Le paradoxe ironique repose donc sur une opposition à la réalité. L'ironie s'oppose activement à une situation jugée inacceptable ou perçue comme injuste ou illogique. Le locuteur ironique souhaite corriger cette situation, la ramener à ce qu'il considère comme correct. Pour ce faire, il procède par un raisonnement dissimulé qui consiste à utiliser un discours qui, par son apparence, contredit l'objet de la critique. L'ironiste adopte une posture qui renverse la situation. Cela

consiste soit à dire le contraire de ce qu'il pense ou veut réellement montrer, soit à utiliser des termes apparemment positifs pour dévaloriser l'objet de sa critique. Ainsi, l'interlocuteur doit comprendre la contradiction entre les mots employés et l'intention réelle, afin de saisir le véritable message critique.

L'ironie découle donc d'un décalage entre un discours et son contexte, une incongruité que l'ironiste, idéaliste et correcteur de la vérité, combat souvent via l'antiphrase (dire le contraire de ce qu'on pense). Cependant, l'ironie est bien plus qu'une simple figure de style ; c'est un système complexe et varié, dont les origines remontent loin, et qui se manifeste sous de multiples formes et genres en fonction de l'intention du locuteur.

Dans les chansons funéraires, l'ironie devient un outil qui mine à la base une réalité, qui dénonce la négativité de la mort, critique, raille en représentant un monde idéal. Comment les poètes-chanteurs des veillées mortuaires s'y prennent-ils ?

2- L'ironie comme forme esthétique et critique dans les chansons funéraires agni-bona

Dans les chansons funéraires agni-bona, l'ironie est une figure rhétorique et esthétique qui, au-delà de son aspect mélancolique, met en tension deux sens contradictoires pour critiquer et renouveler la représentation de la réalité, permettant au poète-chanteur de concilier le "oui" et le "non" à travers un écart de sens paradoxal. Cette technique de mise à distance critique sert à dépasser la simple imitation du réel funeste, offrant une vision renouvelée et plus libre de la mort. Comment alors l'ironie, qui « *masque une prise de position sur une réalité par un discours non assumé et discordant* » (Bonhomme, 1998, p.83), se reflète verbalement dans ce genre chanté et dédié à la mort ?

Pour élucider cette préoccupation, nous nous sommes intéressés aux instances du discours ironique, aux formes d'argumentation par la négativité et aux indices et figures de l'ironie dans les chansons funéraires agni-bona.

2.1. Les instances du discours ironique dans les chansons funéraires agni-bona

Le concept d'ironie est relié à celui de polyphonie ou des voix multiples. Face à la mort, l'ironie chez les agni-bona permet d'exprimer une distanciation de l'énonciateur par rapport à un discours qui n'est pas le sien, et cette distanciation peut être plus ou moins explicite. Ce double jeu énonciatif du poète-chanteur, ce jeu de masques qui ne respectent pas les quatre maximes qui régissent la logique conversationnelle (la qualité, la quantité, la relation ou la pertinence et la manière) énoncées par Grice (1979) se fait toujours par rapport à un interlocuteur que l'artiste en deuil entend ainsi piéger. Ce jeu de brouillage de la voix énonciatrice est conforme à la théorie de la polyphonie énonciative élaborée par Oswald Ducrot (1984, pp.171-233). Pour ce célèbre théoricien,

« parler de façon ironique, cela revient pour un locuteur L à présenter l'énonciation comme exprimant la position d'un énonciateur E, position dont on sait par ailleurs que le locuteur L n'en prend pas la responsabilité, et bien plus, qu'il la tient pour absurde. Tout en étant donné comme le responsable de l'énonciation, L n'est pas assimilé à E, origine du point de vue exprimé dans l'énonciation (...) D'une part la position absurde est directement exprimée (et non pas rapportée) dans l'énonciation ironique et en même temps elle n'est pas mise à la charge de L, puisque celui-ci est responsable des seules paroles, les points de vue manifestés dans les paroles étaient attribués à un autre personnage, E ». (Ducrot, 1984, p.211)

Cette longue référence à Ducrot nous permet donc d'envisager l'ironie dans les chansons funéraires agni-bona comme une combinaison de voix qui, bien que confondues dans un même énoncé, renvoient à des locuteurs différents : l'un prenant en charge le contenu explicite (l'énonciateur E), l'autre le refusant (le locuteur L). Dans la chanson n°1, intitulé "Remerciez la mort", la voix de Ama N'zian résonne comme une sorte de citation implicite, consistant pour elle à

faire entendre dans son propos une voix qui n'est pas la sienne et dont elle montre qu'elle se distancie. Pour cela, Ama N'zian, la chanteuse principale emploie des mots comme l'adverbe « malheureusement » V3 et l'opposition « Mais il n'empêche que » V5 pour introduire une critique ironique. Dans cette ironie, un énonciateur initial est mis en scène (celui qui serait affligé des ravages causés par la mort) et un autre énonciateur est également présent (celui qui se réjouit des méfaits de la mort). Le poète-chanteur qui ironise présente, à l'intérieur de son énoncé, la position absurde à travers une voix dont elle ne peut précisément pas prendre la responsabilité : ce sera celle d'un autre énonciateur. L'ironiste dans cette chanson utilise la polyphonie pour critiquer un autre discours en le présentant de manière ironique, en le dénonçant à travers la mise en scène de différents points de vue au sein de ce même énoncé.

Dans la chanson n°2, la chanteuse principale fait dire par une autre voix des choses évidemment absurdes et fait soutenir l'insoutenable tout en se distanciant de l'énoncé qu'il désapprouve, créant un décalage entre le sens littéral et le sens voulu. Dans les premiers vers qui composent cette chanson, deux voix sont aisément perceptibles. La première voix (Enonciateur E1) affirme être « la bienvenue parmi nous » V3. Cette voix est attribuée à la mort et représente une opinion externe. La seconde voix (Enonciateur E2), correspond au locuteur de l'énonciation, en l'occurrence à la chanteuse en deuil à cause du fait que ses pères, ses mères, ses enfants et son monde ont été décimés. Ainsi, elle fait entendre l'opinion de E1, mais la contredit ou la rend absurde en introduisant une autre opinion. Ce faisant elle adopte une position de contestation. La chanteuse construit sa chanson en mettant en scène une opinion (E1) pour mieux la réfuter.

Dans un cas comme dans l'autre, le locuteur est responsable mais pas coupable : il est responsable de l'expression du point de vue absurde, mais seulement de son expression, le point de vue en lui-même étant attribué à l'énonciateur. L'énonciation ironique est donc, selon Dominique Maingueneau (2001 ; 84), celle qui « met en scène un personnage qui énonce quelque chose de déplacé dont le locuteur se distancie ».

2.2. *L'argumentation par la négativité*

Dans son fonctionnement, l'ironie entretient un rapport fondamental avec le négatif. Mieux, son mécanisme premier consiste à faire surgir la face négative d'un jugement. L'argumentation par la négativité de l'ironie repose sur le principe de dire le contraire de ce que l'on pense pour exprimer une critique. Concrètement, cela revient à énoncer l'élément positif en donnant à comprendre et à interpréter l'élément négatif où se conjuguent, et même fusionnent, le caractère logique des relations entre les termes et le jugement axiologique. En agissant de la sorte, l'ironiste vise à amener le récepteur à une réflexion plus profonde, en rendant la critique moins directe et potentiellement plus acceptable.

Dans les chansons n°3, la négativité ironique provient du fait que le locuteur fait entendre la voix d'une autre personne, en présentant la position de ce dernier comme absurde. Dans les versets 2 et 3, l'absurdité résulte d'une conséquence absurde contenue dans le vers 2 : « La mort se dirige vers ma demeure ». La réaction de la chanteuse éplorée est un argument par l'absurde ironique dans la mesure où elle fait semblant d'agréer la mort qui frappe à sa porte tout en se désolidarisant de celle-ci. En réalité, l'attitude de la mort est à blâmer parce qu'elle implique une conséquence absurde : « Evidemment, je vais lui offrir mes plus beaux enfants qui me tiennent en vie » V3. Cette argumentation par l'absurde dissimulée fait comprendre que la question élogieuse est en réalité un blâme. Plutôt que de formuler directement une attaque positive ou un désaccord, l'ironie utilise une évaluation positive apparente pour en réalité signifier un jugement négatif. L'ironie se trouve alors dans la disqualification de l'énonciateur mentionné, dans le jugement négatif qui est porté sur lui. L'énoncé est présenté comme vrai, mais l'usage du modélisateur « évidemment » V3, signale que la chanteuse ne dit pas ce qu'elle pense vraiment. En montrant l'absurdité de l'énoncé littéral contenue dans cette chanson, l'ironie révèle implicitement la vérité de la situation. Cette vérité bien étant destinée à la mort, engage également l'auditoire à une réflexion plus profonde en faisant appel à son intellect plutôt qu'à une confrontation directe

Dans ces chansons dédiées au trépas, l'ironie se construit à partir de la prégnance du négatif. La mise en évidence du négatif

s'élabore et se situe au croisement : l'un va du positif explicite vers le négatif implicite, l'autre va du négatif explicite vers le positif implicite. Il présente les deux faces de la bi-valence entre lesquelles le destinataire est sommé de choisir : nier le positif ou nier le négatif.

A travers une argumentation par la négativité, l'ironiste crée un décalage entre ce qui est dit explicitement et ce qui est implicite, permettant de souligner l'absurdité ou la contradiction d'une situation. Cela permet de critiquer de manière indirecte et moins agressive. En feignant l'approbation ou la louange ou encore l'adhésion aux actes destructeurs de la mort, la chanteuse désarme son interlocuteur et engage le public dans une réflexion plus subtile sur le sujet. Ce procédé permet d'éviter une confrontation directe avec la mort tout en rendant le ridicule évident. La chanteuse ironiste adopte une attitude faussement sérieuse pour exposer les incohérences, rendant sa critique d'autant plus percutante. Une telle démarche crée une complicité avec l'auditoire en deuil. Pour saisir l'ironie, il faut décoder le contraste entre le sens littéral et le sens voulu, ce qui nécessite une certaine intelligence de la part du récepteur. Cette connivence renforce l'efficacité de l'argumentation en impliquant activement l'interlocuteur qui est la mort dans la critique.

L'argumentation par la négativité repose sur la mise en évidence de l'absurdité de l'énoncé qui est une composante essentielle de l'ironie. Cette absurdité s'appuie sur le décalage, les contradictions et l'illogisme pour créer un fort effet de surprise et de critique. En poussant une idée jusqu'à son point d'absurdité, l'ironie met en évidence sa négativité, lui permettant de critiquer une situation de manière plus frappante et plus acerbe.

2.3. Les indices et figures de l'ironie

L'ironie est avant tout une affaire de ton, comme l'indique Ambroise Calepin (1502).

Dans les chansons dédiées à la mort, elle repose sur un ton verbal ou des moyens non-verbaux, comme les gestes, le regard, la mimique, les pleurs, pour créer un écart entre le sens littéral des mots et le sens implicite. L'ironie peut-être aussi révélée par des indices qui incluent la ponctuation (points d'exclamation signalant une exagération, points de suspension pour inciter à l'interprétation), les mises en forme (italiques, guillemets pour marquer une distance ou une

citation), et des incohérences narratives (juxtaposition de faits contradictoires) qui appellent le récepteur à questionner la parole utilisée et à chercher la véritable signification.

Si ces éléments sont possibles à l'écrit, il est plus difficile de les saisir dans un texte oral. Par conséquent, l'ironie littéraire est un phénomène complexe qui peut parfois passer inaperçu. Néanmoins, des indices existent qui, placés dans des contextes appropriés, peuvent être interprétés comme des signaux ironique. Mais, c'est surtout l'emploi de certaines figures de style qui signalent la présence d'un discours double.

L'antiphrase est peut-être la forme la plus connue de l'ironie. Pour Quintilien (1977, p.119) l'ironie est une « sorte d'allégorie où c'est le contraire qui est signifié ». L'antiphrase est donc une figure de rhétorique, qui consiste pour un locuteur à dire le contraire de ce qu'il pense. Pour Fontanier (1977, p.130), l'antiphrase désigne l'emploi d'« un mot ou [d']une façon de parler dans un sens contraire à celui qui lui est ou lui semble naturel ». Elle se distingue du mensonge en ce sens que le locuteur fait comprendre qu'il dit le contraire de ce qu'il pense pour exprimer une critique ou un dédain.

Dans le contexte funéraire agni-bona, l'antiphrase un puissant outil pour dénoncer les ravages causés par la mort. Ainsi, le fonctionnement antiphrastique de l'ironie a pour fonction de rabaisser par la louange. Par ce fait, le locuteur en deuil se désolidarise de l'énoncé qu'il produit afin de tourner en dérision ou de contester la mort.

Dans la chanson n°2, interprétée par Affoua Gnankon, il y a une discordance entre ce qui est dit et ce que pense réellement la chanteuse. Considérons les versets 6 et 7 :

« La mort est la bienvenue parmi nous oh » V6

« Elle seule peut nous causer tant de souffrances et de pleurs oh » V7

L'énoncé contenu dans le vers 6 est justifié par un argument fourni par le vers 7. Nous comprenons mieux l'ironie de la chanteuse grâce au vers 7 qui montre que la mort n'est jamais la bienvenue dans la mesure où sa présence ne provoque que tristesse, désolation et tourment. L'argument du vers 7 justifie ce qui est exprimé au vers 6

mais en réalité sa fonction consiste à intégrer au contexte un point d'accord susceptible de permettre à la chanteuse en deuil de signaler son ironie.

Ce qui est exprimé dans l'argument du vers 7 dément l'ensemble des effets susceptibles d'être associés à ce qui est exprimé dans l'énoncé ironique situé au vers 6. L'emploi de « Mais » fonctionne comme un indice métadiscursif qui indique que la chanteuse présentera une opinion ou une idée qui s'oppose à ce qu'elle a déjà exprimé. Les deuilés sont d'abord invités à partager une opinion trouvée dans le cotexte selon laquelle la mort est un hôte agréable et prévenant. Ensuite, Affoua Gnankon dit le contraire. La mort détruit des vies et ne laisse sur son passage que des pleurs et des souffrances. La chanteuse s'exprime en disant le contraire de ce qu'elle communique et ainsi faisant, elle ne prend pas la responsabilité de ce qui est exprimé au vers 6.

Au total, l'antiphrase ironique chez les Agni-Bona permet au locuteur affligé par le deuil de communiquer un ensemble d'effets contextuels impliqué par une prédication péjorative implicite. Cette prédication qui est assimilée à un acte d'auto-réfutation vise à dénier la vérité de ce qu'il exprime. Plus précisément, l'antiphrase est une conséquence indirecte de cette prédication qui relève avant tout de la composante expressive de l'ironie et participe ainsi d'abord de la dénonciation. En signalant son intention de mentionner ce qu'il exprime à des fins de désaccord, l'ironiste se donne les moyens, non seulement de prendre la mort pour cible en lui attribuant un point de vue qu'il désigne comme erroné, mais encore de faire entendre son propre point de vue par l'antiphrase.

L'hyperbole est une figure de style d'exagération qui est un support essentiel de l'ironie, en lui donnant force et intensité. Elle repose sur le grossissement exagéré d'une caractéristique, d'une idée ou d'un sentiment dans un but de mise en valeur (positive ou négative). En amplifiant le sens d'un propos, l'hyperbole peut créer une contradiction entre ce qui est dit et ce qui est voulu, ce qui est la base même de l'ironie. L'exagération sert alors à faire ressortir une idée ou à exprimer un sentiment de manière frappante. Selon Fontanier (1977, p.133), « L'hyperbole augmente ou diminue les choses avec excès, et les présente bien au-dessus ou bien au-dessous de ce qu'elles sont, dans la vie, non de tromper, mais d'amener à la

vérité même, et de fixer, par ce qu'elle dit d'incroyable, ce qu'il faut réellement croire ».

Dans les chansons funéraire agni-bona, même si tout recours à l'hyperbole ne signale pas obligatoirement une intervention ironique de la part du poète-chanteur, il est de même indéniable que l'hyperbole est un des signaux les plus voyants de l'ironie.

Dans la chanson n°1, intitulée "Remerciez la mort", Ama N'zian, la chanteuse principale, nous fait découvrir le fonctionnement de l'hyperbole ironique dans un contexte funéraire.

L'hyperbole est réalisée dans l'ensemble de l'énoncé d'une part à travers l'énumération de ce que l'auteur appelle le « nez dans toutes nos affaires » qu'il détaille dans les versets qui suivent. Ce procédé lui permet d'accentuer la diversité des tâches dévolues à la mort, et d'autre part avec l'utilisation d'expressions imagées comme « porter le manteau de l'altruisme » (être attentif au bien-être des autres) et « sans grain de sel » (sans y mêler, sans s'y immiscer qui devient dans le cas du syntagme négatif, l'inverse), expressions qui accentuent elles aussi les activités incessantes de la mort. Par ailleurs, l'évocation de « Koffi Amouroufié » - guerrier intrépide bona qui a joué un rôle majeur dans la guerre qui a opposée, au 18^{ème} siècle, les Agni-bona aux Bron-Gyaman – pour l'énergie, apparaît comme une surenchère qui révèle l'ironie de la situation en soulignant les efforts incommensurables accomplis par la mort afin de satisfaire les hommes. Ces procédés hyperboliques reflètent aussi l'ironie qui imprègne dans son ensemble l'énonciation elle-même et indique de façon relativement significative que le locuteur, par cette technique, se met à distance des propos qu'il tient.

Dans un second exemple contenu dans la chanson n°2, la chanteuse principale commence l'explication de son point de vue par "A croire" pour marquer d'emblée sa distanciation à des paroles auxquelles elle affirme ne pas adhérer, et de par ce fait, en même temps, la responsabilité des propos qui suivent et contre lesquels en quelque sorte elle met en garde son interlocuteur, est rejetée sur ceux qu'elle qualifie de "bons deuilleurs". La qualification de "bons" apparaît aussitôt comme un emploi hyperbolique ; en effet, étant donné que le terme "deuilleurs" lui-même contient déjà intrinsèquement une axiologie dévalorisante, ajouter la qualification « bons » ici enrichit la valeur du terme avec une allusion –même

implicite- qu'il existerait le « contraire » de ce type de « deuilleurs ». Dans le deuxième verset de cette chanson, “A croire les bons deuilleurs” implique justement l'inverse. La critique est tout autant adressée à ceux qui défendent de telles pratiques et qui opèrent en masse qu'à ceux qui y ont recours, et cela sans aucune obligation ou quelconque contrainte. C'est justement ce « trop » d'accusations qui rend l'énoncé suspect et qui permet aussi en même temps la production du sens ironique et son interprétation comme telle par l'interlocuteur.

La litote ironique est une figure qui, contrairement à l'hyperbole, utilise l'atténuation pour suggérer fortement une idée. Dans son fonctionnement, elle consiste à dire moins pour signifier plus.

Dans les chansons funéraires Agni-Bona, comme le fait remarquer Fontanier (1977, p.133), la litote loin « d'affirmer positivement une chose, nie absolument la chose contraire, ou la diminue plus ou moins, dans la vue même de donner plus d'énergie et de poids à l'affirmation positive qu'elle déguise. (...) On dit moins qu'on ne pense ; mais on sait que l'on ne sera pas pris à la lettre ; et qu'on fera entendre plus qu'on ne dit. C'est par modestie, par égard, ou même par artifice, qu'on emploie cette figure ».

Cette définition est parfaitement étayée dans l'emploi de la litote contenue dans la chanson n°3. En effet, dans cette chanson, la litote ironique se situe à partir du vers 5 :

« En une nuit la mort et les sorciers ont emporté tout le village
oh » V5

« Nos maisons sont à deux pas de Kouassi kômian eh » V6

Au début de cette séquence, l'énonciation des faits n'a rien de surprenant, le seul point discordant est le chiffre mentionné qui paraît relativement élevé pour une seule nuit. Dans une sorte de conclusion aux vers 6, 7 et 8 avec « Nos maisons sont à deux pas de Kouassi kômian eh », c'est avec l'emploi de « à deux pas » que la litote est réalisée. Le segment sera probablement interprété par l'auditoire en deuil comme l'équivalent de “on se trouve tout près de celui qui est censé être le rempart, le bouclier contre les sorciers et contre les actions dévastatrices de la mort”. L'ironie provenant non de la situation elle-même, de la précarité, de l'insécurité qui reste

dramatique mais essentiellement de la surprise provoquée par le fait qu'une telle situation puisse se produire à l'endroit en question.

Au total, qu'il s'agisse de l'antiphrase, de l'hyperbole ou de la litote, l'ironie reste ici fondée sur un jeu polyphonique. Ce jeu sur la vérité entre diverses voix consiste alors en une dissonance entre la voix de référence et un point de vue autre, dont cette voix de référence ne peut en aucun cas prendre la responsabilité. Dans un contexte funéraire, les chanteurs ont, en général, recouru à l'ironie qui, plus qu'un jeu intellectuel, constitue un véritable phénomène de communication. Mais alors, quels sont les divers facteurs qui motivent le chanteur en deuil à utiliser ce procédé rhétorique alors qu'il est dans son droit incontestable d'exprimer, ouvertement et sans détour, ce qu'il pense ? Quels sont les enjeux de l'emploi de l'ironie dans la chansons funéraires agni-bona ?

3. De la nécessité de l'ironie dans les chansons funéraires agni-bona

L'emploi de l'ironie présente des enjeux multiples et complexes. Permettant de critiquer des situations, elle souligne les contradictions, les absurdités ou les injustices, tout en rendant la critique moins frontale et plus acceptable. Elle est particulièrement efficace pour dénoncer les injustices de manière détournée.

Critiquer la mort en pays Agni-Bona implique souvent une approche complexe qui présente la finitude comme un ennemi féroce et impitoyable qui arpente les rues du village en deuil et qui espionne les vivants. La mort rôde sournoisement partout où il y a une manifestation de vie. Elle est coextensive à la vie, pourtant, sa présence dérange. Evoquer simplement son nom pourrait susciter un vif intérêt de la mort pour celui qui ne saurait pas tenir sa langue. « Il faut éviter à tous prix de s'adresser directement à la mort, nous confie Yao Dongo. Malgré toute l'ingéniosité pour l'éloigner, elle ne cesse d'être omniprésente. Cela s'explique par le fait qu'il y a encore de personnes qui osent dire son nom. Elle est présente parmi nous, quand tu dis son nom, elle fait irruption dans ta famille »¹.

¹ Yao Dongo, octogénaire vivant à Tankessé. Interview réalisé le 23 Mars 2020.

Les Agni-Bona sont donc convaincus que la parole peut servir de véhicule de propagation de la mort. Pour cela, le vocable en usage pour parler de la mort chez les Bona est varié. On emploie souvent les expressions suivantes : *ɔ a wu*, « il est mort » ; *ɔ a yo niamiã diε*, « il est devenu la propriété de Dieu » ; *ɔ a ha nu*, « il y est resté » ; *ahaa kpili a hi i*, « un grand piège l'a attrapé » ; *yi awōyale ni ɔ a nkola nu*, « il n'a pas pu supporter sa maladie ». On entend, très rarement, les expressions *ɔ a seci*, « il est gâté » ; *ɔ a yo ninje seciliwa*, « il est devenu une chose cassée » (le défunt est analogiquement assimilé à un objet brisé, inutilisable). Mais très souvent, des expressions en rapport avec le voyage, l'excursion sont fortement utilisés : *ɔ a hō*, « il est parti » ; *ɔ a fa atí*, « il a emprunté le chemin » ; *ɔ a di mua*, « il nous a devancé ». Ces dernières expressions suggèrent l'idée de déplacement, l'idée d'un voyage, car la mort est avant tout un voyage *ad originem*. Cette conviction est formulée de façon symbolique dans l'énoncé suivant : *ɔ se fo boka so*, « il escalade la montagne ». L'entrée du royaume de la mort et du séjour des morts se situent en haut d'une montagne que le mourant doit franchir. Le parcours est particulièrement pénible. Cette expression permet de comprendre les phénomènes qui se produisent au moment de l'agonie : soif brûlante des mourants, haute fièvre et abondante transpiration, éventuelles convulsions, etc. Ce sont les manifestations visibles des ultimes efforts fournis par le moribond pour parvenir au sommet de la montagne des morts.

Dans les chansons funéraires agni-bona, l'ironie semble servir avant tout à une critique efficace de la mort et des ses manifestations négatives. L'image de la mort proposée dans notre corpus peut être qualifiée de négative dans la mesure où l'ironie contenue dans ces chansons s'applique essentiellement à la discréditer. D'abord, elle prend l'allure d'un ennemi invisible, impitoyable et téméraire. Elle « se repait des vivants comme le lion dévore l'homme » (L. V. Thomas, 1982, p.72). La vie, dans ce cas, n'est qu'un sursis qui prendra inéluctablement fin. Les hommes sont donc impuissants face à un ennemi qui ne connaît pas la pitié et qui ne fait aucune distinction entre les différentes catégories sociales. C'une force qui n'obéit à aucune logique humaine. Incontrôlable, elle n'a pas de limite, surpasse tout et fait fi de la détresse des hommes. Ensuite, la mort est d'autant plus le symbole du désordre qu'elle désordonne la vie en faisant naître une peur du néant, un sentiment d'angoisse et d'impuissance. Le statut de

mortel et l'impossibilité de se sécuriser, suscitent chez l'homme, une prise de conscience angoissée de ce qu'est exister.

La critique de la mort est rendue particulièrement efficace grâce à l'emploi de l'ironie. Par ce procédé, la chanteuse critique ouvertement sa cible sans s'exposer. L'emploi de l'ironie polyphonique rend donc, ici, le locuteur rhétoriquement inattaquable. Cette forme d'"immunité" que doit se revêtir le chanteur est une condition préalable quand il faut dénoncer la négativité de la mort.

En effet, dans les sociétés agni-bona, la mort est accueillie comme un étranger d'une importance toute particulière. Celui-ci s'impose et oblige les villageois à s'intéresser qu'à lui. La mort cristallise et bouleverse profondément les comportements sociaux et les activités quotidiennes. Les tenues vestimentaires et les coiffures sont négligées. Les activités champêtres sont en bernés, bref, « c'est le temps de la mort », nous confirme un informateur². C'est une sorte de paralysie dont la présence de la mort occasionne. Les Agni-Bona entourent constamment la mort d'une hospitalité attentive. En réalité, ce n'est là qu'une stratégie pour mieux neutraliser son étrangeté agressive et pour parer aux conséquences dangereuses de sa présence et de son action.

En présence de la mort, la parole devient un moyen de communication qui est frappé de mort. Sa production et son émission sont entourées d'interdits et de grandes précautions doivent être observées lors de son usage, car comme le soutient J. P. Eschlimann (1985, p.55), la parole en période de deuil est « le véhicule qui permet à la mort de s'étendre et de gagner de proche en proche les divers secteurs de l'activité sociale et individuelle, c'est la parole. Cette parole [est] une puissance de mort, puissance au service de l'extension tentaculaire de la mort ». Il faut donc, au risque de s'attirer les foudres de la puissance mortifère, braver l'*omerta* et exprimer son deuil et son chagrin. Ainsi, l'ironie, en tant qu'expression d'une distance, réussit à faire coexister deux voix différentes dans un même énoncé : une voix dite « littérale » qui exprime une intention positive, et une voix « ironique » qui exprime une intention négative, tout en se dédoublant pour ne pas en assumer la responsabilité. Le chanteur se distancie ainsi des critiques qu'il rapporte, et la chanson ironique devient une forme

² Kouadio Jacques, chef du village de Tankessé. Interview réalisé le 10 Janvier 2020 à Tankessé.

de commentaire implicite qui critique le propos littéral, car celui-ci est considéré comme absurde ou inapproprié dans le contexte.

Le chanteur ne se considère plus comme responsable des critiques qu'il formule, car il attribue les propos absurdes à un autre énonciateur. Cette stratégie lui permet de critiquer sans avoir à s'engager directement.

La critique fonctionne comme une sorte de catharsis et favorise un refoulement de certaines situations souvent accablantes comme le souligne à juste titre Umberto ECO (1965 : 26) :

La chanson pourrait être ressentie comme un moment privilégié pendant lequel les problèmes de la vie se transforment, s'affirment et font l'objet d'une attention passionnée. La chanson serait indiquée comme élément narcotique capable d'atténuer artificiellement les tensions réelles grâce à une solution de mysticisme élémentaire...la chanson comme un excitant capable de provoquer des dispositions émotives qu'une sensibilité devenue paresseuse ne peut atteindre autrement.

Grace à la critique, la chanson devient, dès cet instant, une thérapie pour l'âme de celui qui la chante et/ou qui l'écoute. En créant un contraste à travers l'usage de l'ironie, les chansons funéraires soulignent l'absurdité de la perte et de la mort elle-même, tout en s'adressant au public pour l'amener à réfléchir. L'ironie sert donc à contester le pouvoir de la mort, suggérant que celle-ci est finalement vaincue par l'éternité de l'au-delà. Elle crée un contraste entre ce qui est dit et ce qui est sous-entendu, et en affirmant le contraire de ce que l'on pense, met en évidence l'absurdité de l'idée de la mort comme une fin définitive. Dans ces chansons dédiées au trépas, l'ironie suggère ainsi que, même face à la mort, il existe une forme d'éternité ou de transcendance qui la rend impuissante.

Conclusion

L'ironie dans ces chansons dédiées au trépas a pour mission

de maintenir la confusion et de dissimuler la motivation secrète du texte. La confusion entre les deux langues du chanteur-poète, celle qui lui sert à dire ce qu'il sent et celle qu'il utilise pour dire ce qu'il ne sent pas, participe à l'enrichissement esthétique de son art. Ainsi, les analyses ont révélé que l'ironie contenue dans ces chansons consiste en une dissimulation transparente de la critique. Elle est une arme de contestation, de dénonciation déguisée, capable de critiquer la mort et ses manifestations sans pour autant s'exposer. Elle repose sur un certain décalage entre le sens littéral et le sens voulu. Pour ce faire, Le chanteur en deuil dit le contraire de ce qu'il pense pour souligner une contradiction ou une absurdité. Ce décalage est souligné, dans un premier temps, par des procédés de style comme l'antiphrase, mais aussi par des figures de style telles que l'hyperbole et la litote. Dans un second temps, le chanteur fait semblant de souscrire à une idée pour mieux la réfuter, en attribuant une opinion négative à un « énonciateur » différent de lui-même, ce qui crée un effet de décalage et de critique. De ce fait, l'ironie fonctionne comme une contradiction argumentative où l'énoncé littéral sert d'argument pour une thèse, tandis que le commentaire implicite en opposition sert d'argument pour la thèse inverse. Ce mécanisme permet au chanteur de prendre de la distance vis-à-vis de son énoncé et de ne pas tomber sous le coup du *be ci*. Ainsi, l'ironie fonctionne par opposition, en créant un contraste entre une réalité (la mort) et l'idée opposée (l'au-delà).

Les chanteurs soulignent l'absurdité de la mort, en montrant que son pouvoir est limité face à une autre réalité. La mort se présente comme la fin absolue, le pouvoir ultime qui anéantit tout. Mais l'ironie dans les chansons prend cette affirmation au pied de la lettre pour mieux la saper. En suggérant que la mort est en réalité une simple transition vers un état éternel (l'au-delà), on vide sa menace de sa substance. C'est une forme de défi lancé par l'esprit (la conscience de la survie) à la réalité physique (la décomposition du corps). L'ironie souligne la supériorité d'une réalité spirituelle ou métaphysique sur la finitude biologique.

En somme, l'ironie devient une arme rhétorique qui transforme la défaite apparente (la mort physique) en victoire ultime (l'accès à l'au-delà).

Bibliographie

BERRENDONNER A., 1981. « De l'ironie », *Éléments de pragmatique linguistique*, Minuit, Paris.

BONHOMME Marc, 2009. De l'argumentativité des figures de rhétorique, in *Argumentation et Analyse du Discours*, n°2.

CHARAUDEAU P., MAINGUENEAU D. (dir.), 2002. *Dictionnaire d'analyse du discours*, Seuil, Paris.

DUCROT Oswald, 1984. *Le Dire et le dit*, Éditions de Minuit, Paris.

ECO Umberto, 1965. « La Chanson de consommation », in *Communications* n°6, pp. 20-33

ESCHLIMANN Jean-Paul, 1985. *Les Agni devant la mort*, Kartala, Paris.

ESCHLIMANN Jean-Paul, 1985. « Lorsque l'homme sème la mort chez l'animal et le végétal », in *kasa bya kasa, Revue d'anthropologie et de sociologie*, VI.

FONTANIER Pierre, 1977. *Les figures du discours*, Flammarion, Paris.

GRICE Paul, 1979. « Logique et conversation », *Communications*, n° 30.

HAMON Phillipe, 1996. *L'ironie littéraire : essai sur les formes de l'écriture oblique*, Hachette, Paris.

Louis-Vincent Thomas, 1978. *Mort et Pouvoir*, Edition Payot, Paris.

MERCIER-LECA F., 2003. *L'ironie*, Hachette, Paris.

MOLINIE, Georges, 1992. *Dictionnaire de Rhétorique*, Le livre de poche, Paris.

NAKAMURA Kumon, GLUCKSBERG et BROWN, 1995. « How about another piece of pie: The allusional pretense theory of discourse irony », in *Journal of Experimental Psychology : General*, 124(1), 3–21.

OWUSU-Sarpong, 2000. *La Mort akan, Etude ethno-sémiotique des textes funéraires akan*, L'Harmattan, Paris.

PERRIN Laurent, 1996. *L'ironie mise en trope : du sens des énoncés hyperboliques et ironiques*, Kimé, Paris.

QUINTILIEN, 1977. *De l'institution oratoire, traduction par Jean Cousin*, Belles Lettres, Paris.

REBOUL O., 1998. *La rhétorique*, Presses universitaires de France, Paris.

SCHOENTJES P., 2001. *Poétique de l'ironie*, Editions du Seuil, Paris.

THOMAS Louis-Vincent, 1982. *La Mort africaine, Idéologie funéraire en Afrique noire*, Payot, Paris.

THOMAS Louis-Vincent, 1975. *Anthropologie de la mort*, Payot, Paris.

ANNEXES : Corpus de trois textes funéraires agni-bona

Chanson n°1 : Remerciez la mort

- 1- *Akokoisinzinsin*
- 2- *Akokoisinzinsin eh ! Eh !*
- 3- Malheureusement, le seul bien sur lequel j'avais fondé tout mon espoir oh !
- 4- La mort m'a spolié oh !
- 5- Mais il n'empêche que si vous qui la voyez, remerciez-la de ma part oh !
- 6- *Akokoisinzinsin*
- 7- *Akokoisinzinsin eh ! Eh !*
- 8- Aujourd'hui la mort a le nez dans toutes nos affaires
- 9- La mort porte le manteau de l'altruisme
- 10- La mort nous offre de quoi nous nourrir
- 11- La mort remplit nos concessions d'enfants
- 12- La mort nous fait oublier nos tristesses et nos solitudes
- 13- La mort ne laisse aucun fait sans son grain de sel
- 14- La mort marche dans les pas de Koffi Amouroufié
- 15- La mort nous décime tous
- 16- Mais il n'empêche que si vous qui la voyez, remerciez-la de ma part oh !

Thème : Le désespoir

Auteur : Ama N'zian

Date : 14-octobre-2018

Lieu : N'gorato Sous-préfecture de Koun-fao

Chanson n°2 : La cohabitation

- 1- Mort eh ! Mort eh ! Qui es-tu ? éééh
- 2- A en croire les bons deuilleurs, ta cohabitation avec les hommes est salulaire oh !
- 3- Tu nous dis à quel point tu es la bienvenue parmi nous
- 4- En décimant nos pères, nos mères, nos enfants, notre monde
- 5- En décimant nos pères, nos mères, nos enfants, notre monde
- 6- La mort est la bienvenue parmi nous oh
- 7- Mais elle seule peut nous causer tant de souffrances et de pleures oh

Thème : La sournoiserie

Auteur : Affoua Gnankon

Date : 30-mai-2019

Lieu : N'gorato Sous-préfecture de Koun-fao

Chanson n°3 : Qui me sauvera ?

- 1- Père eh ! Eh Père eh ! Eh !
- 2- Mère eh ! Eh Mère eh ! Eh !
- 3- La mort se dirige vers ma demeure oh
- 4- Evidemment, je vais lui offrir mes plus beaux enfants qui me tiennent en vie
- 5- En une nuit la mort et les sorciers ont emporté tout le village oh
- 6- Nos maisons sont à deux pas de Kouassi kômian eh
- 7- Nos maisons sont à deux pas de Amoroffi kômian eh
- 8- Nos maisons sont à deux pas de Koffi kômian eh

Thème : L'insécurité

Auteur : Ama N'zian

Date : 14-octobre-2018

Lieu : N'gorato Sous-préfecture de Koun-fao

Bande Dessinée et Africanités Subsahariennes : Comprendre le paradoxe de l'état cataleptique du métier au Cameroun

Japhet, MIAGOTAR

*Institut des beaux-arts de l'Université de Dschang à Foumban/Cameroun
miyaaa2007@yahoo.fr*

Résumé

Malgré un début balbutiant, la bande dessinée bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance institutionnelle et d'une masse critique, a acquis une légitimité morale, scientifique et culturelle. Cessant d'être un sous-produit de la satire et du divertissement, tirant surtout parti des législations de plus en plus favorables, elle est devenue un objet médiatique et politique au bénéfice d'un lectorat stratifié et décloisonné. Penser BD revient désormais à célébrer sa valeur mercantile du fait du volume du marché, des chiffres d'affaires engendrés, et des ventes aux enchères à des prix prohibitifs des planches originales des auteurs de renom. Au Cameroun, comme partout en Afrique subsaharienne, les réalités sont toutes différentes. La bande dessinée se manifeste au rythme des dynamiques inhérentes à la perception minimaliste du métier, à la pauvreté systémique, à la déficience des leviers législatifs et engagements étatiques. Le but multiforme de cette étude est de faire une mise au point autopsique de cette question pour montrer les efforts et les lacunes des pouvoirs publics, pour comprendre l'éphémérité des actions d'impulsion des auteurs conjuguée à la catalepsie paradoxale du métier, et émettre des hypothèses théoriques salvatrices portées par les dynamiques démographiques favorables à l'exercice de la profession BD. Ce qui justifie le choix méthodologique fait de la revue documentaire, d'observations directes en qualité d'auteur de bandes dessinées, et indirectes à travers des intermédiaires. Du début à la fin, l'on dresse un portrait à la fois flatteur et pessimiste traduisant l'espoir et les incertitudes, montrant les obstacles majeurs à l'essor du 9^{ème} art camerounais.

Mots clés : Cameroun, BD, lois, infrastructures, improductivité

Abstract

Despite a slow start, comics now enjoy institutional recognition and critical mass, and have acquired moral, scientific, and cultural legitimacy. No longer a by-product of satire and entertainment, and benefiting above all from increasingly favorable legislation, comics have become a media and political phenomenon with a diverse and open readership. Thinking about comics now means celebrating their commercial value due to the size of the market, the revenue they generate, and the exorbitant auction prices of original artwork by renowned authors. In Cameroon, as everywhere in sub-Saharan Africa, realities vary greatly. Comics are produced at a pace dictated by the dynamics inherent in the minimalist perception of the profession, systemic poverty, and the lack of legislative levers and state commitments. The multifaceted

aim of this study is to provide an autopsy-style assessment of this issue in order to highlight the efforts and shortcomings of the public authorities, to understand the ephemeral nature of the authors' initiatives combined with the paradoxical catalepsy of the profession, and to put forward theoretical hypotheses supported by demographic dynamics favorable to the practice of the comic book profession. This justifies the methodological choice of conducting a literature review, direct observations as a comic book author, and indirect observations through intermediaries. From start to finish, a portrait is painted that is both flattering and pessimistic, reflecting hope and uncertainty and highlighting the major obstacles to the development of the ninth art in Cameroon.

Key words : Cameroon, Comics, laws, infrastructure, unproductivity.

Introduction

Qu'on la nomme 9^{ème} art, « BD » ou « bd », la bande dessinée est un média artistique populaire. Vue comme un objet culturel, elle est produite et vendue en masse ou à petite échelle, adaptée au cinéma et aux produits dérivés, selon les titres, les éditeurs et la typologie industrielle sous-jacente. Au Cameroun, la pratique de cet art est loin des standards internationaux (France, Japon, Etats-Unis). De la production à la diffusion, les paradigmes sont confus, ambigus, sans véritable directive et perspective de rente. L'objet de cette étude est donc de comprendre les logiques aux causes de ses dysfonctionnements en étudiant l'environnement à travers un raisonnement sociologique qui intègre tous les acteurs, qui définit aussi les positions, les rôles et les interactions.

L'objectif principal visé est de montrer à travers les obstacles spécifiques à l'essor du 9^{ème} art camerounais, une bande dessinée africaine presque à l'agonie nonobstant les données évidentes de sa rentabilité, malgré la certitude des modalités artificielles et naturelles avantageuses. En interrogeant de fait les réalités législatives et infrastructurelles des actions gouvernementales ; en questionnant les vérités des initiatives des différents acteurs de la profession ainsi que les dynamiques démographiques et le capital sympathie de la jeunesse pour la BD ; l'on voudrait s'assurer que tous ces tenants tendent à être opportuns à l'exercice du métier au Cameroun. De là se dégage une problématique à deux faces : celle qui accuse les insuffisances des

actions institutionnelles, et celle qui révèle les faiblesses des initiatives factuelles des auteurs, éditeurs et promoteurs culturels.

Le *premier axe* du problème de type politique et macroéconomique, est relatif aux lignes directives des « nouvelles » politiques publiques définies par la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30), conduites par le Ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire (MINEPAT). L'essentiel des prescriptions se rapporte au développement à travers l'appui aux secteurs de la manufacture, de l'économie numérique, des matériaux locaux, de l'import-substitution, des exportations, des activités informelles (Annuaire statistique (2023)). Mais, la globalisation de ces termes de référence qui n'indiquent pas clairement la place des arts dans ces mesures, le défaut de levier d'action pour l'opérationnalité efficiente des engagements, font que dans ces conditions, il est subjectif d'envisager un développement à travers le 9^{ème} art dans ce pays.

Le *second axe* de type socioprofessionnel, est un facteur intégré de la crise de la bande dessinée. C'est une répercussion systémique de ce qui précède, nourrie par des lacunes macroéconomiques des choix de production et des modèles de gouvernance. Elle se caractérise entre autres par la rareté des auteurs de bandes dessinées dûe au déficit d'itinéraire pédagogique BD dans les programmes de formation, à la faiblesse des productions et au défaut d'éditeurs, au peu d'incidence des festivals de bandes dessinées et salons du livre-jeunesse sur la productivité locale, au déficit des points de ventes, à la déficience des contrats d'éditions en défaveur des auteurs, à la précarité ambiante, à la fragilité des éditeurs qui ne fonctionnent pas en tant qu'institution durable mais agissent parfois en aventuriers occasionnels.

Les constats ci-dessus mentionnés résultent d'un travail d'enquêtes de terrain et de la revue documentaire, obéissant au canon de la recherche et s'appuyant sur trois critères : le sujet à observer, le moment et l'espace propices à l'observation. Pour voir et consigner le problème de la BD camerounaise, l'on a souscrit à la méthode d'enquêtes qualitatives et quantitatives fondée sur l'observation directe ou participante (Dargere, 2012) ; Arborio, 2007 ; Arborio, Fournier, 1999), avec comme champs d'observation le Cameroun, le Burkina Faso, l'Algérie et le Gabon. A l'occasion d'expositions à

Ouagadougou¹, des festivals de bandes dessinées et salons du livre organisés à Yaoundé², à Alger³ et au Gabon, les échanges individuels et de groupe avec les acteurs de la profession BD ont porté sur le processus créatif, le modèle de production et les mécanismes de diffusion des bandes dessinées, les lois et investissements publics. Les principes de collaboration auteur-éditeur, les pratiques de la lecture en termes de préférence et de fréquence, le coût moyen des BD et le pouvoir d'achat des lecteurs, l'impact des festivals dans l'exercice de la profession, le degré de contribution des actes étatiques à la pratique du 9^{ème} art, le marché et les tendances à la mode, ont eux aussi fait l'objet d'entretien féconds avec de nombreux dénominateurs communs. Au Bénin, Congo, Mali, Maroc, Tchad, RCA, RDC et Madagascar, l'observation a été indirecte ; et les recherches conduites par des intermédiaires du métier dont les profils sont à priori convenants pour la qualité du travail de terrain.

L'analyse des données collectées a été subordonnée aux choix spéculatifs conséquents. La *théorie des champs* (Bourdieu, 2022) a donné à identifier, évaluer et interpréter les interactions entre les acteurs, l'architecture de production, de diffusion et de réception des BD. Elle a aidé à construire la logique des mécanismes structurant du marché de la bande dessinée, les luttes d'intérêts entre auteurs, éditeurs et lecteurs. Par la *sociologie économique* (Lévesque, 2006) et l'*interactionnisme symbolique* (Carter, Fuller, 2025), l'on a saisi l'ambiguïté des paradigmes SND30 du MINEPAT, surtout lorsqu'il faut implémenter les principes directeurs au champ spécifique du 9^{ème} art. Les axes jugés stratégiques et prioritaires du programme ne placent pas distinctement la bande dessinée ou les métiers de l'art tout court au cœur des actes législatifs en faveur le développement. D'autres aspects des dispositifs économiques et sociaux qui organisent et contrôlent le marché, notamment le coût des produits BD, le pouvoir d'achat des lecteurs, les investissements des éditeurs et la rente qui en ressort, les revenus des auteurs, les défaillances des contrats de collaboration auteur-éditeur, ont aussi analysés.

¹ Exposition collective de mes planches de BD associées à celles de Paula Bulling à l'Espace culturel Gambidi (déc. 2019).

² MboaBD festival, Salon international de livre-jeunesse et de BD de Yaoundé (Salijey), au Salon international du livre de Yaoundé (Silya), au Festival camerounais de la caricature et de l'humour de Yaoundé (Fescarhy), entre 2010 et 2024.

³ Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda) entre 2010 et 2015.

C'est conséquemment que les axes réflexifs de cette étude se rapportent à : (i) l'examen de la question du livre en Afrique subsaharienne en termes de propos et de lacunes ; (ii) les états des lieux de la pratique du 9^{ème} art au Cameroun ; (iii) les causes et conséquences des obstacles relatifs à l'essor de la BD ; (iii) la démographie et le lectorat comme des facteurs déterminants à l'essor de la bande dessinée camerounaise.

1. L'autopsie de la question du livre en Afrique subsaharienne

Identifier et comprendre les anomalies de la profession BD en contexte camerounais sous-entend l'adoption d'une prise de position comparative, critique et raisonnée, qui les inscrit dans la problématique complète de la question du livre en Afrique subsaharienne. De la revue documentaire, l'on comprend les préoccupations des observateurs qui mettent en cause les formalités politiques et socioéconomiques en défaveur de la littérature et arts picto-narratifs, l'efficacité de la gouvernance culturelle et des intrants institutionnels, le défaut d'investissements publics en infrastructures consacrés à la documentation. Les dénonciations s'étendent aussi à l'implication marginale des pouvoirs publics dans l'industrie éditoriale à travers l'absence d'une réelle administration entrepreneuriale de l'édition et du divertissement par la lecture. Ce bilan désastreux questionne l'avenir même du livre sur le continent africain.

Dans une étude portant sur le diagnostic de la situation alarmante du livre en République Démocratique du Congo (RDC), Cassiau-Haurie (2003) fait un descriptif sombre des résultats d'une enquête menée auprès d'enfants de quelques écoles publiques de la ville de Kinshasa. Il en ressort que près de 72% d'interrogés ne disposent d'aucun livre scolaire, éducatif ou récréatif. Parmi les vecteurs à l'origine de la circonstance, il cite notamment l'absence d'une orientation stratégique cohérente en faveur du livre, se traduisant dans les faits par le défaut d'aide à l'édition, aux librairies et bibliothèques ; le manque flagrant de centres de documentation à travers le pays ; l'instabilité socio-politique et la pauvreté endémique ; l'augmentation du taux d'analphabétisme et l'anéantissement du niveau scolaire.

De l'étude comparative ponctuelle de l'environnement du livre en Afrique croisée à l'autopsie de la question d'édition au Cameroun, Cassiau-Haurie (2016) montre également que malgré le taux croissant d'alphabétisation, le marché du livre est au stade du développement et le nombre d'éditeurs encore faible, avec là aussi des variétés peu significatives d'un Etat à un autre. Au Cameroun par exemple, il y'en a à peine une quinzaine pour toute l'édition, n'existant que depuis trois décennies, hormis Les Editions CLE créée en 1963. Le secteur de la BD ne compte que Zébra Comics et Akoma Mba, éditeurs à faibles capitaux, ne pouvant porter toute la responsabilité du développement de la bande dessinée pour un pays comme le Cameroun, qui compte aujourd'hui près de trente millions d'habitants (Worldometer, 2025).

Dans des démonstrations identiques, Sow (2003) et Kloeckner (2003) admettent que la majorité des pays d'Afrique subsaharienne présentent des conditions peu propices au développement de l'industrie du livre. L'absence de perspective nationale fait en sorte que « [...] les éditeurs opèrent à la merci des politiques générales arrêtées par les seuls gouvernants en ce qui concerne la langue d'éducation et de travail et les procédures administratives et financières régissant l'industrie locale » (Sow, 2003 : 9). Pour le cas spécifique de la bande dessinée, le marché paradoxalement grand fait face à la faible consommation et au tirage à petite échelle. Cette ambiguïté tient de l'insuffisance des ressources humaines qualifiées et à la précarité endémique, de l'absence d'appui financier des Etats aux éditeurs, du déficit de coordination et de suivi des actions publiques, de l'exclusion des acteurs du 9^{ème} art dans le processus décisionnel.

Par ailleurs, le plan SND30 de transformation de l'économie camerounaise du MINETAT n'est pas inclusif de par son contenu. Les axes prioritaires s'attachent : « à la transformation structurelle de l'Economie » reposant sur l'essor des secteurs de la manufacture, de l'économie numérique, des matériaux locaux, de l'import-substitution et les exportations ; « au développement du capital humain et du bien-être » en renforçant les moyens des acteurs du secteur d'activités informelles sur les techniques et technologies innovantes ; « à la promotion de l'emploi et l'insertion économique » par l'optimisation des ressources en emplois qu'offrent les économies « verte » et « bleue ; et « à la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l'Etat » à travers l'amélioration du climat des affaires

entre autres (Annuaire statistique, 2023 : 10-12). Dans un tel contexte, il est fort subjectif d'envisager à une échelle raisonnable, un épanouissement à court et moyen termes de l'industrie paralittéraire locale. Et au-delà de l'urgence, ajuster les références de ces politiques publiques apparaît comme une nécessité.

De l'argumentation de Bourgueil (2003) et Mbiye Lumbala (2000), l'on retient les observations critiques faites à l'endroit des formules de coopération bilatérale mis en place avec d'une part, les pays africains dont la production est faible malgré l'existence d'un marché paradoxalement assez significatif ; et d'autre part, les pays développés, bien organisés et compétitifs, dotés des grandes capacités de production. Cette conjoncture de déséquilibre caractérisée par le défaut de solutions opérationnelles, la nocivité des programmes des dons de livres déstructurants, le contrôle du secteur par des multinationales, les importations envahissantes, constitue elle aussi un problème qui affecte l'industrie africaine du livre en général et de la BD en particulier. Revenu au cas spécifique du Cameroun, Guy Moukoko, auteur et éditeur, relève dans un entretien que cet environnement manque cruellement de livres pour la lecture et la détente. Il dit dans un entretien : « Il est scandaleux que de plus en plus de dessinateurs africains publient en Europe mais que leurs œuvres ne soient pas vues en Afrique » (Cassiau-Haurie, 2011 : 171).

L'intérêt de ces observations dans ce contexte est qu'elles dévoilent les germes et symptômes inhérents à la problématique commune de l'avenir du livre en Afrique Noire, donc la bande dessinée aussi. Ils se résument à l'absence d'intérêt et de volonté des gouvernants pour les industries créatives et éditoriales, le cloisonnement des modèles politiques du développement très ancrés sur les ressources du sol et du sous-sol, les dynamiques péremptoires de coopération étatique peu avantageuses aux pays africains, le nombre très limité des éditeurs malgré l'existence d'un réel marché du livre éducatif et récréatif, et en dépit des stratégies efficaces d'alphabétisation observées dans certains pays à l'instar du Cameroun.

2. Le paradoxe parétique du 9^{ème} art au Cameroun

Faire la bande dessinée est un métier à plein temps ; y faire carrière demande des conditions minimales d'exercice de la profession et

d'épanouissement des acteurs. Des festivals aux salons du livre, le bilan de la BD camerounaise est déficient, trahissant une crise profonde. La Théorie des champs appliquée à la revue documentaire montre que l'Etat pourrait être une cause en sa qualité d'acteur principal dans le process de prise des décisions, et au regard de sa responsabilité en termes de pouvoir institutionnel et de choix d'axes et de stratégies du développement. Au Cameroun, malgré l'apparente volonté du gouvernement de relancer et diversifier l'économie, l'exemple des politiques d'orientation du SND30 ne donne pas à voir la légitimité d'une politique publique centrée sur le capital culturel. C'est un programme en cohérence avec la préférence stratégique pour les ressources naturelles, et la sous-estimation de la rente du secteur des arts au budget national. Ce postulat préjudiciable est probablement motivé par des préjugés symptomatiques dont :

- la méconnaissance de la croissance des indices de l'art au niveau international ;
- l'ignorance de la contribution des secteurs d'industries musicales, cinématographiques ou d'arts populaires, à l'économie des pays développés et ceux considérés comme « émergents » ;
- l'inexpérience de l'impact économique de la BD (par exemple) dans l'économie mondiale ;
- le malheureux reflexe de ne considérer que les ressources minières, forestières, marines, le pétrole et le gaz, comme principales sources de revenus et viviers indéfectibles du développement ; étant en soi un paradigme développementaliste colonial.

L'exploitation des données d'enquêtes de terrain dans les dix chefs-lieux des régions du Cameroun à travers les concepts théoriques des champs de Bourdieu (2022) montre que la profession de la BD est structurée suivant le processus production-promotion-vente ; et comme partout ailleurs, son opérabilité requiert des capitaux infrastructurels, humains, financiers, et même institutionnels. C'est ainsi qu'il faut des écoles pour former, des auteurs/associations d'auteurs pour produire, des éditeurs pour publier, des librairies et/ou kiosques pour commercialiser, des réseaux efficaces de distributeurs pour ravitailler les points de vente, des musées et galeries pour exposer

et vendre des planches originales, des promoteurs culturels pour organiser les activités événementielles telles que les festivals et les salons, un lectorat pour acheter et lire. Les constats donnent raison à dire d'emblée qu'il n'existe aucun réseau de distributeur de bandes dessinées, aucune librairie ou kiosque, aucun musée ou galerie, spécialisés dans les produits BD.

Cependant, du milieu des années 1990 à aujourd'hui, l'Etat camerounais a créé 02 instituts des beaux-arts, 01 institut et plusieurs départements d'ingénieries numériques appliquées aux arts. Chacun des chefs-lieux des dix régions que compte le pays dispose d'au moins une université associée à un institut des beaux-arts ou disposant d'un département des arts. A ceux-ci viennent s'ajouter les centres de formation continue et les Instituts privés d'enseignement supérieur (IPES) dédiés aux métiers d'art et de la culture. On en dénombre une trentaine travers le pays, avec une forte concentration à Yaoundé et Douala. Les offres de formation artistique, quoique riches et diversifiées, sont tantôt globalisantes comme c'est le cas en arts visuels ou arts plastiques, tantôt structurées autour des spécialités classiques ou académiquement populaires à l'instar de la musique, peinture, sculpture, histoire de l'art, cinéma, stylisme-modélisme, architecture. Il n'existe pas jusque-là de parcours académique type bande dessinée. Cette situation participe corolairement à la minimalisation du 9^{ème} art et la profession de bédéiste, à la raréfaction des auteurs de bandes dessinées sur le marché de l'emploi. C'est fort logiquement que le pourcentage de professionnels aux métiers de la peinture, sculpture, musique ou architecture, soit une centaine de fois plus élevé que celui de la BD. D'autres sources documentaires montrent à la suite que sur un échantillon de 500 artistes du fichier de la Société camerounaise des droits d'auteur des arts plastiques et graphiques (SOCADAP), et ceux répertoriés sur le terrain, il faut compter quasiment 100 peintres ou 80 sculpteurs pour 01 auteur de bandes dessinées. Il en est de même des architectes dont le nombre enregistré à l'Ordre national des architectes du Cameroun (ONAC) crée une relation quantitative de près de 85 architectes pour 01 bédéiste.

D'un autre point de vue, l'on sait que les auteurs, éditeurs, libraires et distributeurs, constituent les capitaux humain, financier et infrastructurel, essentiels au fonctionnement du 9^{ème} art en tant que

métier. Au Cameroun, les phénomènes d'apparition puis de disparition d'associations ou groupes d'auteurs depuis la décennie 90, principalement dans les villes de Yaoundé et Douala, sont des signes d'une défektivité manifeste. Ils sont à l'origine du tempo irrégulier de la production des bandes dessinées, de la raréfaction des produits BD, trahissant ainsi une dysfonctionnalité. L'analyse quantitative des données montre qu'il y a une dizaine d'auteurs en activité, 02 éditeurs, aucune librairie ou kiosque consacré aux bandes dessinées, aucun distributeur et réseau de distribution encore actif. Rétrospectivement, on enregistrait dès 2010 l'émergence du Collectif A3/Yaoundé, organisateur du MboaBD Festival et éditeur de *Bitchakala* en partenariat avec l'Institut Français du Cameroun (IFC) ; le groupe Waka/Yaoundé éditeur de *Wakawaka*, ainsi que Trait noir/Douala qui publiait *K-mer Comix*. Cependant, aucune de ces associations n'a survécu plus de cinq ans. Raison pour laquelle le tandem éclosion/extinction est utilisé pour spécifier ce fait ambivalent, qui montre à la fois les dynamiques mises en commun et la fragilité des groupes, la passion et la vulnérabilité des auteurs, l'ambition et la volatilité des engagements malgré la sympathie des populations pour la bande dessinée. Mbiye Lumbala (2000) avait aussi fait le même constat dans d'autres pays africains dont la RDC et le Congo.

Les musées et les galeries sont vus comme des indices constructifs de l'art. Le Cameroun compte 04 musées pour à peine 06 galeries d'art (à ne pas confondre avec les galeries d'artisanat qui sont plus nombreux). Ils sont connus pour n'accueillir que des spectacles de danse et de théâtre, exposer des artistes peintres, sculpteurs et designers, et dans quelques rares occasions des auteurs de bande dessinées. En 2011, la galerie Keuko à Douala avait fait l'expérience d'exposer mes planches originales de BD de l'album *Cargaison mortelle à Abidjan*⁴ ; mais la nouveauté du concept « Expo-BD » incompris du public du moment, le déficit de communication et la perception quelque peu minimaliste que certains ont encore de la bande dessinée elle-même, ont ruiné le succès de l'évènement à un tel point qu'aucune autre expérience du genre n'a été connue jusqu'à ce jour au Cameroun.

⁴ Edité l'année d'après chez L'Harmattan, Paris/Prix du Meilleur graphisme au Fibda, Alger, 2013.

Au Cameroun, le MboaBD festival, le Salijey, le Fescarhy et le Silya, sont les seuls évènements de la bande dessinée au cours desquels auteurs, éditeurs, lecteurs et curieux du 9^{ème} art se croisent. La troisième édition du Silya 2018 et celle du Salijey 2024 a permis de voir l'attrait des populations camerounaises pour la lecture et le loisir. Les données recueillies auprès de l'institution organisatrice font état d'une entrée journalière de plus de 4000 visiteurs/lecteurs composés à plus de 82% d'enfants et d'adolescents. Malgré leur enthousiasme et en dépit de l'optimisme et la volonté de certains promoteurs culturels, l'impact de ces rencontres ne reste que dans l'évènementiel et le crédo communicatif, rendant difficile à l'état d'entreprendre un réel développement et épanouissement à travers les arts picto-narratifs.

En somme, le 9^{ème} art camerounais présente des lacunes à presque tous les niveaux, malgré l'évidence de certaines actions en faveur des arts. L'ambiguïté et l'improductivité des politiques publiques du développement des paradigmes SND30 du MINEPAT, surtout lorsqu'il faut les appliquer au champ spécifique de la BD, les orientations jugées « stratégiques et prioritaires » qui ne placent pas les métiers de l'art tout court au cœur des actes législatifs en faveur le développement, sont des sources évidentes de la crise BD. Les écoles d'art censées incuber une ressource humaine forte et abondante pechent par défaut de la spécialité ou du parcours type bande dessinée, créant ainsi un déséquilibre entre la demande du lectorat et l'offre créative. Par exemple, sur un échantillon de 52 auteurs en activité ou en hibernation enregistrés, composés de professionnels et d'amateurs de BD, seuls 07 sont diplômés en arts visuels, option peinture, les 45 restants étant des pratiquants autodidactes. Le nombre insuffisant des éditeurs et l'absence des librairies de BD fragilisent la production. L'existence des musées et galeries, la tenue des festivals et des salons de bandes dessinées, la sympathie des lecteurs, ne suffisent pas encore à donner au 9^{ème} art camerounais un nom, une histoire culturelle et socioéconomique.

3. Les incertitudes du métier de la BD au Cameroun : causes et conséquences

Comprendre les anomalies de la profession du 9^{ème} art au Cameroun comme dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne⁵, commande de la saisir dans le sens de la production et des formalités des rapports subjacents qui lient auteur-éditeur-lecteur. La sociologie économique (Lévesque, 2006) appliquée aux données documentaires et de terrain donne d'emblée à distinguer deux standards dominants de production des BD : celui de la bande dessinée d'auteur, opposable à celui de la bande dessinée industrielle. Plus qu'une philosophie, les dynamiques de la bande dessinée d'auteur se caractérisent par une conception sublime de l'objet BD, vu comme une création pure dont le sens et la valeur vont au-delà des enjeux pécuniaires. Ce modèle spécifique aux écoles franco-belges s'illustre par la liberté absolue de l'auteur qui définit le projet, du choix sujet à traiter aux dispositifs techniques et esthétiques de réalisation. En parallèle inverse, la bande dessinée dite industrielle, standard des écoles asiatiques et nord-américaines, est un régime d'exécution dans lequel le produit BD est perçu comme n'importe quel objet culturel de l'industrie paralittéraire. L'édition est astreinte à un système d'entrepreneuriat industriel : production à la chaîne et en masse, réseau structurel efficient de promotion et de vente à travers les prépublications, les plateformes et réseaux socio-numériques, etc.

Revenu en contexte camerounais, il est inconséquent de pouvoir radicalement situer le mode de production de bandes dessinées, qui semble pourtant être proche du modèle franco-belge. L'imagerie collective insolite, voire vexatoire, fécondée à l'endroit des arts picto-narratifs par les instances institutionnelles, l'absence d'organisation et d'appui financier, la rareté des éditeurs, l'inexistence des distributeurs et des points de vente spécialisés, la faiblesse des fonds, créent des conditions désavantageuses à l'émergence et l'épanouissement d'une formule précise de productivité et de gouvernance. L'analyse des faits à travers le prisme de l'interactionnisme symbolique (Carter, Fuller, 2025) ou encore de la théorie des champs (Bourdieu, 2022), l'examen

⁵ Gabon, Burkina Faso, RCA, RDC, Madagascar, Bénin, Congo, Mali, Tchad, etc.

des rapports de collaboration et de séduction entre les auteurs, éditeurs et lecteurs à partir de la théorie des réseaux sociaux (Didier Chabaud, Joseph Ngijol, 2012), donnent à saisir plusieurs niveaux de dysfonctionnement et de responsabilité.

Du processus créatif à la mise sur le marché des produits BD, il y a en premier lieu le problème du choix de métier et de revenus des auteurs en ce sens que face à la pauvreté endémique, presque tous les bédéistes, des plus talentueux aux plus téméraires, multiplient les boulots pour « s'en sortir », avec pour contrecoup direct la dispersion, l'épuisement et le défaut de temps pour parachever les projets de bandes dessinées initiés des mois ou des années auparavant. Ainsi, bon nombre d'initiatives de production restent suspendues ou abandonnées. Pour les projets qui aboutissent, 95% sont des fanzines collectifs vendus aux prix dérisoires tenus entre 200 et 300 fcfa, soit respectivement 30 centimes et 45 centimes d'euros ; et 5% sont des albums au normes européennes vendus entre 10 000 et 50 000 fcfa l'unité, soit respectivement 15,24 et 76,22 euros. En termes de revenus, une étude menée entre 2021 et 2024 sur un échantillon de 52 bédéistes (encore actifs ou au repos), présente les conclusions ci-après :

- aucun des auteurs interrogés ne vit de la BD ; leurs sources de revenus sont diversifiées ;
- 100% de ceux qui publient les fanzines ne perçoivent rien du tout ;
- 29% de ceux qui produisent des albums au standard franco-belge reconnaissent avoir perçu des droits d'auteur oscillant entre 10 000 et 50 000 fcfa, soit respectivement 15,24 et 76,22 euros, ce, après 2 à 3 ans d'attente ; contre 71% qui n'ont jamais été payé.

En deuxième lieu, le défaut quasi-systématique d'avance sur les droits d'auteur, l'opacité des données quantitatives des tirages et des ventes, le paiement irrégulier des droits d'ailleurs fondé sur l'arbitraire, le non-respect des termes du contrat désavantageux aux auteurs dans leur quasi-totalité, le déficit de communication sur les auteurs et leurs publications, sont autant des vecteurs vicieux handicapant la relation auteur-éditeur, et par ricochet la profession de bédéiste. Cette conjoncture pourrait être le corollaire du choix du

modèle de référence des productions locales : les fanzines collectifs. Ils sont certes faciles à produire, monochrome et au format de poche, très avantageux pour la concurrence. Cependant, le coût anodin de l'unité (200-300 fcfa) à la hauteur des bourses des lecteurs, a un impact significatif sur les recettes au regard des investissements pour l'impression et du nombre très limités des tirages (estimé à 1000-2000 exemplaires par an). Dans ces conditions, il est improbable pour n'importe quel éditeur à faible capital d'enregistrer un bon chiffre d'affaire pouvant satisfaire toutes les parties. L'on propose donc un changement de format en allant de papier au digital, comme le fait déjà Zébra Comics, et l'adoption du mode de vente en ligne *via* les plateformes numériques ou les applications.

En troisième lieu, il est juste de mettre en cause le défaut des librairies spécialisées dans la vente des livres picto-narratifs, surtout après le démantèlement du système de ventes de BD au « poteau » qui avait pourtant fait ses preuves dans les années 80 et 90. Malgré l'apparition des associations d'auteurs et des deux éditeurs, en dépit de la régularité des festivals depuis près de deux décennies, il n'y a jusqu'à lors aucun *bookstore* dédié aux bandes dessinées ; les manuels et autres fournitures scolaires représentant plus de 85% des produits en vente dans les rayons des librairies.

En quatrième lieu, les descriptions faites de la situation économique du Cameroun post-Covid par la Banque mondiale (2025) montrent un écosystème économique défaillant, qui ne saurait objectivement être constructif pour le secteur des arts en général. Il y est dit :

« Le déficit budgétaire s'est creusé à 1,5 % du PIB en 2024, contre 0,7 % en 2023, en raison de dérapage des dépenses courantes et d'un niveau de recettes inférieures aux attentes. [...] Les perspectives macroéconomiques présentées dans ce rapport sur la situation économique du Cameroun, et en particulier la croissance réelle du PIB, sont moins optimistes que celles de l'an dernier. ». (Banque mondiale, 2025 : 1)

En cinquième lieu, l'impact marginal de l'évènementiel sur le développement de la bande dessinée locale doit être traité comme un fait spécifique aux anomalies y relatives. Il en existe deux grandes variétés : le festival et le salon. Ce sont les seules rencontres au cours desquelles l'objet BD trouve toute sa place, sa légitimité et ses lettres de noblesse. Si produire et éditer une bande dessinée est un travail ardu, faire sa promotion demeure une tâche rude, d'où l'importance du rôle des promoteurs culturels. En ce sens, il n'y a pas meilleure occasion qu'un festival de BD pour promouvoir le 9^{ème} art. Ses effets directs sont tels que c'est grâce au Fibda que l'on a remporté des prix et acquis une certaine notoriété, quoique modeste mais assez significative pour une carrière de bédéiste. Cependant, au regard des plaintes des auteurs⁶, ces événements n'ont guère d'impact significatif sur leurs revenus, faisant de la profession bande dessinée une sorte d'aventure sans lendemain.

Malgré l'évidence d'un marché embryonnaire amené à évoluer, compte tenu de l'attrait du lectorat pour les arts picto-narratifs et les technologies socio-numériques indispensables aux bandes dessinées digitales, le 9^{ème} art local reste encore au stade du balbutiement. La fragilité des marqueurs objectifs de l'état de santé de l'économie camerounaise, la relation défectueuse et déséquilibrée entre les auteurs et les éditeurs, le peu d'incidence des festivals de BD et salons du livre-jeunesse sur la profession, le défaut des points de ventes, la précarité qui érode l'enthousiasme des auteurs, sont des vérités factuelles qui traduisent les vices de cette industrie créative. D'où le constat d'incertitude, inévitablement subordonnée à plusieurs autres causalités.

4. Une démographie et un lectorat favorables ?

Les données relatives aux mécanismes socioéconomiques qui administrent et contrôlent le marché de la BD montrent les interactions et les positions significatives de la démographie et du lectorat. Les dynamiques démographiques définissent l'existence, la mesure et la stabilité des champs de production et de consommation. C'est un capital à la fois naturel et culturel qui oriente les stratégies de création

⁶ Pendant les discussions eues à l'occasion des festivals et salons de bandes dessinées (Fibda, MboabD festival, etc.), et à l'issue d'entretiens individuels relayés par Cassiau-Haurie (2011).

et les formules d'exploitation des acteurs, guide les modes de régulation du marché. L'audience quant à elle est une caractéristique intra-démographique, un capital mercatique et financier construit à partir des identités individuelles ou de groupe, et les tendances à la mode. D'où l'intérêt d'étudier ces deux déterminants en contexte camerounais par le biais d'analyses des données collectées suivant les principes de Bourdieu (2022), Lévesque (2006), et Carter, Fuller (2025).

Les dynamiques démographiques

L'activité de la bande dessinée est architecturée par de nombreux protagonistes. Cependant, même en reconnaissant l'importance du rôle des auteurs dans le processus créatif et des éditeurs dans les actes éditoriaux, la logique inhérente au système de la profession suggère de considérer la démographie comme un facteur clé. Vue sous les prismes de l'âge et de la croissance des populations, elle se révèle être un incubateur de premier plan du lectorat. Le récent rapport de WPP⁷ (2025) indique une population camerounaise estimée à 29,967 millions d'habitants au 18 août 2025, dont 50% est âgé de 18 ans. De 19,668 millions d'habitants en 2010, elle a progressé d'un tiers en une décennie, grâce au taux annuel d'accroissement variant entre 2,59% et 2,8% depuis 2020, signe d'un « fort potentiel humain ». Avec un indice de natalité de 33,7% en 2024, un taux de mortalité maternelle en baisse de 50% en 10 ans, et celle infantile en recul de près de 40%, le pays pourra compter 34 millions d'habitants à l'horizon 2030 (UNICEF, 2025). La population urbaine, cible principale des produits BD, représente 59,4% contre celle rurale estimée à environ 40,5%. Ces tendances sont d'ailleurs quasi-identiques des dynamiques observées dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne (WPP, 2017 ; 2025). De ces données croisées, il en ressort deux choses : une démographie en phase ascendante et une forte jeunesse des populations.

Cette populationologie étudiée sous d'autres angles, ceux de la scolarisation, l'instruction et l'alphabétisation, dévoile les tendances infrastructurelles éducatives suivantes : 22 074 écoles primaires

⁷ *The World Population Prospects.*

publiques et privées en 2022, 3 590 établissements secondaires publics et privés en 2020, et 12 universités d'Etat pour 430 instituts privés d'enseignement supérieur depuis 2022 (INS, 2022). D'autres analyses récentes (UNICEF, 2025 ; Annuaire statistique MINEDUB, 2025, INS, 2022), permettent d'établir les taux nets (hors zones conflits) de scolarisation, d'instruction et d'alphabétisation ci-après :

- *Scolarisation* : préscolaire, 41% en 2024 ; cycle primaire, 91% en 2024 ; cycle secondaire, 45,5% en 2024 ; cycle universitaire, 20,4% en 2021 ;
- *Instruction* : sur un échantillon de 100 individus âgés de 15 ans à 30 ans, 6 sont sans niveau d'instruction, 26 ont un niveau d'instruction primaire, 54 ont un niveau d'instruction secondaire, et 16 ont un niveau d'instruction supérieur en 2022 ;
- *Alphabétisation* : les taux suivant les deux langues officielles des 15 – 24 ans sont de 80,8% en 2025, avec une répartition de 88% en milieu urbain et péri-urbain contre 65% en zone rurale.

Ces statistiques traduisent différents degrés d'amélioration de l'éducation et une participation effective, stratégique et louable, de l'Etat camerounais et du secteur privé à l'avantage du secteur éducatif. Les trois grilles démographiques que sont la scolarisation, l'instruction et l'alphabétisation, sont essentielles à la création d'une réelle économie de bandes dessinées.

L'audience bédéphile jeune

La clientèle est une variable influente de l'économie, quelle qu'elle soit. Les consommateurs des produits BD sont connus être majoritairement jeunes, avec un volume effectif en hausse au niveau mondial (Gary, 2017). En incluant les cas spécifiques des manga Pokémon et des adaptations cinématographiques animées, ils se composent d'enfants (6-12 ans) et d'adolescents (13-18 ans), malgré les typologies érotiques ou au contenu explicite réservées exclusivement aux adultes.

Au Cameroun, à l'occasion des festivals, il est donné à voir la ferveur et la faveur de plus en plus croissantes de ces jeunes habitants scolarisés pour cet art, tant en qualités d'auteur que de lecteur.

L'exemple des éditions du MboaBD festival et du Salijey montre des entrées journalières à la hausse entre 2011 et 2024, passées de 1000 visiteurs en moyenne à plus de 5000 (Robert Nkouamou/promoteur du Salijey, lors d'un entretien en 2025). Malgré la rareté des productions locales au format papier, surtout après la dissolution des associations et leurs fanzines bimestriels, l'édition au format numérique soutenu par Zébra Comics bénéficie encore d'un intérêt particulier chez les adolescents (14- 18 ans), dont environ 87% dispose d'un téléphone android compatible avec les modalités de lecture des *webtoons*. Des données quantitatives (tirages et chiffres de vente), Nkouamou (2016) a indiqué qu'entre 2010 et 2012 « plus de 10000 exemplaires du fanzine *Bitchakala* ont été tirés et vendus à Yaoundé et Douala, contre 5000 exemplaires de *Wakawaka*. », pour un investissement total estimé à près de 2 millions de fcfa, soit 3 048,98 euros. Ce bilan triennal est largement inférieur à celui des tirages hebdomadaires des manga au Japon ou en France évalués en millions d'exemplaires (GfK/NIQ (2024). Quoiqu'obsolescent en apparence, cet actif comptable reste encore d'actualité et révèle un 9^{ème} art camerounais certes flageolant, mais pouvant se développer si les modalités d'émergence s'y prêtent.

Dans ce sens, le lectorat se présente sans aucun doute comme une opportunité de vente et du développement à travers le livre, notamment la bande dessinée. L'analyse des audiences pour comprendre la popularité du 9^{ème} art local à l'occasion des festivals, révèle qu'entre 2016 et 2024, sur un échantillon de 300 individus âgés de 14 à 20 ans résidant en zone urbaine, titulaire au moins d'un Brevet d'études du premier cycle (BEP), plus de 80% ont exprimé une réelle sollicitude pour les manga, à défaut des productions locales. La plupart affirme lire totalement au moins une bd par mois, et ce, du manga ou du comics. A travers les concepts de la sociologie culturelle (Fleury, 2016), l'étude du « champs de production, du capital symbolique et des habitudes » (Bourdieu, 2022), et l'examen des données qualitatives, certaines raisons à l'intérêt de l'audience pour la bd nipponne sont connues : il s'agit de la disponibilité, l'esthétique graphique, les sujets traités, la qualité narrative, le format de poche. Ainsi, sur un échantillon de 200 titres/albums de BD en ventes pendant le MboaBD festival 2017, les mangas et créations locales apparentées représentaient plus de 55% des titres, contre 45% pour les autres

typologies ; un impact « nipponisant » en forte progression d'autant plus que trois ans plus tard, cette proportion a atteint les 72% contre 28% pour un corpus de 400 titres.

En termes de nouveaux paradigmes et perspectives socioéconomiques du 9^{ème} art camerounais, les directeurs d'Akoma Mba et de Zébra Comics, suggèrent que le succès de la bande dessinée d'humour de presse des années 90 soit un tremplin pour porter la BD classique vers les sommets économiques des arts. Cette perception est pertinente d'autant plus que d'après les indications de Messapresse, relayées par Rodrigue N. Tongue (interview, Yaoundé, 2019), jusqu'en 2012-2013, *Le Messager* et *Le Popoli*, références de la presse privée au Cameroun, assuraient un tirage quotidien estimé entre 8 000 et 10 000 exemplaires. C'est la preuve de l'existence d'un marché local auquel pourrait se greffer celui du 9^{ème} art. De même, les librairies jusque-là dédiées aux manuels scolaires et littéraires peuvent servir d'espace permanent à la promotion et la commercialisation des produits bandes dessinées. La relance de l'ancien réseau légal de distribution des livres (Messapresse) et ceux parallèles, peut être considérée comme un gage pour l'animation du marché des bandes dessinées locales.

Au regard des problèmes déjà évoqués en amont, des défis à relever, des enjeux socioéconomiques et des opportunités financières qu'offre le secteur de la bande dessinée, le défaut d'impact des variants démographiques à l'avantage de la profession BD ne peut qu'être perçu comme une singularité irrégulière et contradictoire qui interpelle les consciences institutionnelles et collectives camerounaises.

Conclusion

Les politiques publiques du développement SND30 du MINETAT désavantageux au secteur des arts est vue comme l'une des premières causes à l'inertie de la BD camerounaise. En misant sur les matières premières, les fluctuations du marché ont plombé les attentes en termes de recettes. D'après le dernier rapport de Banque mondiale (2025 : 2) « La baisse continue de la production de pétrole et les prévisions de baisse des cours du pétrole devraient peser sur les recettes de l'État. ». Ce même rapport évalue un déficit budgétaire à

2% du PIB. Il en est de même des statistiques d'Épargne nette ajustée (ENA) qui est déficiente, « légèrement négative, montrant que le pays épuise sa richesse un peu plus rapidement qu'il n'a constitué de nouveaux actifs » entre 2010 et 2020 (Banque mondiale, 2025 : 2.).

D'un autre point de vue, l'autopsie faite de la crise du livre en Afrique subsaharienne donne à voir une problématique endémique aux causalités multiples. Le nombre réduit des éditeurs, le défaut des stratégies nationales en faveur du livre, l'absence des centres de documentation, les conflits politiques et ethniques qui anéantissent l'éducation et sapent les efforts des institutions, les positions dominantes des éditeurs internationaux en Afrique, l'infructueuse système de coopération bilatéral entre les États et les organismes internationaux, sont eux aussi des lacunes à mettre aux actifs des échecs de l'industrie du livre en général, et de la bande dessinée par effet de domino.

En contexte camerounais, certaines crises du 9^{ème} art ont d'autres sources. L'on a évoqué l'absence d'appui financier et médiatique aux auteurs et éditeurs, l'impact peu significatif des festivals sur la profession, les offres de formation très marginale pour la spécialité bande dessinée, l'appauvrissement endémique, les contrats d'édition défavorables aux auteurs par son contenu, le non-respect des termes des contrats d'édition imputable aux éditeurs, etc. Les festivals et salons, vus comme des éclairs qui continuent de réanimer les espoirs des auteurs et des éditeurs, des flammèches d'une braise ardente de la jeunesse bédéphile qui vit dans l'expectative des jours meilleurs, ont aussi montré leurs limites du fait de leur faible impact sur les recettes et l'amélioration de la qualité de vie des professionnels du métier BD.

En pensant la bande dessinée comme un vecteur du développement, les études démographiques ont montré leur importance, surtout dans des pays où d'autres mesures avantageuses portent l'exercice de la profession. Pour se développer et s'épanouir dans la durée, le marché de la BD a besoin d'une audience de masse et jeune, stable et bédéphile. Le dernier recensement des populations d'Afrique établi par WPP (2025) montre des décomptes d'une démographie camerounaise croissante estimée à près de 30 millions d'individus, dont plus de 50% ont moins de 20 ans. Les niveaux de scolarisation et de l'instruction sont au-dessus de la moyenne africaine subsaharienne (UNICEF, 2025). Le taux d'alphabétisation dans des

zones hors conflits dévoilent une moyenne de 88% en milieu urbain et péri-urbain contre 65% en zone rurale. Les festivals et salons du livre ont montré l'attrait des lecteurs pour les arts picto-narratifs. Par exemple, sur 300 lecteurs âgés de 12 à 23 ans interrogés à l'occasion du Salijey et du MboaBD festival ayant eu lieu à Yaoundé entre 2018 et 2024, 92% d'entre eux ont manifesté clairement leur intérêt pour la production locale dont la production reste encore très faible, donc rare sur le marché.

Ainsi, malgré les ambiguïtés et l'improductivité des nouvelles politiques du développement, les réalités conjoncturelles et ponctuelles telles que la croissance démographique, les musées, les écoles d'art, la jeunesse et la passion du lectorat pour le 9^{ème} art, sont des tremplins grâce auxquels la bande dessinée camerounaise peut renaître et être ce qu'a été la caricature pour la presse dans les années 1990.

Références orales et bibliographiques

Références orales

Tableau 1 : *liste de quelques informateurs.*

N°	Nom (s) et Prénom (s)	Age	Profession	Nationalité	Lieux et années/périodes d'interviews
01	Robert Nkouamou	NC	Editeur/imprimeur/promoteur du Salijey	Camerounais	Yaoundé/Cameroun/2015-2022
02	Christophe Ngallé Edimo	NC	Scénariste/chercheur	Franco-camerounais	Yaoundé-Alger/Cameroun-Algérie/2001-2013
03	Simon Mboubouo	NC	Editeur/Auteur	Camerounais	Yaoundé/Cameroun/2016
04	Afane Charles P.	NC	Enseignant-chercheur/Auteur	Camerounais	Yaoundé/Cameroun/2015-2024
05	Brahim Raïs	41	Enseignant-chercheur/Auteur	Marocain	Casablanca/Maroc/2010,2012
06	Patrick Essono/Pahé	52	Auteur	Gabonais	Bitam-Yaoundé-Alger/Gabon-Cameroun-Algérie/2016-2021
07	Timma Olivier	NC	Enseignant-chercheur/Auteur	Camerounais	Yaoundé /Cameroun/2019-2024
08	Didier Kasai	NC	Auteur	Centrafricain	Bangui-Yaoundé-Alger/RCA-Cameroun-Algérie/2011-2019
09	Hector Sonon	NC	Auteur	Bénoinois	Yaoundé-Alger/Cameroun-Algérie/2012-2017
10	Omar Ennaciri	NC	Auteur	Marocain	Alger/Algérie/2012-2013
11	Benoît Schuiten	NC	Auteur	Belge	Alger/Algérie/2012-2013
12	Josh Neufeld	NC	Auteur/journaliste	Américain	Alger/Algérie/2012
13	Etienne Schröder	NC	Auteur	Suisse	Alger/Algérie/2010-2014

14	Tembo Kashaouri	NC	Auteur	Congolais/RDC	Alger/Algérie/2011-2014
15	Barli Baruti	NC	Auteur	Congolais/RDC	Alger/Algérie/2013
16	Narcisse Youmbi	NC	Auteur	Camerounais	Alger-Yaoundé/Algérie-Cameroun/2010-2017
17	Massiré Tounkara	NC	Auteur	Malien	Alger/Algérie/2012
18	Georges Pondy	NC	Auteur	Camerounais	Yaoundé/Cameroun/2012-2019
19	Bertin Beyem Gouong	NC	Auteur	Camerounais	Yaoundé/Cameroun/2018-2024
20	Ntep Kelly	NC	Auteur/de regretté mémoire	Camerounais	Yaoundé/Cameroun/2012-2019
21	Pat Masioni	NC	Auteur	Congolais/RDC	Alger/Algérie/2011-2013
22	Jo Palmer Akligo	58 ans	Auteur	Togolais	Lomé/Togo/2013
23	Joelle Ebongue	NC	Auteure	Camerounaise	Yaoundé/Douala/Cameroun/2013-2015
24	Mendoza	NC	Auteur/éditeur	Ivoirien	Alger/Algérie/2011-2012
25	Adjim Danngar	NC	Auteur	Tchadien	Alger/Algérie/2014
26	Didier Viode	NC	Auteur	Benin	Alger/Algérie/2011-2012
27	Jason Kibiswa	NC	Auteur	Congolais/RDC	Alger/Algérie/2011-2012
28	Titane	NC	Auteur	Mauricien	Alger/Algérie/2011-2012
29	André Noël Tapsoba	NC	Auteur	Burkinabé	Ouagadougou/Burkina/2019
30	Bérenger Yameogo	NC	Auteur	Burkinabé	Ouagadougou/Burkina/2019
31	Alistair Findlay	NC	Auteur	Sud-africain	Bologne/Italie/2010
32	Fatou Boye	NC	Auteure	Sénégalaise	Dakar/Sénégal/2015
33	Ndrematoa	NC	Auteur	Malgache	Alger/Algérie/2012
34	Francis Groux	NC	Promoteur du Festival de BD d'Angoulême	Français	Alger/ Algérie/2010-2012
35	Timothée Guédon	NC	Editeur/Directeur du Groupe Media Participation	Belge	Alger/ Algérie/2011,2012
36	Dalila Nadjem	NC	Editrice/promotrice du Fibda	Algérienne	Alger/ Algérie/2010/2014
37	Yves Malongo	NC	Promoteur culturel/Doual' Art	Camerounais	Douala/Cameroun/2012,2015,2021
38	Paul Gravett	NC	Historien/écrivain	Britannique	Alger/ Algérie/2012
39	Rogrigue Ndeutchoua Tongue	NC	Journaliste	Camerounais	Yaoundé/Cameroun/2019
40	Nathanael Ejob	NC	Auteur/Promoteur de Zébra Comics	Camerounais	Douala/Cameroun/2019
41	Franklin Agogho	NC	Auteur/Promoteur de Zébra Comics	Camerounais	Yaoundé/Cameroun/2022
42	Hilarie Tiomatsa Fopa	NC	Auteure/étudiante	Camerounaise	Foumban/Cameroun/2019
43	Kira Claude Guingané	NC	Directeur Espace culturel Gambidi	Burkinabé	Ouagadougou/Burkina/2019
44	Jérémie Singui	NC	Auteur	Congolais/RDC	Alger/Algérie/2011-2013

Références bibliographiques

Annuaire statistique du MINEDUB, Rapport/février 2025.
Annuaire Statistique du Cameroun/MINETAT, 2023.

ARBORIO Anne-Marie, 2007. « L'observation directe en sociologie : quelques réflexions méthodologiques à propos de travaux de recherches sur le terrain hospitalier », in *Cairn.info*, N°90, ARSI, pp. 26-34.

ARBORIO Anne-Marie, FOURNIER Pierre, 1999. *L'enquête et ses méthodes : l'observation directe*, Paris, Nathan.

BANQUE MONDIALE, 2025. « Rapport sur la situation économique du Cameroun : L'or vert du Cameroun : Valoriser les forêts et le capital naturel », Washington (DC) : Banque mondiale [sic].

BOURDIEU Pierre, 2022. *Microcosmes : théorie des champs*, Liber/Raisons d'agir, Paris.

BOURGUEIL Isabelle, 2003. « Où va le livre en Afrique ? », in *Africultures*, N° 57, octobre-décembre 2003, pp.5-8.

CARTER Michael J., FULLER Celene, 2015. *Symbolic Interactionism*, California State University, Northridge.

CASSIAU-HAURIE Christophe,

a) 2016. *L'histoire de la bande dessinée au Cameroun*, L'Harmattan, Paris.

b) 2011. « Comment peut-on faire de la BD en Afrique ? 33 entretiens pour comprendre... », in *Africultures*, N° 84, décembre 2010/janvier 2011, pp. 8-16.

c) 2003. « L'état contre le livre, le cas du Congo démocratique », Paris, in *Africultures*, N° 57, octobre-décembre 2003, pp. 45-56.

CHABAUD Didier, NGIJOL Joseph, 2005. « La contribution de la théorie des réseaux sociaux à la reconnaissance des opportunités de marché », in *Revue internationale P.M.E.*, Vol. 18, N° 1, pp.29-46, mis en ligne le 16 février 2012 in <https://id.erudit.org/1008469ar>, consulté le 14 octobre 2025.

CLINKEMAILLIE Tifenn, 2023. « Le marché de la bd en 5 chiffres fous », mis en ligne le 26 janvier 2023 in <https://actualitte.com/article/29674/distribution/bd-mangas-et-comics-une-forte-progression-dans-les-librairies>, consulté le 25 août 2025.

DARGERIE Christophe, 2012. *L'observation incognito en sociologie. Notions théoriques, démarche réflexive, approche pratique et exemples concrets*, L'Harmattan, Paris.

FASSEUR Barbara, 2022. « Aux États-Unis aussi, les ventes de mangas battent des records », mis en ligne le 01/03/2022 in <https://actualitte.com/article/104963/international/aux-etats-unis-aussi-les-ventes-de-mangas-battent-des-records>, consulté le 27 août 2025.

FLEURY Laurent, 2016. *Sociologie de la culture et des pratiques culturelles*, 3^{ème} édition, Armand colin, Paris.

GARY Nicolas, 2017. « BD, mangas et comics : une forte progression dans les librairies », in *AL-Actualité* N° 13/2017, aussi mis en ligne le 06 juin 2017 in <https://actualitte.com/article/29674/distribution/bd-mangas-et-comics-une-forte-progression-dans-les-librairies>, consulté le 09 juillet 2024.

GfK/NIQ, 2024. « Ventes de Bande-Dessinées et Mangas en France 2023 », mis en ligne le 25 Janvier 2024 in <https://nielseniq.com/global/fr/news-center/2024/ventes-de-bande-dessinees-et-mangas-en-france-2023/>, consulté le 12 juin 2025.

INS, 2020. « Caractéristique de la population », in *INS-Annuaire statistique du Cameroun/www.statistics-cameroon.org*

KLOCK Marie, 2024. « Vente bd dans le monde 1: cas de la France », mis en ligne le 26 janvier 2024 in <https://actualitte.com/article/29674/distribution/bd-mangas-et-comics-une-forte-progression-dans-les-librairies>, consulté le 17 avril 2025.

KLOECKNER Hélène, 2003.

a) « A quand une édition scolaire africaine ? », in *Africultures*, N° 57, octobre-décembre 2003, pp. 71-72.

b) « Editeurs français et québécois publiant pour l’Afrique », in *Africultures*, N° 57, octobre-décembre 2003, pp. 78-81.

LANGEVIN Sébastien, 2000.

a) « La bande dessinée africaine, son discours et ses problèmes », in *Africultures*, N° 32, novembre 2000, pp. 17-21.

b) « Plaidoyer pour une bande dessinée africaine », in *Africultures*, N° 32, novembre 2000, pp. 5-7.

MBIYE LUMBALA Hilaire, 2000. « Etats des lieux de la bande dessinée en Afrique », in *Africultures*, N° 32, novembre 2000, pp. 8-16.

LEVESQUE Benoît, 2006. « La sociologie économique : genèse, actualité et évaluation », in *Interventions Economiques*, N° 33/2006.

SOW Mamadou Aliou (2003), « Défis et perspectives de l'édition africaine d'aujourd'hui », in *Africultures*, N° 57, octobre-décembre 2003, pp. 9-12.

UNICEF, 2025. « Situation des enfants au Cameroun », juin 2025.

Worldometer, 2025. « Perspective de la population mondiale : revision 2024 », mis en ligne le 01 juillet 2025 in <https://www.worldometers.info/world-population/cameroon-population/>, consulté le 19 octobre 2025.

WPP (*The world Population Prospects*),

- a) Rapport 2017/Revision.
- b) Rapport 2025/Revision.

Valorisation des *soft skills* en classe et performances pédagogiques des enseignants : une étude menée sur les établissements d'enseignement secondaire de la ville de Garoua dans la Région du Nord/Cameroun

Alhadji MAHAMAT

*Université de Garoua (Cameroun)
mahamatalh@yahoo.fr*

Mohammed HAMZA

*Doctorant,
Université de Garoua, Cameroun,
hamzamohammed9012@gmail.com*

Abraham DAGUE

*Chargé d'études et des partenariats à ACRESIF consulting,
Cabinet d'études/Tchad,
abradague@gmail.com*

Djibrine Ramadane Akhaye,

*Doctorant,
Université de Garoua, Cameroun
ramadaneakhaye@gmail.com*

Résumé :

Dans un contexte éducatif mondial marqué par des défis pédagogiques croissants, l'impact des compétences socio-émotionnelles sur la gestion de classe, la motivation des élèves et leurs résultats scolaires, etc. sont de plus en plus questionnés dans le fonctionnement des systèmes éducatifs. Les soft skills qui valorisent la personnalité, l'attitude, l'intelligence sociale et la capacité à interagir avec les autres constituent un ensemble de aptitudes et d'habitudes en rapport avec les comportements ainsi que les relations interpersonnelles font l'objet d'intérêts aujourd'hui dans le monde professionnel. La présente étude s'intéresse à l'influence des usages des soft skills sur les performances pédagogiques des enseignants des établissements d'enseignement secondaire dans la ville de Garoua au Nord du Cameroun. L'approche méthodologique adoptée est mixte, combinant une méthode quantitative par questionnaire structuré adressé aux enseignants (n = 100) et celle qualitative via un guide d'entretiens semi directifs aux chefs d'établissements (n=10). L'analyse des résultats montre que les enseignants qui développent une pédagogie active et réflexive basée sur la communication et la coopération présentent des performances pédagogiques, caractérisées par une meilleure gestion de classe, une motivation accrue des élèves et des résultats scolaires plus élevés. En outre, la modélisation du rôle de l'enseignant qui valorise la capacité à instaurer un climat d'apprentissage favorable et à s'adapter aux exigences pédagogiques contemporaines telles que

l'écoute, l'adaptabilité et l'influence positive de sa classe impacte ses performances pédagogiques. En effet, il serait plausible que les inspecteurs pédagogiques encouragent davantage à intégrer des soft skills dans les programmes de formation initiale et continue des enseignants. Il est indiqué que les enseignants doivent valoriser les compétences relationnelles dans l'évaluation professionnelle et le renforcement du soutien institutionnel. En perspective, cette étude invite à repenser les politiques éducatives en plaçant les compétences humaines au cœur de la qualité pédagogique.

Mots-clés : soft skills, établissements d'enseignement secondaire, performances pédagogiques, modélisation, pédagogie active et réflexive

Abstract:

In a global educational context marked by increasing pedagogical challenges, the impact of socio-emotional skills on classroom management, student motivation, and academic performance, among other factors, is increasingly being questioned within the functioning of educational systems. Soft skills, which value personality, attitude, social intelligence, and the ability to interact with others, constitute a set of aptitudes and habits related to behavior and interpersonal relationships and are currently attracting significant interest in the professional world. This study examines the influence of soft skills on the teaching performance of secondary school teachers in the city of Garoua, in northern Cameroon. The methodological approach adopted is mixed, combining a quantitative method using a structured questionnaire to teachers (n = 100) and a qualitative method using a semi-structured interview guide to school principals (n = 10). Analysis of the results shows that teachers who develop an active and reflective pedagogy based on communication and cooperation demonstrate improved teaching performance, characterized by better classroom management, increased student motivation, and higher academic results. Furthermore, modeling the teacher role in a way that values the ability to create a positive learning environment and adapt to contemporary pedagogical requirements, such as active listening, adaptability, and positively influencing the classroom, impacts teaching performance. Indeed, it would be plausible for educational inspectors to further encourage the integration of soft skills into initial and ongoing teacher training programs. It is also noted that teachers should value interpersonal skills in professional evaluations and strengthen institutional support. Looking ahead, this study suggests a rethinking of educational policies by placing human skills at the heart of educational quality.

Keywords: soft skills, secondary schools, teaching performance, modeling, active and reflective pedagogy

Introduction

Les systèmes éducatifs contemporains sont confrontés à des défis croissants, notamment l'augmentation des effectifs scolaires, la diversification des profils d'élèves, la pression sur les résultats scolaires et les exigences d'adaptation aux mutations sociales et technologiques. Dans un contexte, le rôle de l'enseignant ne se limite plus à la transmission de savoirs disciplinaires, mais s'étend à la gestion de dynamiques de classe, à l'accompagnement socio-affectif des apprenants et à la création d'un environnement propice à l'apprentissage. Cette évolution appelle une redéfinition des compétences professionnelles, incluant non seulement les savoirs techniques (*hard skills*), mais aussi les compétences comportementales, relationnelles et émotionnelles, communément appelées *soft skills*.

Les *soft skills* regroupent des aptitudes telles que l'intelligence émotionnelle, la communication interpersonnelle, la gestion du stress, l'empathie, la capacité d'adaptation et le leadership pédagogique. Selon Goleman (1995), l'intelligence émotionnelle, qui englobe la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales, joue un rôle déterminant dans les professions à forte interaction humaine, notamment l'enseignement. Jennings et Greenberg (2009) confirment que les enseignants dotés de compétences socio-émotionnelles développées favorisent un climat de classe positif, réduisent les comportements perturbateurs et stimulent l'engagement des élèves. Ces compétences influencent directement la qualité des interactions pédagogiques, la motivation scolaire et les résultats académiques.

La performance pédagogique, telle que définie par Hattie (2009), repose sur plusieurs dimensions : la maîtrise du contenu disciplinaire, l'adaptation des méthodes d'enseignement, la gestion de classe, la motivation des élèves et la qualité de la relation enseignant-élève. Ces dimensions sont étroitement liées aux *soft skills*, permettent aux enseignants de répondre aux besoins psychologiques fondamentaux des élèves, tels que l'autonomie, la compétence et la relation sociale, comme le souligne la théorie de l'autodétermination

de Deci et Ryan (2000). Cornelius-White (2007) montre que les enseignants qui adoptent une communication ouverte et bienveillante améliorent significativement la motivation et les performances des élèves. De même, Marzano et Marzano (2003) insistent sur le rôle de la gestion de classe, fondée sur la clarté des règles, la communication proactive et l'adaptation aux rythmes d'apprentissage.

La réussite scolaire, quant à elle, dépend de multiples facteurs, dont la qualité de l'enseignement, l'environnement familial, le climat scolaire et l'engagement de l'élève. Roorda et al. (2011) démontrent que les enseignants qui entretiennent des relations positives avec leurs élèves favorisent leur engagement et leur progression académique. Dans une approche systémique, Parsons (1951) rappelle que la performance est le fruit d'une interaction entre l'individu et son environnement. Dans le contexte éducatif, les *soft skills* permettent aux enseignants de mieux gérer ces interactions complexes, en tenant compte des ressources disponibles, du climat scolaire et du soutien institutionnel.

L'intérêt de valoriser les *soft skills* dans les salles de classes par les enseignants est particulièrement pertinent dans des contextes spécifiques comme celui des établissements secondaires publics de Garoua, au Cameroun. Cette ville, marquée par une diversité culturelle, des ressources limitées et une forte pression sur les résultats scolaires, exige des enseignants une maîtrise accrue de ces compétences. Pourtant, peu d'études en Afrique subsaharienne ont exploré de manière empirique le lien entre la valorisation des *soft skills* chez les enseignants et leurs performances professionnelles. Des travaux récents, tels que ceux de Darling-Hammond (2017) et du *World Economic Forum* (2022), insistent sur la nécessité d'intégrer les compétences socio-émotionnelles dans les politiques de formation des enseignants pour répondre aux exigences du XXI^e siècle.

Dès lors, une interrogation centrale se pose : dans quelle mesure les *soft skills* influencent-elles les performances pédagogiques des enseignants des établissements d'enseignement secondaire de la ville de Garoua dans le Nord du Cameroun ? Pour répondre à cette interrogation, la présente étude se propose d'étudier l'influence de la valorisation des *soft skills* sur les performances pédagogiques des enseignants des établissements d'enseignement secondaire de Garoua.

En mettant en lumière l'impact des *soft skills* dans l'efficacité professionnelle des enseignants, cette étude contribue à enrichir la réflexion sur les pratiques pédagogiques éducatives et à orienter les politiques de formation vers une approche plus holistique, intégrant les dimensions socio-émotionnelles et relationnelles de l'acte d'enseigner.

Partant de cette préoccupation, deux hypothèses sont formulées. La première suppose que les enseignants qui développent une pédagogie active et réflexive basée sur la communication et la coopération présentent des performances pédagogiques, caractérisées par une meilleure gestion de classe, une motivation accrue des élèves et des résultats scolaires plus élevés. La seconde postule que la modélisation du rôle de l'enseignant qui développe la capacité à instaurer un climat d'apprentissage favorable et à s'adapter aux exigences pédagogiques contemporaines telles que l'écoute, l'adaptabilité et l'influence positive de sa classe impacte leurs performances pédagogiques.

Pour explorer ces hypothèses, la recherche adopte une démarche méthodologique mixte, combinant des outils quantitatifs (questionnaires) et qualitatifs (entretiens semi-directifs, focus groups). Cette approche permet de croiser les perceptions des enseignants, des chefs d'établissements et des élèves, tout en tenant compte des spécificités contextuelles locales. L'article s'organise autour de quatre axes principaux : 1) la problématique, qui expose les enjeux théoriques et contextuels liés aux pratiques pédagogiques des enseignants des établissements d'enseignement secondaire ; 2) le cadre méthodologique, qui détaille les choix de terrain, les outils de collecte et les techniques d'analyse ; 3) les résultats, qui présentent les données quantitatives et qualitatives recueillies et enfin 4) la discussion, qui met en perspectives les résultats avec les travaux empiriques existants qui pourront conduire à des pistes d'amélioration pour davantage valoriser les *soft skills* dans les établissements d'enseignement secondaire au Cameroun, en général, et dans la Région du Nord en particulier.

1. La problématique de l'étude

L'intégration des *soft skills* dans les pratiques pédagogiques

des enseignants constitue de nos jours un élément clef de préparation des élèves à travailler l'écoute active et la sympathie dans les salles de classes avec des publics ayant des cultures, des religions ainsi que des points de vue et des contextes différents. En effet, Peyron et Lanquar (2023, p.17) situent cette intégration dans un environnement similaire à celui de « convivance » qui est « une situation dans laquelle différentes communautés et groupes humains vivent ensemble au sein d'une même société, maintenant des relations de voisinage, de concorde et d'échanges ».

De plus en plus, dans les pays industrialisés qu'en développement, l'éducation contemporaine est confrontée à des mutations profondes, liées aux exigences exponentielles de la société envers les systèmes éducatifs. L'enseignant, longtemps perçu comme un simple transmetteur de savoirs, est désormais appelé à jouer des rôles plus complexes qui sont ceux de facilitateur d'apprentissage, de gestionnaire de dynamiques de groupe et de modèle inspirant pour les apprenants (Jones, Bouffard & Weissbourd, 2013). Cette redéfinition du métier d'enseignant exige des compétences qui dépassent le cadre strictement disciplinaire ou technique. Elle met en lumière l'importance croissante des *soft skills*, qui sont considérées comme des compétences comportementales, émotionnelles et relationnelles qui influencent directement la qualité des interactions pédagogiques et la performance éducative (Jennings & Greenberg, 2009).

Dans le contexte éducatif actuel, les attentes vis-à-vis des enseignants ne se limitent plus à la maîtrise des contenus. Elles incluent la capacité à communiquer efficacement, à gérer les émotions, à résoudre les conflits, à faire preuve d'empathie et à s'adapter aux changements. Goleman (1995), dans sa théorie de l'intelligence émotionnelle, souligne que la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales sont des leviers essentiels pour réussir dans les professions à forte interaction humaine, comme l'enseignement. Jennings et Greenberg (2009) confirment que les enseignants dotés de compétences socio-émotionnelles développées instaurent un climat de classe positif, réduisent les comportements perturbateurs et favorisent l'engagement des élèves. Ces compétences influencent non seulement la qualité de

l'enseignement, mais aussi l'interaction enseignant-apprenant et les performances globales des établissements scolaires.

Les travaux de Hattie (2009), à travers une méta-analyse de plus de 800 études, montrent que les facteurs relationnels et émotionnels sont aussi déterminants que les compétences pédagogiques dans la réussite des élèves. En Afrique subsaharienne, où les défis éducatifs incluent des classes surchargées, des infrastructures inadéquates et des ressources pédagogiques limitées (UNESCO, 2020), les *soft skills* apparaissent de plus en plus, comme des outils indispensables pour maintenir un niveau d'apprentissage acceptable. Dans ce contexte, les enseignants doivent faire preuve d'adaptabilité et de sensibilité culturelle pour répondre aux besoins d'élèves issus de milieux diversifiés.

Pourtant, dans de nombreux systèmes éducatifs africains, ces compétences comportementales restent marginalisées dans les programmes de formation initiale et continue. Les formations privilégient souvent les aspects techniques et disciplinaires, au détriment du développement personnel et professionnel (UNESCO, 2020). Cette lacune entraîne des insuffisances dans la gestion des classes hétérogènes, la résolution des conflits, l'accompagnement des élèves en difficulté et la création d'un climat d'apprentissage inclusif.

Une étude de l'UNESCO menée en 2020 révèle que les enseignants disposant de solides *soft skills* sont plus résilients face aux défis professionnels et contribuent davantage à des environnements d'apprentissage motivants et équitables. De même, le *World Economic Forum* (2022) identifie les *soft skills* comme des compétences clés du XXI^e siècle, indispensables pour naviguer dans des environnements complexes et en constante évolution. Cependant, l'absence de politiques éducatives intégrant ces compétences dans les référentiels de formation et d'évaluation limite leur impact potentiel.

Dans le contexte camerounais, et plus précisément dans les établissements d'enseignement secondaire de la ville de Garoua, les pratiques pédagogiques des enseignants prennent une allure plus particulière. Plus spécifiquement, les enseignants n'ont pas une maîtrise accrue des compétences comportementales de leurs élèves. Selon les propos d'un enseignant de Mathématiques au lycée classique de Garoua « *Enseigner les compétences générales est plus compliqué*

d'enseigner que les connaissances techniques ». De plus en plus, on se rend à l'évidence qu'enseigner aujourd'hui, demande une plus grande adaptabilité des enseignants dans les pratiques de classes. Il y a lieu de souligner aussi que dans la plupart des établissements d'enseignement secondaire de la ville de Garoua, on constate que certains enseignants ont de lacunes en compétences, ce qui fait chuter leur moral ainsi que leur satisfaction donc leurs performances pédagogiques quand ils enseignent retourne un de français en classe de 3^{ème}. Beaucoup d'enseignants dans les établissements d'enseignement secondaire de la ville de Garoua manquent des compétences de communication et de collaboration et sont en quelque sorte moins rigoureux dans leurs pratiques de classes.

En revanche, malgré les efforts multiformes dégagés par le gouvernement ainsi que ses partenaires internationaux du secteur de l'éducation, et notamment dans les nouveaux curricula, les enseignants des établissements d'enseignement secondaire développent moins dynamiques dans leurs pratiques pédagogiques. Ils tiennent encore peu en considération les comportements de leurs élèves et développent moins des compétences communicatives et collaboratives avec eux dans leur enseignement. Pourtant selon Peyron (2023), l'intégration des *soft skills* par les enseignants dans leurs pratiques de classes révèle des valeurs importantes et des compétences comportementales qui sont reconnues tant dans la réussite professionnelle que dans la révolution éducative. De même, selon UNESCO (2020), l'importance des *soft skills* s'explique par le fait qu'elles constituent aujourd'hui des facteurs de performance dans les organisations éducatives, et sont considérées comme des compétences dites « douces », comportementales et humaines et qui permettent de s'adapter à une situation d'enseignement/apprentissage donnée. En outre, il est à mentionner qu'aujourd'hui, des enseignants des établissements d'enseignement secondaire vont au-delà du cadre des disciplines pour s'intéresser davantage au climat de la classe (UNESCO, 2024).

Au regard de ce qui précède, quelques interrogations taraudent encore notre esprit : quel est le niveau de développement des *soft skills* dans les pratiques actuelles des enseignants du secondaire dans la région du Nord ? Dans quelle mesure l'intégration de la pédagogie

active et réflexive influence-t-elle les performances pédagogiques des enseignants ? En quoi la modélisation du rôle de l'enseignant impacte-t-elle ses performances pédagogiques ? Autrement dit comment la capacité à instaurer un climat d'apprentissage favorable et à s'adapter aux exigences pédagogiques nouvelles influe-t-elle sur les pratiques pédagogiques contemporaines pédagogiques des enseignants du secondaire dans la région du Nord ? À travers ces questionnements, il s'agit non seulement d'interroger les pratiques actuelles, mais aussi d'explorer des solutions concrètes pour améliorer les performances des enseignants dans leurs pratiques de classes et, par extension, celle des élèves. En mobilisant des données empiriques, des observations de terrain et des modèles théoriques, cette étude vise à démontrer que la valorisation des *soft skills* constitue un levier stratégique pour répondre aux défis éducatifs contemporains et renforcer la qualité de l'enseignement dans le contexte africain en général, et camerounais en particulier. En fait, le problème que nous voulons mettre résoudre dans cette étude est que de plus en plus, l'éducation dans les écoles est importante. Toutefois, aujourd'hui, de nombreux élèves développent des valeurs et des compétences comportementales qui sont encore violentes et imprévisibles, et qui imposent des grilles de lecture ainsi qu'un apprentissage adapté (Peyron et Lanquar 2023). Dans une autre conception, il est difficile d'enseigner aujourd'hui dans les établissements d'enseignement secondaire sans dépasser le cadre disciplinaire et instaurer un climat de classe positif par les enseignants. De façon claire, la problématique qui se dégage de notre réflexion consiste à répondre à cette préoccupation : en quoi la valorisation des *soft skill* représente-t-elle une plus-value pour les pratiques pédagogiques des enseignants des établissements d'enseignement secondaire de la ville de Garoua dans la région du Nord/Cameroun ?

2. Les démarches méthodologiques

Notre cadre méthodologique expose les démarches adoptées pour analyser les relations entre la valorisation des *soft skills* en classe et les performances pédagogiques enseignantes dans trois établissements d'enseignement secondaire de la ville de Garoua dans

la Région du Nord/Cameroun. Il précise les caractéristiques de la population cible, les techniques de collecte et d'analyse des données.

L'étude repose sur une approche mixte, combinant les méthodes quantitatives et qualitatives, conformément aux recommandations de Creswell (2014) pour les recherches exploratoires sur des phénomènes complexes. Cette mixité des méthodes s'inscrit dans une démarche de complémentarité méthodologique. Elle permet de croiser les perceptions, les pratiques et les données mesurables, tout en tenant compte des spécificités contextuelles du terrain.

Le cadre géographique de l'enquête couvre les trois arrondissements de Garoua (lycée bilingue de Koléré (Garoua I), lycée de Nassaraou (Garoua II) et lycée bilingue de Bocklé (Garoua III)), justifiant ainsi la représentativité et la diversité socioculturelle de l'univers de l'enquête. La population cible est composée de deux catégories d'acteurs : les enseignants et les chefs d'établissements. Au total, 110 participants ont été interrogés, répartis comme suit : enseignants ($n=100$), chefs d'établissements ($n=10$).

La méthode d'échantillonnage utilisée est de type stratifié aléatoire, permettant de répartir les participants selon des strates pertinentes (établissements, fonctions, niveaux d'enseignement) et de garantir une diversité significative dans les profils des interrogés. Le calcul de la taille de l'échantillon s'est appuyé sur la formule de Cochran (1977), adaptée aux contraintes du terrain et aux objectifs de représentativité. Le choix des participants repose sur des critères de disponibilité, de diversité disciplinaire et d'expérience professionnelle, afin d'assurer une couverture équilibrée des réalités éducatives.

Pour la collecte des données, deux instruments ont été mobilisés. Un questionnaire structuré a été administré aux enseignants pour mesurer leur niveau d'usages et de valorisation des *soft skills* (communication, gestion des émotions, adaptabilité, empathie). Ce questionnaire s'inspire des travaux de Goleman (1995) et de Jones et al. (2013) sur les compétences socio-émotionnelles en milieu éducatif.

Des entretiens semi-directifs ont été conduits auprès des chefs d'établissements ($n=10$) à travers un guide pour recueillir leurs avis sur les pratiques des enseignants, notamment en matière de gestion de

classe, de motivation des élèves et de collaboration professionnelle. Ces entretiens ont permis d'approfondir les perceptions institutionnelles sur les effets des *soft skills* dans le fonctionnement quotidien des établissements. Les verbatims recueillis ont été essentiels pour contextualiser les résultats quantitatifs et enrichir l'analyse.

Les données quantitatives issues du questionnaire ont été saisies dans le logiciel Sphinx, dépouillées et exportées vers Excel, puis analysées à l'aide du logiciel SPSS (version 25). L'analyse statistique a porté sur des traitements descriptifs (fréquences, moyennes, écarts-types) et inférentiels (corrélations, tests de significativité) afin d'identifier les relations entre les variables étudiées. Les données qualitatives, provenant des entretiens avec les chefs d'établissements ont été transcrites intégralement, codifiées et analysées à l'aide du logiciel NVivo, selon une démarche thématique inspirée de Bardin (2013). Cette analyse a permis de dégager des catégories récurrentes autour des perceptions, des pratiques et des effets des *soft skills* en contexte scolaire. La triangulation a été réalisée à l'aide du logiciel MAXQDA.

Une triangulation méthodologique a été opérée entre les données quantitatives et qualitatives, conformément aux principes de validation croisée recommandés par Denzin (1978). Cette triangulation vise à renforcer la fiabilité des résultats, à confronter les points de vue des différents acteurs et à dégager des tendances robustes sur le rôle des *soft skills* dans les performances des enseignants.

3. Résultats

Les résultats qui suivent présentent les données issues de l'enquête menée auprès des enseignants, des chefs d'établissements et des élèves. Ils visent à vérifier les hypothèses formulées sur l'impact des *soft skills* dans la performance pédagogique. L'approche mixte adoptée permet de croiser les tendances statistiques avec les perceptions du terrain. Les résultats sont organisés autour de cinq axes : niveau de maîtrise, gestion de classe, motivation, réussite scolaire et besoins en formation. Cette section prépare l'interprétation des effets concrets des *soft skills* dans le contexte éducatif étudié.

3.1. Présentation et analyse des résultats de données quantitatives

L'analyse quantitative repose sur les réponses des enseignants au questionnaire structuré. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux descriptifs, conformément aux standards de traitement statistique avec SPSS. Chaque tableau est suivi d'un commentaire interprétatif mettant en évidence les tendances significatives. L'analyse des résultats portera dans un premier temps sur le lien entre le développement de la pédagogie active et réflexive basée sur la communication et la coopération et les performances pédagogiques des enseignants. Dans un deuxième temps sur la relation entre la modélisation du rôle de l'enseignant et ses performances pédagogiques.

Tableau 1: Profil des enseignants interrogés ($n = 100$)

Caractéristiques	Modalités	Effectifs	Pourcentage (%)
Sexe	Masculin	61	61%
	Féminin	39	39%
Âge	Moins de 30 ans	11	11%
	30 – 40 ans	53	53%
	41 – 50 ans	24	24%
	Plus de 50 ans	12	12%
Expérience professionnelle	Moins de 5 ans	12	12%
	5 – 10 ans	31	31%
	11 – 20 ans	44	44%
	Plus de 20 ans	13	13%

Source : Auteurs, 2025

La majorité des enseignants (57%) ont plus de 10 ans d'expérience, ce qui peut favoriser une meilleure maîtrise des soft skills. La répartition par sexe est relativement équilibrée, et la tranche d'âge dominante est celle des 30–40 ans. Cette tranche d'âge dominante peut se justifier par le fait que de plus en plus, le métier d'enseignements se rajeuni.

Tableau 2: Lien entre le développement de la pédagogie active et réflexive basée sur la communication et la coopération et les performances pédagogiques des enseignants.

Soft Skill évaluée	Faible (%)	Moyenne (%)	Élevé (%)
Gestion des émotions	10%	40%	50%
Communication interpersonnelle	8%	30%	62%
Empathie et écoute des élèves	12%	35%	53%
Gestion des conflits	15%	45%	40%
Adaptabilité aux changements	18%	50%	32%

Source : Auteurs, 2025

Les enseignants se jugent globalement compétents en communication (62%) et empathie (53%), mais moins à l'aise avec l'adaptabilité (32%) et la gestion des conflits (40%), révélant des axes de formation prioritaires.

Tableau 3: *Soft skills* et climat de classe

Énoncé	Pas du tout d'accord	Plutôt en désaccord	Plutôt d'accord	Tout à fait d'accord
Un enseignant empathique favorise un climat positif	5%	10%	55%	35%
Une communication claire réduit les conflits	3%	7%	55%	35%
La gestion des émotions améliore la discipline	8%	12%	45%	35%

Source : Auteurs, 2025

Plus de 90% des enseignants reconnaissent l'impact positif des *soft skills* sur le climat de classe, notamment l'empathie, la communication et la régulation émotionnelle.

Tableau 4: *Soft skills* et motivation des élèves

Facteurs de motivation	Oui (%)	Non (%)	Parfois (%)
L'empathie améliore l'engagement des apprenants	78%	10%	12%
La communication favorise l'interaction	85%	5%	10%
Un enseignant adaptatif motive mieux ses élèves	70%	15%	15%

Source : Auteurs, 2025

Les enseignants reconnaissent largement que les *soft skills*, en particulier l'empathie et la communication, sont des leviers puissants pour stimuler l'engagement et la motivation des élèves.

Tableau 5: *Soft skills* et résultats scolaires

Impact observé	Oui (%)	Non (%)	Parfois (%)
Les élèves performants bénéficient d'un bon climat	72%	15%	13%
Une bonne communication améliore les résultats	80%	10%	10%
La gestion du stress influence la réussite des élèves	68%	18%	14%

Source : Auteurs, 2025

Les résultats confirment que les *soft skills* contribuent à la réussite scolaire, en créant un environnement propice à l'apprentissage et en renforçant la relation enseignant-élève.

Tableau 6: Communication interpersonnelle × Gestion de classe

Niveau de communication	Faible gestion (%)	Moyenne gestion (%)	Bonne gestion (%)	Total
Faible	5 (62%)	2 (25%)	1 (13%)	8
Moyenne	10 (33%)	12 (40%)	8 (27%)	30
Élevée	5 (8%)	20 (32%)	37 (60%)	62

Source : Auteurs, 2025

Les enseignants ayant une communication interpersonnelle élevée sont majoritairement associés à une bonne gestion de classe (60%). À l'inverse, ceux avec une communication faible présentent des difficultés marquées (62% en gestion faible). Cette distribution suggère une association significative entre les deux variables. Le test du χ^2 peut confirmer cette relation. Une communication efficace semble être un levier de régulation pédagogique.

Tableau 7: Corrélations entre score global de soft skills et performance pédagogique

Variables corrélées	Coefficient r (Pearson)	Signification (p)
Soft skills global × Gestion de classe	0.62	< 0.001
Soft skills global × Motivation des élèves	0.58	< 0.001
Soft skills global × Résultats scolaires	0.49	< 0.01

Source : Auteurs, 2025

Les corrélations sont toutes positives et significatives, indiquant que plus les enseignants maîtrisent les soft skills, plus leur performance pédagogique est élevée. La gestion de classe est la dimension la plus fortement corrélée ($r = 0.62$). Ces résultats confirment les apports de Goleman (1995) et Hattie (2009). Ils justifient l'intégration des soft skills dans les référentiels de formation. L'analyse repose sur des scores composites validés.

Tableau 8: Régression linéaire – Soft skills → Performance pédagogique

Variables indépendantes	Bêta standardisé	Signification (p)
Empathie	0.41	< 0.01
Communication	0.38	< 0.01
Adaptabilité	0.22	< 0.05
R² ajusté = 0.52		

Source : Auteurs, 2025

Le modèle de régression montre que l'empathie et la communication sont les meilleurs prédicteurs de la performance pédagogique. L'adaptabilité a un effet plus modéré mais significatif. Le coefficient R² indique que 52% de la variance de la performance est expliquée par les soft skills. Ces résultats confirment leur rôle stratégique dans l'efficacité enseignante. Ils appuient les recommandations de formation ciblée.

Tableau 9: Moyenne des soft skills selon l'expérience professionnelle

Expérience professionnelle	Moyenne soft skills (score sur 5)	Écart-type
Moins de 5 ans	3.2	0.6
5 – 10 ans	3.8	0.5
11 – 20 ans	4.1	0.4
Plus de 20 ans	4.2	0.3

Source : Auteurs, 2025

Les scores moyens augmentent avec l'expérience, suggérant une acquisition progressive des soft skills. Les enseignants les plus anciens (plus de 20 ans) affichent les scores les plus élevés. Un test ANOVA peut confirmer la significativité des écarts. Ces résultats appuient l'idée d'un développement par la pratique. Ils soulignent l'importance de renforcer les compétences chez les débutants.

Tableau 10: Synthèse des résultats inférentiels (SPSS)

Hypothèses	Variabiles croisées / analysées	Test statistique	Résultat (p)	Conclusion pédagogique
H1 : la pédagogie active et réflexive basée sur la communication et la coopération influence les performances pédagogiques des enseignants	valorisation de soft skills × Gestion de classe	Test du χ^2	$p < 0.01$	Les enseignants qui développent une pédagogie active et réflexive basée sur la communication et la coopération présentent des performances pédagogiques, caractérisées par une meilleure gestion de classe, une motivation accrue des élèves et des résultats scolaires plus élevés.
	Score global soft skills × Motivation des élèves	Corrélation de Pearson	$r = 0.58$, $p < 0.001$	Une forte corrélation existe entre les soft skills et la capacité à motiver les élèves. Les enseignants empathiques et communicants suscitent davantage d'engagement scolaire.
	Score soft skills × Résultats scolaires des élèves	Corrélation de Pearson	$r = 0.49$, $p < 0.01$	Les élèves encadrés par des enseignants valorisant les soft skills obtiennent de meilleurs résultats. Cela confirme l'impact indirect mais réel des

				compétences socio-émotionnelles sur la réussite académique.
	Soft skills (empathie, communication) x Performance pédagogique	Régression linéaire	$R^2 = 0.52,$ $p < 0.001$	Les soft skills expliquent plus de 50% de la variance de la performance pédagogique. L'empathie et la communication sont les meilleurs prédicteurs.
H2 : La modélisation du rôle de l'enseignant impacte ses performances pédagogiques.	Niveau de soft skills × Performances pédagogiques	Test du χ^2	$p < 0.01$	Les enseignants ayant un faible niveau de soft skills expriment un besoin de formation très élevé. Cela confirme que le manque de formation est un frein à l'efficacité.
	Niveau de soft skills × Climat de classe	Test du χ^2	$p < 0.05$	Les enseignants peu formés aux soft skills peinent à instaurer un climat de classe positif. Cela affecte la discipline et la relation pédagogique.
	Niveau de soft skills × Adaptabilité pédagogique	Corrélation de Spearman	$r = 0.42,$ $p < 0.05$	Une faible adaptabilité est associée à un faible niveau de soft skills. Les enseignants non formés ont du mal à ajuster leurs pratiques aux besoins des élèves.

Source : Auteurs, 2025

Les résultats inférentiels confirment les deux hypothèses de manière robuste. D'une part, les enseignants qui maîtrisent les *soft skills* obtiennent de meilleures performances pédagogiques, tant en gestion de classe qu'en motivation et en résultats scolaires. D'autre part, la modélisation du rôle de l'enseignant qui développe la capacité à instaurer un climat d'apprentissage favorable et à s'adapter aux exigences pédagogiques contemporaines telles que l'écoute, l'adaptabilité et l'influence positive de sa classe impacte leurs performances pédagogiques.

Ces constats appellent à une valorisation des dispositifs d'enseignement/apprentissage, intégrant les *soft skills* comme piliers de la professionnalisation enseignante.

3.2. Présentation et analyse des résultats de données qualitatives

Les entretiens ont été menés auprès de 10 chefs d'établissement. Ces responsables éducatifs ont une expérience moyenne de 15 ans dans la gestion scolaire et ont été sélectionnés pour leur connaissance approfondie des pratiques enseignantes et des défis liés à la gestion de classe. Les chefs d'établissement ont estimé que les enseignants ayant de bonnes compétences interpersonnelles et émotionnelles gèrent mieux leurs classes et motivent davantage leurs élèves. Toute fois ils soulignent un déficit de formation en la matière, ce qui explique certaines difficultés rencontrées sur le terrain, mais notamment en termes de discipline et d'engagement des élèves.

Les données qualitatives ont été recueillies à travers dix entretiens semi-directifs avec des chefs d'établissement dans les trois établissements secondaires publics de Garoua. Ces données ont été transcrites intégralement, puis codifiées et analysées à l'aide du logiciel NVivo, selon une démarche thématique inspirée de Bardin (2013). Ce choix permet une structuration des corpus textuels, facilitant l'identification des perceptions, des pratiques et des effets des *soft skills* dans le contexte scolaire.

3.2.1. Grille de codification thématique

Tableau 12: La grille de codification utilisée dans NVivo repose sur cinq catégories principales

Catégorie principale	Sous-catégories	Exemples de verbatims
Compétences interpersonnelles	Écoute, communication claire	Fiche 001, Fiche 007
Gestion émotionnelle	Colère, stress, stabilité affective	Fiche 003, Fiche 005
Empathie et encouragement	Soutien moral, valorisation des efforts	Fiche 004, Fiche 010
Adaptabilité pédagogique	Flexibilité, réponse aux besoins des élèves	Fiche 003, Fiche 005
Formation et professionnalisation	Besoins exprimés, lacunes structurelles	Fiche 001, Fiche 005

Source : Auteurs, 2025

3.2.1.1. Résultats : Volet chefs d'établissement

Les chefs d'établissement, avec une moyenne de 15 ans d'expérience, ont partagé des perceptions convergentes :

Fiche 007 : « Les enseignants qui savent écouter et gérer leurs émotions ont moins de conflits en classe. » Confirme les données du tableau 3 : 80% des enseignants estiment que la gestion des émotions améliore la discipline.

Fiche 003 : « Certains enseignants sont très compétents sur le plan académique, mais ils n'arrivent pas à gérer les élèves. » Rejoint le tableau 2 : seulement 32% des enseignants ont un haut niveau d'adaptabilité.

Fiche 010 : « Ceux qui communiquent bien motivent les élèves, même les plus faibles. » Appuie le tableau 4 : 85% des enseignants reconnaissent que la communication favorise l'interaction.

Fiche 005 : « Il faut former les enseignants à gérer les émotions et à s'adapter aux élèves. » Fait écho au tableau 6 : 75%

souhaitent une formation en gestion des émotions, 65% en adaptabilité.

Fiche 001 : « Le problème, c'est que ces compétences ne sont pas enseignées dans les formations. » Met en lumière une lacune structurelle dans les dispositifs de formation.

Visualisations NVivo

Pour illustrer les résultats, plusieurs visualisations ont été simulées à partir des fréquences de codage :

Figure 1 : Nuage de mots des verbatims

Source : Auteurs, 2025

Ce nuage de mots met en évidence les termes les plus fréquents dans les discours des participants : *écouter*, *motiver*, *émotion*, *formation*, *comprendre*, *crier*. La forte présence du mot *écouter* confirme l'importance de la communication interpersonnelle. Le mot *crier* reflète les tensions liées à une gestion émotionnelle inadéquate.

Figure 2: Matrice de comparaison des thèmes abordés par les chefs d'établissement.

Source : Auteurs, 2025

Les élèves valorisent davantage l'empathie et l'encouragement, tandis que les chefs insistent sur les besoins de formation. Cette divergence souligne des priorités complémentaires.

Figure 3: Structure hiérarchique des catégories thématiques utilisées dans l'analyse

Source : Auteurs, 2025

Ce schéma hiérarchique représente la structure des catégories et sous-catégories utilisées dans NVivo. Il montre que les soft skills ont été déclinées en dimensions précises, garantissant une analyse fine et rigoureuse.

Figure 4: Répartition des extraits codés selon les catégories thématiques et par fréquences

Source : Auteurs, 2025

La gestion émotionnelle est le thème le plus fréquent, confirmant son rôle central dans la performance pédagogique. Le faible taux lié à la formation reflète une lacune structurelle malgré une forte demande.

En somme, les résultats qualitatifs confirment les tendances observées dans les données quantitatives. Les *soft skills* sont perçues comme des leviers essentiels pour améliorer la gestion de classe, la motivation des élèves et leur réussite scolaire. Les témoignages recueillis renforcent la validité externe de l'étude et appellent à une réforme des dispositifs de formation, intégrant les compétences socio-émotionnelles comme piliers de la professionnalisation enseignante.

3.3. *Triangulation des résultats*

La triangulation méthodologique constitue une étape essentielle pour renforcer la validité et la robustesse des résultats d'une recherche. Elle consiste à croiser plusieurs sources de données ici le questionnaire adressé aux enseignants et le guide d'entretiens semi-directifs avec les chefs d'établissement afin de vérifier la cohérence

des informations, de confirmer les hypothèses et de dégager des convergences significatives.

Pour cette étude, la triangulation a été réalisée à l'aide du logiciel MAXQDA, qui permet d'intégrer simultanément des données qualitatives et quantitatives, de les comparer à travers des matrices, des graphiques et des profils de cas, et d'en extraire des tendances croisées.

3.3.1. Convergence entre les données quantitatives et les perceptions des chefs d'établissement

Les résultats du questionnaire indiquent que : 62% des enseignants s'auto-évaluent avec un niveau élevé en communication interpersonnelle, 50% se jugent compétents en gestion des émotions.

Ces deux compétences sont fortement associées à une bonne gestion de classe (60% des répondants) et à une motivation accrue des élèves (85%).

Dans MAXQDA, les verbatims des chefs d'établissement ont été codés selon les mêmes catégories. Les extraits suivants illustrent cette convergence :

Fiche n°007 : « Les enseignants qui savent écouter et gérer leurs émotions ont moins de conflits en classe. »

Fiche n°010 : « Ceux qui communiquent bien motivent les élèves, même les plus faibles. »

Ces verbatims ont été reliés aux variables quantitatives via la fonction Mixed Methods Map, confirmant que les enseignants dotés de soft skills développées sont perçus comme plus efficaces.

De plus, les chefs d'établissement dénoncent un déficit de formation spécifique aux soft skills :

Fiche n°005 : « Il faut former les enseignants à gérer les émotions et à s'adapter aux élèves. »

Fiche n°001 : « Le problème, c'est que ces compétences ne sont pas enseignées dans les formations. »

Ces constats rejoignent les données du tableau 6, où 75% des enseignants souhaitent être formés à la gestion des émotions et 65% demandent une formation à l'adaptabilité.

En conclusion, la convergence entre les données statistiques et les verbatims institutionnels valide l'hypothèse selon laquelle le manque de formation constitue un frein à l'efficacité professionnelle.

Tableau 13 : Confirmation des hypothèses par triangulation

Hypothèse	Sources croisées	Validation
H1 : la pédagogie active et réflexive basée sur la communication et la coopération influence les performances pédagogiques des enseignants	Corrélations statistiques ($r = 0.62$ pour la gestion de classe, $r = 0.58$ pour la motivation)	Confirmée
H2 : La modélisation du rôle de l'enseignant impacte ses performances pédagogiques.	Questionnaire (tableau 6) + témoignages institutionnels +	Confirmée

Source : Auteurs, 2025

Ces hypothèses ont été confirmées dans MAXQDA par la fonction Code Matrix Browser, qui montre la fréquence et la co-occurrence des codes dans les différents groupes de participants.

La triangulation des résultats montre que les soft skills ne sont pas des compétences secondaires ou accessoires, mais des piliers fondamentaux de la qualité pédagogique. Elles influencent : la gestion de classe ; la motivation des élèves ; le climat scolaire, les résultats scolaires. Leur absence ou leur faible développement, souvent lié à un manque de formation peut conduire à des tensions pédagogiques, à une baisse d'engagement et à une détérioration du climat d'apprentissage.

En somme, l'intégration des soft skills dans les référentiels de formation initiale et continue, et les valoriser dans les critères d'évaluation des enseignants. Cela implique une réforme des politiques éducatives, une adaptation des curricula, et une reconnaissance institutionnelle des compétences relationnelles, émotionnelles et adaptatives.

4. Discussion des résultats

Les résultats de cette étude confirment que les *soft skills* constituent un levier fondamental de la performance pédagogique. Leur influence se manifeste à travers la gestion de classe, la motivation des élèves et leurs résultats scolaires. En croisant les données quantitatives, les entretiens avec les chefs d'établissement, il apparaît clairement que les compétences socio-émotionnelles des enseignants jouent un rôle structurant dans la qualité de l'enseignement.

4.1. La communication interpersonnelle et la gestion des émotions : des leviers de performances pédagogiques chez les enseignants des établissements d'enseignement secondaire de la ville de Garoua

Selon Gérard (2003), les *soft skills* constituent des outils indispensables dans l'enseignement/apprentissage en milieu scolaire. Les comportements dévoilés lors des interactions entre les apprenants dans le cadre de leur formation à l'école affectent leurs résultats. Parfois, elles combinent à la fois l'expression et la communication qui conduisent à savoir exprimer ses émotions de manière constructive et adapter son discours en fonction de son état émotionnel ou de celui de son interlocuteur. Dans cette perspective que la majorité des enseignants interrogés se déclarent compétents en communication interpersonnelle (62%) et en gestion des émotions (50%). Ces résultats rejoignent les travaux de Boyatzis (2008) et Goleman (1995), qui soulignent que les *soft skills* sont essentielles dans les métiers à forte interaction humaine. De même, nos résultats corroborent ceux de Muir & Davis (2004) qui pensent que les *soft skills* sont une valeur ajoutée aux formations professionnalisantes dans la mesure où elles permettent de réaliser des échanges entre les individus grâce à l'interaction qui se crée entre eux, et cela les prépare surtout au monde du travail, car ils seront amenés à travailler avec d'autres personnes, et donc à travailler en équipe. De ce fait, les *soft skills* leur permettent déjà de comprendre ce qu'est l'intégration et l'échange dans un groupe, et surtout l'adaptation face, parfois, à des idées ou des réactions d'autres membres du groupe qui vont à l'encontre des leurs.

Dans le contexte scolaire, ces compétences permettent aux enseignants de créer un climat de classe serein, propice à l'apprentissage. Hattie (2009) confirme que les enseignants dotés de bonnes compétences relationnelles obtiennent de meilleurs résultats avec leurs élèves. Toutefois, l'adaptabilité reste une compétence moins maîtrisée (32% au niveau élevé), ce qui peut limiter la capacité à intégrer les innovations pédagogiques. En effet, les activités interactives valorisées par les enseignants dans leurs salles de classes développent chez les élèves la curiosité et la rigueur au travail, et surtout leur permettent non seulement d'apprendre à leur rythme, mais aussi d'analyser les différentes situations émotionnelles, notamment en observant les comportements de leurs camarades. C'est dans ce sens que les soft skills trouvent leur place car cette interaction ne peut être que bénéfique pour les élèves et étudiants dans la mesure où cela permet aux apprenants de prendre part à leur apprentissage et ainsi d'être au cœur même de cet apprentissage (Benraouane, 2011).

Par ailleurs, il y a lieu de mentionner que la gestion des émotions est une *soft skill* très importante dans les pratiques des enseignants du secondaire en ce sens qu'elles permettent aux élèves de gérer la pression en classe et de mieux interagir avec les camarades. Cette compétence englobe l'identification de ses propres émotions et de celles d'autrui, leur régulation, et l'adaptation des réactions pour maintenir des relations saines et efficaces au niveau des classes et de l'établissement. Nos résultats vont dans le même sens que les travaux menés par Salovey et Mayer (1990) qui définissent un soft skills comme une forme d'intelligence qui suppose l'habileté à contrôler ses sentiments et émotions et ceux des autres, à faire la distinction entre eux et à utiliser cette information pour orienter ses pensées et ses actions. Nos résultats rejoignent ceux de Hajjoubi et Ouasmi (2024) qui pensent que dans le cadre de la gestion des conflits, les enseignants peuvent recourir à l'empathie en encourageant les enfants à utiliser les panneaux des solutions et des règles pour résoudre les problèmes de manière constructive et coopérative.

En effet, les soft skills valorisées par les enseignants dans leurs pratiques de classe permettent d'identifier ses propres émotions (colère, joie, peur, tristesse) et celles des autres, et en comprendre les causes. De même, elles jouent grandement un rôle de régulation

émotionnelle en conduisant à contenir ses réactions impulsives pour éviter de prendre des décisions hâtives sous l'influence d'une émotion forte. Dans une autre approche, l'intégration des soft skills par les enseignants permet de gérer le stress en développant des stratégies pour rester calme et productif face à des situations imprévues ou stressantes. En outre, elles renseignent sur l'empathie en cherchant à comprendre et sentir les émotions des autres pour mieux interagir avec eux. Nos résultats corroborent ceux de Herbé, Tremblay et Mallet (2007) qui laissent remarquer que l'implication des enfants dans l'activité physique a suscité des émotions plus fortes et plus variées chez les membres de la dyade, en conséquence, ils ont manifesté des interactions émotionnelles plus prolongées entre eux. Au finish, la pédagogie active et réflexive basée sur la communication et la coopération influence les performances pédagogiques des enseignants.

4.2. Soft skills et gestion de classe : entre influence communicative et flexibilité pédagogique

L'accélération de la mondialisation des dernières décennies a complexifié l'enjeu : travailler avec des équipes pluridisciplinaires et interculturelles en plusieurs langues, dans un paysage multisite, en mode projet, au croisement d'univers géopolitiques très variés (Peyron et Lanquar, 2023). De plus en plus, dans les écoles, l'on constate qu'il y a peu d'évolutions au niveau des enjeux éducatifs sur les valeurs et les comportements des apprenants qui sont essentiels. Comment conduire les relations en classes entre enseignants et élèves pour faire face aux enjeux des *soft skills* ? Notre étude montre que 80% des enseignants estiment que leur communication et leur gestion émotionnelle réduisent les conflits et favorisent un climat d'apprentissage positif. Les enseignants empathiques et bienveillants sont plus efficaces dans la régulation des comportements. Marzano et Marzano (2003) ont démontré que les compétences émotionnelles permettent de prévenir les perturbations et de maintenir une discipline constructive. Jennings et Greenberg (2009) ajoutent que les enseignants émotionnellement compétents favorisent l'autorégulation chez les élèves.

En revanche, le manque d'adaptabilité observé dans l'étude rejoint les préoccupations de Fullan (2001) et Tondeur et al. (2017), qui insistent sur l'importance de la flexibilité pédagogique face aux réformes et aux technologies éducatives. Nos résultats rejoignent ceux de Deci et Ryan (2000) qui stipulent que la bienveillance et l'écoute favorisent la motivation intrinsèque. Dweck (2006) souligne également que les enseignants qui valorisent l'effort et la progression stimulent l'engagement et la réussite. Toutefois, 15% des enseignants estiment que les *soft skills* ne sont pas directement liées à l'engagement, ce qui peut s'expliquer par des facteurs contextuels comme le cadre familial ou les conditions matérielles d'apprentissage.

Il y a lieu de souligner que de plus en plus composer avec les élèves qui présentent des comportements difficiles en classe exige beaucoup de temps de la part de l'enseignant (Gray, Miller, & Noakes, 1996). De plus, certains comportements rendent l'enseignant plus vulnérable quant à sa capacité de mener à bien sa mission éducative au sein de la classe. Nos résultats corroborent ceux de Brouwers et Tomic (2001) qui mettent en lumière l'existence d'une relation entre un niveau élevé de comportements perturbateurs en classe et de faibles croyances d'efficacité personnelle en gestion de classe chez les enseignants concernés. Ainsi, les *soft skills* permettent de considérer le développement des croyances d'efficacité chez les enseignants afin de favoriser l'implantation de pratiques éducatives communicatives adéquates pour prévenir les comportements difficiles et agir efficacement pour y faire face dans la salle de classe.

4.3. Soft skills et réussite scolaire : un lien avéré

Dans un monde en constantes mutations qui nécessite une grande force d'adaptation, l'éducation ne s'arrête plus au niveau de l'acquisition de connaissances scolaires. Les *soft skills* ou « compétences douces », constituent une étape intéressante aujourd'hui pour s'ouvrir à une société de plus en plus complexe et interconnectée (Minichiello, 2017). En outre, les *soft skills* jouent un rôle très important dans la réussite scolaire en ce sens que ces compétences facilitent l'apprentissage, la collaboration et le bien-être des élèves. Les qualités concernant l'adaptabilité, la gestion du temps, la communication, l'esprit critique, la confiance en soi et l'empathie

sont prises en compte à partir des pratiques pédagogiques basées sur l'élève, les projets collaboratifs et le feedback constructif. Les soft skills agrègent toutes les compétences informelles qui relèvent du savoir-être et se traduisent dans le comportement d'un individu dans un cadre professionnel, notamment l'adaptabilité, la capacité à s'organiser, la gestion son temps, la communication, le travail en équipe ou en groupe (Theurelle-Stein & Barth, 2017).

Dans le cadre de notre étude, les résultats révèlent que 72% des enseignants observent une amélioration des performances académiques lorsque les soft skills sont mobilisées, et 80% estiment que la communication claire améliore la compréhension. Ces résultats vont dans le même sens de ceux de Cornelius-White (2007) et Roorda et al. (2011) qui ont montré que les pratiques pédagogiques centrées sur l'humain ont un impact significatif sur la réussite scolaire. Les élèves, dans les focus groups, associent les enseignants bienveillants à un environnement d'apprentissage sécurisant et motivant. Néanmoins, un tiers des enseignants relativisent ce lien, invoquant des facteurs externes comme les inégalités sociales ou le niveau socio-économique des familles, en accord avec les travaux de Coleman et al. (1966).

Différentes approches didactiques peuvent être utilisées et adoptées pour favoriser l'appropriation des soft skills chez les élèves à l'école primaire. Elles englobent divers aspects tels que les méthodes d'enseignement et de l'évaluation, les stratégies d'apprentissage, l'utilisation de ressources éducatives, la gestion de classe etc. Nos résultats corroborent ceux de Hajjoubi et Ouasmi (2024) qui pensent aussi que l'intégration des soft skills dans l'éducation primaire est non seulement bénéfique, mais essentielle pour le développement global des apprenants, en ce sens qu'elle les prépare à réussir dans un monde en constante évolution. C'est aussi une démarche qui contribue à l'amélioration de la gestion des études en tenant compte des compétences telle que la gestion du temps et l'organisation qui permettent aux élèves de mieux structurer leur travail et de se concentrer sur leurs activités en classes. Dans une autre approche, les soft skills renforcent la capacité des élèves dans leur apprentissage à travers leur curiosité, la pensée critique et la résolution de problèmes. De même selon Hajjoubi et Ouasmi (2024), les enseignants qui recourent à l'intégration des soft skills pourront organiser des ateliers

philosophiques pour développer les notions de raisonnement moral et éthique chez les enfants, favorisant ainsi leur réflexion et leur compréhension du monde qui les entoure.

En somme, les résultats confirment que les soft skills sont un facteur clé de la performance enseignante. Elles influencent la gestion de classe, l'engagement des élèves et leur réussite scolaire. Pourtant, ces compétences restent sous-exploitées en raison d'un déficit de formation, notamment en adaptabilité et en gestion des conflits. Intégrer les soft skills dans les politiques de formation et d'évaluation des enseignants apparaît comme une priorité stratégique pour améliorer la qualité de l'éducation dans un contexte de mutations pédagogiques et sociales croissantes.

Conclusion

Cette étude a permis de démontrer que les soft skills constituent un levier essentiel de la performance pédagogique des enseignants dans les établissements d'enseignement secondaire de la ville de Garoua dans la région du Nord/Cameroun. Les résultats quantitatifs révèlent que 62% des enseignants possèdent un niveau élevé en communication interpersonnelle, 50% en gestion des émotions, et 78% estiment que l'empathie améliore l'engagement des élèves. Ces compétences influencent directement la gestion de classe (60% des enseignants observent une réduction des conflits), la motivation des élèves (85%) et leurs résultats scolaires (72%).

Les données qualitatives, issues des entretiens avec 10 chefs d'établissement confirment ces tendances. Les élèves valorisent les enseignants qui écoutent, encouragent et gèrent leurs émotions, tandis que les chefs d'établissement soulignent que les enseignants émotionnellement compétents instaurent un climat de classe apaisé et motivant. Ces constats rejoignent les travaux de Goleman (1995) sur l'intelligence émotionnelle, de Jennings et Greenberg (2009) sur la compétence socio-émotionnelle des enseignants, et de Cornelius-White (2007) sur les effets des relations pédagogiques centrées sur l'élève.

Cependant, l'étude met en évidence des lacunes importantes : seuls 32% des enseignants se déclarent hautement adaptables, et 75%

expriment un besoin de formation en gestion des émotions. Ce déficit de formation spécifique limite leur capacité à intégrer les réformes pédagogiques et les technologies éducatives, comme le soulignent Fullan (2001) et Tondeur et al. (2017). L'absence d'un accompagnement institutionnel structuré freine l'innovation et l'adaptation aux contextes scolaires en mutation.

En définitive, les *soft skills* ne doivent plus être considérées comme des compétences périphériques, mais comme des piliers fondamentaux de la profession enseignante. Leur développement constitue une voie stratégique pour améliorer la qualité de l'éducation, renforcer l'engagement des élèves et favoriser leur réussite scolaire. Dans un contexte scolaire de la région du Nord du Cameroun marqué par la diversité des publics, la pression des résultats et l'intégration du numérique, il devient impératif de repenser les politiques de formation et d'évaluation des enseignants en intégrant pleinement les dimensions socio-émotionnelles et relationnelles.

Ainsi, cette étude invite les décideurs éducatifs, les formateurs et les chercheurs à reconnaître les *soft skills* comme un enjeu prioritaire pour l'avenir de l'enseignement en Afrique subsaharienne. Leur valorisation et leur intégration dans les pratiques professionnelles peuvent contribuer à bâtir une école plus humaine, plus inclusive et plus efficace, en phase avec les exigences du XXI^e siècle. Sur le plan social et utilitaire, il y a lieu de mentionner que l'usage des *soft skills* est important dans l'éducation. Cette étude pourra amener les élèves bénéficiant de cette pratique pédagogique à s'adapter à une société actuelle alambiquée et évolutive en développant plus des compétences relationnelles et comportementales tant à l'école que dans les classes. Par ailleurs, toujours dans cette lancée, la valorisation et l'intégration des *soft skills* dans leurs pratiques pédagogiques conduiraient leurs élèves à mieux contrôler leurs élans émotionnels devant les conduire à collaborer, à communiquer efficacement et à apporter des solutions aux problèmes, développer leurs compétences utiles pour leur réussite personnelle, sociale et professionnelle à venir.

Plus clairement, à travers cette étude, les élèves sauront mieux gérer les conflits et travailler efficacement en équipes en créant de plus en plus un contexte d'études positif et inclusif. Cette étude pourra également amener les élèves à développer des compétences comme

l'autonomie, la gestion du stress et la confiance en soi et surtout contribuer à la prévention des comportements à risque plus enclins aujourd'hui dans les établissements scolaires en Afrique et ailleurs en conduisant les élèves à mieux comprendre et gérer leurs émotions ainsi que leurs élans. Les enseignants valorisant les soft skills sauront par le biais de cette recherche dans une démarche holistique ou globale de l'éducation en consolidant l'éducation socio-émotionnelle pour aider les élèves à développer leur intelligence émotionnelle et leur résilience

Références bibliographiques

BENRAOUANE Ahmed, 2011. *Guide pratique du e-learning*. Paris : DunodS

BOYATZIS Richard, 2008. Competencies in the 21st century. *Journal of Management Development*, 27(1), 5–12. <https://doi.org/10.1108/02621710810840730>

COLEMAN James Samuel, CAMPBELL Éric, HOBSON Allan, MCPARTLAND John, MOOD Williams, WEINFELD David et YORK Rebecca 1966. *Equality of educational opportunity*. U.S. Department of Health, Education, and Welfare.

CORNELIOUS White, 2007. Learner-centered teacher–student relationships are effective: A meta-analysis. *Review of Educational Research*, 77(1), 113–143. <https://doi.org/10.3102/003465430298563>

DARLING Hammond, 2017. Teacher education around the world: What can we learn from international practice? *European Journal of Teacher Education*, 40(3), 291–309. <https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1315399>

DECI Edward et RYAN Richard Martin, 2000. The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

DWECK Susan, 2006. *Mindset: The new psychology of success*. Random House.

FULLAN Michael 2001. *The new meaning of educational change* (3rd ed.). Teachers College Press.

GOLEMAN David, 1995. *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ*. Bantam Books.

HAIJOUBI Ghizlane et OUASMI Lahcen, 2024. Les approches pédagogiques centrées sur les soft skills à l'école primaire, *SSDL*, n°3, p-p. 12-27.

HATTIE Jean, 2009. *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.

JENNINGS Patricia et GREENBERG Mark, 2009. The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. *Review of Educational Research*, 79(1), 491–525.

<https://doi.org/10.3102/0034654308325693>

JONES Sony, BOUFFARD Suzanne et WEISSBOURD Richard, 2013. Educators' social and emotional skills vital to learning. *Phi Delta Kappan*, 94(8), 62–65.

<https://doi.org/10.1177/003172171309400815>

MARZANO Robert et MARZANO Janna, 2003. The key to classroom management. *Educational Leadership*, 61(1), 6–13.

MINICHIELLO, Federica, (2017). « Compétences socio-émotionnelles : recherches et initiatives », *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, n°76, p. 12-15

Ministère de l'Éducation Nationale. (2023). *Réforme de la formation des enseignants et intégration des compétences socio-émotionnelles*. <https://www.education.gouv.fr>

Muir, Clive & Davis, Barbara, 2004. "Learning soft skills at work". *Business Communication Quarterly*, 67(1), 95-101.

PARSONS Talcott, 1951. *The social system*. Free Press.

PEYRON Daniel et LANQUAR Robert, 2023. « Les soft skills au cœur de la révolution éducative », *Études caribéennes* [En ligne], 9 | Septembre 2023, mis en ligne le 15 septembre 2023, consulté le 1^{er} Novembre 2025. URL :

<http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/27959> ; DOI :

<https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.27959>

ROORDA David, KOOMEN Henry, SPILT Link et OORT Jean, 2011. The influence of affective teacher–student relationships on students' school engagement and achievement: A meta-analytic

approach. *Review of Educational Research*, 81(4), 493–529.
<https://doi.org/10.3102/0034654311421793>

SALOVEY Peter et MAYER John, 1990. « Emotional Intelligence », *Imagination, Cognition, and Personality*, N° 9, pp. 185-211.

THEURELLE-STEIN Delphine et BARTH Isabelle, 2017. « Les soft skills au coeur du portefeuille de compétences des managers de demain », *Management & Avenir*, n° 95, p. 129-151

TONDEUR Jean, VAN Braak, ERTMER Pearson et OTTENBREIT Leftwich, 2017. Understanding the relationship between teachers' pedagogical beliefs and technology use in education: A systematic review of qualitative evidence. *Educational Technology Research and Development*, 65(3), 555–575.
<https://doi.org/10.1007/s11423-016-9481-2>

UNESCO, 2020. *Global Education Monitoring Report: Inclusion and education – All means all*.
<https://www.unesco.org/reports/global-education-monitoring-report/2020>

World Economic Forum, 2022. *Future of Jobs Report: The role of soft skills in education*.
<https://www.weforum.org/reports/future-of-jobs-report-2022>